

ANAIS

XVIII ENCIC - 2025

Sustentabilidade e Ecologia Integral:
Desafios Interdisciplinares para o cuidado com o
Planeta e com a Formação Profissional

ANAIS
XVIII ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2025

Sustentabilidade e Ecologia Integral:
Desafios Interdisciplinares para o cuidado com o
Planeta e com a Formação Profissional

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor
Pe. Ronaldo Mazula
Vice-Reitor
Pe. Brás Lorenzetti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária
Juliano Marcio Janoni
Pró-Reitor Administrativo
Prof. Me. Rodrigo Ferreira Daverni
Pró-Reitor Acadêmico

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Pe. José Valentim de Carvalho
Reitor
Irmão Hely Vaz Diniz
Vice-Reitor
Prof. Me. Leandro Henrique Tavares Pauletti
Pró-Reitor Acadêmico
Prof. Dr. Tiago Tadeu Contiero
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Pe. José Valentim de Carvalho
Diretor Geral
Prof. Me. Julio Cesar dos Santos
Diretor Acadêmico
Giovani Rafael da Cruz
Coordenador Geral Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf
Diretor Geral
Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro
Diretor Administrativo
Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes
Diretor Acadêmico
Dr. Pe. Joaquim Parron Maria
Diretor Sócio-Comunitário
Dr. Pe. Alceu Luiz Orso
Secretário Geral

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Pe. Marcos Antonio Mendes
Diretor de Extensão e Ação Comunitária
Roberta Vidal Moreira
Diretora Administrativa e Superintendente

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof.^a Dra. Eliane Aparecida Piza Candido
Coordenadora Geral de Educação a Distância

Gabriel Luis Spina
Coordenador de Operação de Polos

Prof. Dr. Pe. Diego Andrade de Jesus Lelis
Coordenador Geral de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

SECRETARIA EXECUTIVA

Mariana Baltazar Mazzaron Groti
Analista de Relacionamento com Polos

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues
Analista de Relacionamento com Polos

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.ª Dra. Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão de Boa Vista/RR

Prof.ª Dra. Tamires dos Santos
Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão de Rio Claro/SP

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Lucas de Paula Gonçalves
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

EXTENSÃO

Prof. Dr. Pe. Diego Andrade de Jesus Lelis
Coordenador Geral de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão

Bianca Aparecida de Oliveira Bain
Auxiliar de Secretária de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Aline de Fátima Guedes da Silva, Inaiê Cordeiro e Thaís Cristina Chiocca
Normalização e Preparação

André de Lima Nogueira
Bianca Aparecida de Oliveira Bain
Caio de Jesus Gregoratto
Deusilene Sousa Costa
Diana Kewlen Cunha da Silva
Diego Andrade de Jesus Lelis
Evandro Marianetti Fioco
Genésio Carlos Emiliano
Henrique Dionizio de Moraes
Inaiê Cordeiro
Izaquiel Bonfim da Silva
Jéssica Coelho da Silva Poleto
Júlio Cesar dos Santos
Lucas de Paula Gonçalves
Maria Conceição Lima Chaves
Maria Michaely Silva Castro
Maria Souza da Silva
Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Rita de Cássia Nobre Bezerra
Tamires dos Santos
Wagner Almeida Pinheiro Costa
Waltencir Barroso Simão
Comissão Organizadora do Evento

Prof. Dr. Diego Andrade de Jesus Lelis e Prof.Dr. Evandro Marianetti Fioco
Revisão ¹
Luis Gustavo Millan
Design Gráfico

¹ Revisões ortográficas com auxílio do Gemini.

001.42 A551

Anais do XVIII Congresso de Iniciação Científica (ENCIC).
v.18, n.1 (jan./dez. 2025) -. – Batatais, SP : Claretiano – Centro Universitário, 2025.
287 p.

Anual.
ISSN 2526-1460
DOI 10.5281/zenodo.18621801

1. Iniciação Científica - Congresso. I. Anais do XVIII Congresso de Iniciação Científica.

CDD 001.42

Os textos dos trabalhos publicados neste Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento.

SUMÁRIO

UNIDADE DE BATATAIS	25
A ALMA EM ORAÇÃO: CAMINHOS PARA A VIDA INTERIOR	26
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPSIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	27
A EFICÁCIA DO ULTRASSOM MICROFOCADO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL EM MULHERES: UMA REVISÃO DA LITERATURA	28
A ESPIRITUALIDADE CORDIMARIANA COMO ALMA DA IDENTIDADE PASTORAL CLARETIANA.....	29
A EXTENSÃO CURRICULAR NO CONTEXTO DA PEDAGOGIA URBANA E DA CIDADE EDUCADORA: UM PROJETO DE ESTUDOS DO POTENCIAL TRANSFORMADOR DA INTERVENÇÃO ACADÊMICA NA CIDADE	30
A GLOBALIZAÇÃO E O DISCURSO CAPITALISTA: UMA VISÃO BAKHTINIANA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IDEOLÓGICA.....	31
A IGREJA EM DIÁLOGO COM O MUNDO: UMA LEITURA ECLESIOLÓGICA DAS ENCÍCLICAS LAUDATO SI' E FRATELLI TUTTI	32
A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL COMO PRÁTICA ASSESSORIAL NA APS – REVISÃO DE LITERATURA.....	33
A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL COMO PRÁTICA ASSESSORIAL NA APS – REVISÃO DE LITERATURA.....	34
A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO AOS PAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ..	35
A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E O BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	36
A IMPORTÂNCIA DO TEATRO COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA EM TERAPIA OCUPACIONAL	37
A PASTORAL EDUCATIVA CLARETIANA COMO EXPRESSÃO DE UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL E HUMANIZADORA	38
A PATOLOGIA SARCOPÊNICA NA POPULAÇÃO GERIÁTRICA E O PAPEL DO ESTRESSE OXIDATIVO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	39
A PEDAGOGIA CLARETIANA COMO CAMINHO DE ESPERANÇA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL	40
A PEDAGOGIA DE JESUS: UM CAMINHO FORMATIVO BASEADO NO ENCONTRO E NO AMOR	41
A PEDAGOGIA DO CUIDADO E O PROJETO DE VIDA NA EDUCAÇÃO CLARETIANA.....	42
A PEDAGOGIA DO SENTIDO: EDUCAR COM ALMA E PROPÓSITO EM TEMPOS DE CRISE.....	43
A TERAPIA DO ESPELHO NA MOTORA DE PACIENTES COM AVC: UMA REVISÃO DA LITERATURA	44

ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS E PROPRIOCEPTIVAS DO TORNOZELO NA GESTAÇÃO E PÓS-PARTO: IMPLICAÇÕES NA MARCHA, EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS	45
ANÁLISE DO IMPACTO DA HIDROTERAPIA NA FORÇA MUSCULAR E EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN: REVISÃO DE LITERATURA	46
ANÁLISE SOBRE TENDÊNCIAS EM BATATAIS-SP (2016 – 2024): ESTUDO DE TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO COM MANN-KENDALL	47
AS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA	48
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS CUIDADORES DE PORTADORES DE ALZHEIMER	49
ATIVOS COSMÉTICOS PARA O TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE E ADIPOSIDADE LOCALIZADA; A AÇÃO DE ATIVOS LIPOLÍTICOS	50
ATIVOS LIPOLÍTICOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE E DA ADIPOSIDADE LOCALIZADA.....	51
CARTOGRAFIAS AFETIVAS E GEOGRAFIA CRÍTICA: ESCUTA E TERRITÓRIO NAS ESCOLAS	52
CELEBRAR E EDUCAR: A LITURGIA ESCOLAR COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA COM ADOLESCENTES...	53
DOM PEDRO CASALDÁLIGA E A MÍSTICA DA ESPERANÇA: UMA INSPIRAÇÃO EDUCATIVA.....	54
EDGAR MORIN E A EDUCAÇÃO PARA A COMPLEXIDADE: CAMINHOS PARA A ESCOLA DO FUTURO	55
EDUCAÇÃO ALIMENTAR NA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.....	56
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E PEDAGOGIA DA ESPERANÇA: EXPERIÊNCIAS ESCOLARES	57
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESPIRITUALIDADE DO CUIDADO: CAMINHOS DE TRANSFORMAÇÃO NA ESCOLA CLARETIANA.....	58
EDUCAÇÃO INTEGRAL EM PAULO FREIRE: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DE SUJEITOS CRÍTICOS.....	59
EFEITOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS NA REDUÇÃO DA HIPERTENÇÃO EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA	60
EFICÁCIA DAS ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NAS PRINCIPAIS LESÕES DE OMBRO EM ESPORTES ...	61
EFICÁCIA DOS BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS NA PRÁTICA CLÍNICA: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA SEPSE.....	62
EFICÁCIA DOS PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS PARA MELHORAR O EQUILÍBRIO E A MOBILIDADE EM IDOSOS.....	63

ENTRE A SALA DE AULA E A VIDA: O PAPEL DA ESCUTA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA HUMANIZADORA..	64
EPIGENÉTICA E PUBERDADE PRECOCE EM MENINAS: SEU PAPEL NA ADULTIZAÇÃO PRECOCE E RISCOS COMO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	65
ESPIRITUALIDADE E JUVENTUDE: SENTIDO, PROJETO DE VIDA E FORMAÇÃO INTEGRAL	66
ESPIRITUALIDADE, FILOSOFIA E ECOLOGIA: UMA ALIANÇA FORMATIVA PARA A TRANSFORMAÇÃO....	67
EVANGELIZAÇÃO EXPLÍCITA NO ENSINO SUPERIOR: UMA AÇÃO PASTORAL PARA A FORMAÇÃO DE SUJEITOS PLENOS	68
EVANGELIZAÇÃO IMPLÍCITA NA PASTORAL EDUCATIVA CLARETIANA: UMA PROPOSTA DE HUMANIZAÇÃO PEDAGÓGICA.....	69
FARMACOLOGIA CLÍNICA: USO DE MEDICAMENTOS POR GESTANTES.....	70
FÉ, CIÊNCIA E CULTURA: DIÁLOGOS FORMATIVOS NA PASTORAL EDUCATIVA CLARETIANA	71
FORMAÇÃO DOCENTE CLARETIANA: INTEGRAÇÃO ENTRE MISSÃO, SENTIDO E ESPIRITUALIDADE	72
FUNGOS HOSPITALARES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: A CRESCENTE DE ASPERGILLUS SPP. E CANDIDA SPP., UMA NOVA AMEAÇA À SAÚDE PÚBLICA	73
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	74
IDENTIFICAÇÃO FORÇA DE MORDIDA COMO UM INDICADOR DE FRAGILIDADE EM IDOSOS.....	75
IGREJA PRÉ-CONCILIAR E O CHAMADO À RENOVAÇÃO DO VATICANO II	76
INCIDÊNCIA DE HERNIORRAFIA EM PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS.....	77
INTERFERÊNCIA DA DOR MUSCULOESQUELÉTICA CRÔNICA NO COTIDIANO DAS MULHERES: REVISÃO DA LITERATURA	78
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE LCA EM ATLETAS DE FUTEBOL: REVISÃO DE LITERATURA	79
INVISIBILIDADE QUE FERRE, ENFERMAGEM QUE CURA: A SAUDADE COMO SINTOMA DA EXCLUSÃO TRANS NO SISTEMA DE SAÚDE.....	80
JOGO DIDÁTICO MATEMÁTICO – “MERCADINHO DO TROSSEL”	81
JUVENTUDES E EDUCAÇÃO PASTORAL: CAMINHOS DE ESCUTA, PROTAGONISMO E SENTIDO.....	82
MIASTENIA GRAVIS: VISÃO INTEGRADA SOBRE ASPECTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E REABILITACIONAIS..	83

MUDANÇAS ANTROPOMÉTRICAS EXERCEM POUCA INFLUÊNCIA NA MELHORA DO TESTE FUNCIONAL EM IDOSOS PARTICIPANTES EM PROJETO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE (CASI)	84
NANOCOSMÉTICOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO FACIAL	85
O DESAFIO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL	86
O EDUCADOR COMO SUJEITO ECOLÓGICO: UMA LEITURA DA LAUDATO SI' NA ESCOLA.....	87
O ENSINO DA GEOGRAFIA ATRAVÉS DAS METODOLOGIAS ATIVAS: PROPOSTA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) NO ESTUDO DOS RIOS URBANOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II.....	88
O PAPEL DA TERAPIA GENÉTICA E DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME)	89
O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE AULA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) NOS CONTEXTOS ESCOLARES: INICIANDO A ATUAÇÃO PEDAGÓGICA.....	90
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ OPERATÓRIO E OPERATÓRIO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET.....	91
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ OPERATÓRIO E OPERATÓRIO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET.....	92
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO E OPERATÓRIO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET	93
OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO E OPERATÓRIO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET	94
OS POLIMORFISMOS DAS INTERLEUCINAS IL-17 E IL-23R NA DIFERENCIAÇÃO ENTRE ARTRITE REUMATOIDE E ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA REVISÃO COMPARATIVA	95
PAPEL DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO NO SUPORTE VENTILATÓRIO: HIPERTENSÃO PULMONAR E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA – RELATO DE EXPERIÊNCIA	96
PROJETO “ALIMENTE O MONSTECO”: UMA AÇÃO DE EXTENSÃO PARA COLETA E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE RESÍDUOS ELETRÔNICOS	97
QUANDO CIÊNCIA E RELIGIÃO SE ENCONTRAM: ANÁLISE DA ENCÍCLICA LAUDATE DEUM.....	98
REABILITAÇÃO CARDÍACA: PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO PELO TESTE DA FALA E IMPLICAÇÕES NO CONTROLE GLICÊMICO.....	99
REALIDADE VIRTUAL COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NO CONTEXTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR: REVISÃO E EXPERIÊNCIA CLÍNICA	100

RECURSOS FOTBIOTÉRMICOS NA RECUPERAÇÃO DESPORTIVA: REVISÃO DE LITERATURA	101
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS PELA DIVULGAÇÃO DE JOGOS DE AZAR..	102
RESPONSABILIDADE CIVIL NA DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO	103
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO NAS RELAÇÕES FAMILIARES.....	104
SABERES DOCENTES E CURRÍCULO VIVO: DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM TEMPOS DE INCERTEZA.....	105
SABERES DOCENTES E CURRÍCULO VIVO: DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM TEMPOS DE INCERTEZA.....	106
SABERES DOCENTES, PRÁTICA EDUCATIVA E MISSÃO: UM DIÁLOGO ENTRE FREIRE, TARDIF E O PROJETO EDUCATIVO CLARETIANO DE PASTORAL	107
SABERES EXPERIENCIAIS E DISCERNIMENTO NA AÇÃO EVANGELIZADORA: O COTIDIANO COMO ESPAÇO TEOLÓGICO-PEDAGÓGICO.....	108
SANTO ANTÔNIO MARIA CLARET: EDUCADOR POPULAR E MISSIONÁRIO DA CONSCIÊNCIA	109
SÍNDROME DE NOONAN E AUTONOMIA: CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL PARA A SUSTENTABILIDADE DA VIDA COTIDIANA	110
SOROTIPOS DIFERENTES DO VÍRUS DA DENGUE E COMO AS ATUAIS VACINAS PODEM AUXILIAR NO COMBATE	111
TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO COGNITIVA: TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO...	112
THEOSSANATIO - A TEOLOGIA ASCÉTICO-MÍSTICA COMO CAMINHO TERAPÊUTICO PARA A RECONSTRUÇÃO DO SENTIDO	113
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO INCLUSIVO.....	114
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: AVANÇOS RECENTES EM DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES.....	115
USO DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) E FIBRINA RICA EM PLAQUETAS (PRF) EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS FACIAIS.....	116
VALIAÇÃO DA FRAQUEZA MUSCULAR PERIFÉRICA E RESPIRATÓRIA EM PACIENTES EM UTI: UMA ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR A PARTIR DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	117

UNIDADE DE BOA VISTA.....	119
A APLICAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS: UMA PERSPECTIVA BIOMÉDICA SOBRE TÉCNICAS ATUAIS DE MODIFICAÇÃO GENÉTICA E MANEJO DE CULTIVOS NO BRASIL.....	120
A CONSTRUÇÃO DA OFICINA TERAPÊUTICA "PÁSCOA COM COR E SABOR" NO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA.....	121
A CONSTRUÇÃO DA OFICINA TERAPÊUTICA "PÁSCOA COM COR E SABOR" NO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA.....	122
A DISBIOSE INTESTINAL COMO FATOR COOPERADOR PARA DOENÇAS IMUNOLÓGICAS: UMA PERSPECTIVA SOBRE RINITE ALÉRGICA E SINUSITE CRÔNICA.....	123
A GLOBALIZAÇÃO E O DISCURSO CAPITALISTA: UMA VISÃO BAKHTINIANA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IDEOLÓGICA.....	124
A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA ATIVA NA GESTÃO DE EQUIPES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	125
A IMPORTÂNCIA DOS PRECEITOS ÉTICOS EMPRESARIAIS COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO: REVISÃO DE LITERATURA	126
A INFLUÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NEUROLÓGICO ..	127
A INFLUÊNCIA DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE MENTAL DE ATLETAS FEMININAS: ESTRATÉGIAS ALIMENTARES PARA A PREVENÇÃO E MANEJO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES NO ESPORTE.....	128
A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NA PRISÃO DOMICILIAR PREVISTA NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL	129
A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA VIDA COTIDIANA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA ..	130
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SAÚDE: O POTENCIAL INOVADOR DO VPL360 E DOS EBOOKS INTERATIVOS NAS ANÁLISES CLÍNICAS	131
AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.....	132
ATENDIMENTO HUMANIZADO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NAS ORGANIZAÇÕES	133
ATIVIDADES INÉDITAS COMO DISPOSITIVOS DE TRANSFORMAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DA TERAPIA OCUPACIONAL.....	134
ATUAÇÃO DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS FRÁGEIS	135
CONTRIBUIÇÃO DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL NO COMBATE A SELETIVIDADE ALIMENTAR INFANTIL...	136
CONTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DOS COLABORADORES DE UMA ORGANIZAÇÃO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	137

CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA PARA A PESSOA IDOSA SOB A PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL	138
CYBERSEGURANÇA NO COTIDIANO: TREINAMENTO E VIGÍLIA COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA MEDIANTE AO PERIGO CONSTANTE	139
DIFICULDADES NA RESTRIÇÃO DO CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS	140
DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO AMBIENTE LABORAL.....	141
DO MERCADO AO PRATO: PRÁTICAS NUTRICIONAIS PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS ..	142
EDUCAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES COM NEURODIVERGÊNCIA.....	143
EDUCAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS COM NEURODIVERGÊNCIA	144
EDUCAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.....	145
ENTRE O CUIDADO E O DESRESPEITO: A REALIDADE DA VIOLÊNCIA NA ENFERMAGEM	146
ENTRE O CUIDADO E O DESRESPEITO: A REALIDADE DA VIOLÊNCIA NA ENFERMAGEM	147
ENTRE O CUIDADO E O DESRESPEITO: A REALIDADE DA VIOLÊNCIA NA ENFERMAGEM	148
ESTUDO DE MARCADORES GENÉTICOS E DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDÍGENAS DE RORAIMA...	149
ESTUDO DE MARCADORES GENÉTICOS E DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDÍGENAS DE RORAIMA...	150
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA VACINA CONTRA ROTAVÍRUS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO EM BOA VISTA - RR DE 2020 A 2023.....	151
ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO	152
FAMÍLIA MULTI ESPÉCIES E APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DE DIREITO DE FAMÍLIA	153
GESTÃO FINANCEIRA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	154
GUARDA DE ANIMAIS: A LUZ DA JURISPRUDÊNCIA	155
IA E O CÓDIGO: O FIM DO DESENVOLVEDOR OU A ASCENSÃO DE UMA NOVA PROFISSÃO?	156
IDENTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E ATIVOS COSMÉTICOS INDÍGENAS.....	157
IMPACTO DO ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO ATRAVÉS DAS APOSTAS ONLINE NA QUALIDADE DE VIDA...	158
IMPACTOS DO USO DA TECNOLOGIA NO SEDENTARISMO E NO DESENVOLVIMENTO DO DIABETES TIPO 2 EM CRIANÇAS	159

IMPORTÂNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL FRENTE À MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE EM PESSOAS COM TETRAPLEGIA	160
INTERSEÇÕES DO DIREITO E DIREITO PENAL: ANÁLISES CRÍTICAS SOBRE O NOVO TIPO PENAL DO FEMINICÍDIO E DIREITO PENAL SIMBÓLICO	161
KEFIR E SAÚDE: DO EQUILÍBRIO INTESTINAL À PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR METABÓLICO E IMUNOLÓGICO.....	162
MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DO TREMOR ESSENCIAL.....	163
O DIREITO À VIDA E À LIBERDADE RELIGIOSA NA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE TRANSFUSÕES DE SANGUE EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ	164
O ENSINO A DISTÂNCIA E O MÉTODO VPL360 NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ANALISTAS CLÍNICOS: UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA E INOVADORA NO PÓS-PANDEMIA	165
O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO AMBIENTAL E A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A LAVRA GARIMPEIRA EM RORAIMA	166
OBESIDADE INFANTIL: A EPIDEMIA SILENCIOSA E SUAS IMPLICAÇÕES A SAÚDE PÚBLICA.....	167
PREVENÇÃO DO USO EXCESSIVO DE TELAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES : CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL.....	168
RELAÇÃO ENTRE A MICROBIOTA INTESTINAL E A OBESIDADE	169
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS POVOS INDÍGENAS YANOMAMI	170
TERAPIA OCUPACIONAL E A DEFENSIVIDADE TÁTIL	171
TERAPIA OCUPACIONAL E A DEFENSIVIDADE TÁTIL	172
TRANSFORMANDO O ENSINO DE SAÚDE ESTÉTICA NA GRADUAÇÃO: O POTENCIAL INOVADOR DO MÉTODO VPL360	173
USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA..	174
UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL.....	175
AUTOCUIDADO E SAÚDE MENTAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	176
ATENDIMENTO AO PACIENTE COM AVC: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS QUE SALVAM VIDAS	177
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO	178
HIPERTENSÃO ARTERIAL – O INIMIGO SILENCIOSO	179

UNIDADE DE RIO CLARO.....	181
A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO CUIDADO À PACIENTES ONCOLÓGICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	182
A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO EM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	183
A EFICÁCIA DO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA POR MEIO DO USO DA MULTITERAPIA	184
A ESCUTA ARTIFICIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SAÚDE MENTAL.....	185
A EXPERIÊNCIA COM O PIBID NO CURSO DE PEDAGOGIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	186
A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EMAESM: INTERVENÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO SUS	187
A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA À LUZ DA NEUROCIÊNCIA.....	188
A IMPORTÂNCIA DA PECTINA NA MICROBIOTA INTESTINAL E SEUS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE HUMANA ..	189
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA AS CRIANÇAS NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS	190
A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA	191
A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA MICROBIOTA INTESTINAL: UM CAMINHO PARA O BEM-ESTAR E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	192
A INFLUÊNCIA DA VITAMINA B12 NA RECUPERAÇÃO PÓS- BARIÁTRICA E SEUS IMPACTOS PSICOLÓGICOS ..	193
A INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS BAIROS DE RIO CLARO - SP: DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	194
A PSICANÁLISE E A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS CAPS AD.....	195
ABORDAGENS ATUAIS DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO: UMA ANÁLISE DOS FATORES DE INFERTILIDADE E DAS TAXAS DE SUCESSO.....	196
AMBIENTE ORGANIZACIONAL E AS ÁREAS VERDES: VANTAGENS DA LUZ NATURAL E A NATUREZA NO HUMOR E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO.....	197
AMPLIANDO AS VIVÊNCIAS PARA ALÉM DOS MUROS: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	198
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) AO CONTEXTO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS PARA	

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM ALUNOS COM TEA	199
ANÁLISE SOBRE O PASSADO OCUPACIONAL E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO	200
ANATOMIA DO JOELHO E AS LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA): IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS NO ESPORTE.....	201
ANTROPOLOGIA DA VACINAÇÃO: COMPREENSÃO DAS RESPOSTAS CULTURAIS À IMUNIZAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS.....	202
APLICAÇÃO DA LEVITAÇÃO ACÚSTICA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E SUSTENTÁVEL EM ENGENHARIA ELÉTRICA	203
APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO CRISPR-CAS9 NA AMAUROSE CONGÊNITA DE LEBER: PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS GENÉTICAS RARAS.....	204
ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO E SUAS IMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO DE LITERATURA	205
ASPECTOS JURÍDICOS QUE ENVOLVERAM A VIDA E AS OBRAS DE MACHADO DE ASSIS	206
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA HUMANISTA: RELATO DE UMA ENTREVISTA COM BASE NA ABORDAGEM DE CARL ROGERS	207
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE RIO CLARO-SP	208
AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DNA NA RESOLUÇÃO DE CRIMES SEXUAIS	209
AVALIAÇÃO DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DE CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON	210
AVALIAÇÃO DO PERFIL BIOPSSICOSSOCIAL DE USUÁRIOS DE UM SCFV NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO ...	211
BASES NEUROLÓGICAS DA ANSIEDADE GENERALIZADA: O PAPEL DA AMÍGDALA E O SISTEMA GABAÉRGICO.....	212
BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA NO PERÍODO DA SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL	213
BENEFÍCIOS DO CONTATO COM A NATUREZA EM UM MUNDO TECNOLÓGICO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	214
CIRCUITOS DE RECOMPENSA E DOPAMINA: MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DAS DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS	215
COLONIZAÇÃO POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DO GRUPO B (EGB) EM GESTANTES: ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS NA SANTA CASA DE RIO CLARO, SP	216

COMPORTAMENTO ALIMENTAR E FISIOPATOLOGIA NA MANUTENÇÃO DA PERDA DE PESO: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA NUTRICIONAL	217
DEPRESSÃO PÓS-AVC: QUAIS SÃO AS ÁREAS AFETADAS E COMO A TCC PODE CONTROLAR QUADROS DEPRESSIVOS	218
DEPRESSÃO PÓS-PARTO: O OLHAR DA ENFERMAGEM SOBRE A PUÉRPERA NA PREVENÇÃO E ACOLHIMENTO	219
DESAFIOS DIANTE À LEPTOSPIROSE ANICTÉRICA GRAVE: RELATO DE CASO	220
DESAFIOS ÉTICOS NA PRÁTICA DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL.....	221
DESENVOLVIMENTO DE CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA PARA METÁSTASE ÓSSEA: DESCRIÇÃO DE UM CASO.....	222
EDUCAÇÃO SEXUAL INCLUSIVA NO BRASIL: UM DIREITO FUNDAMENTAL	223
EFEITO GENOPROTETOR DA PRÓPOLIS VERDE EM RATOS WISTAR EXPOSTOS AO HERBICIDA AMETRINA... ..	224
EFEITOS DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NA QUALIDADE DE VIDA DE ATLETAS”	225
EFEITOS DO MELASMA HORMONAL NA AUTOESTIMA DE MULHERES GESTANTES.....	226
EFETIVIDADE DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	227
EFICÁCIA DO ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA NA MASSAGEM RELAXANTE.....	228
ENCEFALITE HERPÉTICA COMPLICADA POR INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA INDUZIDA POR ACICLOVIR: RELATO DE CASO	229
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE MEDICINA: A OFICINA DA MEMÓRIA COMO ESPAÇO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E INCLUSIVO	230
GRANULOMATOSE COM POLIANGEÍTE: RELATO DE CASO	231
HIPÓTESES FISIOPATOLÓGICAS DA DOENÇA DE ALZHEIMER E IMPLICAÇÕES DOS NEUROTRANSMISSORES E FATORES GENÉTICOS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM.....	232
IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO	233
IMPACTO DAS PRESCRIÇÕES INEFICIENTES DE ANTIBIÓTICOS NA RESISTÊNCIA BACTERIANA	234
IMPACTO DO CONSUMO DE FRUTOSE NO DESENVOLVIMENTO DA ESTEATOSE HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA	235
IMPACTOS BIOPSISSOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DO USO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA..	236

IMPLEMENTAÇÃO DO M-CHAT NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA RASTREAMENTO PRECOCE DO TEA EM RIO CLARO -SP	237
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE HUMOR EM PESSOAS IDOSAS: O LEA-RI EM INTERVENÇÕES COM CINEMA	238
INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL.....	239
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ANÁLISES LABORATORIAIS: AVANÇOS, DESAFIOS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS.	240
INTERAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL E O DESEMPENHO ESPORTIVO.....	241
INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA EM PACIENTE IDOSA COM HIPERTROFIA SEPTAL OBSTRUTIVA: RELATO DE CASO	242
LITERATURA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: O IMPACTO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.....	243
LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	244
MARKETING DE CAUSA: COMO MARCAS FORTALECEM SUA IDENTIDADE ATRAVÉS DO ESG	245
MASSAGEM RELAXANTE ASSOCIADA À REFLEXOLOGIA PODAL NA QUALIDADE DO SONO EM ADULTOS ..	246
MEDICINA E SAÚDE - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROGNÓSTICOS E TRATAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	247
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INFECÇÃO EM ACESSO VASCULAR EM CATETERES DE HEMODIÁLISE ...	248
MINECRAFT EDUCATION COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL	249
NEOPLASIA DE CÁRDIA APRESENTANDO-SE COM ASCITE MALIGNA E SÍNDROME CONSUMPTIVA: RELATO DE CASO	250
NUTRIÇÃO NO CUIDADO PALIATIVO ONCOLÓGICO: CONFORTO, AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA	251
O IMPACTO DA COVID-19 NA SAÚDE DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA	252
O LAZER COMO ESPAÇO PARA ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA	253
O MARKETING VERDE COMO PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE	254
O PAPEL DA ENFERMAGEM NA NEUROPROTEÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA UTI NEONATAL ...	255

O PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MICROSCOPIA DIGITAL HEMATOLÓGICA	256
O PAPEL DA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA EFICIÊNCIA DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS	257
O PAPEL DO BIOMÉDICO NA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA CRUZADA DE VACINAS CONTRA DIFERENTES SOROTIPOS DE INFLUENZA.....	258
O PAPEL DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO PARTO HUMANIZADO	259
O TELETRABALHO COMO ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL DE GESTÃO DE PESSOAS	260
O USO DE PSICOFÁRMACOS NA INFÂNCIA: ETIOLOGIA E CONSEQUÊNCIAS.....	261
OS ASPECTOS NEUROCIENTÍFICOS E NEUROBIOLÓGICOS DO PROCESSO DO LUTO	262
PILATES E O SISTEMA NEUROMOTOR: BENEFÍCIOS PARA O CONTROLE MOTOR, EQUILÍBRIO E REABILITAÇÃO	263
PRÉ-CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO COMO UMA POSSÍVEL ESTRATÉGIA CONTRA O DANO MUSCULAR..	264
PROBLEMÁTICA DO BIOFILME BACTERIANO NO CATETER URINÁRIO DE PESSOAS HOSPITALIZADAS ..	265
PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E INTEGRAÇÃO SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ..	266
PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA NO COMBATE A QUEDA CAPILAR..	267
PUBLICIDADE EMOCIONAL E STORYTELLING: NARRATIVAS QUE INSPIRAM E CONECTAM	268
RASTREAMENTO DO STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DO GRUPO B (EGB) EM GESTANTES: PANORAMA E DESAFIOS NO CONTEXTO BRASILEIRO	269
RECÉM-NASCIDO COM TRANSPOSIÇÃO DAS GRANDES ARTÉRIAS E HIPERTENSÃO PULMONAR PERSISTENTE: RELATO DE CASO	270
“REEDUCAÇÃO POSTURAL X ESTÉTICA, UMA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA”	271
RELATO DE CASO: GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA COMO CAUSA DE ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO	272
RELATO DE CASO: LEPTOSPIROSE GRAVE COM ICTERÍCIA, INSUFICIÊNCIA RENAL E MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS	273
RELATO DE CASO: USO DO CURATIVO A VÁCUO NO MANEJO DE FÍSTULA ENTÉRICA	274
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS NA ERA DIGITAL: EXPOSIÇÃO DE FILHOS COMO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL	275
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS NA ERA DIGITAL: EXPOSIÇÃO DE FILHOS COMO VIOLAÇÃO AO	

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL	276
RISCOS À SAÚDE ASSOCIADOS AO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES PARA FINS ESTÉTICOS...	277
RITUAL DA AYAHUASCA E A PSICOLOGIA.....	278
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: SINTOMAS E TRATAMENTO.....	279
SÍNDROME MEDULAR SUBAGUDA E AS DOENÇAS DO ESPECTRO DA NEUROMIELITE ÓPTICA: RELATO DE CASO	280
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E SUAS ALTERAÇÕES FUNCIONAIS EM DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS E REDES CEREBRAIS	281
TRATAMENTOS ATUAIS E EMERGENTES NO MIELOMA MÚLTIPLO COM FOCO EM PACIENTES IDOSOS: REVISÃO NARRATIVA.....	282
USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO BRASIL: REVISÃO SISTEMÁTICA E DESAFIOS PARA A SAÚDE PÚBLICA (2019–2025).....	283
USO DO PODCUIDAR COMO FERRAMENTA DE EDUCACAO EM SAUDE: FOCO NAS SINDROMES METABOLICAS.....	284
PROGRAMAÇÃO	285

APRESENTAÇÃO

O mundo globalizado e em permanente transformação interpela cada pessoa e cada comunidade a oferecer respostas lúcidas, responsáveis e solidárias aos desafios que se apresentam em nossos horizontes. É nesse contexto que o Claretiano Rede de Educação realiza o 18º Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica, o ENCIC, assumindo com convicção seu compromisso com a construção e a partilha do conhecimento como caminho de humanização.

Com o tema *“Sustentabilidade e Ecologia Integral: desafios interdisciplinares para o cuidado com o planeta e com a formação profissional”*, esta edição de 2025 convida à reflexão e à ação. Não se trata apenas de discutir conceitos ou apresentar resultados de pesquisa, mas de provocar uma consciência mais profunda sobre o tipo de humanidade que desejamos formar e o tipo de mundo que somos chamados a construir. Os resumos que compõem estes anais são o retrato vivo de uma parte significativa das pesquisas desenvolvidas nas diversas unidades do Claretiano Rede de Educação, revelando o vigor intelectual, a diversidade temática e a seriedade acadêmica que marcam nossa identidade institucional.

O ENCIC é mais do que um espaço de apresentação de trabalhos ou de debate sobre um eixo temático. Ele se configura como experiência formativa integral, lugar de crescimento acadêmico, humano e científico. Ao reunir estudantes, docentes, pesquisadores e gestores de diferentes áreas e regiões do país, o encontro expressa a pluralidade de cursos, de realidades e de contextos que constituem o Claretiano Rede de Educação. Cada trabalho apresentado carrega consigo a marca de um território, de uma história, de uma sensibilidade e de um compromisso com a transformação social.

O ENCIC é também espaço de encontro com a comunidade acadêmica mais ampla, pois abre suas portas a pesquisadores das mais diversas instituições do país, favorecendo o diálogo interinstitucional e o enriquecimento mútuo. Essa abertura reafirma a compreensão da universidade como lugar de pluralidade de pensamento, de escuta qualificada e de circulação responsável do conhecimento. Ao acolher diferentes vozes, experiências e trajetórias, o encontro fortalece a troca de saberes, o aperfeiçoamento das práticas acadêmicas e a construção de uma cultura científica marcada pela cooperação e não pela competição, consolidando-se como espaço fecundo de formação e de compromisso com a qualidade da educação superior.

Essa proposta dialoga diretamente com o Pacto Educativo Global, lançado pelo Papa Francisco e relançado pelo Papa Leão XVI, que convoca toda a comunidade educativa a reconstruir o tecido das relações humanas, sociais e culturais a partir de uma educação integral, solidária e comprometida com a vida. Falar de sustentabilidade, nesse horizonte, exige ir além da preservação dos recursos naturais. Implica reconhecer a sustentabilidade das relações humanas, das relações de trabalho, das relações de cuidado, da interioridade do ser humano e de sua abertura ao outro, ao mundo e ao Transcendente. Trata-se de compreender a vida como um todo interligado, onde cada dimensão sustenta e dá sentido à outra.

O ENCIC expressa, de modo concreto, a vitalidade da academia quando ensino, pesquisa,

extensão, pastoral e vivência comunitária se entrelaçam em um mesmo projeto formativo. Ele revela uma comunidade acadêmica que é também comunidade humana. Recorda-nos que somos uma grande aldeia global, como nos ensinou o Papa Francisco, mas somos também uma grande constelação, como nos provoca o Papa Leão XVI no documento *Desenhar novos mapas de esperança*. Uma constelação feita de singularidades que brilham juntas, iluminando caminhos possíveis para a educação do nosso tempo.

A realização deste encontro reafirma a importância da iniciação científica na formação de sujeitos críticos, éticos e comprometidos com a realidade. Formar para a pesquisa é formar para a escuta rigorosa do mundo, para a investigação ética, para a leitura sensível dos contextos, para a elaboração responsável de respostas que façam diferença na vida das pessoas e das comunidades.

Agradecemos, com profunda estima, a todos que confiam no Claretiano como espaço de desenvolvimento humano integral e como lugar fecundo de formação acadêmica, ética e espiritual. Nosso reconhecimento especial aos organizadores do evento, que com dedicação, competência e compromisso tornaram possível a realização de mais uma edição do ENCIC com qualidade e sentido.

Inspiramo-nos também na figura de Santo Antônio Maria Claret, homem à frente de seu tempo, que compreendia a educação como caminho de transformação social, de promoção da dignidade humana e de realização plena da vocação para a qual cada pessoa foi criada. Seguindo seus passos, o Claretiano Rede de Educação busca pensar além do imediato, antecipar debates, provocar consciências e trazer à luz os desafios que atravessam este tempo histórico, sem fugir das tensões, mas assumindo-as como lugar fecundo de discernimento e compromisso.

O ENCIC é, ainda, espaço plural. Nele convivem diferentes perspectivas teóricas, distintas epistemologias, múltiplos olhares sobre a realidade. Essa diversidade não empobrece o encontro, ao contrário, o enriquece. Faz dele um verdadeiro caleidoscópio da educação que realizamos, capaz de revelar a complexidade, a beleza e a potência das práticas formativas desenvolvidas nas mais diversas regiões onde o Claretiano está presente.

É com legítimo orgulho institucional que apresentamos estes anais, expressão concreta de um projeto educativo que não se contenta com a repetição do já dado, mas ousa sonhar, projetar, realizar e viver uma educação comprometida com a vida em todas as suas dimensões. O Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica é sinal dessa esperança ativa e desse compromisso permanente com uma formação que integra ciência, consciência e humanidade.

Pe. Diego Andrade de Jesus Lelis, cmf

Coordenador de Pastoral do Claretiano Rede de Educação

Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão do Claretiano Centro Universitário de Batatais.

**XVIII ENCICLO
CLARETIANO**
ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE BATATAIS

A ALMA EM ORAÇÃO: CAMINHOS PARA A VIDA INTERIOR

Alexandre Balarin Carraro; Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A vida interior, enquanto espaço de encontro do ser humano com sua profundidade espiritual e existencial, enfrenta na contemporaneidade o desafio de manter-se relevante em um mundo marcado pela fragmentação, pelo imediatismo e pela superficialidade das relações humanas. Em um contexto em que a tecnologia e a cultura do consumo frequentemente desviam a atenção do essencial, a prática da oração, em suas diversas expressões, emerge como um caminho privilegiado para resgatar o sentido da existência e promover a humanização integral. Este resumo teórico-reflexivo propõe uma abordagem que categoriza e caracteriza a vida interior por meio das formas de oração, vocal, mental e contemplativa, articulando-as com o processo de formação espiritual e ética. A metodologia adotada é qualitativa e de cunho bibliográfico, ancorada na análise das obras de autores como Sertillanges, Padre Léo, Adolphe Tanquerey, Karl Rahner, Mario Roio Marins e Reginald Garrigou-Lagrange, cujas contribuições oferecem uma visão robusta da espiritualidade cristã. A oração vocal, caracterizada pela perseverança e pela expressão comunitária, conforme destacado por Karl Rahner, manifesta-se em práticas como o rosário e as litanias. Essas formas estruturam a espiritualidade por meio de palavras e ritmos que conectam o indivíduo ao sagrado. A oração mental, segundo Sertillanges e Tanquerey, encontra na lectio divina e na vida intelectual um espaço de meditação que aprofunda a compreensão da Palavra e fortalece o vínculo entre razão e fé, promovendo uma reflexão que transcende o plano meramente discursivo. Já a oração contemplativa avança para a dimensão afetiva em seu primeiro grau, como propõe Garrigou-Lagrange. Nesse âmbito, a oração de cura interior, enfatizada por Mario Roio Marins e Padre Léo, atua como processo de integração das feridas emocionais e espirituais, conduzindo à plenitude do ser. A pesquisa busca sistematizar essas contribuições para construir uma compreensão integrada da vida interior, explorando como cada forma de oração contribui para a formação ética e espiritual. Espera-se que a proposta revele a oração como instrumento de humanização, capaz de contrapor a alienação contemporânea e restaurar o sentido da existência por meio de uma espiritualidade encarnada. A relevância desta abordagem reside em sua capacidade de articular fé, razão e afeto em um processo formativo que não apenas responde aos desafios do presente, mas também aponta para uma ética da integralidade humana. Em um mundo sedento por significado, a vida interior, nutrida pela oração, é um farol que guia a alma à sua verdadeira vocação: ser reflexo do amor divino.

Palavras-chave: Oração. Vida Interior. Espiritualidade. Humanização.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE PRÉ-ECLÂMPsia: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Hemily Aparecida Mendonça Natal; Tatiane Cristine da Conceição Silva

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A pré-eclâmpsia configura-se como uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil e no mundo, sendo caracterizada como uma síndrome hipertensiva específica da gestação, que pode evoluir com complicações graves tanto para a gestante quanto para o feto. Sua detecção precoce e manejo adequado são fundamentais para reduzir os riscos associados à condição. Neste contexto, destaca-se o papel estratégico da enfermagem na atenção pré-natal, especialmente no que diz respeito à promoção da saúde e à vigilância contínua do estado clínico da gestante. Diante disso, este estudo teve como objetivo identificar estratégias de enfermagem na prevenção da pré-eclâmpsia, contribuindo para o fortalecimento do cuidado pré-natal. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados SciELO, LILACS, BVS e Google Acadêmico. Foram analisados artigos científicos publicados entre 2014 e 2024. Os resultados da pesquisa evidenciam que o conhecimento técnico e científico do enfermeiro é determinante na identificação precoce dos fatores de risco, na observação de sinais e sintomas sugestivos e na aplicação sistemática de protocolos clínicos. Conclui-se que a atuação da enfermagem é essencial na redução da incidência da pré-eclâmpsia, sendo um componente-chave para o cuidado integral à gestante e para a obtenção de melhores desfechos maternos e neonatais. A implementação de estratégias baseadas em evidências pode fortalecer a prática profissional e contribuir significativamente para a segurança e a qualidade da assistência pré-natal.

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Gestante. Enfermagem. Prevenção. Assistência pré-natal.

A EFICÁCIA DO ULTRASSOM MICROFOCADO NO REJUVENESCIMENTO FACIAL EM MULHERES: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Amanda Rafaela de Camargo; Luiza Blumer Ferreira; Pablo Rodrigues Gonçalves; Maria Cecília da Costa Pinto
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

O processo de envelhecimento da pele, que se manifesta pela diminuição de colágeno e de elastina, pela atrofia dos depósitos de gordura e pela flacidez muscular, é um fenômeno multifatorial que impacta a autoestima das mulheres. Nesse cenário, o ultrassom microfocado (UMF) se apresenta como uma alternativa inovadora em relação aos métodos cirúrgicos convencionais. O presente estudo tem como finalidade revisar a literatura científica sobre a eficácia do ultrassom microfocado como uma tecnologia avançada para o rejuvenescimento facial em mulheres. A pesquisa foi fundamentada na análise de artigos científicos, ensaios clínicos e revisões sistemáticas disponíveis em bases de dados como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, com ênfase no período de 2015 a 2025. A metodologia utilizada incluiu a seleção rigorosa de estudos que abordassem o mecanismo de ação do HIFU, seus parâmetros de aplicação, os resultados clínicos observados e a segurança do procedimento. A revisão da literatura revelou que o UMF atua por meio do aquecimento controlado de camadas profundas da pele, abrangendo a derme e, especialmente, a camada do Sistema Aponeurótico Muscular Superficial (SMAS). A energia do ultrassom provoca zonas de coagulação térmica que induzem a neocolagênese (formação de novo colágeno) e a remodelação das fibras de elastina. Este processo, gradual e progressivo, resulta em efeitos de lifting e firmeza da pele, com diminuição da flacidez na linha da mandíbula, elevação das sobrancelhas e aprimoramento do contorno facial. Os resultados clínicos analisados indicam uma elevada taxa de satisfação entre as pacientes, com melhorias visíveis na qualidade da pele e no tônus facial. Embora a resposta ao tratamento possa variar individualmente, a maioria dos estudos apresenta resultados significativos que se tornam mais evidentes ao longo de 2 a 3 meses após o procedimento, podendo durar até 12 meses. A segurança do ultrassom microfocado foi amplamente confirmada, com efeitos colaterais leves e temporários, como eritema e edema, sendo os mais comuns. Em conclusão, a revisão bibliográfica reforça a eficácia e a segurança do UMF como um recurso valioso na estética facial para o tratamento da flacidez cutânea. Seu mecanismo de ação e a capacidade de atingir camadas mais profundas sem comprometer a superfície da pele o estabelecem como uma tecnologia de ponta para o rejuvenescimento não cirúrgico. O estudo destaca a importância da aplicação por profissionais qualificados e do uso de equipamentos de qualidade para assegurar a otimização dos resultados e a segurança das pacientes.

Palavras-chave: Ultrassom Microfocado. Rejuvenescimento Facial. Flacidez Cutânea. Neocolagênese. SMAS.

A ESPIRITUALIDADE CORDIMARIANA COMO ALMA DA IDENTIDADE PASTORAL CLARETIANA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A espiritualidade do Coração de Maria, núcleo vital do carisma de Santo Antônio Maria Claret, é reconhecida no Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP) como a alma inspiradora da evangelização explícita nas instituições da Rede Claretiana de Educação. Longe de ser apenas uma expressão devocional, a espiritualidade cordimariana assume uma função teológica, antropológica e pedagógica, orientando a missão educativa com ternura, compaixão e profunda sensibilidade evangélica. Este estudo teórico tem como objetivo analisar o papel da espiritualidade cordimariana como fundamento transversal da pastoral claretiana, especialmente na dimensão carismática e espiritual da evangelização explícita. A metodologia adotada é de cunho bibliográfico, ancorada no PECP, na autobiografia de Santo Antônio Maria Claret, nas tradições espirituais marianas da Igreja e da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria (Claretianos), em autores como o Papa Francisco e Leonardo Boff. A espiritualidade do Coração de Maria é abordada como expressão do amor oblato, símbolo de cuidado maternal e paradigma educativo humanizador, que atravessa as práticas pedagógicas e evangelizadoras da escola e da universidade claretiana. Os resultados da análise apontam que o cultivo da espiritualidade cordimariana favorece a construção de uma cultura institucional baseada na empatia, no cuidado com o outro, na escuta sensível e no respeito à diversidade. Presente na dimensão carismática e espiritual claretiana, essa espiritualidade promove celebrações significativas, jornadas formativas, vivências comunitárias e práticas pastorais que despertam a interioridade e a abertura ao transcendente. Ao mesmo tempo, conecta-se com as demais dimensões da evangelização explícita: inspira o discernimento vocacional e juvenil por meio do olhar materno que ajuda a descobrir sentido e missão; fundamenta o querigma, oferecendo um rosto terno e próximo de Deus; e motiva o testemunho solidário, por sua identificação com os pequenos, os pobres e os que sofrem. A pedagogia cordimariana, portanto, é mais que um método: é uma mística do cuidado que integra fé e afetividade, razão e espiritualidade, ação e contemplação. Formar à luz do Coração de Maria é ensinar a amar com ternura, a acolher com profundidade e a servir com generosidade. A escola e a universidade tornam-se, assim, espaços de evangelização que refletem a presença amorosa de Maria, aquela que, com coração ardente e maternal, gerou Cristo no mundo e continua a gerá-lo em cada pessoa acompanhada com cuidado e fé. Conclui-se que a espiritualidade do Coração de Maria é um paradigma formativo e o fio espiritual condutor da identidade pastoral claretiana. Ela configura a missão evangelizadora com sensibilidade, esperança e beleza, sendo presença viva do amor de Deus em nossas instituições educativas. É por meio dela que a pastoral se torna lugar de experiência profunda do sagrado e espaço de transformação humana e comunitária.

Palavras-chave: Coração de Maria. Espiritualidade Claretiana. Pastoral Educativa. Ternura. Mística do Cuidado.

A EXTENSÃO CURRICULAR NO CONTEXTO DA PEDAGOGIA URBANA E DA CIDADE EDUCADORA: UM PROJETO DE ESTUDOS DO POTENCIAL TRANSFORMADOR DA INTERVENÇÃO ACADÊMICA NA CIDADE

Murilo Cesar Rocha Demarch; Eliana do Pilar Rocha
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O trabalho apresenta os resultados do Projeto de Iniciação Científica intitulado “A Extensão Curricular no contexto da Pedagogia Urbana e da Cidade Educadora”, realizado entre os anos de 2024 e 2025 pelo Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos, registrado no CNPq e certificado pelo Claretiano Centro Universitário. Partindo do pressuposto de que a Extensão Curricular é uma via potente para a formação crítica de estudantes e para a democratização do conhecimento, ao mesmo tempo em que contribui para a transformação social, o projeto teve como objetivo investigar atividades que estimulam a leitura crítica da cidade, a escuta ativa dos sujeitos urbanos, a valorização da diversidade cultural e a construção coletiva de saberes. Objetivou ainda, além de aprofundar o conhecimento na área de pesquisa, a geração de resultados que pudessem contribuir para a produção do conhecimento científico e para a divulgação de resultados relevantes para a comunidade acadêmica. Contando com a participação dos coordenadores das duas linhas de pesquisa e de quatro alunos dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Filosofia dessa instituição, o método inicial de trabalho baseou-se em leituras e estudos dirigidos nos quais, por meio de reuniões virtuais, os integrantes do grupo realizaram discussões para aprofundamento da compreensão dos conceitos e principais pontos abordados nos textos. Numa segunda etapa dos trabalhos do grupo, foram realizadas apresentações de webinários pelos alunos que, entre os meses de fevereiro e maio deste ano e a partir de leituras de capítulos de obras relevantes, contribuíram para o aprofundamento e discussão dos temas propostos e trouxeram resultados de investigações importantes para embasamento dos trabalhos de pesquisa. Reconhecendo que as Práticas Curriculares de Extensão contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida urbana e podem revelar seu potencial transformador quando se alinham aos princípios da Cidade Educadora, foi produzido um artigo científico a ser publicado pelo Claretiano Centro Universitário, em sua Revista Educação, que, além de apresentar o histórico da extensão universitária na legislação do Ensino Superior no Brasil, reconhece que todo espaço urbano tem potencial formativo e que a educação deve ultrapassar os muros da escola. Foram produzidas ainda três apresentações de trabalhos para o XVIII ENCIC 2025, os quais buscam, de diferentes maneiras, demonstrar a articulação entre a teoria e a prática por meio de ações educativas que envolvem a sociedade local, valorizam a comunidade como espaço pedagógico e reconhecem a cidade como um agente educador. Os estudos concluíram que a aplicação do conhecimento universitário em comunidades urbanas, por meio das práticas abordadas, não só se revela de extrema importância para a formação integral dos estudantes, como também possibilita reforçar os princípios éticos e o compromisso social dos moradores da cidade, contribuindo para a conscientização e o enfrentamento das questões sociais brasileiras.

Palavras-chave: Iniciação Científica. Extensão Curricular. Cidades Educadoras. Pedagogia Urbana. Produção Acadêmica.

A GLOBALIZAÇÃO E O DISCURSO CAPITALISTA: UMA VISÃO BAKHTINIANA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IDEOLÓGICA

Marcus Vinicius Verissimo Gonçalves; Daniela Cristina Verissimo Coeli; Camila de Araújo Beraldo
Universidade de Franca - UNIFRAN

O cenário contemporâneo revela como o processo de globalização incorpora uma ideologia de mercado capitalista voltada à consolidação de sua hegemonia sobre valores culturais e ideológicos. Neste sentido, observa-se uma tendência à dissolução das ideologias locais diante da força de um pensamento dominante, orientado pelas exigências do mercado e pelas estruturas de poder das classes hegemônicas. Esse discurso globalizante fundamenta os interesses estatais e, sobretudo, os de uma elite econômica que congrega grandes corporações e instituições internacionais, dentro de um sistema estruturalmente desigual. Sob a perspectiva dialógica bakhtiniana da linguagem, é possível destacar que o signo possui papel ideológico central no discurso social, pois carrega valores culturais, políticos e sociais, refletindo sempre a intencionalidade dos sujeitos. A ótica bakhtiniana destaca o sujeito como ativo e responsivo nas relações discursivas, em que o signo resulta de um diálogo entre indivíduos socialmente organizados. A essa análise discursiva soma-se a teoria retórica aristotélica, que oferece instrumentos para compreender a eficácia argumentativa no convencimento por meio dos três modos de persuasão: ethos, relacionado à credibilidade do orador; pathos, às emoções despertadas no auditório; e logos, à estrutura lógica e argumentativa do discurso. Esses elementos também são observáveis nas formulações críticas de Milton Santos e na concepção dialógica de Bakhtin. Assim, este estudo busca demonstrar como o discurso capitalista, no contexto da globalização, promove a dissolução ideológica e cultural com vistas à manutenção dos interesses das elites. Evidencia-se, portanto, a existência de um embate discursivo entre forças ideológicas, onde os discursos individuais e sociais configuram uma arena polifônica de confrontos. A metodologia adotada é de natureza qualitativa e bibliográfica.

Palavras-chave: Bakhtin. Retórica. Globalização. Milton Santos.

A IGREJA EM DIÁLOGO COM O MUNDO: UMA LEITURA ECLESIOLÓGICA DAS ENCÍCLICAS LAUDATO SI' E FRATELLI TUTTI

Guilherme Nonino Rosa; Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Este trabalho propõe uma reflexão eclesiológica a partir das encíclicas *Laudato Si'* e *Fratelli Tutti*, do Papa Francisco, evidenciando como esses documentos dialogam com a compreensão da Igreja em seu aspecto missionário, comunitário e comprometido com a justiça social e o cuidado da criação. A metodologia utilizada baseia-se em uma análise crítica dessas encíclicas em articulação com os fundamentos históricos e dogmáticos da Eclesiologia cristã, abordados nos diferentes períodos da história da Igreja, desde a Igreja primitiva até o Concílio Vaticano II. Os resultados evidenciam que a *Laudato Si'*, ao propor uma “ecologia integral”, amplia a missão da Igreja para além dos muros institucionais, chamando todos os cristãos a uma conversão ecológica e ao cuidado da “casa comum” como expressão da fé. Já a *Fratelli Tutti* reforça o ideal de uma fraternidade universal e amizade social, alinhando-se à visão conciliar de Igreja como “sacramento de unidade” (*Lumen Gentium*, 1), povo de Deus em constante diálogo com o mundo. Ambas as encíclicas retomam elementos centrais da Eclesiologia conciliar, como a valorização do laicato, o compromisso com os pobres, a justiça e a paz, promovendo uma atuação eclesial mais sinodal, corresponsável e aberta ao outro. A discussão desenvolvida aponta que o magistério de Francisco atualiza os apelos do Concílio Vaticano II, especialmente no tocante à missão evangelizadora em contextos de crise ambiental, desigualdade social e fragmentação humana. Embora os documentos ampliem o horizonte da missão eclesial, a pesquisa também identifica tensões entre essa proposta e estruturas eclesiais ainda marcadas pelo clericalismo ou pela resistência à sinodalidade e ao próprio aprofundamento das reflexões trazidas pelas encíclicas. Conclui-se que a Eclesiologia, ao ser lida à luz das encíclicas, revela uma Igreja viva, em saída, comprometida com a dignidade humana, o diálogo inter-religioso e a transformação da realidade em nome do Evangelho.

Palavras-chave Eclesiologia. *Laudato Si'*. *Fratelli Tutti*. Igreja em saída. Ecologia integral.

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL COMO PRÁTICA ASSESSORIAL NA APS – REVISÃO DE LITERATURA

Maria Eduarda Rezende da Silva; Taisa Gomes da Silva Martins Guimarães; Evandro Marianette Fioco
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A saúde mental configura-se como um dos maiores desafios da contemporaneidade, apresentando crescimento expressivo em sua prevalência em escala mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o que ocasiona impactos significativos na vida pessoal, familiar e social dos indivíduos. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF) consolidam-se como a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) e um pilar essencial para o cuidado integral. Os enfermeiros, como parte fundamental da equipe, desempenham um papel crucial na identificação, no acolhimento e no manejo das demandas de saúde mental em diversas populações, incluindo crianças e adolescentes. O objetivo do presente artigo é descrever as demandas de saúde mental e verificar a atuação da equipe no atendimento às emergências psiquiátricas, além de analisar as limitações e estratégias do ensino em saúde mental na graduação para a atuação na APS. Busca-se, ainda, compreender as representações do enfermeiro na APS em relação à saúde mental. A metodologia utilizada para a realização do presente artigo consistiu em uma revisão bibliográfica com recorte temporal de 5 anos (2020 a 2025). As buscas foram realizadas nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e ScienceDirect, bem como na revista Research, Society and Development. Ao todo, foram selecionados 10 artigos, publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, atendendo aos critérios de elegibilidade. Os descritores utilizados, selecionados na plataforma DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), foram: “assistência de enfermagem”, “educação em saúde”, “saúde mental” e “atenção primária à saúde”, nos três idiomas, combinados pelo operador booleano “AND”. As ações de cuidado na APS, na perspectiva dos enfermeiros, frequentemente se limitam à prescrição indiscriminada de psicofármacos e a encaminhamentos para serviços especializados, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Contudo, o acolhimento qualificado, a construção de vínculo e o diálogo são reconhecidos como estratégias essenciais para compreender o sofrimento. Especificamente para crianças e adolescentes, os enfermeiros contribuem com a detecção precoce de problemas, o fortalecimento da resiliência em ambientes escolares, o apoio ao vínculo familiar e ações educativas em saúde. Em suma, conclui-se que a APS constitui um espaço fundamental para a atenção integral em saúde mental, capaz de acolher e responder às necessidades dos usuários. No entanto, ainda persiste um “vácuo assistencial” relacionado às limitações na oferta de ações específicas e à falta de instrumentalização das equipes. Nesse cenário, a ampliação das atividades extramuros, como os grupos terapêuticos, o fortalecimento da articulação em rede e a reformulação dos currículos de enfermagem, de modo a promover uma formação mais alinhada à realidade da APS, mostram-se indispensáveis para a promoção, prevenção e recuperação da saúde mental.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Educação em Saúde. Saúde Mental. Atenção Primária à Saúde.

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL COMO PRÁTICA ASSESSORIAL NA APS – REVISÃO DE LITERATURA

Maria Eduarda Rezende da Silva; Taisa Gomes da Silva Martins Guimarães; Evandro Marianne Fioco
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A saúde mental (SM) configura-se como um dos maiores desafios da contemporaneidade, apresentando crescimento expressivo em sua prevalência em escala mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e ocasionando impactos significativos na vida pessoal, familiar e social. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF) se consolidam como a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e um pilar essencial para o cuidado integral. Os enfermeiros, como parte fundamental da equipe, desempenham um papel crucial na identificação, acolhimento e manejo das demandas de saúde mental em diversas populações, incluindo as crianças e adolescentes. O objetivo do presente artigo é descrever as demandas de SM e verificar a atuação da equipe no atendimento às emergências psiquiátricas, além de analisar as limitações e estratégias do ensino em saúde mental na graduação para a atuação na APS. Busca-se, ainda, compreender as representações do enfermeiro na APS em relação à SM. A metodologia utilizada para a realização do presente artigo foi a análise de referências em um período temporal de 5 anos (2020 a 2025), pesquisadas nos seguintes bancos de dados: PubMed, Scielo, Research, Society and Development, Lilacs e ScienceDirect. Ao todo, foram selecionados 10 artigos, publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, levando em consideração os critérios de elegibilidade. Os descritores utilizados para a seleção e inclusão deles foram pesquisados no banco de dados do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), sendo eles: assistência de enfermagem, educação em saúde, saúde mental, atenção primária à saúde, nos idiomas português, inglês e espanhol; o conector booleano utilizado para a pesquisa foi: AND. As ações de cuidado na APS, na perspectiva dos enfermeiros, frequentemente se limitam à prescrição indiscriminada de psicofármacos e encaminhamentos para serviços especializados, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Contudo, o acolhimento qualificado, a construção de vínculo e o diálogo são reconhecidos como estratégias essenciais para compreender o sofrimento e, diante disso, para as crianças e adolescentes, os enfermeiros contribuem com a detecção precoce de problemas, o fortalecimento da resiliência em ambientes escolares, apoio ao vínculo familiar, ações educativas em saúde, entre outras intervenções. Em suma, pode-se concluir que a APS se constitui como espaço fundamental para a atenção integral em SM, capaz de acolher e responder às necessidades dos usuários. No entanto, ainda persiste um “vácuo assistencial” relacionado às limitações na oferta de ações específicas e à falta de instrumentalização das equipes. Nesse cenário, a ampliação das atividades extramuros, como os grupos de saúde, o fortalecimento da articulação em rede e a reformulação dos currículos de enfermagem, de modo a promover uma formação mais alinhada à realidade da APS, mostram-se indispensáveis para a promoção, prevenção e recuperação da SM.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem. Educação em Saúde. Saúde Mental. Atenção Primária à Saúde.

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO AOS PAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Julia Fernandes Melo; Isabela Aparecida Matheus; Camilly Stéfanny Machado Ferreira; Júlia Souza Avelar; Camila Maria Severi Martins Monteverde

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta a comunicação, a interação social e apresenta estereotípias. Com a descoberta do diagnóstico, os pais têm uma quebra do cotidiano, das idealizações e expectativas direcionadas ao filho, fazendo-os vivenciar as fases do luto, o que afeta diretamente suas ocupações. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre a importância de acolher os pais de crianças com TEA. Para este estudo, foi realizada a busca de artigos na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores: pais, acolhimento e transtorno do espectro autista. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos que abordam as dificuldades que os pais de crianças com TEA têm para realizar as suas ocupações, a importância da rede de apoio e o acolhimento necessário. Os artigos excluídos foram os que não tinham relação com o tema. O cotidiano é formado pelas ocupações, que fazem parte da identidade de cada pessoa, sendo diretamente impactadas quando interrompidas ou modificadas. Após mudanças significativas, observou-se que os pais acabam por organizar suas vidas em função da condição do filho e, diante das dificuldades em lidar e compreender seu comportamento, enfrentam maiores desafios na dinâmica familiar e no cotidiano. Isso causa sentimentos como: negação, raiva, depressão, choque e, por fim, aceitação, o que ocorre nas fases do luto. Em decorrência dessas modificações, diversas ocupações são afetadas, sendo elas: lazer, sono, trabalho, autocuidado e participação social. Com isso, a falta delas prejudica negativamente a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. É fundamental que os profissionais estejam preparados para acolher adequadamente os pais, oferecendo escuta ativa, conhecimento do pós-diagnóstico, imparcialidade e a capacidade de lidar com o enfrentamento de maneira natural e leve. O acolhimento deve ser realizado quando preciso, sem necessitar de algum profissional específico ou horário marcado. O amparo trata-se de atender a todos que recorrem a esse serviço, oferecendo a essas pessoas um ambiente sem julgamentos e pronto para discutir qualquer assunto que cause sofrimento e dúvidas. O acolhimento deve ser considerado antes, durante e após o atendimento. O estudo conclui que o apoio aos pais pode evitar o sofrimento e a solidão, e determina que oferecer um acolhimento adequado é necessário e importante, pois facilita o enfrentamento do diagnóstico. Sendo assim, é de suma importância que os pais de crianças com TEA tenham uma rede de apoio que lhes dê suporte para que se sintam seguros a manter ou assumir novas ocupações.

Palavras-chave: Acolhimento. Transtorno do Espectro Autista. Pais. Ocupações. Terapia Ocupacional.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E O BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Emanueli Vitória Gotardo; Nycolle Ramal Maestre; Renata Fantacini

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O presente estudo explora a articulação entre as ações de cuidar, educar e brincar como eixos indissociáveis na rotina da Educação Infantil. A discussão parte do entendimento de que, em conformidade com documentos norteadores, essas três dimensões devem ser planejadas com intencionalidade educativa, superando a antiga visão assistencialista da educação para a primeira infância. Nesse contexto, a prática pedagógica se constitui pela integração dessas ações, nas quais tanto o acompanhamento da alimentação quanto a leitura de uma história possuem igual valor pedagógico. O objetivo geral do projeto foi levar os estudantes de Pedagogia a reconhecer a importância da união entre o cuidar, o educar e o brincar no cotidiano da Educação Infantil. Especificamente, buscou-se observar a valorização dessas práticas pelos professores, verificar a existência de espaços e tempos para o brincar na rotina e analisar a percepção docente sobre a inseparabilidade desses três pilares em sua prática educativa intencional. A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa de campo em uma escola de Educação Infantil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com duas professoras, uma atuante na creche (0 a 3 anos) e outra na pré-escola (4 a 5 anos), além da observação das rotinas e da elaboração de um relatório reflexivo para articular a teoria com a prática vivenciada. Os resultados indicaram que as docentes reconhecem o cuidar, o educar e o brincar como processos inseparáveis e fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. A professora da creche destacou que toda a rotina, incluindo os momentos de higiene e alimentação, é estruturada no lúdico, sendo o brincar uma ferramenta central. Já na pré-escola, a rotina é organizada com base nas habilidades curriculares, com o brincar presente diariamente, especialmente ao final das aulas. A análise reflexiva confirmou que essas ações se complementam, e a experiência prática evidenciou como os educadores integram o cuidado afetivo com a intencionalidade pedagógica em todos os momentos, desde o acolhimento até as atividades dirigidas. Conclui-se que a vivência deste projeto foi de extrema relevância para a formação profissional das futuras pedagogas, pois permitiu compreender na prática que o papel do educador infantil transcende o ensino de conteúdos, englobando o acolhimento, o estabelecimento de vínculos e a criação de um ambiente seguro e afetivo. A experiência reforçou a convicção de que a articulação intencional entre cuidar, educar e brincar é o pilar para uma educação de qualidade na infância, um aprendizado que servirá como base para a futura atuação profissional.

Palavras-chave: Educação Infantil. Cuidar. Educar. Brincar. Prática Pedagógica.

A IMPORTÂNCIA DO TEATRO COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA EM TERAPIA OCUPACIONAL

Sofia de Sá Carvalho; Beatriz Bastos Arruda de Matos; Camila Maria Severi Martins Monteverde
Centro Universitário Claretiano – Batatais/SP

A Terapia Ocupacional (TO) é uma profissão que utiliza atividades e recursos terapêuticos para promover a participação plena dos indivíduos em ocupações significativas, favorecendo autonomia, funcionalidade e bem-estar. Entre os recursos expressivos, o teatro se destaca como prática lúdica e dinâmica, fundamentada em técnicas de improvisação, dramatização de papéis e expressão corporal. Tais recursos estimulam a criatividade, a comunicação e o desenvolvimento pessoal, além de potencializarem habilidades socioemocionais. Este estudo teve como objetivo apresentar o teatro como recurso terapêutico na TO, destacando sua contribuição para a ampliação das potencialidades e para o engajamento ocupacional dos participantes, a partir de evidências científicas recentes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada em bases de dados como periódicos da Universidade de São Paulo (USP), REVISBRATO e Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, priorizando publicações dos últimos cinco anos que abordassem o uso do teatro no contexto da Terapia Ocupacional e da saúde. Foram incluídos cinco estudos considerados relevantes para a compreensão e aplicação do teatro em práticas terapêuticas. Os resultados indicaram que atividades teatrais, especialmente aquelas que retratam situações do cotidiano, contribuem para o desenvolvimento de habilidades de resolução de conflitos, para a promoção da participação social e para o fortalecimento da interação grupal. Nesse processo, o terapeuta ocupacional atua como facilitador, conduzindo vivências que incentivam a expressão pessoal, a reflexão sobre sentimentos e comportamentos, além da construção de relações interpessoais mais saudáveis. Tais ações se articulam com as dimensões da ocupação humana, promovendo tanto o desenvolvimento pessoal quanto social. Conclui-se que o uso do teatro como recurso terapêutico na TO mostra-se promissor para fomentar habilidades socioemocionais, ampliar a participação social e incentivar o engajamento em ocupações significativas. Contudo, observa-se escassez de estudos que abordem de forma aprofundada a integração entre TO e teatro, reforçando a necessidade de novas pesquisas que consolidem e ampliem as evidências de sua eficácia e impacto.

Palavras-chave: Engajamento. Estratégia Terapêutica. Grupo. Teatro. Terapia Ocupacional.

A PASTORAL EDUCATIVA CLARETIANA COMO EXPRESSÃO DE UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL E HUMANIZADORA

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A pastoral educativa claretiana configura-se como dimensão vital e transversal do projeto educativo das instituições confessionais católicas, articulando evangelização, educação e humanização à luz do carisma missionário de Santo Antônio Maria Claret. Compreendida como eixo estruturante e não acessório da proposta pedagógica, a pastoral promove a integração entre fé, cultura, ciência e compromisso social, respondendo de maneira profética e sensível aos desafios da formação contemporânea. Este estudo teórico tem como objetivo apresentar os fundamentos, princípios e objetivos da pastoral educativa claretiana como expressão de uma educação integral, crítica e humanizadora, enraizada na espiritualidade e voltada à transformação do mundo. A metodologia adotada é de natureza bibliográfica, com base no Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, nas encíclicas *Laudato Si'*, *Fratelli Tutti* e *Laudate Deum*, no Pacto Educativo Global, bem como nas contribuições de autores como Paulo Freire, Edith Stein, Adair Sberga, Isabel Carvalho e Leonardo Boff. A pastoral é compreendida como prática sistemática, orgânica e situada, que insere a dimensão da transcendência na escola e na universidade, sem imposição, mas com testemunho e sentido, articulando a evangelização implícita e explícita como caminhos pedagógicos de formação integral. Os resultados revelam que a pastoral educativa claretiana se estrutura em dois grandes eixos complementares: evangelização implícita, que permeia as dimensões acadêmica, existencial, ético-estética, política, tecnológica e ecológica; e evangelização explícita, que favorece vivências de fé, aprofundamento vocacional, compromisso solidário e espiritualidade claretiana. Esses eixos não atuam isoladamente, mas se entrelaçam na prática cotidiana, criando uma cultura pastoral que acolhe, escuta, acompanha e forma. A ação pastoral, nesse horizonte, não é um setor isolado, mas um modo de ser e de educar que anima todos os ambientes e processos formativos com coerência evangélica e sensibilidade humanizadora. Conclui-se que a pastoral educativa claretiana, mais do que uma atividade religiosa ou devocional, é o coração pulsante da missão educativa da Rede Claretiano de Educação. Ela forma sujeitos críticos, sensíveis, espirituais e comprometidos com a justiça, a paz e o cuidado da Casa Comum. Ao integrar razão e fé, conhecimento e espiritualidade, interioridade e ação social, a pastoral torna-se caminho privilegiado de construção de uma cultura do encontro, da esperança e do bem comum. Sua identidade, inspirada no Evangelho e no carisma de Claret, oferece uma resposta profunda às urgências educativas do nosso tempo, humanizando os processos e promovendo uma educação com alma.

Palavras-chave: Educação Integral. Pastoral Educativa. Humanização. Carisma Claretiano. Evangelização.

A PATOLOGIA SARCOPÊNICA NA POPULAÇÃO GERIÁTRICA E O PAPEL DO ESTRESSE OXIDATIVO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Vanessa Helena dos Santos; Everaldo dos Reis Marques

Centro Universitário Claretiano – Batatais

A sarcopenia é uma doença que ocorre principalmente na população geriátrica, com uma prevalência que varia de acordo com a idade, acometendo de 13% a 24% dos indivíduos entre 65 e 70 anos e mais de 50% dos idosos acima de 80 anos. Essa condição produz um impacto negativo na autonomia e na funcionalidade dos idosos, caracterizando-se por um processo lento e progressivo que afeta a qualidade de vida e leva à perda de massa musculoesquelética, desencadeando o processo patológico. Embora a causa exata ainda não seja totalmente compreendida, múltiplos fatores contribuem para seu desenvolvimento, podendo-se citar o envelhecimento, alterações nutricionais e hormonais e, por fim, o papel do estresse oxidativo e da inflamação. Portanto, o objetivo desta revisão foi analisar e descrever a doença em termos patológicos, com ênfase no papel do estresse oxidativo, a fim de entender a incidência deste na fisiopatologia da enfermidade. A metodologia seguida baseou-se em uma revisão sistemática da literatura sobre a doença, avaliando as informações presentes nas bases de dados NIH (National Institutes of Health), PubMed e SciELO, visando definir mecanismos patológicos típicos da sarcopenia, além do papel exercido pelo estresse oxidativo. Os resultados mostram que, com o envelhecimento, os níveis de estresse oxidativo aumentam no músculo esquelético, tanto em repouso quanto durante a atrofia por desuso, sugerindo a importância da atividade física a fim de manter as fibras musculares em uma condição adequada. Apesar das variações encontradas nos diferentes estudos, devidas a fatores como composição étnica da amostra, variação dos parâmetros de definição de sarcopenia e diferentes métodos de mensuração da massa magra, afirma-se que o processo de compreensão dos efeitos do estresse oxidativo em pacientes sarcopênicos caracteriza-se por ser complexo e ligado ao estilo de vida do paciente, razão pela qual a implementação de um programa de treinamento funcional ao gerenciamento da doença se torna de fundamental importância.

Palavras-chave: Sarcopenia. ERO. Estresse oxidativo. Patologias geriátricas.

A PEDAGOGIA CLARETIANA COMO CAMINHO DE ESPERANÇA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Diego Andrade de Jesus Lelis; Carin Amanda dos Reis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Claretiano Colégio - São Paulo/SP

A pedagogia claretiana, fundamentada no carisma missionário de Santo Antônio Maria Claret, emerge como uma proposta educativa profética que articula evangelização, formação integral e transformação social. Em um contexto marcado pela crise de sentido, pelo avanço do individualismo e pelas desigualdades socioambientais, este estudo propõe uma reflexão teórica sobre a relevância da pedagogia claretiana como caminho de esperança para a educação básica e superior. O objetivo deste trabalho é analisar, a partir de uma perspectiva teórico-bibliográfica, os fundamentos da pedagogia claretiana, destacando suas contribuições para a formação de sujeitos comprometidos com a justiça, a solidariedade e a vivência do Evangelho na realidade contemporânea. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, com enfoque analítico-documental, centrada na revisão do Projeto Educativo Claretiano (PEC) e no Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), nas Diretrizes para a Missão Claretiana da Educação e em autores que dialogam com os princípios da educação humanizadora e transformadora, como Paulo Freire, Edgar Morin, Leonardo Boff e Rubem Alves. Os principais fundamentos da pedagogia claretiana se ancoram em cinco pilares: a centralidade do Evangelho, que orienta toda a ação educativa como anúncio e testemunho do Reino; a escuta ativa, que valoriza a singularidade de cada educando e promove relações empáticas; o protagonismo juvenil, que reconhece nos jovens a capacidade de ação histórica e discernimento ético; o serviço ao bem comum, que inspira a prática solidária; e a espiritualidade do coração, que favorece uma educação afetiva, interiorizada e relacional. Entre os principais resultados da análise, observa-se que a pedagogia claretiana favorece uma abordagem integral do ser humano, unindo razão e sensibilidade, fé e cultura, conhecimento e solidariedade. Sua proposta educativa transcende os limites da técnica e do conteúdo escolar, promovendo uma ética do cuidado e uma espiritualidade engajada, capaz de formar sujeitos críticos, éticos e solidários. Nas experiências analisadas em unidades da Rede Claretiana de Educação, nota-se que a aplicação desses princípios gera ambientes escolares mais humanos, inclusivos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Conclui-se que fortalecer a identidade claretiana nos espaços educativos não é apenas um exercício de fidelidade institucional, mas um compromisso com a construção de um futuro esperançoso e transformador. A pedagogia claretiana mostra-se como resposta atualizada aos desafios da educação confessional no século XXI, pois alia excelência acadêmica com sensibilidade pastoral e compromisso profético. Nessa perspectiva, educar é semear esperança, e formar é promover vidas que testemunhem o Evangelho na história.

Palavras-chave: Educação confessional. Carisma claretiano. Formação integral. Esperança. Pastoral educativa.

A PEDAGOGIA DE JESUS: UM CAMINHO FORMATIVO BASEADO NO ENCONTRO E NO AMOR

Diego Andrade de Jesus Lelis

Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

Este estudo teórico tem como objetivo aprofundar a compreensão da pedagogia de Jesus como referência inspiradora para práticas educativas mais humanas, dialógicas e comprometidas com a formação integral do ser. Em um contexto educacional marcado pela tecnocracia, pelo desempenho e pela despersonalização das relações pedagógicas, faz-se necessário resgatar perspectivas que coloquem o amor, o encontro e o cuidado no centro do processo formativo. A figura de Jesus de Nazaré, mestre por excelência, emerge como paradigma de uma pedagogia que valoriza a singularidade do outro, a escuta atenta e a transformação ética e espiritual dos sujeitos. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, com base em pesquisa teórico-bibliográfica, articulando a leitura dos Evangelhos com contribuições contemporâneas de pensadores que dialogam com a educação humanizadora. Entre os autores utilizados, destacam-se Paulo Freire, cuja pedagogia do oprimido ressoa na atitude libertadora de Jesus; e Antoine de Saint-Exupéry, cuja obra metafórica ilumina aspectos do encontro e da escuta. A análise parte da hermenêutica dos textos evangélicos, com atenção especial às atitudes pedagógicas de Jesus: seus encontros com os marginalizados, suas perguntas provocadoras, suas parábolas como recursos didáticos, seu testemunho coerente entre palavra e ação. Os resultados indicam que a pedagogia de Jesus não se apresenta como um método fechado ou tecnicamente sistematizado, mas como uma atitude existencial que se manifesta na forma como ele se relaciona com as pessoas. Trata-se de uma pedagogia do encontro, na qual cada pessoa é vista como única e digna de escuta e cuidado. Jesus não transfere conteúdos de forma impositiva, mas suscita reflexões a partir da vida concreta dos interlocutores, revelando o saber como experiência vivida e compartilhada. Sua prática pedagógica rompe com modelos verticalizados e promove uma relação educativa baseada na confiança, na empatia e na alteridade. Além disso, a pedagogia de Jesus interpela modelos educativos baseados na lógica do rendimento e do controle, ao propor um caminho formativo enraizado na compaixão, na beleza e na esperança. A educação, nessa perspectiva, não se reduz à instrução, mas torna-se caminho de sentido e de espiritualidade. Conclui-se que educadores que se deixam inspirar por essa pedagogia tornam-se presença transformadora nos espaços educativos, cultivando relações que promovem a dignidade humana e o florescimento do ser.

Palavras-chave: Pedagogia de Jesus. Educação humanizadora. Encontro. Amor. Evangelhos.

A PEDAGOGIA DO CUIDADO E O PROJETO DE VIDA NA EDUCAÇÃO CLARETIANA

Diego Andrade de Jesus Lelis; Carin Amanda Reis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Claretiano Colégio - São Paulo/SP

A educação claretiana, fundamentada no Evangelho e no carisma de Santo Antônio Maria Claret, assume o cuidado como princípio ético, espiritual e pedagógico. Esse cuidado, mais do que uma metodologia, constitui-se como um modo de ser-no-mundo, que orienta a missão educativa para a formação de sujeitos conscientes, solidários e livres. Neste horizonte, o projeto de vida é compreendido não apenas como escolha profissional, mas como caminho de sentido existencial, discernimento e compromisso com a construção do bem comum. O presente estudo teórico propõe analisar a articulação entre a pedagogia do cuidado e o projeto de vida como eixos integradores da formação integral na pastoral educativa claretiana, conforme delineado no Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP). A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico, com base no PECP, nas Diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Pacto Educativo Global, na Base Nacional Comum Curricular e em referenciais filosóficos como Viktor Frankl, Paulo Freire, Leonardo Boff, Edith Stein, Michel Foucault e Martin Heidegger. O cuidado é compreendido como prática de presença e escuta, como atenção ética e como abertura ao ser do outro, conforme propõem as tradições filosóficas existenciais e hermenêuticas. Os resultados apontam que a pedagogia do cuidado claretiana se realiza em práticas concretas como rodas de conversa, oficinas de projeto de vida, itinerários vocacionais, mediação de conflitos, acompanhamento espiritual e valorização das expressões culturais e afetivas dos estudantes. Essas ações, presentes tanto na evangelização implícita (pela cultura escolar) quanto na evangelização explícita (por meio das dimensões juvenil, querigmática e espiritual), revelam um modo de educar centrado na subjetividade, na escuta sensível e na esperança. A dimensão existencial do PECP, articulada ao cuidado com o projeto de vida, remete à formação do sujeito como ser em construção, em diálogo constante com sua interioridade, com os outros e com Deus. Inspirado na filosofia de Heidegger, educar é devolver o cuidado como tal ao sujeito, auxiliando-o a tornar-se transparente a si mesmo. Nesse sentido, a educação claretiana busca resgatar a espiritualidade como prática formadora, na qual a escuta interior e o cuidado de si constituem o ponto de partida para uma vida plena e comprometida. Conclui-se que a pedagogia do cuidado e a promoção do projeto de vida são fundamentos da pastoral claretiana contemporânea. Elas apontam para uma educação que integra razão e sensibilidade, fé e liberdade, formando sujeitos capazes de esperar, discernir e transformar a realidade. Em um mundo marcado pela indiferença, a proposta claretiana é educativa e profética: cuidar da vida para que ela floresça com sentido.

Palavras-chave: Cuidado. Projeto de Vida. Educação Claretiana. Formação Integral. Sentido Existencial.

A PEDAGOGIA DO SENTIDO: EDUCAR COM ALMA E PROPÓSITO EM TEMPOS DE CRISE

Diego Andrade de Jesus Lelis

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O presente estudo teórico-reflexivo tem como objetivo central investigar os fundamentos e as possibilidades da pedagogia do sentido como resposta aos desafios educacionais do mundo contemporâneo. Em um cenário atravessado por crises múltiplas, sociais, ambientais, existenciais e educacionais, emerge a urgência de um processo formativo que vá além da mera transmissão de conteúdos e da lógica do desempenho, sobretudo em relação às prometidas aprovações em concorridos vestibulares. A pedagogia do sentido propõe-se como um caminho integrador entre conhecimento, afetividade e espiritualidade, oferecendo uma base sólida para a formação ética e integral do ser humano. Inspirando-se nos aportes de Viktor Frankl, criador da logoterapia, e de Edgar Morin, com sua proposta de pensamento complexo, este trabalho propõe uma leitura crítica do cenário educacional atual e apresenta uma via alternativa para o reencantamento da prática pedagógica. Frankl afirma que a busca de sentido é a principal motivação da existência humana, sendo o vazio existencial um dos grandes males da contemporaneidade. Já Morin destaca a necessidade de uma reforma do pensamento, que supere a fragmentação e valorize a complexidade, a solidariedade e a ética do cuidado. Ambos os autores fornecem os fundamentos para pensar uma educação com propósito, na qual o ato de ensinar se torne também um ato de escuta, acolhimento e esperança. A metodologia adotada é de cunho bibliográfico e qualitativo, com base em obras de referência na área da educação, filosofia e psicologia existencial. A análise também é iluminada por experiências pedagógicas vividas no contexto da educação superior e da pastoral educativa e universitária, em que práticas de escuta ativa, projetos de vida e espiritualidade foram integradas ao cotidiano acadêmico. Os resultados apontam que a pedagogia do sentido é capaz de gerar ambientes formativos mais humanizados, motivadores e espiritualmente significativos. Quando os estudantes são convidados a refletir sobre suas histórias, seus sonhos e o impacto social de seus saberes, amplia-se o vínculo com a aprendizagem e com a comunidade. A presença do educador como alguém que também busca e compartilha sentidos torna-se elemento essencial no processo. Essa abordagem não exclui a excelência acadêmica, mas a insere em um horizonte mais amplo, no qual o conhecimento se articula com a existência. Conclui-se que a pedagogia do sentido é uma resposta urgente e necessária aos desafios contemporâneos. Ela recupera a centralidade do humano no processo educativo, fortalece vínculos afetivos e éticos, e oferece horizontes de esperança para uma sociedade marcada pela ansiedade e pela desorientação existencial. Educar com sentido é educar com alma, com presença e com compromisso com a vida.

Palavras-chave: Sentido. Educação humanizadora. Viktor Frankl. Formação integral. Esperança.

A TERAPIA DO ESPELHO NA MOTORA DE PACIENTES COM AVC: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Livia Mian Marques Palma; Camila Maria Severi Martins Monteverde
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

O tratamento para pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) está se desenvolvendo continuamente, acompanhado pela implementação de novos métodos e estudos, como a Terapia do Espelho. Esse método tornou-se conhecido por sua eficácia em tratar pacientes com membros amputados que sofriam da síndrome da dor do membro fantasma. Nesse modo de aplicação, concentra-se em mover e observar o lado não parético em frente a um espelho; como resultado, cria-se uma ilusão visual de movimento do membro afetado. A literatura evidencia a eficácia e as vantagens da aplicação da Terapia do Espelho na recuperação da função motora nos membros afetados e a influência positiva na independência desses pacientes. Trata-se de uma pesquisa integrativa realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Cochrane Library, no período de 2020 a 2025, utilizando os descritores “reabilitação”, “AVC”, “Terapia Ocupacional” e “terapia do espelho”. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, quatro artigos foram selecionados e analisados de forma descritiva. O ser humano possui uma capacidade de assimilar novas habilidades apenas observando, o que se deve à ativação dos neurônios-espelho durante a imaginação, a observação e a execução de tarefas. No AVC, é comum haver sequelas como hemiplegia ou hemiparesia, que afetam diretamente a coordenação motora, diminuindo a funcionalidade; porém, quando se utiliza a Terapia do Espelho, ativa-se intensamente esses neurônios, potencializando a reeducação neuromuscular. Com esse desempenho, tornam-se mais fáceis os treinos de AVDs (Atividades de Vida Diária). A independência é diretamente afetada nesses pacientes, e a Terapia Ocupacional auxilia na recuperação dessa autonomia e na reintegração do indivíduo às atividades da vida diária e social, além de trabalhar a reabilitação sensorial e motora. Desse modo, comprova-se que a Terapia do Espelho apresenta benefícios quando aplicada na reabilitação pós-AVC, conferindo maior eficácia aos tratamentos e promovendo a independência no autocuidado e a autonomia, se comparada ao tratamento convencional.

Palavras-chave: AVC. Reabilitação. Terapia do Espelho. Terapia Ocupacional.

ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS E PROPRIOCEPTIVAS DO TORNOZELO NA GESTAÇÃO E PÓS-PARTO: IMPLICAÇÕES NA MARCHA, EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS

Letícia Barbosa Ferraro; Nubia Calisto Costa; Mauren Pereira Rosa; Camila Tavares Valadares da Silva
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Durante a gestação, ocorrem diversas modificações fisiológicas e biomecânicas no corpo feminino que impactam diretamente o sistema musculoesquelético, especialmente na região dos tornozelos e dos pés. Essas alterações, resultantes do aumento dos níveis hormonais, do ganho de peso e das adaptações posturais, podem comprometer a estabilidade, o controle postural e a qualidade da marcha, elevando o risco de quedas. Este trabalho visa analisar as repercussões das alterações biomecânicas e proprioceptivas do tornozelo em gestantes e no período pós-parto, correlacionando seus impactos na marcha e no equilíbrio. Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, baseada em revisão narrativa da literatura, utilizando bases científicas nacionais e internacionais, com foco em artigos dos últimos quinze anos que abordassem a biomecânica do tornozelo, a propriocepção, o equilíbrio postural e o risco de quedas durante a gestação e o puerpério. A análise dos dados revelou que o aumento da produção hormonal, especialmente de relaxina e progesterona, gera frouxidão ligamentar, predispondo à instabilidade articular, além de contribuir para o colapso do arco plantar, alterações na distribuição da pressão plantar e mudanças no padrão da marcha. As gestantes, principalmente no terceiro trimestre, apresentam maior oscilação corporal nos planos anteroposterior e mediolateral, dependência acentuada de estímulos visuais para manter o equilíbrio e redução da dorsiflexão do tornozelo, o que leva ao aumento da base de apoio e à diminuição da velocidade da marcha como estratégia compensatória. A literatura também aponta que aproximadamente um quarto das gestantes sofre pelo menos uma queda durante o período gestacional, risco esse comparável ao de populações idosas. No pós-parto, muitas dessas alterações se mantêm, com relatos frequentes de edema persistente, fraqueza muscular e instabilidade articular, podendo comprometer a mobilidade e a funcionalidade por meses, caso não haja intervenção adequada. Nesse cenário, a atuação fisioterapêutica se mostra essencial, oferecendo estratégias de reabilitação voltadas ao fortalecimento muscular, treino proprioceptivo e orientações posturais, com objetivo de restaurar a biomecânica funcional, reduzir desconfortos e prevenir complicações futuras. Conclui-se que o acompanhamento fisioterapêutico, desde a gestação até o pós-parto, é fundamental para minimizar os impactos das alterações biomecânicas e proprioceptivas no tornozelo, promovendo maior segurança na marcha, na estabilidade postural e na qualidade de vida das mulheres durante esse ciclo.

Palavras-chave: Gestação. Biomecânicas. Propriocepção. Pós-parto. Quedas.

ANÁLISE DO IMPACTO DA HIDROTERAPIA NA FORÇA MUSCULAR E EQUILÍBRIO DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN: REVISÃO DE LITERATURA

Giovanna da Silva Lima; Isabella Lorena Carvalho Rafael; João Victor Almeida Marani; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Camila Tavares Valadares da Silva

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

No Brasil, nasce uma criança com Síndrome de Down a cada 600 a 800 nascimentos, com características como atraso no desenvolvimento motor e diversas complicações de saúde. O comprometimento do sistema nervoso central leva a dificuldades em habilidades motoras básicas e à presença de características físicas distintas. Ambientes estimulantes são cruciais para o desenvolvimento motor, enquanto ambientes superprotetores podem causar maior dependência. A fisioterapia, especialmente a hidroterapia, desempenha um papel fundamental na melhoria do desenvolvimento motor e na qualidade de vida dessas crianças, utilizando os benefícios terapêuticos da imersão em água aquecida. Intervenções precoces e diversificadas são essenciais para otimizar os resultados do tratamento. O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da hidroterapia na força muscular e no equilíbrio de indivíduos com Síndrome de Down. O estudo foi uma revisão de literatura utilizando as bases de dados PubMed, PEDro, MedLine e SciELO, abrangendo artigos publicados entre 2014 e 2024, nas línguas portuguesa e inglesa. Foram usados descritores das listas DeCS e MeSH, incluindo termos como Hidroterapia, Síndrome de Down e Equilíbrio Postural. A busca incluiu combinações desses termos. Foram incluídos estudos quali-quantitativos e ensaios clínicos randomizados sobre o impacto da hidroterapia na força muscular e no equilíbrio de indivíduos com Síndrome de Down, excluindo artigos anteriores a 2014, estudos de caso, comparações entre diferentes intervenções não diretamente relevantes e artigos sem texto completo disponível. Os resultados obtidos sobre intervenções físicas em indivíduos com Síndrome de Down mostram efeitos positivos, como melhorias em equilíbrio, habilidades motoras, capacidade aeróbica e composição corporal. As intervenções variaram de 6 a 36 semanas, com sessões de 20 a 60 minutos, realizadas de 2 a 3 vezes por semana, e foram aplicadas a crianças, adolescentes e adultos. Os programas incluíram exercícios adaptados para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade, com adaptações progressivas. O estudo evidencia que a hidroterapia proporciona melhorias significativas na força, no equilíbrio e na autonomia de pessoas com Síndrome de Down, contribuindo de forma relevante para a reabilitação e qualidade de vida desses indivíduos.

Palavras-chave: Hidroterapia. Síndrome de Down. Equilíbrio Postural.

ANÁLISE SOBRE TENDÊNCIAS EM BATATAIS-SP (2016 – 2024): ESTUDO DE TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO COM MANN-KENDALL

Marco Antonio Mansur Biagi
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

Este estudo proporcionou uma investigação sobre a variabilidade e as tendências climáticas no município de Batatais-SP, Brasil. O objetivo principal foi identificar padrões e verificar a existência de tendências estatisticamente significativas nessas variáveis ao longo dos anos e entre as estações. Para tanto, foram analisadas séries temporais de temperatura, contendo temperatura média e precipitação total, de 2016 a 2024, utilizando o teste de Mann-Kendall nos dados, os quais foram agrupados e comparados anualmente e sazonalmente. Os resultados revelaram que, para o período estudado, não houve variações estatisticamente significativas na temperatura média nem na precipitação total. Esses achados contrastam com observações de mudanças climáticas em outras regiões, sugerindo uma notável estabilidade climática local em Batatais-SP. A presença de fatores geográficos e ambientais, como a presença de uma Unidade de Conservação com aproximadamente 1.478,55 hectares, é discutida como um potencial contribuinte para essa estabilidade. As conclusões indicam a importância de estudos climáticos regionalizados e a necessidade de monitoramento contínuo para compreender a dinâmica climática particular de áreas como Batatais, fornecendo subsídios para o planejamento agrícola e de recursos hídricos.

Palavras-chave: Séries temporais. Temperatura. Variáveis meteorológicas.

AS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA

Cecília Ribeiro dos Santos; Julia Maria Montemovo da Silva; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A articulação temporomandibular (ATM) é essencial para funções como mastigação e fala, sendo que sua disfunção afeta significativamente as atividades diárias. A fisioterapia, por meio de terapia manual e eletroterapia, tem mostrado resultados promissores no tratamento dessas disfunções, embora mais estudos sejam necessários para comprovar sua eficácia. Além disso, terapias combinadas, como manual e exercícios, parecem ser mais eficazes no tratamento da disfunção temporomandibular. O objetivo deste estudo foi observar a utilização da técnica de terapia manual e a eficiência da eletroterapia na melhoria da disfunção temporomandibular. O estudo foi uma revisão de literatura, utilizando bases de dados como PubMed, PEDro, MedLine e SciELO, com artigos publicados entre 2014 e 2024, nas línguas portuguesa e inglesa. Foram incluídos estudos quali-quantitativos e ensaios clínicos randomizados sobre intervenções fisioterapêuticas na disfunção temporomandibular, com descritores selecionados do DeCS e MeSH. A triagem foi feita por dois revisores independentes, e os dados foram analisados para avaliar a eficácia da terapia manual e da eletroterapia na disfunção temporomandibular. As diferentes abordagens terapêuticas, como terapia manual, eletroterapia, ultrassom e ondas de choque extracorpóreas, foram eficazes no tratamento da disfunção temporomandibular (DTM). De maneira geral, a terapia manual, isolada ou combinada com o TENS, mostrou reduções significativas na dor e melhorias na função mandibular, aumentando a amplitude de movimento. As técnicas de relaxamento pós-isométrico e de liberação miofascial também demonstraram benefícios no alívio da dor e na mobilidade muscular. O uso de ultrassom contribuiu para a redução da dor ao longo do tempo, enquanto a terapia com ondas de choque extracorpóreas apresentou bons resultados na funcionalidade da articulação temporomandibular em comparação com ondas ultracurtas. Esses resultados sugerem que intervenções fisioterapêuticas não invasivas são eficazes na melhoria funcional e no alívio da dor em pacientes com disfunção temporomandibular. A revisão de literatura destaca a importância das intervenções fisioterapêuticas no tratamento da disfunção temporomandibular (DTM), mostrando que técnicas como a terapia manual e a eletroterapia são eficazes na redução da dor e na melhora da função mandibular. O ultrassom e o laser de baixa intensidade também se mostraram benéficos para o alívio da dor e para a recuperação funcional. Apesar dos bons resultados, limitações metodológicas e amostrais nos estudos indicam a necessidade de pesquisas futuras com maior padronização e avaliações a longo prazo. Este trabalho contribui para o desenvolvimento de protocolos clínicos e reforça a importância da personalização das abordagens fisioterapêuticas na DTM.

Palavras-chave: Síndrome da Articulação Temporomandibular. Terapia Manual. Eletroterapia.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS CUIDADORES DE PORTADORES DE ALZHEIMER

Andressa Vaz Martins; Juliana Freiria Mengeli; Sueli Aparecida de Castro
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A doença de Alzheimer, caracterizada por sua natureza neurodegenerativa, progressiva e irreversível, compromete as funções cognitivas e comportamentais dos indivíduos, gerando dependência para atividades básicas e sobrecarregando física e emocionalmente os cuidadores, geralmente familiares sem treinamento específico. Diante do aumento da prevalência da doença e da carência de políticas públicas voltadas à capacitação, este estudo teve como objetivo analisar e descrever as práticas de enfermagem voltadas ao suporte e à capacitação desses cuidadores, visando à melhoria da qualidade do cuidado e da qualidade de vida de ambos. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com busca nas bases PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES, contemplando estudos publicados em português e inglês nos últimos cinco anos, que abordassem intervenções de enfermagem no contexto do Alzheimer. Os resultados evidenciaram que a assistência de enfermagem aos cuidadores envolve desde treinamento técnico para cuidados diários e manejo de comportamentos desafiadores até a promoção do autocuidado físico e emocional. Observou-se que práticas como o desenvolvimento de planos de cuidados personalizados, incentivo à participação em grupos de apoio e orientações sobre técnicas de manejo comportamental reduzem a sobrecarga e melhoram a resiliência dos cuidadores. Entretanto, persistem desafios significativos, como a ausência de políticas públicas específicas e a escassez de materiais educativos acessíveis, o que limita o alcance dessas intervenções. Conclui-se que a enfermagem exerce papel crucial no cuidado humanizado, seguro e sustentável, sendo necessária a ampliação de estratégias e políticas que priorizem a capacitação e o suporte integral aos cuidadores de pacientes com Alzheimer, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos.

Palavras-chave: Enfermagem. Alzheimer. Cuidadores. Capacitação. Suporte Emocional.

ATIVOS COSMÉTICOS PARA O TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE E ADIPOSIDADE LOCALIZADA; A AÇÃO DE ATIVOS LIPOLÍTICOS

Adriana Alves de Oliveira; Danielle Rodrigues de Oliveira; Lana Lúvia da Silva; Maria Clara Alves; Maria Isabel da Silva
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

O presente trabalho acadêmico, produzido com base em referências bibliográficas, realiza uma análise abrangente sobre a lipodistrofia ginóide, popularmente conhecida como celulite, e a adiposidade localizada, condições que impactam significativamente a estética e o bem-estar da maioria das mulheres ao longo de suas vidas. A celulite é caracterizada pelo acúmulo de líquido nos espaços intersticiais do tecido subcutâneo, resultando em uma modificação na estrutura dos adipócitos que, por sua vez, afeta as fibras de colágeno presentes na derme e na epiderme, levando ao surgimento de depressões na superfície cutânea. Essa condição pode ser classificada em quatro graus, que vão desde a ausência de alterações visíveis até a formação de fibrose no grau IV. A adiposidade localizada, por outro lado, refere-se ao acúmulo excessivo de gordura em áreas específicas do corpo, que pode ser exacerbado por fatores genéticos e hormonais. Nesse contexto, os ativos lipolíticos desempenham um papel crucial no tratamento dessas disfunções, pois são capazes de promover a lipólise e a melhoria da circulação sanguínea quando aplicados em formulações cosméticas. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa de artigos publicados em um período de até cinco anos sobre o tema: o uso de ativos lipolíticos nas formulações cosméticas para tratamento da lipodistrofia ginóide e da adiposidade localizada. O objetivo deste estudo foi revisar dois artigos que discutem a eficácia de diversos ativos, como metilxantinas, isoproterenol e L-carnitina, destacando a cafeína como o componente mais efetivo no tratamento da celulite e da gordura localizada. Embora os resultados sejam promissores, evidenciou-se que a aplicação isolada desses ativos frequentemente resulta em efeitos lentos. Assim, sugere-se que a adoção de abordagens terapêuticas combinadas, que incluam técnicas como a radiofrequência e a drenagem linfática, pode otimizar a eficácia dos tratamentos. Conclui-se que as pesquisas reafirmaram a importância de integrar diferentes métodos estéticos e a utilização contínua de cosméticos adequados, a fim de proporcionar resultados mais significativos e satisfatórios no combate à celulite e à adiposidade localizada.

Palavras-chave: Ativos lipolíticos. Cosméticos. Adiposidade localizada. Celulite.

ATIVOS LIPOLÍTICOS QUE AUXILIAM NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINÓIDE E DA ADIPOSIDADE LOCALIZADA

Bianca de Carvalho; Adrielly Gonçalves Tozzi; Heloísa Sena Ferreira; Marina Aliberti Souza; Maria Isabel da Silva
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

A adiposidade localizada e a lipodistrofia ginoide (celulite) são condições estéticas que vêm se tornando cada vez mais frequentes na atualidade; podem ser mencionadas diversas características. Sua causa deve-se ao acúmulo de gordura em áreas específicas do corpo, que, por consequência, gera alterações na microcirculação e na estrutura do tecido subcutâneo. A pesquisa evidencia a necessidade de explorar os diversos mecanismos de ação desses ativos e a importância de personalizar os tratamentos, levando em conta as características individuais de cada paciente. Profissionais da estética mantêm-se atualizados sobre os avanços científicos, garantindo protocolos seguros e baseados em evidências. O presente artigo foi formulado através de revisão bibliográfica. Esses problemas, associados a fatores genéticos, hormonais, alimentação e sedentarismo, geram desconforto estético e emocional, sendo mais prevalentes em mulheres devido a diferenças na composição corporal e fatores hormonais. Os cosméticos e cosmeceuticos tópicos têm se mostrado indicados no manejo dessas condições, com destaque para os ativos lipolíticos, que estimulam a circulação sanguínea, promovem a quebra de gordura (lipólise) e melhoram a textura e firmeza da pele, pois promovem maior produção de colágeno e elastina. A cafeína é um dos ativos mais utilizados devido à sua capacidade de atuar nos adipócitos, promovendo a mobilização de lipídios acumulados e estimulando a microcirculação. Substâncias como L-carnitina, centelha asiática e retinol também desempenham papéis importantes, auxiliando na remodelação do tecido adiposo e na redução da aparência ondulada da pele, tendo em vista que promovem renovação celular. Estudos recentes indicam que a aplicação tópica de ativos lipolíticos é segura e eficaz, especialmente quando combinada com hábitos saudáveis, como uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos. O consumo de água também possui grande influência nesse processo, tendo em vista que melhora de forma significativa a microcirculação. A cafeína, em particular, mostrou resultados significativos na redução da gordura localizada, sem oferecer riscos à saúde, o que reforça sua relevância em protocolos estéticos. Dessa forma, pode-se concluir que o uso combinado de cosméticos e cosmeceuticos tópicos, associados a tratamentos estéticos e a mudanças no estilo de vida, é essencial para resultados duradouros e significativos, contribuindo para a saúde da pele, remodelação corporal e bem-estar geral dos pacientes, bem como para a melhora da autoestima e autoconfiança.

Palavras-chave: Ativos Lipolíticos. Cafeína. Lipodistrofia Ginóide. Adiposidade Localizada.

CARTOGRAFIAS AFETIVAS E GEOGRAFIA CRÍTICA: ESCUTA E TERRITÓRIO NAS ESCOLAS

Diego Andrade de Jesus Lelis
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

Este estudo teórico propõe uma reflexão aprofundada sobre a articulação entre a geografia crítica, as cartografias afetivas e os processos educativos que valorizam a escuta sensível dos sujeitos no espaço escolar. Partindo da premissa de que a escola é também um território simbólico, afetivo e político, o trabalho investiga como a utilização de cartografias afetivas nas aulas de geografia pode fomentar práticas pedagógicas mais humanizadas, participativas e comprometidas com a realidade vivida dos estudantes. A geografia crítica, fundamentada em autores como Milton Santos e Antônio Carlos Robert Moraes, propõe uma leitura do espaço como produto das relações sociais, desafiando a neutralidade do conhecimento geográfico e evidenciando as desigualdades socioespaciais. Neste contexto, a cartografia afetiva, conforme discutida por Tuan, emerge como instrumento metodológico potente para dar visibilidade às experiências, memórias e emoções que atravessam o cotidiano dos sujeitos. O objetivo do trabalho é compreender como as cartografias afetivas podem ser integradas às práticas pedagógicas da geografia escolar, promovendo escuta ativa, empatia e protagonismo estudantil. A metodologia adotada é bibliográfica, com análise de autores clássicos e contemporâneos da geografia crítica, da pedagogia freireana e da produção recente sobre metodologias ativas e pesquisa cartográfica em educação. Como aporte complementar, são também consideradas experiências relatadas por professores da educação básica e dados qualitativos oriundos de oficinas de cartografia afetiva em escolas dos anos finais do ensino fundamental. Os principais resultados apontam que a construção de mapas afetivos, nos quais os estudantes representam seus trajetos diários, lugares de pertencimento, medos e afetos, possibilita à escola ressignificar o território não apenas como um dado físico, mas como espaço de existência, subjetividade e resistência. A escuta qualificada do educador transforma-se em ferramenta epistemológica, permitindo reconhecer os saberes locais e as micropolíticas que atravessam a experiência escolar. Além disso, a prática de cartografar sensibiliza os estudantes para a leitura crítica do espaço, fomentando atitudes de cuidado, solidariedade e consciência cidadã. Conclui-se que integrar cartografias afetivas ao ensino de geografia é uma estratégia pedagógica que promove diálogo entre razão e sensibilidade, ciência e vida cotidiana. Essa abordagem potencializa a função social da escola ao se comprometer com a formação integral dos sujeitos e com a transformação do território em um espaço de dignidade, escuta e convivência democrática.

Palavras-chave: Geografia crítica. Cartografia afetiva. Educação humanizadora. Escuta sensível. Território escolar.

CELEBRAR E EDUCAR: A LITURGIA ESCOLAR COMO EXPERIÊNCIA FORMATIVA COM ADOLESCENTES

Diego Andrade de Jesus Lelis

Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A celebração da fé, em ambientes escolares confessionais, transcende a função meramente ritual ou doutrinária, configurando-se como uma potente estratégia pedagógica e formativa. Este estudo teórico propõe refletir sobre a liturgia escolar como espaço educativo, especialmente em sua capacidade de dialogar com a experiência existencial de adolescentes, despertando processos de subjetivação, senso de pertencimento e abertura ao transcendente. Com base em aportes da teologia litúrgica, da pedagogia pastoral e da espiritualidade encarnada no cotidiano, o trabalho busca compreender como as celebrações escolares podem ser ressignificadas a partir da escuta sensível das juventudes e da integração entre linguagem simbólica, cotidiano e formação ética. O objetivo central é analisar, à luz da literatura especializada, como a liturgia vivida na escola pode ser mediadora de processos formativos integrais, promovendo não apenas um conhecimento sobre a fé, mas sobretudo uma experiência transformadora que articule afetos, valores e sentido. A metodologia adotada é bibliográfica e fundamenta-se em autores e documentos que tratam da pastoral educativa e da espiritualidade na escola. Dentre os referenciais principais, destaca-se o Documento 61 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), denominado “Diretrizes para a Pastoral da Educação”, que compreende a escola como lugar de evangelização e formação integral; ou ainda os encaminhamentos e reflexões da CNBB intitulados “Educação: Escola de Humanismo Solidário”, que propõem uma educação para a sensibilidade, para a escuta e para o cuidado com a vida. A revisão teórica evidencia que celebrações bem conduzidas em contextos escolares, quando articuladas aos dinamismos próprios da adolescência, como a busca de identidade, a valorização da estética, a sensibilidade comunitária e o desejo de sentido, tornam-se espaços privilegiados de educação integral. A inserção de elementos como arte, música, silêncio, corporalidade e narrativas simbólicas favorece o florescimento de uma espiritualidade mais autêntica, relacional e comprometida com a vida. Os estudos também indicam a necessidade de superar modelos rituais engessados e desvinculados da realidade juvenil, propondo uma abordagem litúrgica que favoreça o protagonismo, a escuta e a criatividade, como apontam as Orientações para a Celebração da Fé na Escola. Conclui-se que a liturgia escolar, quando compreendida como experiência pedagógica e espiritual, é capaz de articular fé, cultura e vida de forma profunda e significativa. Mais do que um momento isolado no calendário escolar, ela pode configurar-se como processo contínuo de formação integral, contribuindo para a construção de uma juventude mais consciente, empática e aberta à transcendência. A escola confessional, ao integrar celebração e educação, assume seu papel de promotora de uma espiritualidade que humaniza, transforma e fecunda os caminhos da esperança.

Palavras-chave: Liturgia escolar. Adolescência. Pastoral educativa. Espiritualidade. Escola confessional.

DOM PEDRO CASALDÁLIGA E A MÍSTICA DA ESPERANÇA: UMA INSPIRAÇÃO EDUCATIVA

Diego Andrade de Jesus Lelis
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

Este estudo teórico tem como objetivo refletir sobre a mística da esperança presente na vida e obra de Dom Pedro Casaldáliga e sua relevância como inspiração para uma educação humanizadora, crítica e comprometida com a justiça social. Bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, Casaldáliga se destacou por sua atuação profética, marcada pelo engajamento com os povos indígenas, trabalhadores do campo e populações marginalizadas, denunciando as estruturas opressoras e anunciando o Reino de Deus com radicalidade evangélica. O trabalho fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de natureza teórico-bibliográfica e hermenêutica, analisando cartas pastorais, poemas, homilias e registros históricos que compõem o legado textual de Casaldáliga. São mobilizados autores como Paulo Freire, Leonardo Boff e textos do próprio Casaldáliga, para refletir sobre a espiritualidade profética como categoria pedagógica, capaz de sustentar projetos educativos transformadores. A metodologia consistiu na leitura interpretativa de fontes primárias (textos de Casaldáliga) e secundárias (estudos sobre sua vida e pensamento), buscando evidenciar os elementos teológico-pedagógicos que configuram sua “mística da esperança”. A partir das análises, emergem três eixos centrais: (1) a esperança como resistência ética frente às injustiças; (2) a educação como espaço de denúncia e anúncio, profundamente enraizada no compromisso com os pobres; e (3) a espiritualidade como horizonte pedagógico, no qual fé e vida se entrelaçam. Dom Pedro viveu e ensinou com o corpo, com a palavra e com o silêncio. Sua pedagogia não está nos tratados didáticos, mas na coerência entre discurso e prática, no modo como encarnou a missão evangelizadora em contextos de dor e luta, mantendo sempre viva a esperança ativa, que se traduz em compromisso. Os resultados deste estudo apontam que o legado de Casaldáliga oferece pistas fundamentais para a construção de uma educação engajada com os valores do Evangelho, da justiça socioambiental e da cultura da paz. Sua vida desafia a neutralidade pedagógica e convoca educadores e educadoras a uma prática educativa profética, poética e profundamente humana. Em tempos de desesperança, sua figura ressurgiu como farol, iluminando caminhos alternativos de resistência e ternura, coragem e compaixão. Conclui-se que Dom Pedro Casaldáliga representa não apenas um símbolo de fé e justiça, mas um paradigma educacional, cuja mística da esperança pode renovar o sentido da missão educativa em contextos escolares, pastorais e comunitários. Sua espiritualidade engajada, sua poética da luta e sua pedagogia do cuidado constituem horizontes formativos urgentes e necessários.

Palavras-chave: Casaldáliga. Esperança. Espiritualidade profética. Educação libertadora. Justiça socioambiental.

EDGAR MORIN E A EDUCAÇÃO PARA A COMPLEXIDADE: CAMINHOS PARA A ESCOLA DO FUTURO

Diego Andrade de Jesus Lelis; Carin Amanda Reis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Claretiano Colégio - São Paulo/SP

O presente estudo teórico busca aprofundar as contribuições do pensamento complexo, desenvolvido por Edgar Morin, para a reconfiguração da prática pedagógica contemporânea. Em um cenário educacional marcado pela fragmentação do saber, pela crise de sentido e pelos desafios éticos e socioambientais, torna-se urgente repensar os fundamentos epistemológicos que orientam os processos de ensino-aprendizagem. A partir dessa demanda, propõe-se uma reflexão fundamentada nos princípios da complexidade como alternativa para a construção de uma escola mais integrada, reflexiva e voltada à formação integral dos sujeitos. O objetivo central deste trabalho é apresentar e discutir os fundamentos teóricos do pensamento complexo de Edgar Morin e suas possíveis aplicações práticas no contexto escolar, com especial atenção à interdisciplinaridade, à dimensão ética da educação e ao papel da espiritualidade no processo formativo. O referencial teórico ancora-se, sobretudo, nas obras *Os sete saberes necessários à educação do futuro* e *Introdução ao pensamento complexo*, de Edgar Morin, e em estudos complementares de autores como Maria Cândida Moraes, que explora as interfaces entre complexidade, educação e transdisciplinaridade. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, ancorada em revisão bibliográfica e análise de experiências educativas implementadas em escolas da rede confessional, nas quais se buscou aplicar os princípios da complexidade em projetos interdisciplinares, ações pastorais e práticas pedagógicas inovadoras. Tais experiências revelaram que a adoção do pensamento complexo favorece maior engajamento dos estudantes, ampliação da consciência crítica e fortalecimento das competências socioemocionais, ao promover a articulação entre teoria e prática, razão e emoção, ciência e ética. Os resultados teóricos evidenciam que educar na complexidade é educar na incerteza, na abertura ao outro e no reconhecimento das múltiplas dimensões que constituem o ser humano. A complexidade, conforme Morin, não é o oposto da simplicidade, mas sim da simplificação reducionista que fragmenta o real e esvazia o sentido do conhecimento. Nesse sentido, os projetos escolares analisados mostraram-se mais eficazes quando integraram linguagens artísticas, conteúdos científicos, experiências espirituais e valores éticos, gerando processos formativos mais humanos e conectados à vida. Conclui-se que o pensamento complexo representa um horizonte promissor para a escola do futuro, ao oferecer fundamentos para uma educação que não apenas transmite saberes, mas forma sujeitos capazes de habitar o mundo com responsabilidade, sensibilidade e criticidade. Tal abordagem é especialmente relevante em tempos de incerteza e crise, nos quais educar exige coragem epistemológica, sensibilidade ética e compromisso com a transformação social. A escola, nesse contexto, torna-se espaço de diálogo, cuidado e reencantamento com o conhecimento e com a vida.

Palavras-chave: Pensamento complexo. Interdisciplinaridade. Formação ética. Educação integral. Edgar Morin.

EDUCAÇÃO ALIMENTAR NA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.

Julia Cristine de Oliveira Sousa; Ingrid Ferreira de Oliveira; Fabíola Rainato Gabriel
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A infância é uma fase crucial para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis que tendem a se consolidar e perdurar na vida adulta. Nesse período, a alimentação exerce papel fundamental não apenas no crescimento físico, mas também no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. A educação alimentar surge como estratégia essencial para promover escolhas conscientes, prevenir a má nutrição e formar cidadãos mais saudáveis. A atuação integrada entre escola, família e poder público é indispensável nesse processo. O presente trabalho tem como objetivo destacar a importância da educação alimentar na infância, com foco na promoção da saúde e na formação de hábitos saudáveis, analisando as ações desenvolvidas pelo Programa Municipal de Alimentação Escolar (PROMAE), da Prefeitura de Poços de Caldas (MG), como exemplo de política pública efetiva na área. Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando como base livros, artigos científicos, documentos oficiais e materiais institucionais relacionados à educação alimentar e nutricional na infância. A pesquisa também inclui a análise de informações divulgadas pela Prefeitura de Poços de Caldas e pela Secretaria Municipal de Educação sobre o PROMAE, como forma de exemplificar a aplicação prática das estratégias abordadas na literatura. A análise bibliográfica revela que a educação alimentar, quando iniciada na infância, contribui significativamente para a formação de hábitos alimentares saudáveis e duradouros. Autores e instituições especializadas reforçam que a escola, em parceria com a família, tem papel essencial nesse processo formativo. No caso de Poços de Caldas (MG), o Programa Municipal de Alimentação Escolar (PROMAE) destaca-se como uma iniciativa bem estruturada, que alia alimentação de qualidade à educação nutricional. O programa oferece cardápios balanceados elaborados por nutricionistas e realiza ações educativas como capacitação de profissionais, desenvolvimento de receitas e atividades lúdicas com as crianças. Uma dessas atividades é o “Semáforo dos Alimentos”, que ensina, de forma acessível e divertida, quais alimentos devem ser consumidos com mais frequência, moderação ou evitados. Essas práticas demonstram o potencial pedagógico da alimentação escolar, que vai além da nutrição básica e contribui também para o desenvolvimento cognitivo, social e acadêmico das crianças. A literatura aponta que iniciativas como o PROMAE são eficazes na promoção da saúde infantil e na prevenção de doenças relacionadas à alimentação inadequada. Conclui-se que a educação alimentar na infância é um componente fundamental para a construção de uma sociedade mais saudável. A partir de uma base teórica sólida e do exemplo prático do PROMAE, observa-se que políticas públicas bem estruturadas, quando aliadas ao trabalho pedagógico e ao envolvimento da família, são capazes de promover hábitos saudáveis.

Palavras-chave: Educação alimentar. Alimentação escolar. Promoção da saúde. Nutrição infantil. Políticas públicas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA E PEDAGOGIA DA ESPERANÇA: EXPERIÊNCIAS ESCOLARES

Diego Andrade de Jesus Lelis

Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

Este estudo teórico tem como objetivo analisar como experiências pedagógicas voltadas à educação ambiental crítica podem contribuir para a formação cidadã de estudantes em escolas públicas, promovendo uma consciência ecológica aliada ao engajamento social e à construção de valores solidários. A investigação parte do reconhecimento de que a crise ambiental é, antes de tudo, uma crise civilizatória e ética, demandando práticas educativas que articulem conhecimento, sensibilidade e ação. A educação ambiental crítica, nesse contexto, configura-se como espaço de resistência e esperança, conforme propõem autores como Paulo Freire, Carlos Frederico Loureiro, Isabel Carvalho e Lucie Sauvé, cujos aportes teóricos fundamentam esta reflexão. A metodologia adotada é de caráter bibliográfico e qualitativo, consistindo na revisão de literatura especializada e na análise de experiências escolares. O referencial metodológico ancora-se na abordagem crítica da pesquisa educacional, com foco na leitura de mundo dos sujeitos envolvidos. As experiências investigadas incluem práticas como hortas escolares, oficinas de reaproveitamento de materiais, projetos de compostagem, rodas de conversa sobre justiça socioambiental e elaboração de cartografias afetivas dos territórios escolares. Os principais resultados apontam que tais práticas, quando concebidas a partir do diálogo entre saberes científicos e populares, e contextualizadas nas realidades locais, têm potencial para transformar o cotidiano escolar em espaço de aprendizagem significativa e politicamente engajada. A escola deixa de ser apenas uma reprodutora de conteúdos descontextualizados para tornar-se um território de vivência, reflexão e ação coletiva. A figura do educador, nesse processo, emerge como um mediador sensível, comprometido com a ecologia integral, com o cuidado da vida e com a esperança como horizonte pedagógico. As experiências analisadas revelam que a educação ambiental crítica precisa ser situada, afetiva e enraizada nas culturas e desafios dos territórios. Elas demonstram que é possível integrar currículo e comunidade, ciência e vivência, razão e afeto, construindo uma pedagogia da esperança que não se resigna diante da destruição ambiental, mas aposta na potência educativa das relações e da coletividade. O estudo reafirma que práticas ecológicas em contextos escolares não se limitam à dimensão técnica, mas envolvem profundamente aspectos éticos, culturais, espirituais e políticos da formação humana. Conclui-se que o fortalecimento de práticas de educação ambiental crítica nas escolas públicas representa uma estratégia fundamental para a formação de sujeitos conscientes, críticos e comprometidos com a transformação social. Ao assumir o cuidado com a casa comum como missão educativa, a escola pública reencanta sua função social, contribuindo para o florescimento de uma cidadania ecológica e solidária.

Palavras-chave: Educação ambiental crítica. Cidadania. Escola pública. Ecologia política; Esperança.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESPIRITUALIDADE DO CUIDADO: CAMINHOS DE TRANSFORMAÇÃO NA ESCOLA CLARETIANA

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A crise ecológica que atravessa o mundo contemporâneo é, antes de tudo, uma crise civilizatória, que denuncia a ruptura entre ser humano e natureza, entre ética e economia, entre espiritualidade e cultura. Os impactos das mudanças climáticas, da destruição da biodiversidade e das desigualdades socioambientais revelam a falência de um modelo antropocêntrico e utilitarista de desenvolvimento. Diante desse cenário, torna-se urgente pensar uma nova forma de compreender o mundo e a si mesmo, superando a lógica da exploração e do consumo para instaurar uma espiritualidade do cuidado e da comunhão. A educação ambiental, nesse horizonte, deixa de ser meramente informativa ou normativa para constituir-se como experiência formativa, ética, estética e espiritual. Este estudo teórico propõe analisar como a educação ambiental, iluminada pela encíclica *Laudato Si'* e pelo Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), pode configurar-se como dimensão estrutural da ação educativa em escolas confessionais. Trata-se de compreender a ecologia integral não apenas como um tema transversal, mas como um princípio orientador da formação humana, capaz de articular ciência, fé, política e espiritualidade em uma práxis educativa transformadora. A metodologia adotada é de cunho bibliográfico, fundamentada em autores que oferecem subsídios teóricos para essa abordagem integrada. Destacam-se as contribuições do Papa Francisco, com a proposta da ecologia integral e do Pacto Educativo Global; de Paulo Freire, ao propor uma educação dialógica, crítica e comprometida com a transformação do mundo; de Leonardo Boff, com a ética do cuidado como paradigma civilizacional; de Isabel Carvalho, que analisa os fundamentos da educação ambiental crítica; e de Edgar Morin, cuja concepção de pensamento complexo amplia as possibilidades de uma formação ecológica e humanizadora. O PECP é assumido como base pastoral, articulando as dimensões existenciais, ético-estéticas e acadêmicas, e integrando a espiritualidade como eixo da ação educativa. Os resultados da análise indicam que a integração entre educação ambiental e pastoral educativa claretiana favorece o surgimento de práticas interdisciplinares, ações de mobilização comunitária, projetos ecológicos escolares, itinerários formativos com enfoque socioambiental e vivências espirituais que unem contemplação, reverência e ação concreta. A espiritualidade ecológica, quando assumida como eixo transversal da formação, gera sujeitos sensíveis, éticos, conscientes e comprometidos com a defesa da vida em todas as suas formas. Trata-se de uma espiritualidade encarnada, que reconhece a presença de Deus na criação e inspira um estilo de vida simples, solidário e esperançoso. Conclui-se que a pastoral educativa, em sintonia com a missão claretiana e com os apelos do magistério da Igreja, deve assumir a ecologia integral como horizonte profético e pedagógico. A espiritualidade do cuidado torna-se, assim, princípio articulador de uma educação que une fé e ciência, razão e emoção, reflexão e ação. Essa integração humaniza o ambiente escolar, promove o protagonismo juvenil e aponta caminhos para uma nova cultura educacional comprometida com o bem comum e com o futuro do planeta.

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ecologia Integral. Espiritualidade. Pastoral Educativa. Cuidado.

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM PAULO FREIRE: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DE SUJEITOS CRÍTICOS

Diego Andrade de Jesus Lelis; Carin Amanda Reis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Claretiano Colégio - São Paulo/SP

A concepção de educação integral é amplamente difundida nos documentos orientadores da educação brasileira, como o Plano Nacional de Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais, sendo apresentada como uma estratégia para garantir o pleno desenvolvimento dos estudantes. No entanto, essa concepção, em muitos contextos escolares, permanece esvaziada de conteúdo crítico, sendo reduzida à ampliação da jornada escolar ou à oferta de atividades complementares desvinculadas da realidade vivida pelos educandos. Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo discutir, sob uma perspectiva teórica e crítica, as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a efetivação de uma educação integral comprometida com a formação ética, política e humanizadora dos sujeitos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, ancorada em uma abordagem hermenêutica e crítica. Foram analisadas obras fundamentais de Paulo Freire, como *Pedagogia do Oprimido*, *Pedagogia da Esperança* e *Educação como Prática da Liberdade*, bem como autores que dialogam com sua pedagogia, tais como Miguel Arroyo e José Carlos Libâneo. A análise interpretativa buscou articular os princípios freirianos com os desafios contemporâneos da educação, especialmente no que diz respeito à superação da fragmentação curricular e à valorização dos saberes dos sujeitos. A partir dessa fundamentação, compreende-se que a educação integral, à luz de Freire, não se reduz à ideia de “educação em tempo integral”, mas se refere a um processo formativo que contempla a totalidade do ser humano: razão, emoção, corporeidade, espiritualidade e historicidade. Para Freire, a formação integral só é possível mediante uma pedagogia dialógica, crítica e libertadora, que reconheça os estudantes como sujeitos históricos e portadores de saberes. Nesse contexto, o papel do educador é ressignificado: ele deixa de ser o mero transmissor de conteúdos para tornar-se mediador de sentidos, comprometido com a escuta sensível, o diálogo constante e a construção coletiva do conhecimento. Os resultados da análise apontam que uma escola freiriana deve ser um espaço de acolhimento, diálogo, escuta ativa e reconhecimento da pluralidade cultural e social dos educandos. A centralidade no protagonismo estudantil, a construção de vínculos afetivos e a articulação entre currículo e vida são aspectos essenciais para a efetivação da educação integral como práxis transformadora. Nesse sentido, retomar a radicalidade pedagógica de Freire significa não apenas adotar suas ideias como método, mas assumir seu projeto ético-político de educação como instrumento de emancipação e justiça social. Conclui-se que pensar a educação integral a partir do pensamento freiriano é reafirmar o compromisso com a esperança, com a transformação da realidade e com a formação de sujeitos críticos, solidários e engajados na construção de um mundo mais humano. Esse debate se revela fundamental para a formulação de políticas públicas e para a formação continuada de educadores capazes de assumir uma postura reflexiva e crítica diante dos desafios educativos atuais.

Palavras-chave: Educação integral. Paulo Freire. Formação crítica. Humanização. Escola democrática.

EFEITOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS NA REDUÇÃO DA HIPERTENÇÃO EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA

Marcos Vinícius da Silva Santos; Isabela Cristina Martins da Mota; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Centro Universitário Claretiano – Batatais/SP

A hipertensão arterial tem se consolidado, nos últimos anos, como o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, com um impacto ainda mais acentuado em idosos. Recentemente, essa condição tornou-se bastante comum nessa faixa etária, especialmente entre os indivíduos sedentários. O objetivo principal deste estudo foi analisar os efeitos da prática de exercícios aquáticos na redução da hipertensão em idosos. Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura, usando as bases de dados eletrônicas PubMed, PEDro, Medline e SciELO. A pesquisa focou em artigos publicados entre 2014 e 2024, em português e inglês, para incluir os estudos mais recentes sobre os efeitos da prática de exercícios aquáticos na redução da hipertensão em idosos. Os resultados indicam que tanto o exercício aquático quanto o terrestre causam reduções significativas na pressão arterial sistólica, com ambos os métodos diminuindo a PAS de maneira semelhante. Em um dos estudos, a hidroginástica apresentou um efeito hipotensor menor em comparação com a caminhada, que se mostrou mais eficaz na redução da pressão arterial. A coleta de dados durante as sessões aquáticas revelou que tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica tendem a ser menores em ambientes aquáticos. Esses achados sugerem que o tipo de exercício e o ambiente podem influenciar os resultados hemodinâmicos em populações hipertensas.

Palavras-chave: Exercícios Aquáticos. Hipertensão. Idosos.

EFICÁCIA DAS ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NAS PRINCIPAIS LESÕES DE OMBRO EM ESPORTES

Maria Clara Cotrin Marani; Camila Tavares Valadares da Silva
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

As lesões do ombro, como tendinite do manguito rotador, síndrome do impacto, bursite e instabilidade glenoumeral, representam condições prevalentes em atletas, caracterizando-se por dor, limitação funcional e potencial evolução para complicações crônicas. Estas patologias apresentam alta incidência em esportes que envolvem movimentos repetitivos acima da cabeça, como natação, tênis e voleibol. Este estudo teve como objetivo analisar comparativamente as abordagens fisioterapêuticas mais eficazes para essas patologias, através de uma revisão integrativa da literatura que incluiu artigos científicos e protocolos clínicos dos últimos 10 anos. Os resultados demonstraram que a tendinite do manguito rotador responde particularmente bem a protocolos que combinam exercícios excêntricos, alongamentos e crioterapia, com melhora significativa em 70% dos casos após 8 a 24 sessões. A eficácia dessas intervenções deve-se à sua capacidade de promover o reparo tendíneo, reduzir a inflamação e restaurar a função muscular. Para a síndrome do impacto no ombro, o fortalecimento específico do manguito rotador associado à correção postural mostrou-se capaz de evitar intervenções cirúrgicas em 80% dos pacientes, destacando-se a importância do trabalho muscular seletivo e da reeducação do movimento. No caso da bursite, a associação entre termoterapia e exercícios de amplitude de movimento apresentou excelentes resultados na redução do processo inflamatório e na prevenção de atrofia muscular, com melhora significativa da dor e da função articular em cerca de 6 a 8 semanas de tratamento. Quanto à instabilidade glenoumeral, os dados revelaram que os casos menos graves podem ser eficazmente tratados com protocolos conservadores, como o de Watson, que enfatiza o fortalecimento neuromuscular progressivo e o controle motor, obtendo-se taxas de sucesso em torno de 70%. Já os casos mais severos, particularmente aqueles com lesões ósseas associadas ou múltiplos episódios de luxação, exigem abordagem cirúrgica (procedimento de Latarjet), com taxas de sucesso que variam entre 90% e 95% e baixos índices de recidiva, ressaltando que, independentemente da abordagem escolhida, o sucesso do tratamento depende de uma avaliação criteriosa e da adaptação do protocolo às características individuais do paciente. Conclui-se que as intervenções fisioterapêuticas, quando adequadamente individualizadas considerando fatores como idade, nível de atividade física e gravidade da lesão, constituem ferramentas extremamente eficazes no manejo dessas condições, permitindo não apenas o alívio sintomático, mas também a restauração da função articular e a prevenção de recidivas, reduzindo significativamente a necessidade de intervenções cirúrgicas.

Palavras-chave: Lesões de ombro. Esporte. Reabilitação.

EFICÁCIA DOS BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS NA PRÁTICA CLÍNICA: AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA SEPSE

José Mário de Oliveira Neto; Nadine Prudêncio Castilho; Mirelly Conceição de Lima Pereira; Êmile Cristina Souza Bettarello.

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A sepse é uma grave condição decorrente da intensa resposta inflamatória causada por infecção no hospedeiro. Nesse sentido, a presença de biomarcadores é essencial para iniciar o tratamento e ter sucesso na recuperação. A pesquisa por mediadores inflamatórios vem da necessidade de diferenciação de infecções, principalmente a bacteriana das demais. O entendimento dos mecanismos fisiopatológicos da sepse, incluindo a ativação do sistema imune inato, a liberação de citocinas pró e anti-inflamatórias, alterações na coagulação e na perfusão tecidual, é essencial para o estudo de novos biomarcadores da condição. Dentre os marcadores inflamatórios, destacam-se: o lactato, que tende a avaliar a hipoperfusão, ou seja, as células adotam o mecanismo anaeróbico para obtenção de energia devido à diminuição de entrega de sangue; a proteína C-reativa, produzida pelo fígado quando há estímulo de citocinas causadas pela infecção, além de prevenir a adesão de neutrófilos a células endoteliais, inibir a produção de superóxido e aumentar a produção do antagonista do receptor de IL-1; a procalcitonina, o pró-hormônio da calcitocina, cujo papel biológico ainda não é esclarecido, mas pode ser estimulado através da resposta das endotoxinas; e a presepsina, um biomarcador que surge da clivagem do receptor CD14 durante uma resposta inflamatória. Este estudo se baseia na revisão bibliográfica com o intuito de abordar os principais biomarcadores inflamatórios, como Proteína C-Reativa (PCR), Procalcitonina (PCT), lactato sérico e Presepsina, analisar os avanços de forma cronológica e sua eficácia no diagnóstico, prognóstico e monitoramento da sepse, e avaliar a aplicabilidade clínica. A pesquisa é de caráter qualitativo, utilizando fontes de dados consolidadas na literatura, como PubMed e Google Scholar, com as palavras-chave específicas para otimizar os resultados: “bacterial sepsis”, “inflammatory biomarkers” e “inflammatory biomarkers in sepsis”. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados no período de 2020 a 2025, nos idiomas inglês e português. A análise dos principais biomarcadores, como a Presepsina, PCT, PCR e lactato, revelou diferentes desempenhos conforme o contexto clínico. Em ambientes de emergência, a Presepsina se apresentou mais eficiente para o diagnóstico rápido da sepse, com AUC de 0,82, enquanto a PCT tem uma AUC mais alta (0,91) para a diferenciação entre sepse bacteriana e outras infecções. O lactato continua sendo um importante marcador para a avaliação da gravidade e da perfusão tecidual, embora sua precisão diagnóstica para sepse não seja tão alta quanto a da PCT ou da Presepsina, mostrando a importância da continuidade da pesquisa nessa área para a implementação de biomarcadores mais precisos e acessíveis.

Palavras-chave: Biomarcadores inflamatório. Proteína C Reativa. Lactato. Procalcitonina. Presepsina. Sepse.

EFICÁCIA DOS PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS PARA MELHORAR O EQUILÍBRIO E A MOBILIDADE EM IDOSOS

Caroline Maila Teixeira; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O envelhecimento populacional aumenta a necessidade de estratégias eficazes para promover a saúde dos idosos, especialmente na manutenção do equilíbrio, essencial para prevenir quedas associadas à perda de força muscular e à sarcopenia. Nesse contexto, a fisioterapia tem se mostrado fundamental, principalmente por meio de exercícios voltados ao fortalecimento muscular e ao treinamento de equilíbrio. Estudos apontam que programas de exercícios podem reduzir o risco de quedas em até 42%, além de melhorar a mobilidade, sobretudo quando incluem o fortalecimento dos membros inferiores e o uso de tecnologias com feedback visual e auditivo. O objetivo deste estudo é analisar a eficácia de programas de exercícios no aprimoramento do equilíbrio em idosos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, que compara artigos sobre a importância da fisioterapia nessa população, considerando diferentes metodologias, resultados e conclusões. Foram selecionados 50 artigos em bases como PubMed e SciELO, com critérios de inclusão para publicações entre 2000 e 2023, dos quais 8 atenderam aos critérios finais de análise. A coleta de dados foi realizada por meio de revisão sistemática, considerando ano, metodologia, objetivos, resultados e relevância dos estudos. A análise qualitativa evidenciou padrões e divergências em temas como mobilidade, prevenção de quedas e qualidade de vida. Diversos trabalhos demonstraram que programas de atividade física são eficazes para melhorar equilíbrio, independência e funcionalidade em idosos. Programas de curta duração com exercícios funcionais mostraram resultados significativos tanto no equilíbrio quanto na capacidade de realizar atividades diárias. Embora programas mais longos também apresentem benefícios, estes tendem a se concentrar na manutenção da mobilidade e na redução do risco de quedas, com ganhos menos perceptíveis em curto prazo. Exercícios ativos-resistidos e proprioceptivos mostraram-se eficazes em mulheres idosas, assim como o treinamento funcional em grupos institucionalizados, resultando em melhorias no equilíbrio e na autonomia. Esses achados reforçam a importância de programas de exercícios diversificados, adaptados ao perfil dos idosos e às suas necessidades específicas. Considerando o crescimento da população idosa, torna-se essencial implementar estratégias que promovam saúde e qualidade de vida nessa faixa etária. Os programas de exercícios físicos, em especial aqueles que combinam fortalecimento muscular e treinamento de equilíbrio, demonstram resultados consistentes na melhora da mobilidade e na prevenção de quedas. Tanto programas de curta quanto de longa duração podem ser eficazes, sendo os funcionais e os proprioceptivos particularmente relevantes. Assim, a fisioterapia, por meio de intervenções bem estruturadas, mostra-se essencial para preservar a independência, reduzir riscos e promover bem-estar entre os idosos.

Palavras-chave: Envelhecimento populacional. Equilíbrio. Fisioterapia. Prevenção de quedas. Fortalecimento muscular.

ENTRE A SALA DE AULA E A VIDA: O PAPEL DA ESCUTA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA HUMANIZADORA

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A escuta, enquanto atitude ética, afetiva e pedagógica, tem se revelado um dos pilares fundamentais para a construção de práticas educativas verdadeiramente humanizadoras, sobretudo em tempos marcados pela fragmentação das relações e pelo sofrimento social. Este estudo teórico propõe-se a refletir sobre a escuta ativa como eixo estruturante da prática docente, destacando sua relevância na formação de vínculos pedagógicos significativos, especialmente em contextos de vulnerabilidade emocional e social vivenciados por muitos estudantes na contemporaneidade. O objetivo central é analisar a escuta como gesto de acolhimento e abertura ao outro, compreendendo-a não apenas como técnica ou habilidade comunicativa, mas como disposição existencial e epistêmica capaz de reorganizar o processo educativo em bases mais humanas, dialógicas e sensíveis. Para isso, adota-se uma metodologia de natureza qualitativa, com abordagem teórico-reflexiva e revisão bibliográfica sistemática, ancorada nos aportes de Paulo Freire, Edgar Morin e Michel Foucault. Esses autores oferecem fundamentos que articulam a escuta ao cuidado, à dialogicidade, à complexidade e à dimensão ética da prática educativa. A partir da leitura de experiências relatadas em contextos escolares diversos e da análise crítica da literatura, evidencia-se que práticas pedagógicas sustentadas pela escuta ativa permitem a emergência de um ambiente educativo mais horizontal, relacional e comprometido com o bem-estar integral dos sujeitos. O professor que escuta não apenas ensina conteúdos, mas reconhece no estudante um sujeito histórico, atravessado por dores, esperanças e saberes que devem ser acolhidos como parte constitutiva do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados da investigação apontam que a escuta promove vínculos que ultrapassam os muros da sala de aula e geram espaços de confiança, diálogo e coautoria no ato educativo. Professores que escutam com empatia revelam-se mais aptos a mobilizar estratégias pedagógicas eficazes, a reconhecer o sofrimento do aluno como parte do processo formativo e a transformar a escola em lugar de cuidado e resistência às lógicas excludentes, performáticas e tecnicistas que marcam parte do cenário educacional atual. Conclui-se que investir na formação docente com ênfase na escuta é uma urgência ética e política. A escuta ativa transforma não só as práticas pedagógicas, mas também os sujeitos que dela participam. A escola humanizadora nasce da escuta que cura, do encontro que transforma e do reconhecimento do outro como portador de uma narrativa que precisa ser ouvida. Nesse sentido, a escuta é também um ato de esperança e de compromisso com uma educação que não apenas ensina, mas que liberta e reinventa o humano em sua plenitude.

Palavras-chave: Escuta ativa. Educação humanizadora. Vínculo pedagógico. Prática docente. Cuidado.

EPIGENÉTICA E PUBERDADE PRECOCE EM MENINAS: SEU PAPEL NA ADULTIZAÇÃO PRECOCE E RISCOS COMO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Beatriz Chioca; Bruno Carvalho; Emile Cristina Souza Bettarello
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

A epigenética, entendida como o estudo de alterações na expressão gênica sem modificações na sequência do DNA, tem sido cada vez mais associada ao fenômeno da puberdade precoce em meninas, definida pelo aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos oito anos de idade. O objetivo é analisar como fatores epigenéticos, ambientais, nutricionais e psicossociais influenciam o início precoce da puberdade e quais são suas implicações na adultização precoce e nos riscos, especialmente a gravidez na adolescência. A metodologia adotada baseou-se em revisão narrativa da literatura recente, em bases de dados como SciELO, PubMed, Google Scholar, Acervo+ (Acervo Mais), Teses e Dissertações USP e periódicos acadêmicos brasileiros, abrangendo estudos clínicos, experimentais e revisões sistemáticas que abordam a interação entre fatores biológicos e sociais no desenvolvimento puberal. Os achados apontam que alterações epigenéticas podem antecipar o início da puberdade; que disruptores endócrinos ambientais, como ftalatos, parabenos, metais pesados e compostos presentes em plásticos, exercem influência direta na regulação hormonal e epigenética; e que a alimentação desempenha papel crucial, com dietas desequilibradas modulando genes associados ao tempo puberal. Além disso, a obesidade infantil mostrou-se fator de risco consistente, aumentando em até 2,5 vezes a probabilidade de puberdade precoce, enquanto a amamentação exclusiva exerce efeito protetor. Aspectos psicossociais, como ausência paterna, abuso e ambientes familiares disfuncionais, também contribuem para a ativação precoce do eixo endócrino. As consequências desse processo ultrapassam o desenvolvimento físico, atingindo o campo psicológico e social, uma vez que meninas com puberdade adiantada tendem a sofrer adultização precoce, enfrentando pressões estéticas, emocionais e comportamentais incompatíveis com sua maturidade, o que as torna mais vulneráveis a relações sexuais precoces, gravidez na adolescência e transtornos emocionais como ansiedade e depressão, além de prejuízos escolares e sociais. Conclui-se que a puberdade precoce em meninas é um fenômeno multifatorial no qual a epigenética desempenha papel central, mas que se agrava diante da interação com fatores ambientais e sociais, sendo necessário um acompanhamento multidisciplinar que envolva monitoramento clínico, controle da obesidade, prevenção da exposição a disruptores endócrinos, incentivo à amamentação e apoio psicossocial, de modo a reduzir os impactos da adultização precoce e proteger a saúde integral das adolescentes.

Palavras-chave: Epigenética. Puberdade precoce. Adultização. Gravidez na adolescência.

ESPIRITUALIDADE E JUVENTUDE: SENTIDO, PROJETO DE VIDA E FORMAÇÃO INTEGRAL

Diego Andrade de Jesus Lelis
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A espiritualidade, compreendida como uma dimensão constitutiva do ser humano, manifesta-se de forma plural e dinâmica, especialmente no universo juvenil contemporâneo. Este estudo teórico busca analisar como a espiritualidade é vivenciada por jovens do ensino médio e de que modo ela influencia seus projetos de vida, contribuindo para a formação integral. Ao reconhecer a complexidade da realidade juvenil marcada por incertezas, pluralismo religioso e busca por sentido, a reflexão aqui apresentada propõe um diálogo entre diferentes campos do saber: a psicologia existencial, a teologia da espiritualidade e a antropologia da juventude. O objetivo principal deste trabalho é compreender a espiritualidade como força estruturante na construção do projeto de vida dos jovens, observando como ela se expressa nas práticas cotidianas e nos discursos juvenis. Trata-se de um estudo teórico de natureza qualitativa e bibliográfica, ancorado em obras de autores como Viktor Frankl, que destaca o sentido como eixo da existência humana; Edith Stein, que aborda a interioridade e a estrutura espiritual da pessoa; e Leonardo Boff, cuja teologia enfatiza a espiritualidade como caminho de libertação e comunhão. Complementarmente, são considerados aportes de autores como Zygmunt Bauman, que contribui para a leitura crítica da contemporaneidade e das formas de subjetivação juvenil. A metodologia é exclusivamente bibliográfica, com análise e sistematização de diferentes contribuições teóricas. Os dados empíricos de estudos anteriores são citados como pano de fundo reflexivo, mas a proposta é elaborar uma síntese conceitual que ilumine práticas educativas e pastorais voltadas à juventude. A partir do cruzamento entre teorias existenciais, antropológicas e teológicas, constata-se que a espiritualidade, para os jovens, se manifesta como busca de autenticidade, desejo de transcendência e construção de pertencimento. Os principais resultados apontam que a espiritualidade juvenil não está necessariamente vinculada à religiosidade institucional, mas emerge de vivências significativas como o silêncio, a contemplação, o cuidado com o outro, a meditação, a música e o engajamento social. A experiência espiritual é percebida como espaço de escuta de si, abertura ao mistério e construção de sentido diante das angústias do mundo. Os jovens rejeitam discursos moralistas e instituições religiosas que não dialogam com suas dores e realidades, ao passo que valorizam espaços que favoreçam escuta, liberdade e confiança. Conclui-se que a espiritualidade se constitui como dimensão essencial da formação integral dos jovens, especialmente quando integrada de forma respeitosa e criativa nos espaços escolares e pastorais. O projeto de vida, nesse contexto, torna-se mais enraizado quando cultivado em ambientes que reconhecem e acolhem a espiritualidade como força vital e existencial. A escola, ao se abrir a essa dimensão, pode se transformar em espaço sagrado de escuta, expressão e crescimento humano.

Palavras-chave: Espiritualidade; Juventude; Projeto de vida; Formação integral; Sentido.

ESPIRITUALIDADE, FILOSOFIA E ECOLOGIA: UMA ALIANÇA FORMATIVA PARA A TRANSFORMAÇÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis

Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

Vivemos uma crise civilizatória profunda, caracterizada por múltiplas rupturas: ambientais, éticas, existenciais e epistemológicas. Frente a esse cenário de incertezas e fragmentações, o presente estudo teórico propõe a articulação entre espiritualidade, filosofia e ecologia como eixo formativo para a construção de uma nova racionalidade educativa, sensível à vida, ao cuidado e ao sentido. Compreende-se que a educação, longe de ser apenas um espaço de transmissão de conteúdos, deve configurar-se como experiência de transformação ontológica, relacional e planetária. A pergunta que move este estudo é: como a intersecção entre espiritualidade, filosofia e ecologia pode contribuir para uma formação mais integral, ética e comprometida com o cuidado da vida? O objetivo é refletir, a partir de uma abordagem bibliográfica e qualitativa, sobre a potência educativa do entrelaçamento dessas três dimensões. A metodologia adotada é teórico-reflexiva, com diálogo entre autores como Leonardo Boff, Edgar Morin, Viktor Frankl e Enrique Dussel, cujas obras evidenciam a urgência de novos paradigmas civilizatórios fundados na espiritualidade como sentido, na filosofia como crítica e na ecologia como cuidado integral. A espiritualidade, neste contexto, é entendida como dimensão antropológica fundamental, capaz de religar o ser humano ao mistério da existência, à sacralidade da vida e à responsabilidade ética diante do outro e do planeta. A filosofia, por sua vez, aparece como espaço de problematização dos pressupostos modernos, promovendo uma razão sensível e complexa, capaz de sustentar o diálogo, a dúvida e o encantamento. Já a ecologia é assumida não apenas como ciência natural, mas como uma cosmologia do vínculo, que denuncia a lógica predatória do antropocentrismo e convoca a uma conversão ecológica e social. A análise teórica foi enriquecida com a consideração de experiências escolares que integraram práticas meditativas, rodas filosóficas, vivências ecológicas e espaços de escuta espiritual, demonstrando, ainda que de modo preliminar, os impactos subjetivos e coletivos de uma educação que conjuga razão e sentido, crítica e cuidado. Nessas práticas, os estudantes revelaram maior abertura à diversidade, comprometimento ético com o bem comum e uma sensibilidade ampliada diante das questões sociais e ambientais. Como principais resultados, destaca-se que a tríplice aliança entre espiritualidade, filosofia e ecologia favorece uma pedagogia da integração, capaz de romper com a lógica performática e fragmentada da educação tecnicista. Tais práticas revelam-se fecundas para cultivar uma consciência planetária, enraizada na ética do cuidado, na escuta do outro e na reverência diante da vida. Conclui-se que a educação, ao ser animada por essa aliança formativa, torna-se espaço de transfiguração do ser, de reconstrução de vínculos e de gestação de uma esperança lúcida. A escola, nesse horizonte, é convocada a ser sementeira de um novo paradigma, em que pensar, sentir e agir se entrelaçam a serviço de um mundo mais justo, sustentável e profundamente humano.

Palavras-chave: Espiritualidade. Filosofia. Ecologia. Educação transformadora. Cuidado com a vida.

EVANGELIZAÇÃO EXPLÍCITA NO ENSINO SUPERIOR: UMA AÇÃO PASTORAL PARA A FORMAÇÃO DE SUJEITOS PLENOS

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A evangelização explícita, segundo o Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), representa o coração da identidade confessional da Rede Claretiano de Educação, promovendo um anúncio claro e respeitoso da fé cristã católica, em sintonia com o carisma claretiano. Estruturada em quatro dimensões, juvenil e vocacional, querigmática, testemunho solidário e espiritualidade claretiana, essa forma de evangelização se realiza por meio de atividades planejadas, celebrativas, formativas e espirituais, abertas à livre adesão, respeitando a diversidade religiosa e cultural dos estudantes. Este estudo teórico tem por objetivo analisar essas quatro dimensões como fundamento da missão evangelizadora da escola e universidade católica no mundo contemporâneo. A metodologia é de natureza bibliográfica, com base no PECP, nas Diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Compêndio de Pastoral Escolar, no Pacto Educativo Global e em autores que abordam a articulação entre fé, cultura, juventude e espiritualidade, como Edith Stein, João Paulo II e Paulo Freire. A evangelização explícita é compreendida como um caminho de anúncio e de amadurecimento da fé, que conjuga liberdade religiosa com compromisso pastoral, formando sujeitos que integram conhecimento, espiritualidade e responsabilidade social. Os resultados apontam que a dimensão juvenil e vocacional é essencial para o discernimento existencial dos estudantes, acompanhando suas inquietações, escolhas e projetos de vida. Essa dimensão assume o desafio de ajudar os jovens a descobrirem o sentido da vida como vocação e missão, oferecendo espaços de escuta, oração, celebração e orientação. Já a dimensão querigmática promove a iniciação e o amadurecimento na fé cristã, favorecendo o encontro pessoal com Jesus Cristo através da Palavra, dos sacramentos e de vivências comunitárias, unindo formação doutrinal e experiência espiritual. A dimensão do testemunho de fé e solidariedade, por sua vez, concretiza a espiritualidade cristã no compromisso com os mais vulneráveis, despertando nos estudantes uma consciência ética e planetária. Inspirada pela atuação da frente SOMI (Solidariedade e Missão), essa dimensão propõe ações de voluntariado, campanhas solidárias e projetos sociais que traduzem a fé em gestos concretos de amor, justiça e cuidado com a casa comum. Por fim, a dimensão carismática e de espiritualidade claretiana conecta os estudantes com a herança espiritual de Santo Antônio Maria Claret, aprofundando a vivência da Eucaristia, da Palavra de Deus e da devoção ao Coração de Maria como fontes de identidade, gratidão e compromisso com a missão evangelizadora. Conclui-se que a evangelização explícita é uma expressão livre e autêntica da missão educativa claretiana. Ao unir formação espiritual, protagonismo juvenil e compromisso com o Reino de Deus, ela colabora na formação de sujeitos plenos, sensíveis à transcendência e comprometidos com a transformação da sociedade. Trata-se de uma pedagogia do encontro, da liberdade e da esperança, que reconhece o papel da fé na construção de um mundo mais justo, solidário e humano.

Palavras-chave: Evangelização Explícita. Educação Claretiana. Pastoral Educativa. Juventude e Fé. Formação Integral.

EVANGELIZAÇÃO IMPLÍCITA NA PASTORAL EDUCATIVA CLARETIANA: UMA PROPOSTA DE HUMANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A evangelização implícita, conforme proposta pelo Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), configura-se como um eixo transversal da ação pastoral e educativa, caracterizando-se por sua presença discreta, integradora e profundamente formativa. Longe de reduzir-se a ações pastorais pontuais ou exclusivamente celebrativas, ela se realiza no cotidiano da escola e da universidade, na forma como se ensina, se convive, se gere e se testemunha. Este estudo teórico tem por objetivo analisar as seis dimensões formativas da evangelização implícita — acadêmica, existencial, ética-estética, política, tecnológica e ecológica — como fundamentos de uma pedagogia humanizadora e evangelizadora. A metodologia adotada é bibliográfica, fundamentada no PECP, nas Diretrizes da CNBB para a ação evangelizadora, no Pacto Educativo Global e nos aportes teóricos de autores como Paulo Freire, Edgar Morin, Viktor Frankl, Isabel Carvalho e Adair Sberga. O estudo parte do pressuposto de que a evangelização, em contextos educativos, deve ocorrer com liberdade, escuta e cuidado, promovendo uma formação integral, sensível e ética. Os resultados apontam que a evangelização implícita se estrutura em seis dimensões de vida e conhecimento que interagem entre si. A dimensão acadêmica propõe uma educação de excelência que não dissocia conhecimento e sentido, formando sujeitos críticos, curiosos e comprometidos com o bem comum. A dimensão existencial valoriza a interioridade e as trajetórias individuais dos estudantes, reconhecendo suas fragilidades, potencialidades e a busca por sentido como parte essencial do processo educativo. Já a dimensão ética e estética integra formação moral e sensibilidade estética, promovendo o cuidado com o outro e a contemplação da beleza, não apenas nas artes, mas também nas relações, nos gestos e nos processos de aprendizagem. A dimensão política convida à reflexão sobre o papel do estudante como sujeito histórico e social, responsável por transformar a realidade com base na justiça, na solidariedade e no bem comum. A dimensão tecnológica, por sua vez, forma para o uso crítico e ético das tecnologias digitais, preparando o estudante para atuar com discernimento em um mundo conectado e acelerado. Por fim, a dimensão ecológica, profundamente inspirada na *Laudato Si'*, promove uma espiritualidade do cuidado com a casa comum, integrando educação ambiental, justiça socioambiental e contemplação da criação. Conclui-se que a evangelização implícita, vivida nas instituições da Rede Claretiano de Educação, é uma prática pastoral e pedagógica de profundo alcance formativo. Ela estrutura-se como um modo de ser, uma cultura institucional que evangeliza sem impor, forma sem fragmentar. É, portanto, uma pedagogia da presença e do cuidado, inspirada na vida de Jesus e no testemunho de Santo Antônio Maria Claret, capaz de responder com ternura, profundidade e profecia aos desafios do mundo contemporâneo.

Palavras-chave: Evangelização Implícita. Formação Integral. Dimensões Pastorais. Educação Claretiana. Pedagogia do Cuidado.

FARMACOLOGIA CLÍNICA: USO DE MEDICAMENTOS POR GESTANTES

Caroline Pimenta Teixeira; Michelle Michelassi; Jean Pierre Chrispin Boncompani
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A farmacologia é uma área do conhecimento em saúde indispensável em todos os estágios da vida; entretanto, durante a gravidez, assume importância especial, pois o estado gravídico promove alterações metabólicas e fisiológicas. Durante o uso de medicamentos por gestantes, as respostas farmacológicas podem diferir do previsto em função de alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas na mãe e no feto, sendo notável a diferença de intensidade e duração do efeito de alguns fármacos, decorrente do estado fisiológico da gestante, como lentificação do esvaziamento gástrico, diminuição da motilidade intestinal, aumento da volemia e do débito cardíaco e redução relativa de proteínas plasmáticas. Estudos com gestantes evidenciam que 42% não receberam orientações adequadas sobre o uso de medicamentos e suas implicações. Além disso, pesquisas clínicas envolvendo análise dos efeitos de medicamentos durante a gravidez enfrentam impedimentos éticos relacionados à exposição fetal, dificultando a identificação dos riscos e a correta classificação dos fármacos. Através de uma revisão integrativa de literatura, este estudo objetiva analisar as evidências científicas sobre prescrição e administração de medicações para gestantes, identificando erros cometidos pela equipe de saúde, possibilitando melhor capacitação profissional e verificando a automedicação em gestantes, reforçando a importância da enfermagem na educação, orientação e prevenção de teratogênias e morte fetal. O método empregado nesta pesquisa foi a revisão bibliográfica. Para o estudo, foram utilizadas as bases SciELO, LILACS e PubMed com os descritores: uso de fármacos durante a gestação, gravidez, automedicação e uso seguro de medicamentos. Foram identificados 43 artigos e, após critérios de inclusão e exclusão, apenas 8 publicados entre 2015 e 2025, com foco no uso de fármacos durante a gestação, foram selecionados. Como resultado, grande parte das mulheres (mais de 97%) utilizou ao menos uma medicação, e a escolaridade materna influenciou no acesso aos serviços de assistência. A realização do pré-natal facilitou o acesso a medicamentos através das farmácias das unidades; porém, muitos estudos indicam que grande porcentagem não recebeu orientações sobre suas implicações, o que elevou os índices de automedicação. Os diagnósticos mais frequentes foram hipertensão arterial e diabetes mellitus. As classes farmacológicas predominantes foram analgésicos, antiespasmódicos, anti-infecciosos ginecológicos, antianêmicos, antiácidos e antibióticos, sendo as medicações mais utilizadas butilescopolamina, sulfato ferroso, dipirona, nistatina e multivitaminas. Considerando os resultados, é evidente a necessidade de maior atenção à farmacoterapia durante a gestação. A alta prevalência do uso de medicamentos, aliada à carência de informações precisas sobre riscos e benefícios, expõe gestantes e fetos a potenciais danos. A equipe de saúde, em especial os enfermeiros, desempenha papel fundamental na promoção do uso seguro de medicamentos. A educação continuada e a atualização científica são essenciais para garantir a qualidade da assistência. Recomenda-se a implementação de programas de educação em saúde para gestantes, abordando os riscos da automedicação e a importância de buscar orientação médica para qualquer medicamento. Além disso, é crucial que os profissionais estejam preparados para fornecer informações claras e objetivas, considerando as particularidades de cada caso.

Palavras-chave: Farmacologia. Gestação. Automedicação. Medicamentos. Teratogênias.

FÉ, CIÊNCIA E CULTURA: DIÁLOGOS FORMATIVOS NA PASTORAL EDUCATIVA CLARETIANA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O diálogo entre fé, ciência e cultura constitui um dos pilares da educação católica contemporânea, sendo central na missão das instituições da Rede Claretiano de Educação. Inspiradas pelo carisma de Santo Antônio Maria Claret e orientadas pelo Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), essas instituições buscam integrar evangelização e produção de conhecimento como dimensões complementares da formação humana. Este estudo teórico tem como objetivo analisar o papel da pastoral educativa claretiana na promoção de uma cultura de diálogo interdisciplinar, espiritualidade crítica e humanização dos saberes, superando fragmentações e dicotomias que ainda marcam o campo educacional. A metodologia adotada é de natureza bibliográfica, fundamentada no PECP, no Pacto Educativo Global, na encíclica *Fides et Ratio*, nos documentos da Congregação para a Educação Católica e em autores como Edgar Morin, Paulo Freire e Edith Stein. Parte-se do princípio de que fé e razão não se opõem, mas se iluminam mutuamente, e que a educação integral se realiza quando promove a síntese entre conhecimento, ética, espiritualidade e compromisso social. Os resultados indicam que a pastoral educativa claretiana, tanto na evangelização explícita quanto na implícita, promove o encontro entre fé e ciência por meio de diversas práticas pedagógicas e formativas. Entre elas, destacam-se os círculos de leitura bíblico-filosófica, debates interdisciplinares com base em questões éticas contemporâneas, oficinas de espiritualidade e ciência, projetos de arte e cultura com inspiração cristã, encontros de formação com base em documentos da Igreja e ações que incentivam a produção acadêmica com sensibilidade espiritual. Nessa perspectiva, a razão científica é compreendida como busca da verdade, e a fé, como horizonte que amplia e aprofunda o sentido dessa busca. A presença da fé no ambiente escolar e universitário não é proselitista, mas formativa: promove uma ética do cuidado, do diálogo e da escuta, contribuindo para formar sujeitos críticos, éticos e espiritualmente abertos. A espiritualidade cristã, neste contexto, não é um adendo às disciplinas, mas fundamento transversal que inspira o modo como se ensina, aprende, convive e transforma a realidade. Conclui-se que a educação claretiana, ao integrar fé, ciência e cultura, responde aos desafios do mundo contemporâneo com uma proposta pedagógica humanizadora, que forma sujeitos capazes de pensar de forma complexa, amar com profundidade e agir com responsabilidade. Ao superar dicotomias entre religião e ciência, espiritualidade e razão, a pastoral educativa promove uma síntese viva entre evangelização, conhecimento e cultura. Essa articulação é um dos traços mais distintivos da proposta educativa da Rede Claretiano de Educação no Brasil e no mundo, e representa uma contribuição relevante para o horizonte da educação católica global.

Palavras-chave: Fé e Razão. Ciência e Espiritualidade. Diálogo Interdisciplinar. Cultura. Educação Claretiana.

FORMAÇÃO DOCENTE CLARETIANA: INTEGRAÇÃO ENTRE MISSÃO, SENTIDO E ESPIRITUALIDADE

Diego Andrade de Jesus Lelis; Carin Amanda Reis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Claretiano Colégio - São Paulo/SP

A formação de professores é uma dimensão estratégica e fundamental para a qualificação da educação básica e, no contexto das instituições confessionais, deve articular não apenas competências técnicas e pedagógicas, mas também dimensões subjetivas, espirituais e identitárias. Este estudo teórico tem como objetivo apresentar os fundamentos e as implicações de um itinerário de formação docente contínua inspirado no Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco e na integração entre espiritualidade, missão e sentido da prática educativa. A investigação sustenta-se na convicção de que o educador é um sujeito integral, cuja atuação depende da articulação entre saber, fazer, ser e conviver. O referencial teórico mobiliza autores como Paulo Freire, na defesa da educação como prática da liberdade e da humanização; Edgar Morin, ao tratar da complexidade e da reificação dos saberes; Viktor Frankl, com sua abordagem sobre o sentido como dimensão fundante da existência; além de contribuições eclesiais como a *Laudato Si'*, *Fratelli Tutti* e o próprio Pacto Educativo Global. O PECP é compreendido como um instrumento que atualiza o carisma claretiano na educação, convocando os educadores à vivência da missão evangelizadora a partir da espiritualidade, do compromisso ético e da escuta sensível da realidade. A metodologia do estudo é bibliográfica, com análise qualitativa dos documentos institucionais e referenciais educacionais que fundamentam a proposta formativa. A pesquisa também considera experiências vivenciadas em escolas claretianas que aplicaram, nos últimos anos, roteiros formativos compostos por oficinas reflexivas, momentos de espiritualidade, dinâmicas de grupo e espaços de escuta ativa. Tais práticas mostraram-se eficazes na construção de um ethos educativo baseado na corresponsabilidade, no cuidado mútuo e no reencantamento com a missão docente. Os principais resultados apontam para a necessidade de ressignificar a formação continuada como espaço de reconexão com o propósito de ser educador. Os professores participantes relataram aumento na motivação, fortalecimento do vínculo com a instituição e maior clareza sobre o papel transformador da educação. Além disso, constata-se que a espiritualidade, quando integrada à prática pedagógica de forma respeitosa e dialógica, amplia a potência educativa e favorece a construção de ambientes escolares mais humanos e inspiradores. Conclui-se que a proposta claretiana de formação docente oferece um caminho fértil para integrar fé, saber e vida, contribuindo com a construção de uma educação mais sensível, ética e comprometida com o bem comum. A articulação entre os princípios do PECP, a espiritualidade encarnada na vida dos educadores e os desafios contemporâneos da escola permite o fortalecimento de uma cultura formativa orientada pela esperança, pela justiça e pela transformação social.

Palavras-chave: Formação docente. Projeto Educativo Claretiano de Pastoral. Espiritualidade. Pacto Educativo Global. Sentido da educação.

FUNGOS HOSPITALARES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: A CRESCENTE DE ASPERGILLUS SPP. E CANDIDA SPP., UMA NOVA AMEAÇA À SAÚDE PÚBLICA

Ana Luísa Bernardo Oliveira Silva; Erika Nascimento Castro Dias
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

A exposição a fungos ambientais e hospitalares pode resultar em diferentes desfechos clínicos, variando desde infecções latentes e assintomáticas até infecções sistêmicas graves, como micoses de pele e sepse. A maioria das infecções fúngicas fatais ocorre em indivíduos com fatores de risco específicos que levam à imunossupressão, tornando pacientes imunocomprometidos especialmente vulneráveis. Este estudo, baseado em revisão bibliográfica, analisou os impactos do aquecimento global sobre o aumento da patogenicidade e as modificações adaptativas dos fungos estudados, com ênfase em *Candida auris* e *Aspergillus fumigatus*. *C. auris* é reconhecida como uma ameaça global à saúde pública por se tratar de um fungo emergente, caracterizado por elevada resistência a múltiplos antifúngicos, fácil transmissão por contato direto ou indireto e alta capacidade de persistir em ambientes hospitalares. Já o *A. fumigatus* destaca-se pela crescente potencialização de sua patogenicidade, associada à capacidade de dispersar micotoxinas com facilidade e de se adaptar a condições ambientais favorecidas pelas mudanças climáticas. Nos ambientes hospitalares, a identificação desses patógenos ocorre por meio de métodos laboratoriais, que podem incluir técnicas convencionais, automatizadas ou moleculares, como o sequenciamento genético, o crescimento em meios de cultura específicos e provas bioquímicas. As taxas de positividade variam de acordo com o fungo estudado. No caso de *Aspergillus fumigatus*, aproximadamente 80% dos casos positivos estão relacionados a amostras de lavado broncoalveolar, principalmente em pacientes com suspeita de aspergilose pulmonar invasiva. Já em relação à *Candida auris*, no Brasil, foram notificados em sites oficiais de vigilância epidemiológica cerca de 114 casos desde 2020, todos considerados de relevância epidemiológica devido à gravidade e ao potencial de disseminação desse agente. Um ponto crucial é que pacientes podem ser colonizados por *Candida auris* sem apresentar sintomas, atuando como portadores assintomáticos capazes de transmitir o fungo a outros indivíduos, o que dificulta o controle e favorece a ocorrência de surtos. Assim, tanto *C. auris* quanto *Aspergillus fumigatus* configuram riscos significativos à saúde pública. Nesse contexto, sugere-se que as mudanças climáticas, associadas ao aquecimento global e à exploração intensiva de recursos energéticos, desempenham um papel relevante no aumento da incidência e da gravidade das infecções fúngicas, em especial as causadas por essas duas espécies.

Palavras-chave: Infecções fúngicas. Mudanças climáticas. Resistência antifúngica. *Candida auris*. *Aspergillus fumigatus*.

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS DA GESTÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Gabriela Teodoro; Patrícia de Olliveira; Renata Aparecida Silva Rocha; Ana Maria Tassinari

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O Projeto de Prática tem como objetivo investigar e compreender os processos de gestão escolar na Educação Infantil, reconhecendo a criança como sujeito ativo em seu desenvolvimento. Fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o projeto propõe uma análise crítica da atuação dos gestores, destacando a importância de ambientes educativos que promovam o cuidado, o brincar e a aprendizagem. A escola atende crianças de 4 meses a 5 anos, oferecendo espaços amplos e adaptados, como brinquedoteca, refeitório, parquinho e salas de aula, promovendo um ambiente seguro e acolhedor. Foi realizada uma entrevista, como instrumento de coleta de dados, com a gestora A.P.S., profissional com 26 anos de experiência na área e 14 anos na mesma instituição, que revelou práticas alinhadas aos princípios da BNCC. A gestora definiu a infância como uma fase essencial, marcada por descobertas, formação de identidade e aprendizado por meio da convivência e da expressão livre. Ainda, segundo a gestora, a Educação Infantil visa ao desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, emocional, social e cognitivo, sendo um direito universal. Quanto ao Projeto Político Pedagógico (PPP), a gestora relatou que é construído coletivamente, refletindo a identidade da escola e orientando suas práticas pedagógicas. A aprendizagem é vista como um processo contínuo, que ocorre nas interações e brincadeiras, respeitando o ritmo e a autonomia da criança. A organização dos espaços é pensada para estimular a exploração, o movimento e a autonomia, com materiais variados e acessíveis. A avaliação é realizada de forma contínua, por meio da observação e registro do desenvolvimento das crianças, sem uso de notas, valorizando o processo em vez do resultado. A formação continuada é incentivada semanalmente, com estudos de documentos oficiais, trocas de experiências e participação em encontros promovidos pela Secretaria de Educação. A equipe pedagógica é composta por profissionais comprometidos, e o coordenador pedagógico atua na orientação das práticas e na garantia da qualidade do PPP. Apesar dos avanços, a gestora apontou desafios como a manutenção dos brinquedos do parque e a renovação do acervo da sala de leitura, que dependem de recursos da prefeitura. O envolvimento das famílias também é um ponto de atenção, sendo promovido por meio de canais como WhatsApp e bilhetes na agenda, embora ainda haja dificuldades na participação ativa de alguns responsáveis. A visita permitiu compreender a importância da gestão democrática, compartilhada e didática na Educação Infantil. A instituição demonstra compromisso com os princípios das DCNs e da BNCC, promovendo um ambiente que favorece o desenvolvimento integral das crianças. No entanto, enfrenta desafios estruturais e de engajamento familiar que exigem atenção contínua e articulação com políticas públicas. O projeto reforça a necessidade de reflexão constante sobre a prática gestora e sua influência na qualidade da educação oferecida.

Palavra-chave: Gestão Escolar. Educação Infantil. Trabalho Pedagógico. Criança. Desenvolvimento.

IDENTIFICAÇÃO FORÇA DE MORDIDA COMO UM INDICADOR DE FRAGILIDADE EM IDOSOS

Maria Helena da Silva; Ellen Jaqueline Carrijo de Souza Conde; Wellington Gumerindo dos Santos Silva; Edson Donizetti; Evandro Marianetti Fioco; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A fragilidade em idosos é caracterizada como um fenômeno multifatorial que compromete a funcionalidade e aumenta o risco de desfechos adversos à saúde, sendo os indicadores musculares amplamente utilizados para prever essa condição, com destaque para a força de preensão manual, já consolidada como um marcador validado; entretanto, a força de mordida tem sido recentemente investigada como um possível indicador adicional, em virtude de sua estreita relação com a saúde oral e com a condição muscular. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo investigar a correlação entre a força de mordida (BITE) e a força de preensão manual (GRIP) como potenciais indicadores de fragilidade em idosos. Trata-se de um estudo transversal, realizado entre janeiro e maio de 2023, na Escola Superior de Saúde e Ciências Egas Moniz (Portugal), envolvendo 59 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, todos com cognição preservada e pelo menos 20 dentes funcionais, sendo excluídos aqueles com edentulismo ou diagnóstico de demência. A mensuração da força de mordida foi realizada por meio de dinamômetro eletrônico (EMG System®), enquanto a força de preensão manual foi avaliada pelo K-Grip-Link® (Kinvent), e a composição corporal determinada por bioimpedância elétrica (ACCUNIQ BC310®). Para a análise estatística, foram utilizados o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, a correlação de Pearson e a correlação parcial, com controle para idade, sexo e índice de massa corporal (IMC), considerando nível de significância de 5% e utilizando o software IBM SPSS v29.0. A amostra foi predominantemente composta por mulheres (70%, n=43), com média de idade de $77,6 \pm 9,5$ anos, das quais 37,3% eram institucionalizadas. Os resultados evidenciaram correlação positiva e estatisticamente significativa entre a força de mordida e a força de preensão manual, tanto na mão direita quanto na esquerda ($p < 0,05$), e essa associação manteve-se mesmo após o controle das variáveis de confusão. Com base nesses achados, conclui-se que a força de mordida demonstrou ser um potencial indicador complementar de fragilidade em idosos, sugerindo que sua avaliação pode agregar valor às estratégias de triagem e prevenção, ao mesmo tempo que se recomenda a realização de novos estudos com amostras maiores, de modo a validar e ampliar a aplicabilidade clínica desses resultados.

Palavras-chave: Fragilidade em idosos. Força de preensão manual. Força de mordida.

IGREJA PRÉ-CONCILIAR E O CHAMADO À RENOVAÇÃO DO VATICANO II

Alexandre Balarin Carraro; Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A Igreja Católica, em meados do século XX, enfrentava desafios profundos que culminaram na convocação do Concílio Vaticano II (1962-1965), um marco de renovação eclesial. O problema central residia na crescente desconexão entre a instituição eclesial e as dinâmicas do mundo moderno, caracterizadas pela secularização, pelos avanços científicos e pelas demandas por maior participação dos fiéis. A rigidez doutrinal, a centralização romana e uma formação clerical frequentemente desvinculada das realidades pastorais geravam um senso de alienação, enfraquecendo o vínculo entre a Igreja e a sociedade. Metodologicamente, trata-se de uma abordagem qualitativa e bibliográfica, centrada na análise de textos magisteriais, escritos teológicos e testemunhos históricos. Esse processo permite mapear as tensões pré-conciliares, como a resistência à modernidade e a insuficiência na formação laical, e identificar as respostas propostas pelo Concílio, como a promoção da colegialidade episcopal, a renovação litúrgica e o incentivo ao ecumenismo. A fundamentação teórica parte das contribuições de teólogos como Yves Congar, perito conciliar, que enfatizava a necessidade de uma eclesiologia mais comunitária, e Karl Rahner, cuja visão antropológica destacava a graça como intrínseca à experiência humana. Esses autores, em diálogo com documentos como a *Gaudium et Spes*, oferecem um arcabouço teórico que valoriza o diálogo com o mundo e a dignidade da pessoa humana como expressões fundamentais da ética cristã. Os resultados esperados dessa abordagem incluem uma compreensão mais clara das raízes dos desafios e das estratégias adotadas para superá-los, oferecendo subsídios para a formação de lideranças eclesiais mais sensíveis às dimensões humanas e espirituais da evangelização. A proposta contribui para a revitalização do sentido de pertença à Igreja, reforçando sua missão como sinal de esperança em um mundo fragmentado. A reflexão crítica destaca que, embora o Concílio tenha inaugurado um processo de renovação, sua implementação ainda enfrenta resistências, exigindo um compromisso contínuo com a educação teológica e com uma espiritualidade mais inclusiva. A relevância desta proposta está em sua capacidade de articular passado e presente, promovendo uma Igreja que dialogue com o mundo sem perder sua identidade. A esperança que permeia esta reflexão aponta para uma Igreja que, ao revisitar suas raízes conciliares, redescobre sua vocação de ser sacramento de comunhão, guiada pela ética do amor e pela espiritualidade que humaniza. O Concílio Vaticano II, assim, não é apenas um evento histórico, mas um convite perene à construção de uma Igreja viva, onde a fé se faz ponte para a dignidade de todos. Que a Igreja, renovada pelo Espírito, seja um farol de sentido em um mundo sedento de vínculo e transcendência.

Palavras-chave: Concílio Vaticano II. Renovação eclesial. Secularização. Formação laical.

INCIDÊNCIA DE HERNIORRAFIA EM PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS

Bianca Arantes de Souza; Gabriela Fiori de Moraes; Sabrina Aparecida de Souza
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O envelhecimento populacional tem se intensificado nas últimas décadas, ocasionando maior prevalência de doenças crônicas e aumento da demanda por procedimentos cirúrgicos, entre eles a herniorrafia. As hérnias da parede abdominal, especialmente as inguinais, apresentam elevada incidência na população idosa, sendo consideradas importantes causas de morbidade e de internações hospitalares. Estima-se que a prevalência de hérnia inguinal seja significativamente maior em homens, chegando a uma proporção de 8:1 em relação às mulheres, com aumento progressivo da frequência após os 60 anos. Essa predominância relaciona-se tanto a fatores anatômicos quanto a predisposições adquiridas ao longo da vida, como esforços físicos repetitivos, doenças pulmonares crônicas e alterações musculoesqueléticas decorrentes do envelhecimento. O presente estudo teve como objetivo analisar a incidência de herniorrafia em pacientes acima de 60 anos em uma unidade hospitalar de média complexidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva e quantitativa, realizada a partir da análise de prontuários médicos de pacientes com idade superior a 60 anos submetidos à herniorrafia no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, sendo coletadas informações referentes à idade, sexo e comorbidades associadas, com análise descritiva dos dados. Os resultados demonstraram que 68% das cirurgias de herniorrafia foram realizadas em indivíduos com mais de 60 anos, com predominância do sexo masculino (75%). As comorbidades mais frequentes foram hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, fatores que podem interferir tanto no risco cirúrgico quanto na recuperação pós-operatória. A discussão dos achados reforça a relevância de protocolos clínicos específicos para esse perfil de pacientes, garantindo preparo adequado, manejo de comorbidades e seguimento cuidadoso no pós-operatório. Conclui-se que o envelhecimento impacta diretamente na incidência de hérnias abdominais e na necessidade de herniorrafia, exigindo atenção especial da equipe de saúde, sendo o cuidado cirúrgico do idoso planejado de forma integral, com foco na segurança do paciente, prevenção de complicações e promoção da qualidade de vida.

Palavras-chave: Herniorrafia. Idoso. Incidência. Cirurgia Geral. Envelhecimento.

INTERFERÊNCIA DA DOR MUSCULOESQUELÉTICA CRÔNICA NO COTIDIANO DAS MULHERES: REVISÃO DA LITERATURA

Larissa Pacheco Lara; Laura Cavasini Lavagnoli; Maria Luiza Medeiros Ferreira; Piêtra Faria Mussignatti; Samira Mercaldi Rafani
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

As dores musculoesqueléticas estão entre os problemas de saúde mais frequentes enfrentados pela população. São desencadeadas por diversos fatores, sendo que a maior parte não tem causa conhecida. O cotidiano do indivíduo pode sofrer modificações devido a um quadro crônico que transforma atividades feitas com facilidade em desafios. O objetivo deste estudo é identificar a interferência da dor musculoesquelética crônica no cotidiano das mulheres. A metodologia utilizada foi uma revisão da literatura, realizada na base de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), utilizando os descritores: Terapia Ocupacional, dores musculoesqueléticas e mulheres. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos em português, publicados nos últimos dez anos, que abordaram a influência da dor musculoesquelética crônica no cotidiano das mulheres. Foram excluídos artigos em outras línguas, artigos publicados há mais de dez anos e os que não tratavam diretamente do tema pesquisado. De acordo com os estudos analisados, foram identificadas queixas que interferem na qualidade de vida, entre elas a perda da capacidade ocupacional, que impacta diretamente o desempenho nas atividades de vida diária (AVDs). As limitações decorrentes da dor, associadas ao medo de que a realização dessas atividades possa intensificar o quadro, contribuem para a redução do condicionamento físico e comprometem a saúde mental. Observa-se que a dor pode surgir ou se intensificar durante a execução de tarefas rotineiras, ocasionando limitações funcionais, como: pegar objetos no chão, carregar pesos, dormir, permanecer sentado ou em pé por longos períodos, varrer, trabalhar no computador e realizar tarefas domésticas, como lavar louça. As evidências apontam que as intervenções não apenas auxiliaram os participantes a lidarem de forma mais eficaz com as tarefas domésticas e a ampliar sua autonomia no autocuidado, mas também atuaram em dimensões subjetivas essenciais, como a autoestima e o enfrentamento das adversidades relacionadas à dor crônica. Assim, rompe-se com a tendência ao isolamento, estimula-se a valorização das relações interpessoais e incentiva-se a adoção de práticas de vida mais saudáveis, reforçando a importância de abordagens integradas na promoção da qualidade de vida. Conclui-se que a dor musculoesquelética crônica impacta diretamente o cotidiano das mulheres, trazendo limitações físicas, emocionais e sociais. Nesse sentido, as abordagens integradas têm papel fundamental ao promover autonomia, bem-estar e melhor qualidade de vida, destacando a relevância de intervenções contínuas e interdisciplinares.

Palavras-Chave: Dor Musculoesquelética. Atividades Cotidianas. Saúde da Mulher.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE LCA EM ATLETAS DE FUTEBOL: REVISÃO DE LITERATURA

Analice Estellai da Silva, Gabrielle Toledo dos Reis; Saulo Cesar Vallin Fabrin; Carmen Aparecida Malaguti de Barros
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A reabilitação do ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos tratamentos mais comuns entre atletas de futebol, devido à alta incidência de lesões nessa articulação durante o esporte. O período pós-operatório requer uma intervenção fisioterapêutica eficaz para assegurar a recuperação funcional completa e o retorno seguro às atividades esportivas. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura para identificar e analisar os principais recursos e abordagens fisioterapêuticas utilizados no tratamento pós-cirúrgico de lesão do ligamento cruzado anterior. O estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura, utilizando as bases de dados eletrônicas PubMed, PEDro, MedLine e Scielo. As pesquisas incluíram artigos publicados entre os anos de 2014 e 2024, indexados nas línguas portuguesa e inglesa. Os resultados desta revisão destacam que intervenções como fortalecimento do núcleo, crioterapia e eletroterapia foram eficazes na redução da dor, no fortalecimento muscular e na melhora do equilíbrio, sendo aplicadas com sucesso em diferentes fases da reabilitação. Essas abordagens demonstraram benefícios significativos para a recuperação funcional e o retorno seguro ao esporte. Conclui-se que uma abordagem integrada e personalizada contribui de maneira significativa para resultados mais robustos na reabilitação, reduzindo os riscos de novas lesões e promovendo uma recuperação funcional completa. A intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de lesão do LCA em atletas de futebol é fundamental para assegurar o retorno seguro às atividades esportivas e a manutenção da performance.

Palavras-chave: Ligamento Cruzado Anterior. Reabilitação. Atletas. Recuperação funcional. Pós-cirúrgico.

INVISIBILIDADE QUE FERRE, ENFERMAGEM QUE CURA: A SAUDADE COMO SINTOMA DA EXCLUSÃO TRANS NO SISTEMA DE SAÚDE

Larissa Paola Reatto; Priscila Fernanda Martins
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A saudade carrega consigo a nostalgia por vínculos, pertencimento e segurança, dimensões essenciais para a saúde emocional e que muitas pessoas trans têm dificuldade de ressignificar ao enfrentar barreiras estruturais no sistema de saúde. Situações recorrentes de invisibilidade institucional, transfobia, negligência e despreparo profissional prejudicam não apenas o acesso técnico aos serviços, mas também o direito ao acolhimento afetivo, agravando o sofrimento psíquico e o sentimento de abandono. Nesse cenário, a saudade é ressignificada como uma ausência contínua de espaços onde essas pessoas possam se sentir vistas, respeitadas e cuidadas: saudade de um cuidado que, muitas vezes, nunca foi vivido, mas que deveria existir como direito básico. A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de ampliar a compreensão sobre as dificuldades enfrentadas pela população trans no acesso ao sistema de saúde e destacar o papel da enfermagem na redução dessas barreiras. A ausência de preparo técnico e de acolhimento humanizado intensifica sentimentos de exclusão, solidão e sofrimento psíquico, tornando urgente a reflexão sobre práticas inclusivas no cuidado em saúde. O objetivo deste trabalho é mapear as principais barreiras do sistema de saúde que intensificam a saudade das pessoas trans, avaliar o impacto dessas barreiras na saúde mental e emocional e propor estratégias de ação da enfermagem que fortaleçam um cuidado inclusivo e afetivamente reparador. Metodologicamente, este artigo baseia-se na revisão integrativa da literatura acadêmica, com foco em estudos publicados a partir de 2019 no Brasil. Foram selecionados artigos científicos disponíveis em bases como LILACS, SciELO, BVS, ResearchGate e conferências científicas, que abordassem a relação entre saúde, enfermagem, população trans e o conceito de saudade associado ao pertencimento social. Os resultados da análise revelam que a invisibilização da identidade de gênero, o uso incorreto do nome social, o despreparo técnico das equipes e a insuficiência de serviços especializados no SUS são fatores que intensificam sentimentos de abandono e sofrimento psíquico. Essas barreiras estruturais impactam negativamente a saúde mental, produzindo ansiedade, depressão e ideação suicida. Por outro lado, a enfermagem se destaca como agente fundamental para ressignificar essas experiências por meio de práticas de acolhimento humanizado, escuta ativa, uso do nome social, promoção de vínculo e orientação sobre direitos. Conclui-se que a saudade vivida por pessoas trans no sistema público de saúde brasileiro não é apenas a ausência de vínculos emocionais, mas também reflexo da exclusão institucional. A enfermagem, por sua posição estratégica e de proximidade com o paciente, tem papel singular na transformação desse cenário, podendo reduzir desigualdades, fortalecer o pertencimento e construir um cuidado verdadeiramente inclusivo.

Palavras-chave: Saudade. Transfobia institucional. Enfermagem humanizada. Acolhimento. Saúde trans.

JOGO DIDÁTICO MATEMÁTICO – “MERCADINHO DO TROSSEL”

Andreza Antônia da Silva; Eliane Aparecida Piza Candido
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a aplicação do jogo didático intitulado “Mercadinho do Trossel”, elaborado no âmbito da disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino da Matemática do curso de Licenciatura em Pedagogia do Claretiano Centro Universitário de Batatais. A proposta buscou tornar o ensino do Sistema Monetário Brasileiro mais significativo e concreto para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), habilidade (EF02MA20). O jogo foi estruturado como uma simulação de compras em supermercado, em que os estudantes desempenharam os papéis de compradores e vendedores, utilizando materiais concretos como cédulas e moedas impressas, calculadora, lista de compras e produtos representados por imagens. A atividade promoveu a aprendizagem por meio da ludicidade, favorecendo o reconhecimento de valores monetários, o cálculo de troco, a socialização e o desenvolvimento do raciocínio lógico. A aplicação revelou grande engajamento e entusiasmo dos alunos, confirmando o potencial dos jogos matemáticos como recurso pedagógico para estimular a construção ativa do conhecimento, em oposição ao ensino centrado apenas na memorização de fórmulas. Os principais desafios envolveram a heterogeneidade da turma, exigindo adaptações inclusivas, como recursos visuais e suporte individualizado. Como perspectivas de aprimoramento, sugere-se a inclusão de estratégias diferenciadas, como cartões de missão progressivos e autoavaliação dos alunos. Em síntese, o “Mercadinho do Trossel” demonstrou ser uma prática eficaz de aprendizagem significativa, reforçando o valor dos jogos como metodologia ativa para o ensino da Matemática.

Palavras-chave: Jogos matemáticos. Sistema Monetário. Ensino Fundamental. Aprendizagem significativa. Inclusão.

JUVENTUDES E EDUCAÇÃO PASTORAL: CAMINHOS DE ESCUTA, PROTAGONISMO E SENTIDO

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

As juventudes contemporâneas vivem uma realidade marcada por contradições e intensas transformações: rupturas geracionais e institucionais, hiperconexões digitais, vulnerabilidades emocionais, insegurança afetiva, fragmentação da experiência e uma profunda busca por pertencimento e sentido. Nesse cenário, a escola confessional, especialmente no contexto da missão claretiana, é desafiada a criar itinerários formativos que acolham a complexidade juvenil e ofereçam respostas pedagógicas e pastorais capazes de integrar escuta, protagonismo e espiritualidade como fundamentos de uma educação humanizadora. Este estudo teórico tem como objetivo analisar o papel da pastoral educativa claretiana no diálogo com as juventudes, a partir das categorias da escuta sensível, da coautoria e da espiritualidade encarnada. Tais categorias são compreendidas como chaves hermenêuticas para compreender e renovar a presença e atuação da pastoral na escola, superando práticas moralizantes, homogêneas ou meramente celebrativas. A metodologia adotada é bibliográfica, com base nos princípios e dimensões do Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), no apelo à construção de uma nova educação contido no Pacto Educativo Global, nas orientações da exortação apostólica *Christus Vivit* e em autores que refletem criticamente sobre a educação integral e a escuta como base da prática formativa, como Paulo Freire, Edgar Morin e Adair Sberga. Tais referências contribuem para a construção de uma pedagogia pastoral centrada no diálogo, na ética do cuidado e na espiritualidade como dimensão constitutiva do humano. Os principais resultados da análise apontam que a evangelização implícita proposta pelo PECP, quando vivida de forma intencional e integrada nas dimensões existenciais, ético-estéticas e acadêmicas, favorece a criação de vínculos afetivos e pedagógicos entre educadores e jovens. Nesse horizonte, a pastoral educativa se configura como lugar de escuta ativa, de reconstrução do sentido da vida e de fortalecimento da esperança. Ao valorizar os saberes juvenis, suas expressões culturais, espirituais e estéticas, amplia-se o repertório simbólico da comunidade educativa, promovendo uma formação que não separa fé e vida, mas as entrelaça no cotidiano escolar. Conclui-se que a pastoral educativa claretiana deve ser, para além de uma estrutura organizativa, um espaço existencial de presença profética, de cuidado e de comunhão. Educar pastoralmente os jovens é escutá-los com empatia, reconhecer suas dores e sonhos e acompanhá-los com ternura e coragem no processo de construção do próprio projeto de vida. A espiritualidade claretiana, com sua força missionária, convida educadores a serem testemunhas do Evangelho com alegria, promovendo processos formativos que despertem nos jovens o desejo de viver com liberdade, responsabilidade e compromisso com o bem comum.

Palavras-chave: Juventude. Escuta. Pastoral Educativa. Sentido. Protagonismo Juvenil.

MIASTENIA GRAVIS: VISÃO INTEGRADA SOBRE ASPECTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS E REABILITACIONAIS

Cauane Gonçalves da Silva; Laura Pereira Ponte; Matheus Malveste Godioso; Raissa Goes Cartola; Camila Tavares Valadares da Silva
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A Miastenia Gravis (MG) é uma doença neuromuscular autoimune rara que compromete a transmissão do impulso nervoso na junção neuromuscular, provocando fraqueza muscular e fadiga. A condição resulta principalmente da ação de autoanticorpos contra os receptores de acetilcolina (AChR), além de proteínas como MuSK e LRP4. A apresentação clínica é variável, podendo atingir desde músculos oculares até a musculatura respiratória e bulbar. Quando os sintomas se iniciam antes dos 18 anos, classifica-se como Miastenia Gravis Juvenil (MGJ). O presente estudo visa analisar os principais aspectos clínicos e terapêuticos da Miastenia Gravis, enfatizando as opções farmacológicas, cirúrgicas e fisioterapêuticas, bem como seus impactos no controle dos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes. A pesquisa foi elaborada a partir de revisão de literatura sobre a Miastenia Gravis, contemplando publicações científicas que abordam sua fisiopatologia, tratamentos disponíveis e estratégias de reabilitação nas bases de dados SciELO e MDPI, na plataforma PEDro e em arquivos acadêmicos. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, foram selecionados cinco artigos para análise crítica e fundamentação do presente trabalho. O tratamento farmacológico da Miastenia Gravis combina o uso de anticolinesterásicos, corticosteroides, imunossupressores e imunoglobulina intravenosa. A timectomia mostra-se uma opção cirúrgica eficaz, especialmente em casos de timoma ou hiperplasia tímica. Evidências de um estudo retrospectivo com 90 casos apontam que a remoção do timo contribui significativamente para a melhora clínica e para a redução das exacerbações, sobretudo quando a cirurgia é precedida por tratamento com corticosteroides e plasmaférese. Esses achados ressaltam a importância de uma abordagem integrada, na qual a intervenção cirúrgica apresenta eficácia ainda maior quando associada a outras terapias. Na reabilitação, a fisioterapia surge como um componente essencial na condução clínica, sobretudo nos casos leves a moderados. Estratégias como treinamento resistido, respiratório e aeróbico demonstram benefícios na força muscular, capacidade pulmonar e qualidade de vida. Paralelamente, o treinamento muscular respiratório (TMR) contribui para a melhora da capacidade pulmonar e da resistência dos músculos respiratórios, o que é particularmente relevante diante do risco de comprometimento da musculatura envolvida na ventilação. Quando associado ao treinamento aeróbico, o TMR mostrou-se ainda mais eficaz na ampliação da capacidade funcional. Em crianças com MGJ, a utilização da esteira com suporte parcial de peso corporal favorece ganhos motores e respiratórios, enquanto a hidroterapia apresentou-se como recurso complementar seguro, promovendo fortalecimento muscular com menor sobrecarga articular. Esses resultados evidenciam que a integração de diferentes abordagens terapêuticas amplia o controle da doença e reduz as limitações funcionais. Conclui-se que, embora a Miastenia Gravis não tenha cura, a combinação de tratamentos farmacológicos, cirúrgicos e fisioterápicos proporciona melhor controle dos sintomas, reduz o impacto funcional da doença e melhora a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Miastenia Gravis. Autoimunidade. Fisioterapia. Reabilitação. Fraqueza Muscular.

MUDANÇAS ANTROPOMÉTRICAS EXERCEM POUCA INFLUÊNCIA NA MELHORA DO TESTE FUNCIONAL EM IDOSOS PARTICIPANTES EM PROJETO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE (CASI)

Marcel Frezza Pisa; Luis Fernando Correia; Alex Fabrício Borges; Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues; Vanessa Bonareli de Castro; Bruna Francielle Toneti

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O envelhecimento está associado a alterações fisiológicas e funcionais que comprometem a autonomia e a qualidade de vida. Projetos de promoção da saúde têm buscado estratégias para preservar a capacidade funcional, prevenir doenças e melhorar o bem-estar. Mudanças antropométricas, como reduções de peso corporal, circunferências e índice de massa corporal (IMC), são geralmente associadas a benefícios à saúde, mas sua influência direta sobre a melhora funcional ainda é incerta. Este estudo teve como objetivo verificar a influência de mudanças antropométricas no desempenho em teste funcional de idosos participantes de um projeto de promoção da saúde. Trata-se de um estudo experimental, quantitativo, com 205 idosos (M = 180; H = 35; idade = 73,7 ± 7,5 anos; 70,5 ± 14,21 kg; 1,56 ± 0,07 m) do Centro de Atenção à Saúde do Idoso (CASI). Foram avaliadas medidas antropométricas (massa corporal, altura, circunferências da cintura, do abdômen e do quadril, IMC e RCQ) e o teste funcional de sentar-se e levantar, antes e após seis meses de participação. As análises estatísticas incluíram ANOVA de medidas repetidas e regressão linear simples, considerando como variável dependente o desempenho final no teste funcional (TF) e como preditores os deltas (Δ) das medidas antropométricas. Preditores significativos ($p < 0,05$) foram inseridos em modelo de regressão múltipla (método enter). O nível de significância adotado foi de 5% ($\alpha = 0,05$), com análises realizadas no IBM SPSS Statistics 20. Houve efeito significativo do tempo ($p < 0,05$) na melhora de todas as variáveis analisadas. A regressão linear simples identificou associações estatisticamente significativas entre alterações antropométricas e desempenho no TF ($p < 0,05$), mas com baixos coeficientes de determinação (R^2 entre 1,9% e 2,7%). No modelo múltiplo, Δ Cintura, Δ Peso e Δ IMC foram incluídos como preditores. O modelo foi significativo ($F = 2,680$; $p = 0,048$), explicando 3,9% da variação no TF final ($R^2 = 0,039$; R^2 ajustado = 0,024). Contudo, nenhuma variável manteve significância individual (Δ Cintura: $p = 0,152$; Δ Peso: $p = 0,570$; Δ IMC: $p = 0,433$). Os achados sugerem que reduções em IMC, peso corporal e circunferência da cintura estão associadas a melhor desempenho funcional em idosos, embora a magnitude dessa associação seja pequena. A baixa proporção de variância explicada ($R^2 \leq 3,9\%$) reforça a natureza multifatorial da capacidade funcional, em que fatores como força e potência muscular, equilíbrio, capacidade cardiorrespiratória, coordenação motora e aspectos psicossociais parecem exercer maior impacto. Mudanças antropométricas exercem pouca influência sobre a melhora do desempenho funcional de idosos, destacando a necessidade de considerar múltiplos determinantes no planejamento de programas de promoção da saúde voltados a essa população.

Palavras-chave: Envelhecimento. Teste Funcional. Saúde. Antropometria. Funcionalidade.

NANOCOSMÉTICOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO FACIAL

Camila Ferreira; Juliana Silva Costa; Kayane Poli Quassio Adib de Lima; Vitória Parada Cupertino; Maria Isabel da Silva.

Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

O envelhecimento cutâneo é um processo natural e multifatorial, influenciado tanto por fatores genéticos (intrínsecos) quanto ambientais (extrínsecos). Pelo fato de a pele ser o maior órgão do corpo humano, é nela que os primeiros sinais de envelhecimento se tornam visíveis, manifestando-se por alterações na epiderme, derme e hipoderme. A busca por tratamentos eficazes e preventivos tem crescido, destacando-se o uso de cosmeceúticos e nanocosméticos, que prometem benefícios distintos na melhora da qualidade e aparência da pele. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos dos cosmeceúticos e dos nanocosméticos como estratégias de prevenção e tratamento, por meio de uma revisão bibliográfica comparativa sobre o envelhecimento cutâneo em artigos publicados nos últimos dez anos. Para isso, foram utilizados como descritores: “envelhecimento facial”, “cosméticos”, “antienvelhecimento” e “nanocosméticos”. Dentre os artigos analisados, alguns apresentam os cosmeceúticos como recursos eficazes no combate ao envelhecimento, principalmente pelo uso de vitaminas e antioxidantes de comprovada ação biológica, ainda que com partículas maiores e absorção mais superficial. Já outros evidenciam o potencial dos nanocosméticos, que, devido ao tamanho reduzido das nanopartículas, oferecem maior permeabilidade cutânea e, conseqüentemente, maior eficácia potencial. Entretanto, é possível perceber preocupações quanto à segurança dessas substâncias, destacando-se a necessidade de estudos adicionais sobre seus efeitos colaterais e o impacto a longo prazo. Dessa forma, observa-se que, enquanto os cosmeceúticos apresentam maior segurança e consolidação científica, os nanocosméticos surgem como inovação promissora, mas ainda cercada de incertezas. Sendo assim, é possível concluir que tanto os cosmeceúticos quanto os nanocosméticos possuem relevância no tratamento e na prevenção do envelhecimento cutâneo. Os primeiros apresentam eficácia comprovada e perfil seguro, enquanto os segundos oferecem novas possibilidades devido à nanotecnologia, mas exigem cautela em razão da falta de evidências robustas sobre sua segurança. A integração entre ambas as abordagens pode representar uma estratégia mais abrangente e eficaz, desde que embasada em pesquisas futuras que garantam eficácia e segurança ao consumidor.

Palavras-chave: Envelhecimento facial. Cosméticos. Antienvelhecimento. Nanocosméticos.

O DESAFIO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL

Gabrielly Gonçalves Martins; Vanilda Gomes da Cruz; Érica do Nascimento Castro Dias
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A Doença de Chagas, causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, constitui um dos persistentes problemas de saúde pública no Brasil e na América Latina, caracterizando-se como enfermidade endêmica e historicamente negligenciada. Estima-se que milhões de pessoas convivam com a infecção, muitas vezes de forma silenciosa, contribuindo para a manutenção de uma elevada carga oculta da doença. A persistência da transmissão, sobretudo pela via oral, associada às limitações terapêuticas, reforça a necessidade de revisitar a literatura científica para compreender os desafios atuais no seu enfrentamento. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca da Doença de Chagas, com enfoque nos aspectos de fisiopatologia, diagnóstico laboratorial, tratamento e no papel do biomédico frente ao enfrentamento dessa enfermidade. A metodologia adotada baseou-se em levantamento bibliográfico de artigos científicos, boletins epidemiológicos e documentos oficiais publicados entre 2012 e 2024, priorizando dados epidemiológicos, avanços diagnósticos e terapêuticos, além de políticas públicas voltadas ao controle da doença no Brasil. Os resultados evidenciaram que, no período de 2012 a 2022, foram confirmados 3.219 casos no país, com maior prevalência na região Norte (95,3%) e predominância da via de transmissão oral (81,5%), frequentemente associada ao consumo de alimentos contaminados. Observou-se a persistência de uma carga oculta da enfermidade, sobretudo em áreas ribeirinhas e rurais, o que reforça os entraves relacionados à vigilância e ao diagnóstico precoce. O diagnóstico demonstrou-se fase-dependente, sendo utilizados métodos parasitológicos na fase aguda e sorológicos na fase crônica, com a reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real atuando como recurso complementar. O tratamento ainda se restringe ao uso de benznidazol e nifurtimox, que apresentam eficácia limitada e efeitos adversos relevantes, sobretudo na fase crônica, embora novas perspectivas, como vacinas e nanotecnologia, estejam em desenvolvimento. Nesse contexto, destaca-se a atuação estratégica do biomédico, não apenas na realização do diagnóstico e vigilância epidemiológica, mas também na capacitação de profissionais e em atividades de educação em saúde. De modo geral, a revisão demonstra que a Doença de Chagas permanece como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, perpetuada por negligência histórica marcada por desigualdades sociais. Embora haja avanços importantes, como a incorporação de tecnologias diagnósticas e iniciativas interinstitucionais, a exemplo do Integra Chagas Brasil, ainda persistem barreiras relacionadas ao acesso ao diagnóstico precoce, à limitação terapêutica e à fragmentação das políticas públicas. Conclui-se que o enfrentamento eficaz à Doença de Chagas requer uma abordagem integrada, pautada na ciência, na inovação tecnológica, no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e em políticas intersetoriais, visando alcançar a meta de eliminação da enfermidade como problema de saúde pública até 2030.

Palavras-chaves: Chagas. Doença. Negligência. Transmissão. Diagnóstico.

O EDUCADOR COMO SUJEITO ECOLÓGICO: UMA LEITURA DA LAUDATO SI' NA ESCOLA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A crise ambiental que marca o século XXI não é apenas ecológica, mas também social, econômica, espiritual e educativa. O colapso da relação entre o ser humano e a natureza exige da educação um reposicionamento ético, estético e epistemológico. Neste contexto, a presente pesquisa propõe uma reflexão teórica sobre a constituição do educador como sujeito ecológico, tomando como eixo hermenêutico a encíclica *Laudato Si'*, do Papa Francisco. O objetivo central é investigar como a ecologia integral proposta pelo documento pontifício pode inspirar práticas pedagógicas comprometidas com o cuidado da Casa Comum e com a formação de uma nova sensibilidade planetária. Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, de abordagem qualitativa e caráter bibliográfico. A pesquisa ancora-se nas contribuições de Leonardo Boff, especialmente em sua teologia da libertação ecológica e da Terra como sujeito; Izabel Carvalho, com a compreensão do sujeito ecológico; e Edgar Morin, com sua epistemologia da transdisciplinaridade e do pensamento complexo. A encíclica *Laudato Si'*, por sua vez, oferece o alicerce ético-espiritual a partir da ideia de ecologia integral, que reconhece a interdependência entre todos os seres e a inseparabilidade entre o cuidado com o meio ambiente e a justiça social. O educador, nesse cenário, não é apenas um transmissor de conteúdos ambientais, mas um sujeito implicado, cuja postura pedagógica revela uma integração entre pensamento, ação e espiritualidade. O sujeito ecológico é aquele que vive com consciência de pertencimento ao planeta, cultivando práticas de escuta, contemplação e cuidado. Os resultados teóricos da pesquisa indicam que a formação desse educador não ocorre unicamente em cursos formais, mas nas experiências sensíveis com o mundo, nos processos de reflexão crítica e nos encontros dialógicos que despertam um olhar mais amoroso e solidário. A escola, nesse horizonte, é convocada a ser mais do que um lugar de ensino: deve tornar-se espaço de vivência de uma nova racionalidade, na qual ética, estética e espiritualidade dialoguem com a ciência e a técnica. O educador ecológico é mediador de sentidos, ponte entre o saber e o viver, articulando a complexidade da realidade com a simplicidade do cuidado cotidiano. Sua espiritualidade se expressa na forma como trata o outro, a si mesmo e o planeta. Conclui-se que formar educadores como sujeitos ecológicos é um desafio urgente e transformador. Exige-se um reencantamento com a missão educativa, com o mistério da vida e com a presença do sagrado na natureza. A *Laudato Si'* oferece, assim, não apenas uma crítica ao modelo tecnocrático dominante, mas uma proposta de esperança educativa, na qual o educador se torna semente de uma nova era de fraternidade ecológica.

Palavras-chave: Educação ambiental. Ecologia integral. *Laudato Si'*. Formação docente. Espiritualidade ecológica.

O ENSINO DA GEOGRAFIA ATRAVÉS DAS METODOLOGIAS ATIVAS: PROPOSTA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) NO ESTUDO DOS RIOS URBANOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II

Eliana do Pilar Rocha
Claretiano Centro Universitário

O presente trabalho destaca a importância das Metodologias Ativas, sobretudo a Aula de Campo, para o ensino de Geografia no 6º ano do Ensino Fundamental, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Elaborado a partir das pesquisas do Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos, vinculado ao CNPq e certificado pelo Claretiano Centro Universitário, o estudo tem como objetivo demonstrar de que maneira as habilidades previstas na BNCC, especialmente aquelas relacionadas aos rios urbanos e às mudanças climáticas, podem ser desenvolvidas de forma mais eficaz por meio da observação direta em excursões educativas. Para tanto, apresenta-se como esse método auxilia na transformação do estudo dos rios urbanos em uma realidade palpável, promovendo uma aprendizagem engajadora e crítica sobre a relação entre sociedade e meio ambiente. A pesquisa propõe uma sequência didática para aulas de campo, visando à contextualização dos problemas ambientais em escala local e ao incentivo do protagonismo estudantil na análise de situações específicas. Os resultados demonstram que a aplicação de metodologias ativas, como a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) integrada às aulas de campo, revela-se eficaz ao capacitar os alunos a mobilizarem conhecimentos e desenvolver competências essenciais, como o pensamento crítico, a autonomia e o trabalho em equipe, voltados à resolução de problemas ambientais em contextos urbanos.

Palavras-chave: BNCC. Metodologias Ativas. Resolução de Problemas. Aprendizagem Engajadora. Aulas de Campo.

O PAPEL DA TERAPIA GENÉTICA E DA FISIOTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME)

Maria Luísa Souza e Silva; Irvaine Geremias Duarte; Isabela Aparecida Paulino; Júlia Helena Galina Dos Santos; Thauane Aparecida Duarte; Camila Tavares Valadares da Silva
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença genética grave acarretada por mutações no gene Survival Motor Neuron 1 (SMN1), as quais provocam a degeneração progressiva dos neurônios motores e consequente fraqueza muscular. Em virtude de não haver um tratamento adequado e preciso, a AME tipo 1 apresenta alta taxa de mortalidade precoce, principalmente entre crianças. O presente estudo visa analisar os avanços terapêuticos voltados ao tratamento da doença, com ênfase para o uso de uma terapia genética de segunda geração baseada no vetor do vírus adeno-associado 9 (AAV9), que expressa um transgene SMN1 otimizado por códons, e, em conjunto, a atuação da fisioterapia na AME. A pesquisa foi realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores em inglês Genetic Therapy, Physiotherapy e Spinal Muscular Atrophy. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão daqueles que não envolviam tais abordagens, oito artigos foram selecionados para análise crítica e fundamentação do presente trabalho. Em modelos murinos de AME grave, essa abordagem demonstrou restaurar níveis fisiológicos de SMN no sistema nervoso central e em órgãos periféricos, evidenciando superioridade em eficácia e segurança em comparação ao vetor de referência utilizado no medicamento onasemnogene abeparvovec (Zolgensma). Paralelamente, uma revisão sistemática com meta-análise avaliou a eficácia clínica do onasemnogene abeparvovec em pacientes com AME, evidenciando ganhos motores expressivos e conquista de marcos motores em crianças tratadas precocemente, embora associado a efeitos adversos como trombocitopenia e elevação transitória de aminotransferases hepáticas. Outra estratégia terapêutica inovadora envolveu a modulação epigenética do gene SMN2 por meio da inibição seletiva da interação entre o lncRNA SMN-AS1 e o complexo repressor PRC2, promovendo aumento da produção da proteína SMN em modelos celulares e animais, com alta especificidade e mínimo impacto em genes não relacionados. Sob esse viés, também foi realizada uma revisão sistemática qualitativa de estudos para identificar as modalidades fisioterapêuticas aplicadas em crianças com AME. A análise dos estudos revelou que a fisioterapia desempenha um papel essencial na preservação da função motora e respiratória desses pacientes. Intervenções como alongamentos, fortalecimento muscular, cinesioterapia global, controle motor, manobras de expansão pulmonar e técnicas de empilhamento de ar demonstraram benefícios significativos na manutenção da capacidade funcional e na prevenção de complicações secundárias. A fisioterapia respiratória destacou-se como crucial para melhorar a capacidade pulmonar e reduzir o risco de infecções respiratórias. Observou-se, ainda, a necessidade de programas de reabilitação personalizados, adaptados às características individuais, e a carência de protocolos padronizados bem estabelecidos, reforçando a importância de novos estudos para validação das práticas fisioterapêuticas. Os avanços apresentados evidenciam o potencial das terapias genéticas, epigenéticas e de reabilitação fisioterapêutica no manejo da AME, destacando a importância do diagnóstico precoce e de abordagens integradas para melhoria do prognóstico e da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Atrofia Muscular Espinhal. Terapia Genética. Fisioterapia. Onasemnogene Abeparvovec. SMN1.

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE AULA NO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) NOS CONTEXTOS ESCOLARES: INICIANDO A ATUAÇÃO PEDAGÓGICA

Vitória Caroline da Silva; Jaqueline Daiana Barbosa Da Silva; Rafaela Siena Masson; Pricila Bertanha
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Este estudo baseia-se em um plano de aula que trata do tema “Caule e Raízes das Plantas”, com a unidade temática “Vida e evolução” e seu objeto de conhecimento com ênfase em plantas, destinado a alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I. A proposta visa explorar as características, as funções e a importância das plantas em nosso ecossistema, compreendendo seus princípios e necessidades. A pesquisa sobre o tema abordado consiste em uma conscientização sobre a importância das plantas em relação à vida humana. O objetivo do projeto é o reconhecimento da necessidade de que cada aluno compreenda as partes das plantas (raiz, caule, folhas, flores e frutos), além de trabalhar a educação ambiental, que é fundamental para a conscientização e preservação dos recursos naturais. A metodologia do projeto é uma combinação de aula expositiva e dialogada, além de recursos como aula magistral e aula prática. Para o aprofundamento do tema, utilizam-se recursos como vídeos educativos e livro infantil, visando a uma melhor compreensão e conscientização. A leitura do livro consiste em promover o entendimento dos processos de germinação e crescimento das plantas, o que irá estimular a participação dos alunos. Por fim, na aula prática, realiza-se o plantio de feijões com o acompanhamento do crescimento da planta ao longo das aulas. Ao longo do desenvolvimento, os alunos são incentivados a observar as plantas de maneira ativa durante os processos de plantio e crescimento. Os processos ambientais são discutidos e apresentados a partir de exemplos concretos para melhor compreensão do tema. O acompanhamento diário será significativamente relevante para a observação da germinação de uma semente, discutindo-se as funções de cada parte da planta, como as raízes e o caule. Ao final das aulas, os alunos deverão ser capazes de identificar as principais partes de uma planta, reconhecer sua importância em nosso meio e estar conscientizados sobre a educação ambiental. Além disso, o processo de plantio e o acompanhamento diário proporcionam uma experiência prática que reforça o aprendizado teórico. A avaliação será formativa e diagnóstica, por meio de relatórios, oratória, debates e questionamentos sobre o tema abordado.

Palavras-chave: Planta. Germinação. Semente.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ OPERATÓRIO E OPERATÓRIO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET

Carolina dos Santos Pacheco; Thairany da Silva Paiva; Lilian Paula Degobbi Bergamo
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A teoria de Jean Piaget, de base construtivista e interacionista, é uma das mais influentes no campo da aprendizagem infantil, portanto, seu conhecimento é fundamental na formação de futuros professores, pois fornece fundamentos teóricos que orientam a prática pedagógica em consonância com o desenvolvimento das crianças. Este projeto de prática foi desenvolvido na disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, com os objetivos de compreender as características do desenvolvimento cognitivo/afetivo da criança segundo a teoria de Jean Piaget e de verificar a correspondência entre teoria e prática com os conteúdos estudados ao longo do semestre. A metodologia adotada consistiu na observação e aplicação de testes piagetianos com duas crianças de faixas etárias distintas, sendo uma situada no estágio pré-operatório e a outra no estágio operatório concreto. Através da aplicação de testes como os de conservação de massa, líquidos e quantidade, além de atividades de classificação, seriação, sequenciação, análise do pensamento simbólico e avaliação da dimensão moral, foram identificadas características típicas dos estágios propostos por Jean Piaget. Destacaram-se aspectos como a forte influência da percepção visual durante os testes de conservação, a presença de traços de animismo e artificialismo, bem como indícios de organização lógica em atividades de classificação. Também foram observados avanços importantes no desenvolvimento moral e na socialização, especialmente na criança em fase operatória concreta, evidenciando o início da internalização de regras e da cooperação em atividades coletivas. Chegamos à conclusão de que esta experiência prática foi fundamental para consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala. Observar o desenvolvimento infantil por meio da intervenção direta com as crianças nos mostrou a importância de considerar o ritmo e a individualidade de cada aluno. Como futuras educadoras, compreendemos que o olhar pedagógico deve ser atento, sensível e centrado no sujeito em sua totalidade, buscando a escuta ativa, a empatia e estratégias que respeitem os processos de cada criança em nossa atuação futura.

Palavras-chave: Operatório concreto. Pré-operatório. Processos.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ OPERATÓRIO E OPERATÓRIO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET

Carolina dos Santos Pacheco; Thairany da Silva Paiva; Lilian Paula Degobbi Bergamo
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

A teoria de Jean Piaget, de base construtivista e interacionista, é uma das mais influentes no campo da aprendizagem infantil; portanto, seu conhecimento é fundamental na formação de futuros professores, pois fornece fundamentos teóricos que orientam a prática pedagógica em consonância com o desenvolvimento das crianças. Este projeto de prática foi desenvolvido na disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, com os objetivos de compreender as características do desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança segundo a teoria de Jean Piaget e de verificar a correspondência entre teoria e prática com os conteúdos estudados ao longo do semestre. A metodologia adotada consistiu na observação e aplicação de testes piagetianos com duas crianças de faixas etárias distintas, sendo uma situada no estágio pré-operatório e a outra no estágio operatório concreto. Através da aplicação de testes como os de conservação de massa, líquidos e quantidade, além de atividades de classificação, seriação, sequenciação, análise do pensamento simbólico e avaliação da dimensão moral, foram identificadas características típicas dos estágios propostos por Jean Piaget. Destacaram-se aspectos como a forte influência da percepção visual durante os testes de conservação, a presença de traços de animismo e artificialismo, bem como indícios de organização lógica em atividades de classificação. Também foram observados avanços importantes no desenvolvimento moral e na socialização, especialmente na criança em fase operatória concreta, evidenciando o início da internalização de regras e da cooperação em atividades coletivas. Chegou-se à conclusão de que esta experiência prática foi fundamental para consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala. Observar o desenvolvimento infantil por meio da intervenção direta com as crianças mostrou a importância de considerar o ritmo e a individualidade de cada aluno. Como futuras educadoras, compreendemos que o olhar pedagógico deve ser atento, sensível e centrado no sujeito em sua totalidade, buscando a escuta ativa, a empatia e estratégias que respeitem os processos de cada criança em nossa atuação futura.

Palavras-chave: Operatório concreto. Pré-operatório. Processos.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO E OPERATÓRIO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET

Júlia Victória Ferrare Oliveira; Ariane Aparecida Marques Vilas Boas; Lilian Paula Degobbi Bergamo
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O presente estudo explorou o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças, tomando como referência a teoria de Jean Piaget e sua aplicação em um projeto de prática educativa, por meio da aplicação de testes piagetianos em duas crianças, de 7 e 5 anos, situadas, respectivamente, nos estágios operatório concreto e pré-operatório. O objetivo foi analisar como as características teóricas desses estágios se manifestam na prática, observando aspectos como conservação, reversibilidade, egocentrismo, animismo e julgamentos morais. A prática incluiu a aplicação de testes e questionamentos específicos e a análise comparativa dos comportamentos apresentados, permitindo identificar que a criança de 7 anos já desenvolvia operações mentais lógicas em contextos concretos, enquanto a de 5 anos mantinha um pensamento centrado na percepção imediata e em explicações intuitivas. As observações reforçaram a importância de compreender o estágio de desenvolvimento infantil para orientar intervenções pedagógicas adequadas, considerando o papel do professor como mediador de experiências significativas. Conclui-se que o projeto foi uma experiência formativa essencial para articular teoria e prática, favorecendo a reflexão crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem e preparando os futuros docentes para atuar de forma consciente, empática e alinhada às necessidades e potencialidades das crianças.

Palavras-chave: Jean Piaget. Prática. Desenvolvimento infantil.

OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO E OPERATÓRIO CONCRETO SEGUNDO A TEORIA DE PIAGET

Camila Ferreira da Silva; Nicolle Machini Severino; Lilian Paula D. Bérghamo
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Este estudo teve como objetivo observar e analisar as características dos estágios pré-operatório e operatório concreto do desenvolvimento cognitivo, conforme a teoria de Jean Piaget. A investigação concentrou-se no desenvolvimento cognitivo e afetivo de crianças, com vistas a compreender os processos de assimilação, acomodação e equilíbrio, pilares essenciais na construção do conhecimento. A metodologia consistiu na aplicação de testes clássicos piagetianos (conservação de quantidades, líquidos, massa, noções de conjunto, seriação e jogos com regras), além de entrevistas para avaliação do pensamento egocêntrico e do desenvolvimento moral. Os resultados apontaram que a criança no estágio pré-operatório apresentou egocentrismo intelectual, centração, irreversibilidade e dificuldade em compreender a conservação, bem como predominância da moral heterônoma. Já a criança no estágio operatório concreto demonstrou avanços significativos: compreensão das conservações, capacidade de classificação, seriação e sequenciação, maior flexibilidade cognitiva e início da moral autônoma, julgando ações a partir da intenção e do contexto. Conclui-se que a compreensão aprofundada dessas fases é fundamental para a prática pedagógica, pois permite adequar as estratégias de ensino ao desenvolvimento cognitivo e moral da criança, favorecendo um processo educativo mais eficaz.

Palavras-chave: Jean Piaget. Prática Pedagógica. Estágio Pré-operatório. Estágio Operatório Concreto.

OS POLIMORFISMOS DAS INTERLEUCINAS IL-17 E IL-23R NA DIFERENCIAÇÃO ENTRE ARTRITE REUMATOIDE E ESPONDILITE ANQUILOSANTE: UMA REVISÃO COMPARATIVA

Fiorinda Maria Andrezza; Êmile Cristina Souza Bettarello; Everaldo dos Reis Marques
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A artrite reumatoide (AR) e a espondilite anquilosante (EA) são doenças autoimunes caracterizadas por manifestações articulares e extra-articulares que apresentam um quadro clínico-laboratorial similar, sobretudo nas primeiras fases da doença. Atualmente, o processo diagnóstico abrange a avaliação clínica dos sintomas, coadjuvada por exames de imagem, raio-X (RX) e ressonância magnética (RM), e pelo painel reumatológico e genético, que investiga o HLA-DRB1 e o HLA-B27. Esses marcadores, contudo, revelam-se insuficientes, especialmente em pacientes soronegativos ou que não apresentam um quadro clínico definido. Portanto, o objetivo desta revisão foi analisar os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) dos genes IL-17 e IL-23R, a fim de avaliá-los como marcadores no diagnóstico diferencial e na prevenção da progressão da doença a longo prazo. A metodologia consistiu em uma revisão sistemática da literatura, avaliando 27 estudos (incluindo meta-análises e casos-controle) indexados nas bases de dados NIH (National Institutes of Health), PubMed, SciELO, PLOS ONE e Springer. Buscou-se definir as interleucinas envolvidas e os polimorfismos correlatos, considerando também as diferenças geográficas na sua identificação. Os resultados apontam maior prevalência de estudos na Europa e na Ásia, embora haja relatos na África e no Brasil. Apesar da heterogeneidade dos achados, destacam-se: para a IL-17A, o rs2275913 (sobretudo na presença do alelo G), associado à AR em termos de aumento de suscetibilidade e dos níveis plasmáticos; para a IL-17F, o SNP mais relevante foi o rs763780, indicando maior associação com a EA; por último, no caso do IL-23R, os polimorfismos rs11209026 e rs10889677 (ambos na presença do alelo A) mostraram maior associação com a AR. Observa-se uma associação mais direta da EA com o SNP da IL-17F, sugerindo seu potencial diagnóstico, enquanto a AR atesta uma variabilidade maior em termos de SNPs, indicando uma base genética mais heterogênea. Conclui-se que a identificação desses polimorfismos pode servir como biomarcador complementar aos tradicionais no diagnóstico diferencial, especialmente para pacientes soronegativos ou sem correspondência em exames de imagem, agilizando o manejo terapêutico e prevenindo a deterioração a longo prazo, além de auxiliar na avaliação de risco em indivíduos com histórico familiar da doença.

Palavras-chave: Artrite reumatoide. Espondilite Anquilosante. SNPs. IL-17. IL-23R.

PAPEL DA CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO NO SUPORTE VENTILATÓRIO: HIPERTENSÃO PULMONAR E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jorge Luís Guerra; Maurício Jamami; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna
Hospital Major Antônio Cândido - Santa Casa de Batatais - SP
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP
Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto /SP
Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

A hipertensão pulmonar (HP) é uma condição definida por pressão arterial pulmonar média (PAPm) >20 mmHg. A forma mais prevalente é a do grupo 3, associada a doenças pulmonares, responsável por aproximadamente 90% dos casos. Entre os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos, destacam-se a vasoconstrição pulmonar hipóxica (VPH), o remodelamento vascular, a inflamação e a trombose. Clinicamente, a dispneia é o sintoma predominante, frequentemente acompanhada de intolerância progressiva ao exercício, resultando em elevada morbidade e mortalidade. A ocorrência de insuficiência respiratória aguda (IRA) em pacientes com HP representa um desafio adicional, pois compromete ainda mais a função do ventrículo direito (VD) e agrava o prognóstico. Nesses casos, a otimização do suporte respiratório é fundamental. O objetivo deste relato é descrever a melhora da troca gasosa arterial e da dispneia em uma paciente com IRA associada à HP, submetida à terapia com cânula nasal de alto fluxo (CNAF). A paciente recebeu CNAF com fluxo de 60 L/min e FiO₂ de 100% em ventilador mecânico controlado por microprocessador (Tecme Advance+®, TecmeTs+®), utilizando inicialmente cânula nasal Optiflow® (Adulto, Fisher & Paykel®). Durante o manejo, observou-se índice ROX dentro dos parâmetros de normalidade, indicando baixa probabilidade de falha da CNAF, e relação SpO₂/FiO₂ (P/F) compatível com bom desempenho na troca gasosa. A paciente apresentou boa adesão à terapia, realizada de forma contínua. A CNAF é atualmente recomendada como tratamento de primeira linha na IRA, configurando-se como alternativa à ventilação não invasiva (VNI). Contudo, até o momento, não há estudos específicos que avaliem seu papel em pacientes com HP. Este relato sugere que a CNAF pode representar uma estratégia eficaz e segura para o manejo da IRA em pacientes com HP, melhorando a oxigenação e reduzindo a dispneia. Estudos adicionais são necessários para confirmar sua efetividade nessa população específica.

Palavras-chave: Insuficiência Respiratória Aguda. Cânula Nasal de Alto Fluxo. Hipertensão Pulmonar.

PROJETO “ALIMENTE O MONSTECO”: UMA AÇÃO DE EXTENSÃO PARA COLETA E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

Rodrigo Assis Almeida Geremias; Jonathan Henrique Jeremias Souza

Libertas - Faculdades Integradas

O descarte inadequado de resíduos de equipamentos eletrônicos constitui um significativo risco ambiental e sanitário, dada a presença de componentes tóxicos. Este trabalho relata os resultados do projeto de extensão “Alimente o MonstEco”, cujo objetivo foi promover a conscientização sobre o descarte correto e implementar um ponto de coleta de lixo eletrônico para as comunidades acadêmica e externa. A metodologia, executada por alunos do curso de Sistemas de Informação, englobou o planejamento da ação, a criação de um mascote para engajamento, a divulgação por meio de mídias sociais e a realização de um evento de coleta no primeiro semestre de 2025. Os resultados da ação incluem a arrecadação de mais de 700 itens eletrônicos e um alcance superior a 26 mil visualizações no perfil do projeto no Instagram. Conclui-se que a intervenção atingiu seus objetivos, promovendo a conscientização ambiental, validada pelo expressivo engajamento digital, e efetivando a coleta dos resíduos. A iniciativa consolidou a instituição como um ponto de referência para o descarte ambientalmente adequado de lixo eletrônico e demonstrou o potencial de ações de extensão para disseminar práticas sustentáveis na comunidade.

Palavras-chave: Resíduos Eletrônicos. Sustentabilidade. Educação Ambiental. Extensão Universitária.

QUANDO CIÊNCIA E RELIGIÃO SE ENCONTRAM: ANÁLISE DA ENCÍCLICA LAUDATE DEUM

Danilo Dambroz Soprani
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Embora a ciência e a religião tenham protagonizado alguns conflitos históricos, elas não são inimigas nem apresentam, necessariamente, ideias contraditórias; ao contrário, houve diversos momentos de colaboração entre ambas. Na encíclica Laudate Deum, o Papa Francisco retoma esse diálogo, ressaltando a importância de uma ação conjunta diante da alarmante crise climática global. O documento reconhece a contribuição fundamental da ciência na compreensão das mudanças ambientais e propõe que a fé ofereça um horizonte ético e espiritual capaz de mobilizar indivíduos e sociedades. Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre ciência e religião na referida encíclica, destacando como o Pontífice integra o discurso científico sobre as mudanças climáticas a uma visão ética, espiritual e social. A metodologia adotada utiliza uma abordagem qualitativa, baseada em análise documental da encíclica e de referências secundárias sobre fé, ciência e meio ambiente. O estudo busca identificar trechos em que Francisco dialoga explicitamente com o conhecimento científico e como articula esse saber com princípios teológicos e pastorais. A análise revela que o texto não se limita a reflexões teológicas, mas aborda de forma explícita as evidências científicas sobre a crise climática. O documento aponta, com base no consenso científico, que a temperatura média global aumentou nas últimas décadas, o que acarreta a intensificação de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e enchentes. Destaca-se, ainda, que os oceanos absorvem a maior parte do excesso de calor, sofrendo aquecimento e acidificação, somado ao derretimento das geleiras, o que contribui para a elevação do nível do mar e ameaça diretamente as populações costeiras, especialmente as mais vulneráveis. Além das consequências abióticas, a encíclica chama a atenção para os impactos bióticos: a perda da biodiversidade e o enfraquecimento dos ecossistemas, cuja capacidade de regulação climática está em risco. A partir dessa análise, Francisco propõe que a fé forneça a motivação ética e espiritual para complementar o conhecimento científico, ressaltando que a crise não pode ser enfrentada apenas tecnicamente, mas exige uma verdadeira conversão ecológica. Conclui-se que a Laudate Deum demonstra que fé e ciência não se opõem, mas se fortalecem mutuamente diante da urgência climática. O Papa propõe um diálogo no qual a ciência aponta caminhos práticos e a fé oferece o horizonte ético capaz de motivar e transformar a sociedade.

Palavras-chave: Biodiversidade. Ecoteologia. Ética. Mudanças Climáticas.

REABILITAÇÃO CARDÍACA: PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO PELO TESTE DA FALA E IMPLICAÇÕES NO CONTROLE GLICÊMICO

Isabella Barbosa Gonçalves; Saulo Cesar Vallin Fabrin
Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A reabilitação cardíaca (RC) é fundamental na recuperação de indivíduos com doenças cardiovasculares, combinando treinamento físico, educação e aconselhamento. O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) é o padrão-ouro para prescrição do exercício aeróbico (EA), mas seu uso é limitado pelo custo e pela necessidade de profissionais especializados. Assim, buscaram-se métodos acessíveis que garantam prescrição segura e individualizada. Paralelamente, a avaliação abrangente da saúde cardiovascular (SCV) é crucial para identificar o impacto da RC em diferentes domínios clínicos e comportamentais. Este trabalho analisa criticamente dois estudos que abordam estratégias complementares nesse contexto, discutindo a aplicabilidade de ferramentas acessíveis para prescrição de EA e avaliando os efeitos da RC em múltiplos domínios da SCV. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada em dois artigos originais. O primeiro envolveu 22 pacientes cardíacos (61 ± 8 anos) submetidos a TCPE, Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6min) e Teste da Fala (TF), avaliando a frequência cardíaca (FC) em diferentes intensidades de esforço. O segundo foi um estudo retrospectivo de coorte com 937 pacientes avaliados antes e após a RC, aplicando o framework Life's Simple 7 (LS7) da American Heart Association, que integra três fatores clínicos e quatro comportamentos de saúde. No primeiro estudo, a FC no TF+ foi semelhante ao limiar ventilatório 1 ($p = 0,987$; $r = 0,479$), e a FC no TF- mostrou forte correlação com o limiar ventilatório 2 ($p = 0,383$; $r = 0,757$). Já a FC de pico no TC6min foi diferente da FC do TF+ e do LV1 ($p = 0,001$ e $p < 0,001$), mas semelhante à do TF- e à do LV2 ($p = 0,68$ e $p = 0,92$). Esses achados demonstram que o TF é uma ferramenta objetiva, simples e de baixo custo, capaz de refletir limiares ventilatórios, auxiliando na prescrição de EA individualizado em pacientes cardiopatas. O segundo estudo demonstrou que, no início da RC, 97,2% dos pacientes apresentavam pontuações baixas no LS7. Após a intervenção, houve melhorias significativas em quase todas as métricas, como atividade física, dieta saudável e colesterol, mas a proporção de pacientes com HbA1c baixa aumentou de 40,6% para 43,5%. Diferenças por idade e sexo foram observadas: jovens melhoraram a HbA1c, enquanto idosos apresentaram ganhos em índice de massa corporal e pressão arterial. A integração dos dois estudos evidencia que a RC tem potencial para promover avanços significativos na SCV, mas enfrenta desafios específicos, como o controle glicêmico. O TF surge como alternativa viável ao TCPE, democratizando a prescrição individualizada de exercício, especialmente em contextos de recursos limitados. Já alguns resultados reforçam a importância de abordagens multidisciplinares e personalizadas para ampliar os benefícios da RC. Dessa forma, estratégias acessíveis e individualizadas podem otimizar tanto a prescrição do exercício quanto a avaliação integral da SCV, consolidando a RC como ferramenta essencial de prevenção e recuperação cardiovascular.

Palavras-chave: Exercício terapêutico. Cardiologia. Hemoglobina glicada.

REALIDADE VIRTUAL COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NO CONTEXTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR: REVISÃO E EXPERIÊNCIA CLÍNICA

Breno Henrique Florêncio de Barros; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna
Hospital Major Antônio Cândido - Santa Casa de Batatais/SP
Claretiano - Centro Universitário - Batatais/SP

A experiência de internação hospitalar, marcada por estresse e isolamento, impacta significativamente o bem-estar dos pacientes, tornando a busca por novas intervenções uma prioridade. Neste contexto, a realidade virtual (RV) surge como uma promissora ferramenta terapêutica para aliviar o sofrimento psicológico e físico, além de aprimorar a reabilitação funcional em diversas faixas etárias e condições clínicas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da literatura científica sobre a aplicação da RV no ambiente hospitalar e, de forma complementar, relatar nossa experiência profissional com o protocolo clínico do serviço de Fisioterapia do Hospital Major Antônio Cândido (Santa Casa de Batatais, SP). A metodologia envolveu uma busca na base de dados PubMed, com as palavras-chave Virtual Reality, Hospitalization, Anxiety, Pain, Rehabilitation. Foram analisados 25 artigos científicos referentes ao tema, sendo utilizados 15 artigos relevantes ao tema. Paralelamente, foram considerados relatos de experiência clínica com a aplicação da Realidade Virtual por meio dos óculos Immersive All-In-One Virtual Reality Glasses – META Quest 2, em pacientes hospitalizados em nossa instituição, com observação dos aspectos: imersão, tolerabilidade, redução da percepção de ansiedade e dor, além do aumento do engajamento durante os exercícios terapêuticos. Constatou-se que a literatura científica comprova benefícios da RV para a redução da ansiedade, dor, angústia e depressão em pacientes hospitalizados, tanto em crianças quanto em adultos e idosos, além de seu impacto na recuperação de força e funcionalidade. A experiência de internação hospitalar é frequentemente percebida como um ambiente desafiador, com diversos fatores que contribuem para um estado de estresse e ansiedade, tais como: ruído excessivo, perda de autonomia sobre a rotina diária e insuficiência de informações, reconhecidos como importantes fatores de risco para distúrbios de saúde mental, incluindo depressão. Para crianças e adolescentes, a separação do ambiente familiar e de seus entes queridos é um estressor particularmente significativo. A situação é ainda mais crítica para pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que enfrentam sensações nocivas e uma mobilidade severamente restrita. A imobilidade prolongada é uma condição comum e pode resultar em fraqueza adquirida na UTI (ICU-AW), impactando a recuperação funcional a longo prazo. Nesse contexto, a realidade virtual (RV) emerge como uma intervenção terapêutica inovadora e promissora ao criar um ambiente imersivo e alternativo. A tecnologia permite que o paciente se sinta “em outro lugar”, quebrando a monotonia da rotina hospitalar e combatendo a sensação de confinamento. Essa imersão não apenas distrai o paciente de experiências dolorosas, mas também atua na raiz psicológica do estresse, que é o isolamento e a perda de controle. A intervenção, portanto, recontextualiza a experiência de internação, elevando seu potencial terapêutico para além do simples alívio de sintomas. Conclui-se que a RV é uma ferramenta terapêutica de comprovada eficácia para o manejo de sintomas psicológicos e físicos associados à internação, e o presente estudo sugere um caminho para a implementação futura de um projeto de pesquisa inédito em nosso serviço, visando gerar dados valiosos para a comunidade científica e para a instituição.

Palavras-chave: Realidade Virtual. Hospitalização. Estresse. Ansiedade. Dor. Reabilitação.

RECURSOS FOTBIOTÉRMICOS NA RECUPERAÇÃO DESPORTIVA: REVISÃO DE LITERATURA

Aline Guilhermitti Boncompagni Cintra; Francisco Queiroz de Souza Filho; Maria Eduarda Costa Santos;
Saulo Cesar Vallin Fabrin; Edson Alves de Barros Junior
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

A recuperação adequada é um componente fundamental no desempenho esportivo e na prevenção de lesões, visto que os atletas estão constantemente expostos a cargas de treino intensas que exigem estratégias eficazes de reparo e regeneração. Nesse cenário, recursos fotobiotérmicos, como a fototerapia e a termoterapia, têm recebido destaque por sua capacidade de promover analgesia, modular processos inflamatórios e acelerar a recuperação muscular. O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos e a eficácia desses recursos aplicados à recuperação desportiva. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura abrangendo o período de 2014 a 2024, nas bases PubMed, PEDro, Medline e SciELO, utilizando descritores DeCS/MeSH relacionados à recuperação (Recovery), fotobiomodulação (Photobiomodulation) e atletas (Athletes). Foram incluídos estudos quali-quantitativos e ensaios clínicos randomizados que investigaram a aplicação de estratégias fotobiotérmicas em contexto esportivo. Os resultados evidenciaram diferentes recursos avaliados nos estudos analisados. A imersão em água fria a 22°C apresentou melhores resultados quando comparada a temperaturas mais baixas, como 8°C, principalmente na redução da perfusão muscular após o exercício, sugerindo que temperaturas extremas podem não trazer benefícios adicionais. Protocolos de compressão pneumática intermitente e de pressão negativa mostraram achados heterogêneos, indicando que a eficácia pode variar de acordo com a intensidade, a duração e o perfil do atleta. A fotobiomodulação destacou-se pela consistência dos efeitos, sobretudo quando aplicada entre 5 minutos e 6 horas antes do exercício. A aplicação isolada ou associada ao campo magnético estático promoveu melhora no desempenho físico, como aumento do consumo máximo de oxigênio e do tempo até a exaustão, além de redução de marcadores de dano muscular e estresse oxidativo. Evidências indicam que doses em torno de 50 J na laserterapia de baixa intensidade apresentam resultados mais promissores, embora ainda exista variabilidade nos protocolos utilizados. De maneira geral, os recursos fotobiotérmicos configuram estratégias relevantes para auxiliar na recuperação e no desempenho esportivo. Entre eles, a fotobiomodulação apresenta o maior suporte científico, com resultados consistentes em diferentes modalidades e contextos. A imersão em água fria a 22°C por aproximadamente 10 minutos e protocolos de compressão individualizados também podem ser aplicados como recursos complementares. Contudo, ressalta-se a necessidade de padronização de doses, parâmetros e desenhos metodológicos, bem como a realização de ensaios clínicos com amostras maiores, a fim de fortalecer a aplicabilidade dessas intervenções na prática esportiva.

Palavras-chave: Recuperação. Fotobiomodulação. Atleta.

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS PELA DIVULGAÇÃO DE JOGOS DE AZAR

Lívia Rezende Attilio; Lilian Vitorino Rodrigues; Priscila Barroti Mattos; Leila Lima Oliveira; Kédma Keila Gonçalves Barbosa; Edwirges Elaine Rodrigues

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Este estudo busca analisar a necessidade de se estabelecer um aparato legal visando à proteção da parte vulnerável na relação de consumo com casas de apostas digitais, frente à crescente onda de divulgação de jogos de azar. A pertinência do tema emerge do significativo impacto social e econômico advindo das publicidades enganosas no mercado de apostas on-line, as quais induzem condutas potencialmente danosas no público-alvo, composto, em sua maioria, por pessoas com baixo nível de escolaridade, incluindo adolescentes, desempregados e indivíduos cuja renda é de até dois salários mínimos, cenário que compromete ainda mais a organização econômica familiar dessa população já tão fragilizada. Ademais, estatísticas divulgadas em 1º de outubro de 2024 pelo Instituto DataSenado apontam que 58% dos apostadores possuem dívidas em atraso há mais de 90 dias. Tal panorama demonstra não apenas repercussões no âmbito individual e familiar, mas também desdobramentos que atingem toda a coletividade, já que a queda na arrecadação estatal gera instabilidade econômica e o agravamento dos problemas de saúde mental sobrecarrega o sistema público de saúde, afetando toda a população, direta e indiretamente. Por meio da metodologia dedutiva, esta pesquisa analisa jurisprudência, artigos científicos e doutrinas, a fim de refletir acerca da atuação de influenciadores digitais, bem como de sua responsabilidade na indicação de jogos e das chamadas bets. Está pacificada a interpretação extensiva do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), segundo a qual o influenciador digital, embora não participe diretamente da relação de consumo, pode ser considerado fornecedor por equiparação, já que integra a cadeia de consumo e possui influência direta na decisão de seus seguidores. Desse modo, esses profissionais devem ser responsabilizados objetiva e solidariamente pelos danos ocasionados, com base nos artigos 7º, 14 e 18 do CDC. Observa-se, ainda, que existe uma convergência jurisprudencial no sentido da responsabilidade civil do influenciador; entretanto, permanece uma lacuna quanto à regulamentação clara dos limites de atuação desses profissionais, sendo necessária uma legislação específica a fim de coibir práticas abusivas.

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Influenciadores digitais. Jogos de azar. Código de Defesa do Consumidor. Fornecedor por equiparação.

RESPONSABILIDADE CIVIL NA DESISTÊNCIA DA ADOÇÃO

Emily Caroline P. Rufino; Coautoras Camille Almeida Ferreira, Isabella Garcia Salgado, Stefânia Sanção Diamantino e Stephanie Vitória Gaspar de Araújo; Edwirges Elaine Rodrigues
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Esta pesquisa analisa a responsabilidade civil na desistência da adoção, que configura um fenômeno complexo e repercute diretamente na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Os dados no Brasil mostram que 9 (nove) a cada 100 (cem) adoções foram desfeitas entre os anos de 2019 e 2024, segundo o “Diagnóstico sobre a devolução de crianças e adolescentes em estágio de convivência e adotadas”, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do trabalho é investigar a responsabilização civil dos adotantes em casos de desistência, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente. A metodologia utilizada é a dedutiva, através de pesquisa bibliográfica e análise jurisprudencial de decisões dos tribunais brasileiros, a fim de identificar fundamentos teóricos e práticos aplicados. O processo de adoção, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), desenvolve-se em três fases: o estágio de convivência, a guarda provisória e a sentença definitiva, que constitui o poder familiar e os novos vínculos familiares. Em cada uma dessas fases, a desistência pode gerar danos morais de distintas intensidades: no estágio de convivência, há frustração das expectativas da criança e insegurança emocional; na guarda provisória, os vínculos já se consolidam mais fortemente, de modo que a ruptura pode ocasionar sofrimento psicológico e sensação de abandono; e na fase posterior à sentença definitiva, a desistência representa grave violação dos laços jurídicos e afetivos já estabelecidos, causando impactos profundos na formação da identidade e no desenvolvimento psíquico do adotado. Quanto ao dever de indenizar, decorrente da responsabilidade civil, a incidência também varia: no estágio de convivência, admite-se discussão sobre sua limitação em razão da função de teste da compatibilidade, embora ainda seja possível cogitar reparação quando configurados danos relevantes; na guarda provisória, a responsabilidade tende a se firmar com maior clareza diante do fortalecimento dos vínculos afetivos; e após a sentença definitiva, a responsabilização civil é inafastável, pois a desistência viola frontalmente a irrevogabilidade da adoção prevista no ECA. Diante desta análise, conclui-se que a responsabilidade civil pela desistência da adoção, durante a guarda provisória e após a sentença definitiva, é objetiva, decorrente do abuso do direito previsto no art. 187 do Código Civil pelo exercício irregular do direito à adoção, caracterizado à luz do artigo 39, §1º, do ECA como medida excepcional e irrevogável.

Palavras-chave: Desistência da adoção. Melhor interesse da criança e do adolescente. Responsabilidade civil.

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO NAS RELAÇÕES FAMILIARES

Simara Piovani de Oliveira; Lúgia Aparecida de Paula Souza; Antonia Cristina Daltoso Coelho; Drielly Guioto Alves de Mello Firmino;
Edwirges Elaine Rodrigues

Centro Universitário Claretiano – Batatais/SP

A responsabilidade civil no Direito das Famílias assegura a reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de atos ilícitos praticados no âmbito das relações familiares, como nas situações de abandono afetivo, caracterizado pela conduta dos pais que negligenciam o cuidado e a educação dos filhos. O presente estudo tem como objetivo analisar como a doutrina e os tribunais brasileiros compreendem o dever de indenização decorrente do abandono afetivo nas relações parentais-filiais. A pesquisa, de natureza dedutiva, foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica de doutrina, legislação e jurisprudência. A responsabilidade civil configura-se como instrumento do Estado Democrático de Direito para responsabilizar aquele que causa dano a outrem, sempre de forma proporcional ao prejuízo suportado pela vítima e à culpa do agente causador. Estrutura-se em torno da conduta do agente, de modo que a modalidade subjetiva exige a comprovação de culpa ou dolo, enquanto a objetiva prescinde dessa verificação. Embora haja posicionamento doutrinário contrário à incidência da responsabilidade civil nas relações familiares, sob o argumento de que haveria monetização desses vínculos, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é pela possibilidade de indenização quando comprovado o dano material ou moral. No que se refere ao abandono afetivo, em 2012, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o afeto não deve ser compreendido como mero sentimento ou sinônimo de amor, mas como dever de cuidado inerente ao poder familiar exercido pelos pais. Assim, uma vez configurado o descumprimento desse dever e demonstrado o dano psicológico sofrido pelo filho, caberá a indenização pelo dano moral, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesses casos, exige-se a presença dos elementos tradicionais da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal — para a configuração do dever de indenizar. Conclui-se, portanto, que a responsabilidade civil nas relações familiares desempenha papel essencial na promoção da justiça social e na proteção dos direitos fundamentais, devendo ser compreendida como mecanismo indispensável para o equilíbrio das relações humanas, em consonância com as transformações sociais e jurídicas contemporâneas.

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Dano moral. Direito das famílias. Abandono afetivo.

SABERES DOCENTES E CURRÍCULO VIVO: DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM TEMPOS DE INCERTEZA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Em um cenário global marcado por profundas transformações e crises interligadas — sociais, políticas, sanitárias, ambientais e educacionais — a formação continuada de professores demanda novas abordagens que transcendam a mera atualização técnica. Diante das incertezas e dos desafios contemporâneos, este estudo teórico se propõe a refletir sobre os saberes docentes mobilizados na construção de um currículo vivo e afetivo, capaz de dialogar com os territórios escolares e com os sujeitos que os habitam. A investigação parte da concepção de que o currículo não deve ser entendido como uma estrutura estática e normativa, mas como uma tessitura dinâmica, construída na e pela experiência docente. O objetivo central é analisar, à luz de referenciais teóricos, os modos como os saberes da experiência, da escuta e da vida contribuem para a elaboração de práticas pedagógicas significativas e transformadoras, especialmente em contextos educativos permeados pela complexidade. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, de cunho teórico-reflexivo, com base em revisão bibliográfica e análise documental de práticas formativas registradas em projetos pedagógicos implementados em escolas de educação básica. O estudo é fundamentado em autores como Maurice Tardif (saberes da prática e da experiência), Edgar Morin (pensamento complexo e educação para a era planetária) e Paulo Freire (educação dialógica, libertadora e esperançosa). Os principais resultados indicam que educadores que reconhecem os saberes oriundos de suas vivências, histórias e territórios são capazes de reconfigurar o currículo em diálogo com a realidade concreta dos estudantes, promovendo aprendizagens mais humanizadoras. Tais professores compreendem a formação continuada como um processo contínuo de reflexão e (re)invenção de si mesmos e de suas práticas. Essa abordagem implica também uma abertura ética e sensível ao outro, à escuta ativa e ao cultivo de vínculos afetivos no ambiente escolar. Verificou-se que o protagonismo docente se fortalece quando há espaço para a escuta das vozes silenciadas, para a valorização da cultura local e para a integração entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento da vida cotidiana. A formação docente, nesse sentido, deve ser entendida como experiência de reinvenção pessoal e coletiva, como espaço de construção de sentido e de resistência poética diante das lógicas fragmentadas da contemporaneidade. Conclui-se que os processos formativos que consideram os contextos singulares de atuação docente, que favorecem a escuta, o diálogo e a esperança, contribuem para o fortalecimento de um currículo vivo, capaz de humanizar e transformar. Em tempos de incerteza, educar é também um gesto de esperança: cada educador que se forma com consciência crítica e sensibilidade é um artesão da transformação social.

Palavras-chave: Formação docente. Currículo vivo. Saberes da experiência. Educação humanizadora. Esperança.

SABERES DOCENTES E CURRÍCULO VIVO: DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM TEMPOS DE INCERTEZA

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

Em um cenário global marcado por profundas transformações e crises interligadas — sociais, políticas, sanitárias, ambientais e educacionais —, a formação continuada de professores demanda novas abordagens que transcendam a mera atualização técnica. Diante das incertezas e dos desafios contemporâneos, este estudo teórico se propõe a refletir sobre os saberes docentes mobilizados na construção de um currículo vivo e afetivo, capaz de dialogar com os territórios escolares e com os sujeitos que os habitam. A investigação parte da concepção de que o currículo não deve ser entendido como uma estrutura estática e normativa, mas como uma tessitura dinâmica, construída na e pela experiência docente. O objetivo central é analisar, à luz de referenciais teóricos, os modos como os saberes da experiência, da escuta e da vida contribuem para a elaboração de práticas pedagógicas significativas e transformadoras, especialmente em contextos educativos permeados pela complexidade. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, de cunho teórico-reflexivo, com base em revisão bibliográfica e análise documental de práticas formativas registradas em projetos pedagógicos implementados em escolas de educação básica. O estudo é fundamentado em autores como Maurice Tardif (saberes da prática e da experiência), Edgar Morin (pensamento complexo e educação para a era planetária) e Paulo Freire (educação dialógica, libertadora e esperançosa). Os principais resultados indicam que educadores que reconhecem os saberes oriundos de suas vivências, histórias e territórios são capazes de reconfigurar o currículo em diálogo com a realidade concreta dos estudantes, promovendo aprendizagens mais humanizadoras. Tais professores compreendem a formação continuada como um processo contínuo de reflexão e (re)invenção de si mesmos e de suas práticas. Essa abordagem implica também uma abertura ética e sensível ao outro, à escuta ativa e ao cultivo de vínculos afetivos no ambiente escolar. Verificou-se que o protagonismo docente se fortalece quando há espaço para a escuta das vozes silenciadas, para a valorização da cultura local e para a integração entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento da vida cotidiana. A formação docente, nesse sentido, deve ser entendida como experiência de reinvenção pessoal e coletiva, como espaço de construção de sentido e de resistência poética diante das lógicas fragmentadas da contemporaneidade. Conclui-se que os processos formativos que consideram os contextos singulares de atuação docente, que favorecem a escuta, o diálogo e a esperança, contribuem para o fortalecimento de um currículo vivo, capaz de humanizar e transformar. Em tempos de incerteza, educar é também um gesto de esperança: cada educador que se forma com consciência crítica e sensibilidade é um artesão da transformação social.

Palavras-chave: Formação docente. Currículo vivo. Saberes da experiência. Educação humanizadora. Esperança.

SABERES DOCENTES, PRÁTICA EDUCATIVA E MISSÃO: UM DIÁLOGO ENTRE FREIRE, TARDIF E O PROJETO EDUCATIVO CLARETIANO DE PASTORAL

Diego Andrade de Jesus Lelis; Carin Amanda Reis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Claretiano Colégio - São Paulo/SP

A formação docente tem sido historicamente desafiada por modelos fragmentados e por uma visão instrumentalizada do ensino. Entretanto, os contextos escolares exigem educadores que articulem conhecimento acadêmico, sensibilidade ética e espiritualidade encarnada. No âmbito da pastoral educativa claretiana, os saberes docentes não são meramente técnicos, mas carregam dimensões existenciais, relacionais e missionárias. Este estudo teórico tem como objetivo discutir a constituição e a integração dos saberes docentes na prática pedagógica a partir dos aportes de Maurice Tardif, Paulo Freire e do Projeto Educativo Claretiano de Pastoral (PECP), compreendendo-os como parte indissociável de uma formação integral que se dá no exercício da missão educativa e evangelizadora. A metodologia utilizada é bibliográfica, com análise de obras fundamentais de Maurice Tardif, que propõe a tipologia dos saberes docentes (saberes disciplinares, curriculares, experienciais e profissionais), e de Paulo Freire, cuja pedagogia humanizadora e libertadora enfatiza o saber da experiência, o diálogo e a práxis transformadora. Articula-se a esse referencial a proposta pastoral do PECP, que estrutura a missão educativa claretiana a partir das dimensões da evangelização implícita e explícita, promovendo uma educação fundamentada no cuidado, na escuta e na busca de sentido. Os principais resultados apontam que os saberes docentes não são estáticos, mas construídos historicamente no interior das práticas e relações educativas. O saber da experiência, em especial, é um elemento vital para a práxis pedagógica comprometida com a vida. Os professores atuam como sujeitos epistêmicos que reelaboram continuamente seus conhecimentos a partir da escuta dos estudantes, das vivências escolares e dos desafios socioculturais. A pastoral educativa claretiana reforça essa perspectiva ao reconhecer o educador como mediador de sentido e testemunha de valores, cuja ação pedagógica é, ao mesmo tempo, evangelizadora e humanizadora. Freire contribui para compreender o professor como sujeito ético e político que se compromete com a formação da consciência crítica e da esperança ativa. Tardif, por sua vez, evidencia que os saberes da docência são múltiplos e interdependentes, sendo o saber experiencial aquele que mais se aproxima da prática cotidiana e das exigências da vida escolar real. O PECP complementa essa visão ao situar o educador claretiano como alguém que integra fé, ciência, cultura e cuidado em sua missão. Conclui-se que os saberes docentes são mediações fundamentais para a construção de uma pastoral educativa efetiva, sensível às juventudes e alinhada ao Pacto Educativo Global. Formar professores é, portanto, fomentar processos de reflexão crítica, espiritualidade integrada e compromisso com a vida em todas as suas dimensões. Nesse sentido, a prática pedagógica se converte em espaço de evangelização implícita e explícita, onde os saberes não são apenas técnicos, mas existenciais e transformadores.

Palavras-chave: Saberes Docentes. Prática Pedagógica. Formação Integral. Paulo Freire. Projeto Educativo Claretiano.

SABERES EXPERIENCIAIS E DISCERNIMENTO NA AÇÃO EVANGELIZADORA: O COTIDIANO COMO ESPAÇO TEOLÓGICO-PEDAGÓGICO

Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O cotidiano escolar, frequentemente visto como um conjunto de rotinas e tarefas operacionais, carrega em si um profundo potencial formativo e espiritual. Na perspectiva da pastoral educativa claretiana, esse cotidiano é um espaço teológico-pedagógico privilegiado, onde a fé se encarna nas relações, nos conflitos, nas decisões e nos gestos mais simples da vida escolar. É nesse chão concreto da convivência, onde se encontram fragilidades e possibilidades, que emergem os saberes experienciais — saberes construídos não em manuais, mas na prática viva e situada da educação. Este estudo teórico propõe refletir sobre os saberes experienciais como núcleo vital da evangelização implícita na escola confessional, tendo como horizonte o discernimento pastoral do cotidiano. A evangelização, nesse contexto, não se limita a atividades celebrativas ou doutrinárias, mas se expressa na escuta sensível, na mediação pedagógica e na construção de vínculos afetivos que revelam a presença de Deus nas tramas da existência. A metodologia adotada é de natureza bibliográfica, dialogando com autores que reconhecem o valor epistêmico da prática educativa e da experiência vivida. Paulo Freire defende uma pedagogia do diálogo, em que o saber emerge da leitura crítica do mundo; Maurice Tardif destaca os saberes da experiência como constitutivos da docência; Edgar Morin propõe o pensamento complexo como instrumento para lidar com a incerteza e a interdependência dos saberes. A esses referenciais, soma-se o Projeto Educativo Claretiano de Pastoral, que compreende a evangelização implícita como eixo transversal que atravessa todas as dimensões da vida escolar: existencial, ética-estética e acadêmica. Os resultados apontam que os saberes experienciais, forjados na escuta dos estudantes, na resolução de conflitos, na celebração dos aprendizados e na partilha das dores e alegrias cotidianas, são decisivos para a construção de itinerários pastorais significativos. O educador claretiano, ao integrar esses saberes com uma postura de discernimento constante, torna-se presença formadora e profética, capaz de ler os sinais de Deus nas entrelinhas da vida escolar. Essa prática exige uma espiritualidade encarnada, atenta aos detalhes e sensível às vozes silenciadas, que transforma o cotidiano em território de missão. Conclui-se que a pastoral educativa, ao reconhecer e valorizar os saberes experienciais, amplia seu alcance formativo e evangelizador. O cotidiano, com sua densidade e ambivalência, deixa de ser mero pano de fundo e se converte em lugar teológico de revelação e de encontro. O discernimento, nesse cenário, não é apenas a aplicação da técnica, mas método espiritual e pastoral, que ilumina as decisões com sabedoria e abre caminhos de sentido. Evangelizar, assim, é estar com o outro, caminhar junto, interpretar a vida com os olhos da fé e formar sujeitos capazes de responder com liberdade e compromisso aos apelos do tempo presente.

Palavras-chave: Saberes Experienciais. Discernimento. Cotidiano Escolar. Evangelização Implícita. Prática Pastoral.

SANTO ANTÔNIO MARIA CLARET: EDUCADOR POPULAR E MISSIONÁRIO DA CONSCIÊNCIA

Diego Andrade de Jesus Lelis

Centro Universitário Claretiano - Batatais/SP

A trajetória de Santo Antônio Maria Claret (1807–1870) revela a íntima articulação entre missão evangelizadora, compromisso social e formação educativa. Fundador dos Missionários Claretianos, Claret destacou-se não apenas como bispo e pregador itinerante, mas sobretudo como educador popular e formador de consciências. Este estudo teórico propõe-se a analisar, à luz de sua autobiografia e da tradição missionária por ele iniciada, os elementos centrais de sua proposta pedagógica e evangelizadora, valorizando sua contribuição à educação popular como instrumento de transformação pessoal e social. A investigação busca compreender de que modo a prática educativa de Claret, enraizada na fé cristã e no compromisso com os pobres, pode inspirar os processos formativos no contexto contemporâneo, especialmente no campo da catequese, da educação pastoral e da formação ética. A metodologia adotada é qualitativa, de caráter bibliográfico e interpretativo, fundamentada na análise da Autobiografia de Claret (escrita por ele em 1861) e em documentos históricos e espirituais da Congregação Claretiana. A abordagem dialoga com autores da teologia pastoral e da educação popular, além de estudos claretianos contemporâneos que discutem a pedagogia missionária. O referencial teórico parte da concepção de educação como mediação libertadora e processo de conscientização. Claret, ainda no século XIX, desenvolveu uma vasta produção catequética, com ênfase na linguagem acessível, na clareza doutrinal e na aplicação prática dos ensinamentos evangélicos. Seus escritos, voltados para crianças, operários, mulheres e leigos em geral, revelam uma intencionalidade formativa que vai além da transmissão de conteúdos: visava suscitar uma fé viva, comprometida com o bem comum, com a justiça social e com a vida digna. Os principais resultados desta análise indicam que a pedagogia claretiana se caracteriza por uma síntese entre espiritualidade e ação, simplicidade e profundidade, amor à verdade e compromisso com os pobres. Claret via na educação uma via eficaz para a evangelização inculturada e a formação de lideranças leigas, capazes de atuar com discernimento, coragem e responsabilidade ética. Sua atuação profética, denunciando injustiças, promovendo a leitura espiritualizada do mundo e investindo na formação integral, mostra-se atual frente aos desafios da missão educativa na contemporaneidade. Conclui-se que a proposta de Claret permanece relevante como modelo de educação transformadora, especialmente em tempos de crise de valores, banalização da fé e fragmentação cultural. Sua pedagogia missionária inspira educadores, catequistas e agentes pastorais a integrarem fé, cultura, ética e justiça, promovendo o florescimento de consciências comprometidas com o Evangelho e com a dignidade humana.

Palavras-chave: Santo Antônio Maria Claret. Educação popular. Evangelização. Pedagogia missionária. Consciência ética.

SÍNDROME DE NOONAN E AUTONOMIA: CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL PARA A SUSTENTABILIDADE DA VIDA COTIDIANA

Ketllyn Beatriz Malaquias Souza; Rayssa Stefany Malaquias Souza; Camila Maria Severi Martins Monteverde
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A Síndrome de Noonan (SN) é uma condição genética rara, pertencente ao grupo das RASopatias, causadas por mutações em genes da via RAS/MAPK, responsável pela regulação do crescimento e diferenciação celular. Estima-se prevalência de 1:1.000 a 1:2.500 nascidos vivos, acometendo ambos os sexos. Suas manifestações incluem dismorfismos faciais, baixa estatura, cardiopatias congênitas, atraso motor, dificuldades de aprendizagem e possíveis alterações cognitivas. Embora não haja cura, o acompanhamento multiprofissional é essencial, e a Terapia Ocupacional possui papel relevante na promoção da independência e da qualidade de vida. O presente trabalho teve como objetivo relatar uma experiência observacional de promoção de autonomia em um adulto com Síndrome de Noonan no manejo de medicamentos, articulando o tema à perspectiva de sustentabilidade e ecologia integral. O caso refere-se a um homem de 58 anos, voluntário da FEAPAES em Franca (SP), com diagnóstico registrado de Síndrome de Noonan e deficiência intelectual leve a moderada. Na instituição, ele participa ativamente da rotina, auxiliando em pequenas tarefas, além de integrar viagens e eventos organizados pela entidade. No contexto social, é reconhecido como funcionário, o que reforça sua identidade ocupacional e percepção de pertencimento, ainda que não tenha vínculo empregatício formal. Durante as observações, identificaram-se dificuldades relacionadas ao uso autônomo da medicação, associadas a episódios de confabulação, nos quais afirmava ter tomado o medicamento sem que isso tivesse ocorrido. Essa demanda inspirou a elaboração de estratégias de apoio, como a organização visual dos medicamentos em uma caixa organizadora, treino supervisionado e reforço positivo, favorecendo a adesão ao tratamento. Os resultados demonstram maior segurança na adesão aos medicamentos, redução de dependência de terceiros e progressos no desempenho das atividades de vida diária, especialmente na autogestão do cuidado com a saúde. A criação de uma rotina estruturada mostrou-se fundamental para compensar limitações cognitivas, reforçando a importância da Terapia Ocupacional na promoção da autonomia. Conclui-se que a experiência observacional evidencia o papel das vivências práticas durante a graduação em Terapia Ocupacional para que o estudante vá construindo o raciocínio profissional da área.

Palavras-chave: Síndrome de Noonan. Terapia Ocupacional. Autonomia. Inclusão Social. Sustentabilidade.

SOROTIPOS DIFERENTES DO VÍRUS DA DENGUE E COMO AS ATUAIS VACINAS PODEM AUXILIAR NO COMBATE

Maria Eduarda Berteli Barci; Giovanna de Souza Cavalini; Erika Nascimento Castro Dias

Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A dengue é uma arbovirose causada por quatro sorotipos distintos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), transmitida principalmente pela fêmea do mosquito *Aedes aegypti*. Trata-se de um relevante problema de saúde pública em nível global, especialmente devido à possibilidade de manifestações clínicas como febre, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos e manchas vermelhas, até sintomas mais graves variando de febre hemorrágica da dengue grave (FHD) a síndrome do choque da dengue (SCD), que podem se tornar fatais em infecções secundárias por diferentes sorotipos. A dengue é diagnosticada por exames laboratoriais específicos, e o tratamento permanece sintomático, dada a ausência de antivirais específicos. Diversas estratégias têm sido desenvolvidas para prevenir a doença, entre elas a vacinação. Atualmente, três imunizantes apresentam maior destaque: Butantan-DV (TV003), Qdenga (TAK-003) e Dengvaxia (CYD-TDV). O desenvolvimento de uma vacina contra a dengue apresenta como principal obstáculo a necessidade de induzir respostas imunológicas eficazes e simultâneas contra os quatro sorotipos do vírus. Diante desse cenário, este estudo busca revisar a eficácia das vacinas disponíveis, com o propósito de verificar se estas alcançam a meta essencial de promover imunidade abrangente e equilibrada frente a todos os sorotipos. Através da revisão de literatura constituída por pesquisas em bases de dados do Google Acadêmico e PubMed, com critérios de inclusão sendo publicações de 2015 a 2025, os resultados sugerem que a Butantan-DV e a Qdenga demonstram maior eficácia frente aos sorotipos DENV-1 e DENV-2, enquanto a Dengvaxia apresenta melhor desempenho contra DENV-3 e DENV-4. Ressalta-se, no entanto, que a aplicação da Dengvaxia é recomendada apenas para indivíduos com infecção prévia confirmada, devido ao risco aumentado de formas graves da doença em soronegativos. Apesar dos avanços tecnológicos e científicos no desenvolvimento dessas vacinas, a compreensão da estrutura viral, do ciclo de replicação do DENV e das interações entre o vírus e o sistema imunológico humano é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais eficazes. Os avanços em biologia molecular e imunologia têm permitido a criação de vacinas mais promissoras, como a Qdenga, que representa um progresso significativo frente aos desafios impostos pela Dengvaxia. No campo diagnóstico, a ampliação do acesso a métodos sensíveis e específicos, como o RT-PCR e os testes de antígeno NS1, pode contribuir para o diagnóstico precoce e para a melhor condução clínica dos casos, prevenindo formas graves da doença. Ao mesmo tempo, o fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica e controle vetorial permanece como um dos pilares mais importantes para a redução da incidência e da mortalidade por dengue. O aprofundamento contínuo das pesquisas científicas, aliado ao compromisso político e institucional, será determinante para que se possa avançar no controle efetivo dessa arbovirose, protegendo as populações mais vulneráveis e promovendo a saúde pública de forma sustentável e equitativa.

Palavras-chave: Dengue. Sorotipos. Butantan-DV. Dengvaxia. Qdenga.

TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO COGNITIVA: TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Mariana Garbellini Frezza; Camila Maria Severi Martins Monteverde
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O processo de envelhecimento ocorre em dois fatores: o processo natural de envelhecer, denominado senescência, e o processo associado à patologia, senilidade; e a cognição compreende os métodos do pensamento básico (percepção, orientação, memória, atenção) e as funções dirigentes (tomada de decisão, resolução de problemas, organização e planejamento). Diante disso, o quadro da demência, geralmente, interfere tanto nas atividades de vida diária quanto na participação integral na sociedade; por isso a importância da reabilitação cognitiva, o reconhecimento da doença, etiologia e evolução, visto que a progressão impacta na autonomia e na independência do indivíduo. O objetivo deste estudo foi revisar a produção científica de técnicas utilizadas nas intervenções terapêuticas ocupacionais no processo de reabilitação cognitiva de idosos com demência. Foram obtidos dados sobre os diferentes métodos de reabilitação cognitiva em idosos com demência utilizados especificamente por terapeutas ocupacionais. O levantamento dos artigos foi realizado nas bases de dados científicas (MedLine, OTseeker e LILACS), sem estabelecimento de margem de data. A história da Terapia Ocupacional compõe diversos pontos de vista e interpretações, marcos de grande influência foram capazes de apresentar os números de publicações referentes a temas relevantes para a profissão. Com isso, as técnicas nas intervenções de cognição na demência mais utilizadas foram a comportamental, atividades significativas e estratégias de enfrentamento; a partir disso, houve uma melhora significativa do quadro demencial dos pacientes. Além disso, a OMS diz que a participação de idosos em atividades físicas pode retardar o declínio funcional e contribuir na organização e estimulação mental; de forma geral, a intervenção da terapia ocupacional é importante na reabilitação de pacientes com quadro de demência, resultando em respostas significantes para o desempenho funcional. Concluiu-se, então, que os déficits cognitivos podem levar a limitações e alterações no desempenho ocupacional. A área de reabilitação cognitiva compõe-se pelo desenvolvimento de estratégias para melhora e retardamento do processo do declínio cognitivo do idoso com demência, podendo se valer de diferentes métodos nas intervenções terapêuticas ocupacionais e, por conseguinte, favorecendo uma maior produção científica da área visando legitimar a profissão e todo o seu estudo.

Palavras-chave: Terapia Ocupacional. Reabilitação. Cognitiva. Demência, Idosos.

THEOSSANATIO - A TEOLOGIA ASCÉTICO-MÍSTICA COMO CAMINHO TERAPÊUTICO PARA A RECONSTRUÇÃO DO SENTIDO

Alexandre Balarin Carraro; Diego Andrade de Jesus Lelis
Claretiano - Centro Universitário de Batatais - SP

Diante do colapso existencial que marca o cenário contemporâneo, em que o esvaziamento do sentido e a fragmentação da identidade humana geram uma epidemia silenciosa de sofrimento psíquico, torna-se urgente repensar os fundamentos da psicoterapia à luz de uma compreensão integral do ser humano. Neste contexto, propõe-se a aplicação da Teologia Ascético-Mística como um método terapêutico inovador, denominado Theossanatio, cuja proposta reside na integração entre espiritualidade cristã e acompanhamento psicológico profundo, promovendo um itinerário de cura interior inspirado na tradição mística da Igreja. A metodologia empregada é qualitativa e bibliográfica, com base na análise interpretativa de fontes primárias da tradição mística cristã, articuladas a estudos contemporâneos sobre espiritualidade e saúde mental. Essa abordagem busca responder às urgências do cuidado psíquico atual com ferramentas que respeitem a complexidade da alma humana, somando-se aos apelos do Magistério da Igreja (como em *Salvifici Doloris*, onde o sofrimento é reconhecido como lugar de redenção; em *Gaudium et Spes*, que afirma que nada há de verdadeiramente humano que não encontre eco no coração da Igreja; e nas recentes mensagens do Papa Francisco sobre saúde mental e pastoral do cuidado, que alertam para a urgência de escutar com compaixão os que sofrem e promover respostas integradas). O desafio central está na superação das abordagens reducionistas que confinam a saúde mental aos parâmetros da neuroquímica ou da técnica comportamental, desconsiderando a dimensão espiritual como constitutiva da identidade humana. A perda do sagrado, aliada à cultura do imediatismo e do desempenho, tem agravado quadros de depressão, ansiedade e desesperança, exigindo novos paradigmas de cuidado que reconheçam a alma como lugar de travessia, e não apenas de disfunção. A fundamentação teórica deste método apoia-se nos escritos de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila e São Francisco de Sales, que compreenderam a alma humana como espaço dinâmico de purificação, iluminação e união com Deus. A Teologia Ascético-Mística, tradicionalmente vinculada à formação espiritual de religiosos, revela-se uma fonte fecunda de sabedoria antropológica e terapêutica, pois descreve com precisão os estados da alma, os conflitos interiores, as noites escuras e os processos de amadurecimento espiritual, todos compreensíveis também em chave psicológica. O método Theossanatio propõe uma leitura simbólica e experiencial desses estágios, articulando-os com referenciais contemporâneos da psicologia existencial e fenomenológica (como Viktor Frankl, Carl Rogers, Josef Pieper, Irvin Yalom e Robert Brennan) para oferecer um processo de autoconhecimento que respeita a liberdade interior e favorece o reencontro com o sentido da vida. O objetivo é delinear um caminho terapêutico que una escuta empática e discernimento espiritual, permitindo que o sujeito elabore suas feridas psíquicas à luz de uma esperança transcendente. Espera-se, com isso, oferecer uma contribuição concreta à formação de terapeutas espirituais e agentes de pastoral, capacitando-os a acolher a dor do outro sem reduzi-la a sintomas, mas reconhecendo nela o clamor por um encontro redentor. A reflexão crítica aponta para a necessidade de superarmos a dicotomia entre fé e razão, corpo e alma, ciência e espiritualidade, promovendo uma ética do cuidado que reconheça a complexidade da vida interior. O Theossanatio não é uma técnica, mas um processo de conversão existencial, no qual a dor não é negada, mas transfigurada. Trata-se de um método que se ancora na confiança de que todo sofrimento, se acolhido e iluminado, pode tornar-se um lugar teológico. Em tempos de tanta fragmentação, oferecer um caminho de unificação interior é mais do que uma proposta terapêutica: é um ato de esperança radical. Pois há dores que os remédios não curam, mas que Deus, tocando com amor e verdade, transforma em santidade.

Palavras-chave: Theossanatio. Sentido. Integralidade. Cura Interior.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO INCLUSIVO

Andreza Antônia da Silva; Adriana Sertori Sandrim
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas regulares tem sido um desafio constante para educadores e gestores educacionais. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, exigindo abordagens pedagógicas diferenciadas para garantir o pleno desenvolvimento desses alunos. Nesse contexto, estratégias pedagógicas específicas têm sido desenvolvidas e implementadas com o objetivo de promover a inclusão efetiva e o sucesso acadêmico e social dos alunos com TEA. O presente trabalho tem como objetivo identificar os principais desafios enfrentados pelos professores no processo de inclusão e apresentar estratégias que possam contribuir para a construção de um ambiente educacional mais acessível, acolhedor e equitativo para crianças com TEA na Educação Infantil. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com análise de dados dos últimos dez anos, buscando compreender as práticas inclusivas e suas contribuições para o desenvolvimento desses alunos. Ao analisar a literatura especializada, foi possível identificar os principais desafios enfrentados pelos educadores na promoção da inclusão de alunos com TEA e as melhores práticas pedagógicas para superá-los. A relevância deste estudo reside na importância de se oferecer uma educação inclusiva e de qualidade para todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades específicas. Ao compreender as estratégias pedagógicas mais eficazes para alunos com TEA, os educadores e gestores escolares podem promover um ambiente educacional mais acolhedor, inclusivo e enriquecedor para todos os estudantes.

Palavras-chave: Transtorno. Espectro. Autista. Inclusão. Estratégias. Pedagógicas. Inclusiva.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: AVANÇOS RECENTES EM DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÕES.

Vanessa Helena dos Santos; Alex Fabrício Borges
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP

O objetivo deste trabalho de revisão bibliográfica foi descrever o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas mudanças utilizando, para isso, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM). Foram relatados dados de prevalência e fatores de risco, destacando a importância do diagnóstico precoce. Em relação aos critérios de diagnóstico, observou-se que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) unificou os subtipos em um único espectro, incluindo os sintomas sensoriais e níveis de gravidade, além de diferenciar o TEA do transtorno da comunicação social. Em relação à prevalência, houve crescimento global de diagnósticos devido à maior conscientização e a critérios mais precisos. Neste caso, identificou-se maior prevalência em meninos e em países de alta renda. Uma das causas foi a origem multifatorial, com forte influência genética e fatores ambientais pré e pós-natais. O diagnóstico ainda é feito tardiamente, apesar de avanços em rastreamentos e testes genéticos, devido às barreiras de acesso e à falta de profissionais especializados, dificultando a detecção precoce. O aumento desta prevalência está ligado à melhoria diagnóstica e à maior conscientização. Estudos científicos confirmam que não há relação entre vacinas e TEA. Concluiu-se que o TEA é um transtorno complexo, de causas multifatoriais e diversas. O diagnóstico precoce ainda é um desafio, reforçando a necessidade de ampliar o acesso a serviços especializados. As intervenções devem ser individualizadas e multidisciplinares, visando promover melhor qualidade de vida às pessoas com TEA e suas famílias.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA). Prevenção Precoce. Intervenção.

USO DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) E FIBRINA RICA EM PLAQUETAS (PRF) EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS FACIAIS

Ana Laura Sales Victorino Sousa; Vangliny Alessandra de Oliveira Martins
Claretiano Centro Universitário – Batatais/SP

A busca por rejuvenescimento acompanha a humanidade desde a Antiguidade, mas somente com os avanços da biomedicina surgiram terapias seguras e com embasamento científico para a realização de procedimentos estéticos. A presente pesquisa analisou o uso de dois concentrados autólogos, o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e a Fibrina Rica em Plaquetas (PRF), com ênfase em suas aplicações faciais. Sendo tratamentos derivados do sangue do próprio paciente, promovem uma regeneração tecidual biocompatível, tornando-se procedimentos seguros e minimamente invasivos. Essas terapias aumentam a síntese de colágeno e favorecem processos de cicatrização com baixo risco de rejeição. A análise, feita por meio de revisão de literatura nas bases PubMed e Google Acadêmico, inclui artigos em português e inglês que abordam a coleta, o preparo e a aplicação do PRP e do PRF na estética facial, observando: eficácia, mecanismos de ação, indicações e limitações. O PRP é obtido da centrifugação do sangue em duas etapas, com uso de anticoagulantes, resultando em plasma concentrado em plaquetas, aplicado em pacientes até uma hora após a coleta. Já o PRF, obtido por centrifugação única e sem anticoagulantes, forma uma matriz de fibrina rica em plaquetas e leucócitos, prolongando a liberação de fatores de crescimento; deve ser aplicado imediatamente após a coleta e centrifugado em até 2 minutos. O PRP apresenta uma ação rápida após o início do tratamento, com liberação imediata de fatores de crescimento como PDGF, TGF- β e VEGF, estimulando fibroblastos, angiogênese e síntese de colágeno. É indicado principalmente para rejuvenescimento facial, linhas finas, cicatrizes leves e alopecia, em tratamentos mais superficiais da pele. O PRF, por sua vez, possui uma rede tridimensional de fibrina que garante liberação gradual e sustentada de fatores bioativos, apresentando uma ação mais prolongada, além da presença de leucócitos com efeito imunomodulador. É indicado no tratamento de rugas profundas, olheiras, flacidez moderada e cicatrizes complexas, processos estéticos mais profundos, servindo até como preenchimento. Os métodos demonstraram benefícios clínicos relevantes, como melhora da textura e firmeza da pele, redução de rugas e cicatrizes, além de acelerar a cicatrização pós-procedimentos. O método de aplicação mais indicado e que obteve o maior resultado satisfatório foi o microagulhamento para ambos; contudo, ainda existem desafios, sobretudo quanto à padronização de protocolos de coleta, preparo e aplicação, o que dificulta a comparação entre estudos e a validação clínica de longo prazo. O PRP e o PRF configuram terapias inovadoras e promissoras na biomedicina estética, sendo autólogos e economicamente acessíveis em comparação a técnicas tradicionais como toxina botulínica e ácido hialurônico. O PRP se destaca pela praticidade e ação imediata, enquanto o PRF oferece maior eficácia a longo prazo. No entanto, a consolidação científica dessas terapias depende de ensaios clínicos controlados e padronização metodológica, a fim de validar plenamente sua aplicabilidade na estética facial e expandir seu uso.

Palavras-chave: Plasma rico em plaquetas. Fibrina rica em plaquetas. Tratamento autólogo.

VALIAÇÃO DA FRAQUEZA MUSCULAR PERIFÉRICA E RESPIRATÓRIA EM PACIENTES EM UTI: UMA ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR A PARTIR DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Nayara Maria Marques Sá; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna; Joicy Alves de Oliveira; Martins Fideles dos Santos Neto
Claretiano Centro Universitário - Batatais/SP
Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos/SP
Hospital do Câncer de Barretos - Fundação Pio XII

A fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva (FAUTI) é mais prevalente em doentes críticos, sendo detectada clinicamente sem haver uma etiologia plausível além da doença crítica. Devido à alta taxa de pacientes com FAUTI em UTI, torna-se pertinente investigar possível correlação com o déficit muscular respiratório associado, reconduzindo este estudo na intenção de trazer de forma específica a importância do processo de reabilitação funcional. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a fraqueza muscular periférica e respiratória em pacientes internados em UTI e identificar os métodos de avaliação mais eficazes para diagnosticar a FAUTI. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Portal Regional da BVS, no qual foram utilizados os seguintes descritores como estratégia de busca: fraqueza muscular, fraqueza inspiratória, força muscular e UTI. A partir da estratégia de busca foram encontrados 210 artigos, dos quais 123 foram retirados por não atenderem aos critérios de inclusão e 79 retirados na avaliação do critério de exclusão; dessa forma, 8 artigos foram selecionados para análise. A perda da força muscular periférica ocorre devido a vários aspectos, aos quais se associa a estadia duradoura na UTI. O uso de ventilação mecânica (VM) prolongada aumenta o risco de disfunção diafragmática devido à inatividade muscular, podendo ser este o maior contribuinte para a FAUTI. O uso de agentes bloqueadores neuromusculares e a administração de sedativos por tempo prolongado podem levar ao comprometimento da síntese de proteínas musculares, redução de massa e aumento do catabolismo muscular. As comorbidades e a gravidade da doença relacionam-se diretamente com a FAUTI. Os escores de gravidade (SOFA, APACHE e SAPS) indicam que, quanto maior a gravidade do caso, maiores são as chances de progredir para perda de massa muscular, principalmente pela presença de sepse, que também é um fator associado ao desmame difícil ou prolongado da VM. A avaliação da perda de força muscular esquelética e respiratória pode ser realizada por métodos avançados, como eletroneuromiografia e ultrassom, porém não estão disponíveis em todos os hospitais e são de difícil aplicabilidade. Na prática clínica, utilizam-se métodos simples à beira leito, como dinamometria de preensão palmar, escala Medical Research Council (MRC) e medidas de força respiratória (Pimax, Pemax), que permitem monitorar a fraqueza muscular de forma objetiva e orientar intervenções de reabilitação. Com base na literatura investigada, podemos dizer que a escolha do melhor método de avaliação deve ser adaptada às necessidades e às condições do paciente, permitindo o diagnóstico precoce da FAUTI. A necessidade de intervenções precoces e reabilitação multidisciplinar para prevenir e tratar a fraqueza muscular periférica (FMP) e respiratória (FMR) se faz necessária, pois indiretamente a FMR está relacionada com a FMP, e a implementação dessas estratégias melhora a recuperação e os resultados para os pacientes em ambiente de UTI.

Palavras-chave: Fraqueza Muscular. Fraqueza Muscular Respiratória. FAUTI. UTI. Força Muscular.

ISSN: 2526-1460

XVIII ENCICLOPÉDIA
CLARETIANO
ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE BOA VISTA

Claretiano
CENTRO UNIVERSITÁRIO

A APLICAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS: UMA PERSPECTIVA BIOMÉDICA SOBRE TÉCNICAS ATUAIS DE MODIFICAÇÃO GENÉTICA E MANEJO DE CULTIVOS NO BRASIL

Juliana Resende Freitas; Yara Ponciano Oliveira Dias; Jefferson de Souza.

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Este resumo realiza uma análise bibliográfica sobre a aplicação da biotecnologia na produção de alimentos, destacando especialmente o impacto das técnicas de modificação genética e o manejo de cultivos dentro do contexto agrícola brasileiro. O estudo examina a evolução e os fundamentos da engenharia genética de alimentos, abordando os principais processos metodológicos que envolvem a modificação genética de organismos, além das regulamentações e protocolos estabelecidos pela Lei de Biossegurança nº 11.105/05. Esses protocolos têm como objetivo assegurar a segurança alimentar e ambiental no uso de organismos geneticamente modificados (OGMs). A pesquisa também contempla as iniciativas biotecnológicas desenvolvidas pela Embrapa, que têm contribuído significativamente para a inovação no setor agrícola. Além disso, a percepção pública sobre os alimentos transgênicos é discutida, com base em uma pesquisa popular realizada por meio de questionários. O estudo aponta os benefícios e desafios dessa tecnologia, incluindo a resistência social devido à desinformação e a falta de transparência nos processos de modificação genética. Por fim, o artigo aborda os impactos nutricionais dos OGMs, suas implicações para a saúde humana e ambiental, e os aspectos éticos envolvidos na sua aplicação, propondo um diálogo construtivo entre a ciência e a sociedade sobre o uso responsável da biotecnologia na produção de alimentos.

Palavras-chave: Biotecnologia Agrícola. Organismos Geneticamente Modificados. Transgênicos. Segurança alimentar. Engenharia Genética.

A CONSTRUÇÃO DA OFICINA TERAPÊUTICA “PÁSCOA COM COR E SABOR” NO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA

Emília C. Gonçalves dos Santos; Karoline Albuquerque Prestes Marques; Sofia Rodrigues Chaves;
Secretaria Municipal de Saúde – SMSA - Boa Vista/RR.

Os CAPS são serviços de saúde mental comunitários substitutivos que oferecem cuidado para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Este trabalho visa descrever a vivência de atividade realizada em campo e refletir sobre suas contribuições para o cuidado em saúde mental na prática clínica da Enfermagem Psiquiátrica. Para elaboração da atividade, foi usada a ferramenta organizacional 5W2H, técnica de planejamento utilizada para estruturar planos de ação de forma objetiva. A atividade foi realizada em abril de 2025, no CAPS II, sob supervisão da enfermeira da unidade, e desenvolvida por duas acadêmicas de Enfermagem. Iniciou-se com roda de conversa sobre o significado da Páscoa, indagando aos usuários sobre o que a Páscoa representava para cada um. A partir dessa dinâmica, foi construído um mural coletivo por meio de interação social. Foram distribuídos papéis de gramatura 180, tinta guache, bolas de algodão e três modelos diferentes de coelhos impressos em papel sulfite A4. Cada participante escolheu o molde que preferiu e realizou o recorte, seguindo as linhas indicadas na figura, e foram instruídos a sobrepor o molde recortado sobre papel vergê e pintar, utilizando bolas de algodão mergulhadas em tinta guache, ao redor da figura recortada, aplicando a técnica “stencil”, com o objetivo de revelar a imagem vazada. Num segundo momento, os usuários foram convidados a modelar brigadeiros de chocolate, com a massa previamente cozida. Cada um recebeu uma porção e, com orientação, realizou a modelagem das bolinhas de doce, feita manualmente, em movimentos circulares. Após a modelagem, colocaram nas formas e decoraram com confeitos diversos. Puderam, posteriormente, degustá-los. Ao término da oficina, foram realizados os registros. A atividade foi bem aceita pelos participantes, promovendo momentos de interação, alegria e autovalorização pelo êxito. Observou-se a existência de diferentes níveis de cognição entre os usuários. Alguns demonstraram dificuldades na compreensão das instruções, sendo necessária a repetição paulatina dos passos. Outros apresentaram limitações motoras, especialmente no uso da tesoura e no manuseio da massa de brigadeiro. A existência de inquietação foi evidenciada por tentativas de iniciar o procedimento antes das explicações e antes dos outros participantes. Mesmo diante dessas limitações, todos conseguiram participar à sua maneira, expressando satisfação com os resultados produzidos. A atividade permitiu a observação do comportamento, das capacidades individuais e das necessidades específicas dos usuários. Salienta-se que a principal tecnologia utilizada na assistência de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria é a relacional; portanto, a Teoria de Enfermagem de Hildegard Peplau mostra-se adequada para fundamentar o Processo de Enfermagem. A oficina “Páscoa com Cor e Sabor” evidenciou o potencial do Enfermeiro como Terapeuta em Saúde Mental e como são terapêuticas as atividades coletivas no contexto do CAPS, destacando a importância da escuta qualificada, da criatividade e da adaptação do cuidado às singularidades de cada usuário. O estágio extracurricular é enriquecedor e entende-se que pode proporcionar vivência clínica de empatia, acolhimento e análise reflexiva. A condução das oficinas evidencia o protagonismo da Enfermagem no cuidado integral e humanizado em Saúde Mental.

Palavras-chave: saúde mental. Enfermagem Psiquiátrica. Serviços comunitários em saúde mental.

A CONSTRUÇÃO DA OFICINA TERAPÊUTICA “PÁSCOA COM COR E SABOR” NO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA

Emília C. Gonçalves dos Santos; Karoline Albuquerque Prestes Marques; Sofia Rodrigues Chaves;
Secretaria Municipal de Saúde – SMSA - Boa Vista/RR.

Os CAPS são serviços de saúde mental comunitários substitutivos que oferecem cuidado para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Este trabalho visa descrever a vivência de atividade realizada em campo e refletir sobre suas contribuições para o cuidado em saúde mental na prática clínica da Enfermagem Psiquiátrica. Para elaboração da atividade, foi usada a ferramenta organizacional 5W2H, técnica de planejamento utilizada para estruturar planos de ação de forma objetiva. A atividade foi realizada em abril de 2025, no CAPS II, sob supervisão da enfermeira da unidade, e desenvolvida por duas acadêmicas de Enfermagem. Iniciou-se com roda de conversa sobre o significado da Páscoa, indagando aos usuários sobre o que a Páscoa representava para cada um. A partir dessa dinâmica, foi construído um mural coletivo por meio de interação social. Foram distribuídos papéis de gramatura 180, tinta guache, bolas de algodão e três modelos diferentes de coelhos impressos em papel sulfite A4. Cada participante escolheu o molde que preferiu e realizou o recorte, seguindo as linhas indicadas na figura, e foram instruídos a sobrepor o molde recortado sobre papel vergê e pintar, utilizando bolas de algodão mergulhadas em tinta guache, ao redor da figura recortada, aplicando a técnica “stencil”, com o objetivo de revelar a imagem vazada. Num segundo momento, os usuários foram convidados a modelar brigadeiros de chocolate, com a massa previamente cozida. Cada um recebeu uma porção e, com orientação, realizou a modelagem das bolinhas de doce, feita manualmente, em movimentos circulares. Após a modelagem, colocaram nas formas e decoraram com confeitos diversos. Puderam, posteriormente, degustá-los. Ao término da oficina, foram realizados os registros. A atividade foi bem aceita pelos participantes, promovendo momentos de interação, alegria e autovalorização pelo êxito. Observou-se a existência de diferentes níveis de cognição entre os usuários. Alguns demonstraram dificuldades na compreensão das instruções, sendo necessária a repetição paulatina dos passos. Outros apresentaram limitações motoras, especialmente no uso da tesoura e no manuseio da massa de brigadeiro. A existência de inquietação foi evidenciada por tentativas de iniciar o procedimento antes das explicações e antes dos outros participantes. Mesmo diante dessas limitações, todos conseguiram participar à sua maneira, expressando satisfação com os resultados produzidos. A atividade permitiu a observação do comportamento, das capacidades individuais e das necessidades específicas dos usuários. Salienta-se que a principal tecnologia utilizada na assistência de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria é a relacional; portanto, a Teoria de Enfermagem de Hildegard Peplau mostra-se adequada para fundamentar o Processo de Enfermagem. A oficina “Páscoa com Cor e Sabor” evidenciou o potencial do Enfermeiro como Terapeuta em Saúde Mental e como são terapêuticas as atividades coletivas no contexto do CAPS, destacando a importância da escuta qualificada, da criatividade e da adaptação do cuidado às singularidades de cada usuário. O estágio extracurricular é enriquecedor e entende-se que pode proporcionar vivência clínica de empatia, acolhimento e análise reflexiva. A condução das oficinas evidencia o protagonismo da Enfermagem no cuidado integral e humanizado em Saúde Mental.

Palavras-chave: saúde mental. Enfermagem Psiquiátrica. Serviços comunitários em saúde mental.

A DISBIOSE INTESTINAL COMO FATOR COOPERADOR PARA DOENÇAS IMUNOLÓGICAS: UMA PERSPECTIVA SOBRE RINITE ALÉRGICA E SINUSITE CRÔNICA

Hemilly Natalia Costa Araújo Chaves; Jefferson de Souza Silva

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A microbiota intestinal tem sido objeto de extensos estudos atualmente devido à sua importância para a saúde humana. Trata-se de um conjunto complexo de microrganismos que desempenha funções essenciais, como a digestão, a absorção de nutrientes, a proteção da barreira intestinal e a regulação do sistema imunológico. Manter o equilíbrio dessa microbiota é vital para o bom funcionamento do corpo, de forma que qualquer alteração, chamada de disbiose, tem sido ligada ao aparecimento de várias condições clínicas. Entre essas condições estão as doenças respiratórias de origem imunológica, como a rinite alérgica e a sinusite crônica, que se caracterizam por uma inflamação persistente e impactam de maneira significativa a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Nesse cenário, investigar como a microbiota intestinal pode influenciar o desenvolvimento dessas doenças representa uma área promissora na ciência biomédica e na prática clínica. Este estudo teve como finalidade analisar a conexão entre disbiose intestinal e o desenvolvimento de rinite alérgica e sinusite crônica, identificando os fatores que contribuem para essas mudanças, compreendendo os mecanismos fisiopatológicos que envolvem essa relação e debatendo possíveis estratégias terapêuticas para restaurar o equilíbrio intestinal, com foco na prevenção e no tratamento das doenças respiratórias de natureza imunológica. Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa qualitativa e exploratória, fundamentada em uma revisão de literatura em bases científicas bem estabelecidas, como PubMed, SciELO, Scopus, Google Acadêmico e ScienceDirect. Foram escolhidos artigos revisados por pares, publicados nos últimos dez anos, assegurando que os resultados fossem atualizados e relevantes. A análise focou em pesquisas que investigaram a interação entre a microbiota intestinal, o sistema imunológico e as doenças respiratórias inflamatórias, enfatizando as evidências relacionadas a intervenções nutricionais e microbiológicas. Os dados obtidos mostraram que a diminuição da diversidade das bactérias intestinais, junto ao aumento de microrganismos que podem causar doenças, prejudica o equilíbrio do sistema imunológico, favorecendo o surgimento de inflamações crônicas nas vias aéreas superiores. Foi ressaltado também o papel dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, na proteção da barreira do intestino e na modulação das respostas inflamatórias. Pesquisas indicam que uma alimentação balanceada, aliada ao uso de prebióticos e probióticos, pode ajudar a restaurar a microbiota intestinal, tornando mais leves os sintomas da rinite alérgica e da sinusite crônica. Esses resultados enfatizam que a conexão entre o intestino e o sistema imunológico vai além do trato gastrointestinal, impactando diferentes sistemas do corpo. Portanto, abordagens que integrem imunologia, microbiologia e nutrição têm grande potencial para melhorar os tratamentos para essas doenças. Assim, é possível concluir que a microbiota intestinal é fundamental na regulação do sistema imunológico e na prevenção de inflamações respiratórias crônicas. A relação entre desequilíbrio da microbiota e condições como rinite alérgica e sinusite crônica demonstra a importância de uma visão ampla nas práticas de saúde, levando em conta a interação entre os vários sistemas do corpo. Implementar intervenções nutricionais e microbiológicas, juntamente com métodos clínicos tradicionais, pode ser uma nova e eficaz alternativa na prevenção e no tratamento dessas condições, destacando a importância de pesquisas que unam diferentes áreas do conhecimento médico.

Palavras-chave: Disbiose intestinal. Microbiota. Doenças imunológicas. Imunorregulação.

A GLOBALIZAÇÃO E O DISCURSO CAPITALISTA: UMA VISÃO BAKHTINIANA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IDEOLÓGICA

Marcus Vinicius Verissimo Gonçalves; Daniela Cristina Verissimo Coeli; Camila de Araújo Beraldo
Universidade de Franca - UNIFRAN

O cenário contemporâneo revela como o processo de globalização incorpora uma ideologia de mercado capitalista voltada à consolidação de sua hegemonia sobre valores culturais e ideológicos. Neste sentido, observa-se uma tendência à dissolução das ideologias locais diante da força de um pensamento dominante, orientado pelas exigências do mercado e pelas estruturas de poder das classes hegemônicas. Esse discurso globalizante fundamenta os interesses estatais e, sobretudo, os de uma elite econômica que congrega grandes corporações e instituições internacionais, dentro de um sistema estruturalmente desigual. Sob a perspectiva dialógica bakhtiniana da linguagem, é possível destacar que o signo possui papel ideológico central no discurso social, pois carrega valores culturais, políticos e sociais, refletindo sempre a intencionalidade dos sujeitos. A ótica bakhtiniana destaca o sujeito como ativo e responsivo nas relações discursivas, em que o signo resulta de um diálogo entre indivíduos socialmente organizados. A essa análise discursiva soma-se a teoria retórica aristotélica, que oferece instrumentos para compreender a eficácia argumentativa no convencimento, por meio dos três modos de persuasão: ethos, relacionado à credibilidade do orador; pathos, às emoções despertadas no auditório; e logos, à estrutura lógica e argumentativa do discurso. Esses elementos também são observáveis nas formulações críticas de Milton Santos e na concepção dialógica de Bakhtin. Assim, este estudo busca demonstrar como o discurso capitalista, no contexto da globalização, promove a dissolução ideológica e cultural com vistas à manutenção dos interesses das elites. Evidencia-se, portanto, a existência de um embate discursivo entre forças ideológicas, em que os discursos individuais e sociais configuram uma arena polifônica de confrontos. A metodologia adotada é de natureza qualitativa e bibliográfica.

Palavras-chave: Bakhtin. Retórica. Globalização. Milton Santos.

A IMPORTÂNCIA DA ESCUTA ATIVA NA GESTÃO DE EQUIPES: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Caio de Jesus Gregoratto; João Marcelo Alves de Oliveira; Jessica Coelho da Silva Poletto; Maria da Conceição Lima Chaves; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Júlio Cesar dos Santos

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Em um mundo onde a comunicação é cada vez mais fragmentada, a escuta ativa se destaca como uma ferramenta poderosa para melhorar a gestão de uma equipe. Ela não apenas melhora o ambiente de trabalho e a produtividade, mas também humaniza as relações, construindo equipes mais fortes, resilientes e preparadas para os desafios do futuro. A gestão de equipes não se resume apenas a delegar tarefas e monitorar resultados. Na complexidade do ambiente de trabalho contemporâneo, a capacidade de um líder de se conectar e compreender verdadeiramente seus colaboradores se tornou um diferencial competitivo. Nesse contexto, a escuta ativa emerge como uma habilidade fundamental, indo muito além do simples ato de ouvir. Ela é a base para a construção de um ambiente de trabalho produtivo, colaborativo e humanizado. Este estudo tem como objetivo analisar o quantitativo de publicações sobre a importância da escuta ativa na gestão de equipes. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para seu curso, seis etapas foram realizadas: o ponto da problemática da revisão; categorização dos estudos; avaliação dos resultados; exposição dos resultados; e apresentação da revisão bibliográfica. O estudo foi guiado pela seguinte indagação: qual o conhecimento científico produzido, nos últimos dois anos, sobre a importância da escuta ativa na gestão de equipe? Foi utilizada a base de dados do Google Acadêmico. Empregaram-se os seguintes descritores: gestão, equipe, comunicação, escuta ativa. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos, dissertações e teses científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2024 e 2025, com textos na íntegra disponíveis na base de dados selecionada que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis com apenas resumo simples, livros, blogs, jornal, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados, elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos temas, autores, periódico e ano de publicação. A análise e discussão dos resultados fundamentou-se no diálogo com os autores que discutem a temática. Durante este período, identificamos 12 estudos publicados entre 2024 e 2025 sobre o tema “escuta ativa nas organizações”. Na leitura dos títulos e resumos, 3 publicações foram descartadas por não atenderem aos critérios identificados na proposta: 2 por não atenderem ao prazo estipulado, 4 por não atenderem aos objetivos deste estudo; desta forma, foram selecionados 3 trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão desta pesquisa. Com base na análise realizada, fica evidente que a escuta ativa é de vital importância para uma gestão de equipe. Ela promove a criatividade e inovação, bem como a motivação e produtividade, sendo veículo de transformação com entregas baseadas na eficiência e eficácia.

Palavras-chave: Escuta Ativa. Equipes. Gestão.

A IMPORTÂNCIA DOS PRECEITOS ÉTICOS EMPRESARIAIS COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO: REVISÃO DE LITERATURA

Ricardo Linhares dos Santos; Hemillie Kaylanne Moreira Araújo; Mikelly Lorrany Lopes Lula; Júlio Cesar dos Santos; Rosana da Silva Souza; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Em um cenário empresarial cada vez mais competitivo e consciente, a adoção da ética no contexto empresarial traz um diferencial estratégico, visto que, hoje, os preceitos éticos, quando incorporados, impactam positivamente a cultura organizacional, mostrando-se um verdadeiro gerador de oportunidades para aqueles inseridos no mundo dos negócios. Para as organizações, a ética representa a aplicação dos preceitos éticos na condução dos negócios, abrangendo desde práticas administrativas e o relacionamento com clientes, fornecedores, investidores e a sociedade como um todo. E, no que diz respeito aos preceitos éticos no mundo corporativo, são normas e diretrizes que orientam a conduta nos negócios com base nos valores desejados, e esses preceitos podem ser divididos em três: social, pessoal e profissional. Tais preceitos são fundamentais para o desenvolvimento, pois impulsionam a melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços, e sua aplicação deve ser tanto interna quanto externa, guiando indivíduos e organizações na distinção entre o certo e o errado. Isso se traduz em um tratamento justo para funcionários, clientes e fornecedores. Este artigo visa analisar a relevância dos preceitos éticos nas empresas como um fator de vantagem competitiva. Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo e exploratório. A base de dados para coleta foi o Google Scholar, na qual foram utilizados os seguintes descritores: ética, competitividade, empresa e preceitos. O marco temporal deste estudo foram publicações entre 2024 e 2025. Após leitura criteriosa dos artigos selecionados, evidencia-se que a adoção da ética nas organizações contribui para que a empresa tenha uma visão diferenciada por parte dos clientes e da sociedade de modo geral, há crescimento na produtividade dos colaboradores, um clima organizacional favorável, sendo norteados pela cultura da empresa. Conclui-se que a adoção, por parte das empresas, dos preceitos éticos contribui para maior vantagem competitiva no mercado e para a longevidade dela.

Palavras-chave: Ética. Empresas. Preceitos. Diferencial. Competitivo.

A INFLUÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NEUROLÓGICO

Paula Thayna Galvão Lima; Fernanda de Souza Menezes; Kamilly Victória Cruz Melo; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A cobalamina, conhecida como vitamina B12, é uma vitamina essencial de origem bacteriana, sintetizada por microrganismos. Sua absorção ocorre principalmente através da ingestão de alimentos de origem animal, como carnes, ovos e leite. A deficiência de vitamina B12 pode levar a sérias consequências para a saúde; entre os principais problemas associados estão a anemia megaloblástica e distúrbios neurológicos. A presente abordagem tem como objetivo destacar os efeitos da deficiência dessa vitamina no sistema neurológico e a importância da suplementação de cobalamina (B12). O trabalho foi realizado por meio de análises de material disponível na biblioteca virtual de revistas científicas brasileiras em formato eletrônico – SciELO – e pesquisa bibliográfica. Estudos recentes apontam que a falta de cianocobalamina não apenas causa anemia, mas pode influenciar negativamente a função neurológica, resultando em manifestações como alterações de humor, depressão, demência, polineuropatia e mielopatia. No sistema nervoso, a vitamina B12 desempenha um papel crucial na preservação da bainha de mielina, uma substância que envolve e protege os nervos e facilita a condução dos impulsos elétricos do cérebro para outras partes do corpo. Com níveis baixos da vitamina B12, a bainha de mielina pode ser desestabilizada, dificultando a transmissão dos impulsos nervosos. Isso pode levar a problemas como dificuldade em andar, problemas de equilíbrio e visão, especialmente em pacientes com esclerose múltipla. Além disso, a vitamina B12 ajuda a proteger os neurônios e reduz o risco de desenvolvimento de depressão, demência e confusão mental. Dentre outros sintomas da deficiência de cobalamina, podem-se destacar fraqueza, fadiga e, em casos graves, tontura. Sendo assim, a deficiência de B12 pode levar a diversas alterações hematológicas e neurológicas. A suplementação da vitamina é geralmente feita através da ingestão de alimentos de origem animal e leguminosas germinadas, além de ser necessário um bom funcionamento gastrointestinal para otimizar a absorção da vitamina. Em casos graves de deficiência, é fundamental seguir a orientação médica, que pode incluir a prescrição de suplementos com doses que variam de 1000 a 2000 mcg por dia. A monitorização dos níveis de vitamina B12 no organismo é essencial para assegurar o funcionamento ideal do sistema neurológico e prevenir doenças associadas; sendo assim, reconhecer e tratar a deficiência de vitamina B12 é crucial para garantir a saúde e a qualidade de vida, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de forma equilibrada.

Palavras-chave: Cobalamina. Distúrbios. Neurológicos. Suplementação.

A INFLUÊNCIA DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE MENTAL DE ATLETAS FEMININAS: ESTRATÉGIAS ALIMENTARES PARA A PREVENÇÃO E MANEJO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES NO ESPORTE.

Larissa Cristina Santana Baldi; João Victor Moura Lima; Filip Miguel Magalhães Farias; Kaynan Lira de Souza; Nicole Correa Nicácio;
José Arthur Carolino Pinheiro
Faculdade Claretiano - Boa Vista/RR

A interação entre alimentação e saúde mental é um tema de crescente interesse no âmbito do esporte, especialmente devido ao impacto que padrões nutricionais podem exercer sobre o bem-estar psicológico dos atletas. Para além disso, em ambientes de alta performance, onde o corpo é simultaneamente ferramenta de trabalho e objeto de avaliação estética, os esportistas mostram-se especialmente vulneráveis à internalização de padrões rígidos de composição corporal. Nesse contexto, dietas rigorosas e restritivas, associadas a pressões estéticas e de desempenho, podem culminar em comportamentos alimentares disfuncionais e, em casos mais graves, no desenvolvimento de transtornos alimentares (TAs), como anorexia, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar periódica. Metodologia: Foram analisados artigos nas bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico que destacam o impacto da alimentação na saúde mental, com foco específico em esportistas adolescentes das modalidades de nado sincronizado e ginástica rítmica. Os estudos utilizaram métodos de avaliação que incluíram a aplicação dos questionários EAT-26 (presença de comportamentos alimentares inadequados), BITE (presença de atitudes sugestivas de bulimia nervosa) e BSQ (insatisfação da autoimagem corporal) — instrumentos validados e usados amplamente no rastreamento de TAs e distorção de imagem —, além de avaliações antropométricas. Apesar de as atletas apresentarem composição corporal dentro dos padrões considerados saudáveis para o gênero e a faixa etária, a insatisfação com a imagem corporal é marcante. Essa insatisfação, no entanto, mostrou-se semelhante à observada em adolescentes não atletas, sugerindo que fatores socioculturais e a autocrítica exacerbada desempenham papel significativo nesse quadro, especialmente em modalidades que enfatizam a estética. Tais resultados são especialmente alarmantes considerando a faixa etária das mulheres participantes, entre 10 e 20 anos — um período de desenvolvimento físico e emocional intenso, no qual há maior suscetibilidade a patologias psicológicas, como ansiedade e depressão. Essas condições podem ser agravadas pelas exigências impostas tanto pelo esporte quanto pelos padrões sociais de beleza. Além disso, a negligência ou banalização desses sinais no ambiente esportivo pode dificultar o diagnóstico precoce e a adoção de estratégias preventivas. Dessa forma, torna-se fundamental a integração entre profissionais da saúde, como nutricionistas, psicólogos e treinadores capacitados, para promover uma abordagem mais humanizada e equilibrada do rendimento esportivo, que valorize o bem-estar integral do atleta e não apenas o desempenho físico ou a estética corporal. Por fim, a relação entre alimentação, saúde e esporte vai muito além do aspecto físico visível. Apesar de atletas jovens apresentarem um corpo considerado saudável, muitos não recebem os nutrientes adequados para sustentar o ritmo de treinos e competições. Isso demonstra que fatores como deficiências nutricionais, dietas restritivas e hábitos alimentares inadequados pesam tanto quanto o ambiente competitivo, podendo levar a problemas de desempenho, recuperação lenta e até distúrbios alimentares. Diante disso, é fundamental que a prática esportiva seja acompanhada por uma nutrição equilibrada e personalizada, garantindo não apenas resultados físicos, mas também o desenvolvimento saudável do psicológico do atleta diante das pressões sociais.

Palavras-chave: Saúde Mental. Atletas. Mulheres. Dieta. Nutrição.

A POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO NA PRISÃO DOMICILIAR PREVISTA NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Wagner Almeida Pinheiro Costa; Beatriz Fernanda Santos Cheres; Deomar Cesar Santos Cheres; Mel Kimberly Martins Almeida; Josiane Dos Santos Moraes; Eduardo Jose Cunha Morais

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O artigo 318 do Código de Processo Penal, ao prever a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, adota critérios distintos para homens e mulheres com filhos menores de doze anos. Enquanto às mães é assegurado o benefício de forma presumida, aos pais somente se concede a medida quando demonstrada a condição de único responsável pelos cuidados da criança. Essa diferenciação normativa suscita relevantes questionamentos constitucionais por reforçar estereótipos de gênero e por tratar de forma desigual situações análogas, contrariando o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. O objetivo deste trabalho é examinar a compatibilidade desse tratamento legal com a ordem constitucional, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/2018, que reconheceu a necessidade de proteção integral às crianças de mães e responsáveis submetidas à prisão preventiva. A metodologia aplicada consiste em revisão bibliográfica, análise legislativa e estudo de decisões judiciais correlatas. Os resultados indicam que a distinção legal pode configurar discriminação indireta contra os homens, ao presumir sua incapacidade para o exercício da paternidade, além de limitar o alcance da garantia fundamental dos direitos da criança. Vê-se, portanto, que o dispositivo carece de uma interpretação conforme a Constituição, de modo a assegurar igualdade material entre mães e pais, reconhecendo que a efetiva proteção da infância deve prevalecer sobre presunções de gênero.

Palavras-chave: Prisão. Domiciliar. Gênero. Inconstitucionalidade.

A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NA VIDA COTIDIANA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA

Chirlei Botelho de Amorim; Denise Adão da Silva; Bruna Luize Alves Sampaio; Linear Araújo Costa Neves; Wesley Danny Dantas Formiga
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A Tecnologia Assistiva (TA) é compreendida como um conjunto de recursos, serviços e estratégias voltados a promover autonomia, participação e inclusão social de pessoas com deficiência. No cotidiano infantil, mostra-se fundamental para favorecer o desenvolvimento, a convivência e a inserção em diferentes contextos, como a família, a escola e a comunidade. Entretanto, no Brasil, o acesso a esses recursos ainda é limitado devido à baixa produção nacional, aos altos custos de importação e à dependência do Sistema Único de Saúde (SUS), que disponibiliza apenas modelos básicos de órteses, próteses e dispositivos de mobilidade, visão e audição. Nesse cenário, torna-se relevante compreender como esses recursos são incorporados às rotinas das crianças e quais barreiras dificultam sua utilização. Trata-se de um estudo qualitativo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde de São Paulo, que analisou o uso de TA por crianças com deficiência nas atividades da vida diária, considerando o papel dos cuidadores, os contextos sociais e as barreiras de acesso e uso. A investigação envolveu análise de prontuários, aplicação de formulários, observação direta e entrevistas com cuidadores. Foram acompanhadas cinco crianças em diferentes contextos (casa, escola, reabilitação e comunidade), com distintas idades, gêneros, diagnósticos e tipos de recursos. Os resultados mostraram que o cotidiano é organizado pelo tempo, pelos espaços e, sobretudo, pela atuação dos cuidadores. Observou-se que muitos recursos não eram utilizados por barreiras arquitetônicas, dificuldades de transporte, receios familiares ou pela preferência por soluções caseiras. No contexto do habitar, eram comuns recursos simples, como cadeiras de plástico e tapetes antiderrapantes; no comer, copos adaptados e cadeiras especiais estavam presentes em casa, mas nem sempre na escola; no passear, equipamentos de locomoção, como cadeiras de rodas, andadores e triciclos, mostraram-se fundamentais, mas tiveram seu uso prejudicado pela falta de acessibilidade urbana e transporte adequado; no estudar, constatou-se a ausência de materiais pedagógicos adaptados e o despreparo dos profissionais da educação; e no conversar, embora todas as crianças possuíssem linguagem oral, algumas apresentaram restrições de interação social. A discussão aponta que a simples presença da Tecnologia Assistiva não garante sua utilização efetiva. O uso desses recursos é dinâmico e depende de fatores sociais, econômicos, culturais e subjetivos das famílias, além das possibilidades criativas de adaptação. A rotina das crianças reflete espontaneidade, pragmatismo e economicismo, características próprias da vida diária, e sofre forte influência dos cuidadores. Além disso, as barreiras arquitetônicas, a falta de transporte acessível, a carência de materiais pedagógicos e a insuficiente formação de profissionais dificultam a participação social e educacional das crianças. Conclui-se que a Tecnologia Assistiva é essencial para a promoção da autonomia e da inclusão, mas sua efetividade ainda é limitada no Brasil. Torna-se urgente ampliar e diversificar a oferta de equipamentos pelo SUS, realizar avaliações periódicas de adequação, investir na capacitação de profissionais da saúde e da educação e melhorar as condições de acessibilidade urbana. Apenas a partir de práticas dialogadas entre profissionais, famílias e crianças, que considerem valores culturais e experiências de vida, a TA poderá cumprir plenamente seu papel no desenvolvimento infantil e na inclusão social.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Crianças com deficiência. Atividades da vida diária. Inclusão social. Acessibilidade.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM SAÚDE: O POTENCIAL INOVADOR DO VPL360 E DOS EBOOKS INTERATIVOS NAS ANÁLISES CLÍNICAS

João Marcelo Alves de Oliveira; Layalet Martins Dias de Oliveira; Jefferson de Souza Silva; Marta Cacilda de Carvalho Rufino;
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A educação contemporânea demanda metodologias que transcendam a simples transmissão de conteúdos e promovam uma formação crítica, engajada e transformadora. No campo das análises clínicas, a aproximação entre teoria e prática é essencial, sobretudo no contexto pós-pandemia, em que a Educação a Distância (EaD) se consolidou como estratégia para a formação continuada. Este estudo teve como objetivo avaliar a contribuição dos ebooks interativos integrados ao método VPL360 (Vivências Práticas Laboratoriais 360), desenvolvido pela Microlab Educacional, para a aprendizagem significativa de profissionais em formação. A metodologia consistiu na aplicação de formulário a 1.200 alunos, com 810 respostas analisadas. Desses, 720 afirmaram que os ebooks interativos com VPL360 colaboraram para seus estudos, 600 destacaram os recursos de QR codes vinculados a vídeos explicativos, e 709 ressaltaram a utilidade de gráficos, tabelas e fluxogramas. A análise categorizada das questões abertas mostrou que 80,8% perceberam impacto direto na resolução de problemas práticos — como a identificação de bactérias — em comparação ao uso de livros tradicionais. Embora se reconheça a ausência de grupo de comparação como limitação metodológica, os resultados evidenciam avanços significativos no processo formativo. À luz da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, observou-se que os ebooks interativos facilitaram a integração de novos conteúdos aos conhecimentos prévios dos alunos. Pela teoria do engajamento, constatou-se que os recursos multimídia ampliaram a motivação e a participação ativa. Já a teoria da cognição multimodal explica como a combinação de textos, vídeos e fluxogramas potencializou a retenção e a aplicabilidade prática. Conclui-se que a integração entre VPL360 e ebooks interativos inaugura uma proposta pedagógica inovadora, capaz de unir tecnologia, prática e filosofia educacional na formação de analistas clínicos.

Palavras-chave: Educação. Ebooks. VPL360. Aprendizagem.

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA EQUIPE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.

Leandro Alves de Oliveira; Adriele dos Santos Laranjeira; Marília Baraúna; Luana Souza Lima; Daniele Alves Damasceno Gondim.
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Boa Vista, Roraima, sendo responsável por garantir o acesso da população aos serviços básicos de saúde. Implantada no município em 1999, a ESF passou por uma rápida expansão, alcançando atualmente uma cobertura de aproximadamente 89% da atenção primária. Apesar dos avanços, as equipes enfrentam desafios significativos que comprometem a qualidade do atendimento e a resolutividade das ações propostas. Este resumo tem como objetivo analisar as dificuldades enfrentadas pelas equipes da ESF em Boa Vista - RR, considerando aspectos estruturais, organizacionais, profissionais e socioculturais que impactam diretamente o funcionamento das unidades e a relação com os usuários. A proposta é compreender como esses obstáculos se manifestam no contexto local e refletir sobre estratégias que possam fortalecer a atuação das equipes. A metodologia utilizada baseia-se em revisão documental e análise de estudos realizados por instituições como a Universidade Federal de Roraima (UFRR), além de matérias veiculadas na imprensa local. Foram considerados dados sobre a implantação da ESF no município, entrevistas com profissionais da saúde, observações em unidades básicas e informações divulgadas pela gestão municipal. Os resultados apontam para um cenário de infraestrutura deficiente em diversas unidades básicas de saúde, com falta de equipamentos, medicamentos e materiais essenciais para o trabalho das equipes. Além disso, há relatos de equipes incompletas e ausência de profissionais como agentes comunitários de saúde, médicos e até mesmo enfermeiros, deixando áreas descobertas de atendimento e, em muitos casos, levando pacientes a abandonarem tratamentos. Do ponto de vista sociocultural, observa-se baixa adesão às atualizações cadastrais junto à equipe da Estratégia Saúde da Família, além de resistência de parte da população à abordagem preventiva e às visitas domiciliares, chegando até mesmo a recusar o atendimento pela ESF. Embora essa resistência seja observada em uma parcela reduzida da população, a ampliação das visitas domiciliares tem sido uma estratégia importante para alcançar pacientes com limitações de mobilidade. Conclui-se que, embora a Estratégia Saúde da Família tenha avançado significativamente em Boa Vista, os desafios enfrentados pelas equipes exigem atenção contínua da gestão pública. Investimentos em infraestrutura, capacitação profissional, valorização dos trabalhadores e conscientização da população quanto às políticas de saúde pública são medidas fundamentais para garantir a efetividade da ESF e melhorar a qualidade de vida da população roraimense.

Palavras-chave: Estratégia saúde da família. Atenção básica. SUS. Boa vista-RR.

ATENDIMENTO HUMANIZADO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NAS ORGANIZAÇÕES

Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Maria da Conceição Lima Chaves; Rita de Cássia Nobre Bezerra; Wagner Almeida Pinheiro Costa;
Waltencir Barroso Simão; Rosana Silva de Souza
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Em um mercado cada vez mais saturado e competitivo, onde produtos e serviços se tornam commodities, o atendimento ao cliente emerge como um fator decisivo para o sucesso e a sustentabilidade de uma organização. No entanto, a mera eficiência ou rapidez já não é suficiente. O consumidor moderno busca algo mais profundo e significativo: uma experiência de conexão e respeito. É nesse contexto que o atendimento humanizado se estabelece não apenas como uma tendência, mas como um poderoso diferencial competitivo. O objetivo deste estudo consiste em analisar a importância do atendimento humanizado como diferencial competitivo das organizações. Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo e exploratório; a base de dados para coleta foi o Google Scholar, na qual foram utilizados os seguintes descritores: atendimento, competitividade, organização, atendimento humanizado. O marco temporal deste estudo foi composto por publicações entre 2024 e 2025. Após leitura criteriosa dos artigos selecionados, evidencia-se que o atendimento humanizado vai além da cortesia formal ou da resolução de problemas. Ele se baseia na capacidade de enxergar o cliente como um indivíduo único, com suas próprias necessidades, emoções e histórias. Trata-se de uma abordagem empática, que valoriza a escuta ativa, a personalização da interação e a genuína preocupação com o bem-estar do outro. Em vez de seguir roteiros predefinidos, o colaborador que pratica o atendimento humanizado é incentivado a usar sua intuição e criatividade para oferecer soluções que realmente façam a diferença na vida do cliente. Ele transcende a lógica puramente transacional para construir relacionamentos duradouros e significativos. Ao investir na humanização do atendimento, as organizações não apenas garantem um diferencial competitivo, mas também contribuem para um mercado mais ético, empático e focado no bem-estar das pessoas.

Palavras-chave: Atendimento. Humanizado. Diferencial. Competitivo. Organização.

ATIVIDADES INÉDITAS COMO DISPOSITIVOS DE TRANSFORMAÇÃO NO PROCESSO FORMATIVO DA TERAPIA OCUPACIONAL

Karen Gonçalves Ribeiro; Camila Maria Severi Martins Monteverde
Claretiano Faculdade -Boa Vista/RR

A formação em Terapia Ocupacional vai além do conhecimento teórico, envolvendo a experiência prática e a reflexão crítica sobre a própria atuação. Nesse sentido, atividades ocupacionais inéditas constituem ferramentas potentes para a construção de sentidos, o despertar da criticidade, o desenvolvimento de habilidades e o fortalecimento do olhar para a ocupação. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada durante a realização de uma aula prática nunca experimentada, refletindo sobre seus impactos terapêuticos no cotidiano. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, desenvolvido no 2º período do curso de Terapia Ocupacional, na disciplina de Fundamentos Históricos e Metodológicos da Terapia Ocupacional. A proposta da aula prática consistiu na escolha de uma atividade nunca realizada; assim, escolhi a confecção de um bordado manual — prática até então inédita para mim — e que ampliou meu repertório ocupacional. O primeiro contato com o tecido e a agulha despertou sentimento de insegurança e desconforto diante do novo, exigindo uma postura ativa de enfrentamento frente à possibilidade de erros e improvisações. Essa vivência possibilitou reconhecer a potência de pequenas conquistas que, materializadas no tecido, se tornaram expressão concreta de superação, protagonismo e evolução pessoal. A literatura relata que a prática de atividades manuais favorece o desenvolvimento de competências sensoriomotoras (coordenação motora fina, controle de força e precisão), funções cognitivas (planejamento, organização e sequência de passos) e aspectos afetivos, como paciência, autocontrole e autoestima, fundamentais para ter qualidade de vida e uma plena vivência em sociedade. Além disso, estimula processos internos de reorganização, promovendo ressignificações simbólicas na relação do sujeito consigo mesmo e com o ambiente. Dessa forma, a inserção de atividades inéditas no contexto da graduação em Terapia Ocupacional pode contribuir não apenas para a transformação ocupacional, mas também para instaurar sentidos de pertencimento, fortalecer a autonomia e impulsionar os sujeitos a se desafiarem em busca de realizar seus desejos. Assim, a atividade vivenciada se configura como uma intervenção terapêutica potente para a (re) descoberta, o protagonismo e a participação ativa na própria trajetória de vida.

Palavras-chave: Ensino. Ocupação. Atividades Terapêuticas. Terapia Ocupacional. Criatividade.

ATUAÇÃO DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS FRÁGEIS

Andria Maria Salustiano de Castro Brilhante; Janaína Gláucia Santana de Souza;
Juliana da Costa Magalhaes Santos; Marya Luyza Campos de Lima Barbosa; Wesley Danny Dantas Formiga.
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O envelhecimento é um processo complexo e multifacetado que, ao longo do tempo, pode levar ao desenvolvimento da fragilidade, condição caracterizada pela diminuição progressiva da capacidade funcional, pela maior vulnerabilidade a agravos de saúde e por mudanças expressivas nos papéis sociais desempenhados pelo indivíduo. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) define como frágeis os idosos que apresentam limitações funcionais, histórico recente de hospitalizações ou que se encontram em situações de violência, ressaltando a necessidade de compreender a fragilidade em sua dimensão ampla, envolvendo aspectos biopsicossociais e contextuais. Nesse cenário, a terapia ocupacional se insere de maneira estratégica, pois atua em diferentes campos, como saúde, assistência social e cultura, contribuindo para a preservação da funcionalidade, a promoção da autonomia e o fortalecimento da participação social. O presente estudo teve como objetivo identificar, a partir da literatura científica, as principais formas de atuação do terapeuta ocupacional junto a idosos frágeis, explorando tanto as ações desenvolvidas quanto a articulação com redes setoriais e intersetoriais, além dos desafios inerentes a essa prática profissional. Trata-se, portanto, de um estudo qualitativo de caráter exploratório, fundamentado em uma revisão narrativa de literatura. Para a elaboração deste trabalho, foram selecionados artigos, documentos normativos e produções acadêmicas disponíveis em bases de dados nacionais e internacionais, bem como diretrizes oficiais de políticas públicas voltadas à atenção à pessoa idosa. O material coletado foi analisado à luz da técnica de análise de conteúdo temático, de modo a organizar as informações em eixos interpretativos que permitissem uma compreensão integrada do objeto de estudo. Os achados da revisão revelaram quatro grandes dimensões. A primeira diz respeito às ações desenvolvidas, que englobam a preservação da capacidade funcional, o estímulo à participação social, o apoio técnico e intervenções direcionadas a situações de maior vulnerabilidade. A segunda dimensão evidencia o trabalho em equipe multiprofissional como componente essencial do cuidado, embora sejam recorrentes obstáculos relacionados à hierarquização de saberes e à insuficiência de formação específica. A terceira destaca a articulação de redes, sublinhando a intersetorialidade como requisito para assegurar a integralidade da atenção, ao passo que barreiras como a fragmentação dos serviços e a escassez de recursos dificultam sua efetivação. Por fim, a quarta dimensão enfatiza a centralidade das necessidades do idoso, a relevância da participação familiar e a promoção da autonomia como fundamentos para uma assistência verdadeiramente integral e humanizada. Conclui-se que a atuação do terapeuta ocupacional junto a idosos frágeis, ainda que permeada por desafios, é indispensável para o fortalecimento da integralidade do cuidado e da articulação intersetorial, além de representar importante meio de promoção da autonomia e de suporte aos cuidadores. Os resultados desta revisão reforçam a pertinência de ampliar a inserção desses profissionais em equipes multiprofissionais e interprofissionais, reafirmando seu papel estratégico na construção de redes de atenção mais resolutivas, integradas e centradas no idoso.

Palavras-chave: Idosos. Terapeuta Ocupacional. Fragilidade.

CONTRIBUIÇÃO DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL NO COMBATE A SELETIVIDADE ALIMENTAR INFANTIL

Mayderson da Costa Araújo; Francinalva Pacheco da Silva; Sueli Felix da Silva Feital; Thais Emilly Souza da Silva; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A integração sensorial é definida como um processo neurofisiológico que identifica a função do sistema nervoso central em organizar, interpretar, processar e modular as informações advindas dos sistemas sensoriais, que são: visual, olfativo, gustativo, tátil, auditivo, vestibular e proprioceptivo. A Disfunção do Processamento Sensorial – DPS (Ayres, 1979) está presente em grande parte das crianças com Transtornos Globais de Desenvolvimento. A alimentação, enquanto forma de explorar e experimentar o mundo, é uma habilidade complexa, que engloba inúmeros fatores, como as relações parentais, preferências pessoais, fase da vida, hábitos alimentares familiares, contexto sociocultural e nível de desenvolvimento nos aspectos orofaciais e o processamento sensorial. A seletividade alimentar, também conhecida como recusa alimentar ou falta de apetite, se dá principalmente na fase pré-escolar, o que acaba, muitas vezes, trazendo prejuízos à saúde devido à carência de algumas vitaminas necessárias para a absorção de nutrientes. Este trabalho busca compreender a contribuição da aplicação da integração sensorial e suas práticas como terapia adequada para o combate à seletividade alimentar infantil. O procedimento metodológico se dará por meio de pesquisa bibliográfica, com revisão da literatura relacionada ao tema, obtida em sites, periódicos e/ou revistas oficiais de artigos e outros trabalhos científicos. O estudo revela que crianças com seletividade alimentar não se desenvolvem como deveriam nos âmbitos social, físico e emocional. Os resultados deste trabalho propõem melhora física, emocional, sensorial e bem-estar ao público-alvo em estudo, por apresentar e delinear a aplicação da integração sensorial e o seu apoio no tratamento do Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo e os impactos que tal transtorno causa ao indivíduo acometido, se não tratado corretamente. A seletividade alimentar, se não tratada da maneira correta, pode representar uma resposta negativa associada à ingestão alimentar, causando, muitas vezes, traumas como engasgos ou até mesmo sufocamentos, sendo, assim, necessária a investigação profissional especializada para que se obtenha o diagnóstico adequado e, conseqüentemente, o desenvolvimento de um Plano Individualizado de Atendimento, para colaborar com quem passa por esse transtorno e evitar problemas gastrointestinais, dentre outros transtornos emocionais associados, como a ansiedade alimentar infantil.

Palavras-chave: Integração Sensorial. Terapia. Seletividade Alimentar.

CONTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DOS COLABORADORES DE UMA ORGANIZAÇÃO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nyuller Victor Alencar Bonfim; Jair Antonio Mota de Macedo Júnior; Waldimar Pereira da Silva; Caio de Jesus Gregoratto; Júlio César dos Santos; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A remuneração desempenha um papel crucial na qualidade de vida dos servidores de uma organização. Uma política de remuneração justa e competitiva é fundamental para o bem-estar financeiro, a saúde mental e a satisfação geral dos funcionários. É de vital importância a comprovação da relação direta entre uma remuneração adequada e a melhoria do bem-estar dos colaboradores, sendo um dos mecanismos mais importantes para a retenção de talentos e a redução da rotatividade nas organizações. Este estudo tem como objetivo analisar o quantitativo de publicações sobre o impacto da remuneração na qualidade de vida dos colaboradores das organizações. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para seu curso, seis etapas foram realizadas: o ponto da problemática da revisão; categorização dos estudos; avaliação dos resultados; exposição dos resultados; e apresentação da revisão bibliográfica. O estudo foi guiado pela seguinte indagação: qual o conhecimento científico produzido, nos últimos três anos, sobre o impacto da remuneração na qualidade de vida dos colaboradores de uma organização? Para a busca dos artigos, utilizou-se a base de dados Google Acadêmico. E empregaram-se os seguintes descritores: remuneração na qualidade de vida dos colaboradores, qualidade de vida dos colaboradores de uma organização. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos, dissertações e teses científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2022 a 2025, com textos na íntegra disponíveis na base de dados selecionada que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis com apenas resumo simples, livros, blogs, jornais, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados, elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos temas, autores, ao periódico e ao ano de publicação. A análise e discussão dos resultados fundamentaram-se no diálogo com os autores que discutem a temática. Durante este período, identificamos 18 estudos publicados entre 2023 e 2025 sobre o tema “o impacto da remuneração na qualidade de vida dos colaboradores das organizações”. Na leitura dos títulos e resumos, 9 publicações foram descartadas por não atenderem aos critérios identificados na proposta: 2 por não atenderem ao prazo estipulado, 4 por não atenderem aos objetivos deste estudo; desta forma, foram selecionados 3 trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão desta pesquisa. Com base na análise realizada, fica evidente que a remuneração exerce papel fundamental na qualidade de vida dos colaboradores dentro das organizações. Embora não seja o único fator determinante, a remuneração justa e compatível com o mercado é um elemento motivador que impacta diretamente na satisfação, produtividade e retenção dos talentos, e a remuneração também está intimamente ligada ao reconhecimento e motivação no trabalho.

Palavras-chave: Organização. Remuneração. Qualidade de Vida.

CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA PARA A PESSOA IDOSA SOB A PERSPECTIVA DA TERAPIA OCUPACIONAL

Labele da Silva Sobrinho; Caroline Correia de Aguiar Silva; Luiz Francisco Pascoal Filho
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A Gerontologia é uma especialidade regulamentada na Terapia Ocupacional desde 2017 pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), por meio da Resolução nº 477/2016, sendo fundamental para atender às demandas ocupacionais de prevenção, promoção e reabilitação voltadas à população idosa. Diante do crescimento progressivo desse grupo etário, torna-se essencial o desenvolvimento de estratégias e abordagens ocupacionais que promovam o fazer significativo, o fortalecimento de vínculos comunitários e o aprimoramento de habilidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais de maneira lúdica e adaptada. Nesse contexto, com ênfase na promoção da autonomia e no desenvolvimento de competências socioemocionais nas ocupações cotidianas, tanto em intervenções individuais quanto coletivas, este estudo tem como objetivo analisar e discutir as contribuições da Arteterapia na perspectiva da Terapia Ocupacional aplicada à Gerontologia. Essa proposta evidencia a implementação de atividades de Arteterapia como estratégia para fortalecer a integração social, a autonomia, o bem-estar e o senso de pertencimento da pessoa idosa sob a ótica da dinâmica das atividades e o papel do terapeuta ocupacional. As reflexões apresentadas baseiam-se em análises bibliográficas, com ênfase na valorização dos vínculos interpessoais e na promoção do bem-estar integral da pessoa idosa. Por meio dessas análises, constatou-se que a Arteterapia configura-se como uma abordagem terapêutica eficaz com contribuições relevantes para o fortalecimento de vínculos e do senso de pertencimento, ao empregar técnicas artísticas abrangentes, que possibilitam a exploração da criatividade, da conexão, da comunicação e de aspectos do inconsciente, tendo em vista o fazer significativo, com atividades de autorretrato, dança, música ou pintura, desde que favoreçam o desenvolvimento dos papéis ocupacionais dos indivíduos participantes. Além disso, para que a abordagem seja considerada eficaz para intervenção, é necessário que haja uma avaliação inicial, considerando o Projeto Terapêutico Singular (PTS), com objetivos definidos e alinhados com as necessidades de cada sujeito da intervenção, conforme a análise do terapeuta ocupacional em conjunto com o indivíduo atendido, para o planejamento de um atendimento personalizado e com propósito definido para os objetivos estabelecidos inicialmente. Por fim, destaca-se a importância de uma formação adequada dos terapeutas ocupacionais que utilizam a abordagem da Arteterapia, tanto para o atendimento qualificado à pessoa idosa quanto para a aplicação consistente da arte como recurso terapêutico, garantindo uma análise holística e eficaz, essencial para o tratamento e o fortalecimento do completo bem-estar da pessoa atendida, sobretudo no que diz respeito aos atendimentos que envolvem integração entre grupos diversos, condições de saúde, cultura e outras singularidades.

Palavras-chave: Terapia Ocupacional. Gerontologia. Pessoa Idosa. Arteterapia.

CYBERSEGURANÇA NO COTIDIANO: TREINAMENTO E VIGÍLIA COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA MEDIANTE AO PERIGO CONSTANTE

Gabriela Monteiro Alem; Guilherme Cesar Benevides; Caio Jesus Gregoratto
Universidade Estadual de Roraima

O digital se encontra cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, seja por dispositivos eletrônicos, como telefones celulares e relógios inteligentes, ou por aparelhos de casa inteligente, como a Alexa da Amazon. Com a conectividade, há a coleta de dados realizada constantemente por várias empresas. Nesse cenário, a segurança digital é um tópico cada vez mais debatido no mundo todo. Medidas para regulamentar a coleta, o tratamento e o uso desses dados foram tomadas, como a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), lei brasileira promulgada em 2018 para estabelecer normas de proteção e tratamento de dados pessoais em território nacional e proteção de direitos como privacidade, honra e intimidade. Porém, a LGPD não garante que estejamos protegidos de ataques cibernéticos. Para melhorar a segurança do usuário comum perante o vazamento de informações causadas por vulnerabilidades ligadas a erros humanos, é necessário mitigar tais ações por meio de conscientização no uso das tecnologias e estabelecer a prevenção como medida principal. O objetivo deste estudo é mapear erros de maior incidência, avaliar os impactos e propor uma ferramenta para auxílio e conscientização aos usuários. A análise será por meio de uma metodologia investigativa baseada em revisão bibliográfica e análise de dados validados na comunidade científica, para propor a criação de uma ferramenta de apoio e educativa que ofereça suporte e recomendações de medidas de segurança aos cidadãos, por meio de técnicas variadas, como revisão de mensagens e verificação de contas para prevenção de golpes de phishing (ataque que induz pessoas a compartilharem dados ou instalar programas maliciosos para outros ataques cibernéticos), lembretes para não compartilhar dados sensíveis, entre outros. Foram utilizadas como bases de pesquisa o IEEE Xplore e a ACM Digital Library para busca de artigos científicos. Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2025 em inglês que tratam de temas correlatos ou diretamente relacionados a esta pesquisa, estudos de casos, análises de eventos sobre vazamentos de dados ou que tratam da legislação de proteção de dados pessoais e seu tratamento em todo o mundo. Os autores avaliaram ainda trabalhos sobre eventos sociais e mercadológicos ligados ao cenário pandêmico que atingiu todo o globo e que pudessem estar relacionados com as premissas investigadas nesta pesquisa, tais como o aumento do uso de tecnologias de casas inteligentes e ferramentas para trabalho home office. Foram selecionados 14 artigos científicos para o aprofundamento dos estudos. Os resultados das análises preliminares mostram perspectivas favoráveis à criação de um protótipo de ferramenta para treinamento e vigília. A ferramenta poderá ser utilizada também para mensurar o aprendizado dos usuários. Ela fará parte de uma metodologia na qual será possível auxiliar na escolha de melhores práticas para uso das ferramentas de tecnologia existentes. Como resultado, espera-se uma redução significativa na suscetibilidade a ataques de phishing, bem como no aumento do conhecimento e da percepção de risco dos usuários, a partir da comparação entre os resultados iniciais e finais obtidos no estudo para estimar o impacto do uso de ferramentas de apoio voltadas para proteção do usuário.

Palavras-chave: Segurança de Dados. Educação digital. Phishing. Engenharia social. Medidas Preventivas.

DIFICULDADES NA RESTRIÇÃO DO CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS

Vesley Arend; Bruno Vinícius Souza Vieira; Larissa Milena Mendoza Torres; Tânia Santiago Guedes Gondim; José Arthur Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por diversas etapas industriais, nas quais foram adicionadas substâncias como açúcares, sais, gorduras e diferentes aditivos, com o objetivo de alterar o sabor, a forma e a durabilidade do alimento. Esses produtos estão associados ao aumento do risco de diversas doenças crônicas; entretanto, correspondem a cerca de 20% da ingestão média de calorias diárias no Brasil, podendo atingir até 30% em cidades como Florianópolis, em Santa Catarina, em função de múltiplos fatores que influenciam seu consumo. O objetivo deste trabalho é avaliar os determinantes multifatoriais que levam o indivíduo ao consumo de alimentos ultraprocessados em detrimento de outros alimentos mais nutritivos. Foram considerados estudos que investigaram as principais causas do consumo de ultraprocessados, as barreiras do consumo de alguns alimentos in natura, bem como as dificuldades de regulação do setor alimentício. As informações compiladas evidenciam que diversos fatores atuam como facilitadores do consumo de alimentos ultraprocessados, entre eles: a palatabilidade, as preferências dos filhos, a conveniência de estarem disponíveis e prontos para consumo, o caráter viciante do alimento, o custo relativamente baixo em comparação a outros e a ampla presença desses alimentos em diversas redes de comércio. Dentre esses fatores, a preferência pelo sabor mostrou-se a mais relevante na escolha do alimento. Além disso, foram identificadas diversas barreiras para o consumo de alimentos in natura, em especial frutas, verduras e legumes, tais como: o alto custo no orçamento familiar, a ausência do hábito de consumo, a necessidade de preparo, a falta de tempo para ir ao mercado e o sabor. Dentre esses fatores, o determinante econômico foi o mais citado. No que se refere aos desafios na regulamentação da indústria alimentícia, destaca-se a grande dificuldade do Estado em construir uma norma jurídica que permita maior controle sobre os alimentos ultraprocessados. Esse processo é dificultado pelo embate entre empresas, sociedade e Estado, em um contexto marcado pela atuação de organizações econômicas internacionais de expressiva influência política, aliado a uma agenda governamental de caráter mais liberalizante e favorável ao mercado. Conclui-se que são múltiplas as razões que levam ao consumo de alimentos ultraprocessados; entretanto, o preço e o sabor destacam-se como os determinantes mais relevantes na escolha desses produtos e na consequente recusa de alimentos com melhor perfil nutricional. Além disso, o grande poder econômico das indústrias alimentícias dificulta a criação e a efetiva aplicação de normas regulatórias mais eficazes. Neste contexto, entende-se que a escolha por alimentos mais nutritivos depende de uma ação integrada entre Estado e família, voltada para o desenvolvimento de uma educação alimentar precoce, ainda na infância, que favoreça a criação do hábito da alimentação saudável. Além disso, são necessárias políticas públicas que ampliem o acesso a alimentos in natura e conscientizem a população sobre os riscos associados ao consumo de alimentos ultraprocessados.

Palavras-chave: Alimentos ultraprocessados. Consumo alimentar. Políticas públicas. Educação nutricional.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO NO AMBIENTE LABORAL

João Lucas Oliveira da Silva; Júlio César dos Santos; Jessica Coelho da Silva Poletto; Rosana Silva de Souza; Rita de Cássia Nobre Bezerra; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

As organizações precisam se atentar para as políticas de acolhimento e de combate a qualquer tipo de preconceito e discriminação presentes no ambiente de trabalho, os quais podem estar presentes em diversos departamentos de uma organização. A discriminação dentro do contexto laboral pode desencadear um processo de desmotivação no colaborador vítima do ato discriminatório, podendo afetar a sua produtividade, implicando a extinção ou diminuição da vontade em cumprir os objetivos dentro da empresa, resultando, assim, em diversos fatores que podem prejudicar o seu desempenho na organização. O preconceito e a discriminação costumam ser um problema recorrente atualmente, gerando um impacto negativo na motivação e no desempenho dos colaboradores. Isso resulta não somente em um ambiente de trabalho hostil, mas também acaba por diminuir a sua produtividade, já que o colaborador não se sente valorizado em seu ambiente de trabalho. A diversidade está associada à ideia de diferença, que pode envolver aspectos como idade, características físicas, cultura, etnia, gênero, entre outros. A inclusão, por sua vez, refere-se ao ato de agregar ou adicionar pessoas ou elementos a grupos e núcleos aos quais anteriormente não pertenciam. Este artigo tem como principal objetivo sintetizar a produção científica sobre a diversidade e a inclusão no ambiente laboral, em periódicos on-line, do período de 2022 a 2024. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir da base de dados Google Scholar. Os seguintes descritores foram empregados: diversidade e inclusão, preconceito e ambiente laboral. Após uma criteriosa análise dos artigos, foram selecionados 4 artigos que cumpriram os requisitos para a inclusão. Foi constatado que preconceito e discriminação são práticas que vêm aumentando dentro das empresas nos últimos anos, impactando não só no estado emocional do colaborador, mas também na produtividade deste em relação às tarefas laborais, e devem ser combatidos em todas as esferas das empresas, sejam públicas ou privadas. Desta forma, conclui-se que, dentro das organizações, é de vital importância que sejam implantados programas de combate a qualquer tipo de preconceito, bem como elaboradas práticas e implementação de programas inclusivos, como também a criação de um ambiente acolhedor que promova colaboradores mais motivados.

Palavras-chave: Diversidade. Empresas. Inclusão. Preconceito.

DO MERCADO AO PRATO: PRÁTICAS NUTRICIONAIS PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

Ana Beatriz Figueira Alves; Kailane Nascimento Chaves; José Arthur Carolino Pinheiro
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Relatórios recentes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) apontaram que, em 2022, mais de um bilhão de toneladas de alimentos foram desperdiçadas no mundo, sendo 60% desse volume proveniente das residências. Esse dado evidencia a urgência de estratégias que atuem diretamente na redução dessas perdas, especialmente porque o desperdício de alimentos traz impactos econômicos e sociais, relacionando-se com a fome e o aproveitamento inadequado de recursos. Nesse cenário, o nutricionista assume um papel central, elaborando soluções que vão desde a orientação ao consumidor até a construção de protocolos de compra consciente e de aproveitamento integral, uma vez que os hábitos de compras de alimentos de grande parte da população são influenciados pelo marketing, incentivando a compra desmedida de mantimentos, muitas vezes de baixa qualidade nutricional. O propósito do estudo foi refletir e sugerir práticas que possam ser aplicadas desde o momento da aquisição de alimentos até a preparação e consumo no ambiente doméstico, buscando reduzir desperdícios e incentivar o aproveitamento de partes comumente descartadas, mas que mantêm o valor nutricional. Para tanto, optou-se pela pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e descritivo, realizada a partir da análise de artigos científicos disponíveis em plataformas digitais de livre acesso, como o Google Scholar. Os descritores utilizados foram: “desperdício de alimentos”, “nutrição sustentável”, “aproveitamento integral dos alimentos”. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos publicados nos últimos dez anos, em português, que tratassem especificamente de estratégias de redução de perdas ao longo da cadeia alimentar, com ênfase em condutas ligadas à Nutrição. Após a leitura inicial de resumos e a exclusão de estudos fora do recorte temático, foram escolhidos três trabalhos que apresentavam maior pertinência ao objetivo proposto, que foram lidos com a finalidade de apurar as contribuições mais relevantes para compreender a atuação do nutricionista na redução do desperdício alimentar. Assim, identificou-se que os hábitos de compra, preparo e conservação no ambiente doméstico são fatores determinantes na quantidade de resíduos gerados, ressaltando a necessidade da intervenção com orientações e campanhas educativas, além da relevância do nutricionista no controle das perdas em todas as etapas de produção, por meio de planejamento, padronização e reaproveitamento adequado. Em suma, a síntese desses estudos evidenciou que a atuação do nutricionista se mostra essencial no apoio direto à população, com direcionamentos sobre planejamento de cardápios, quantidades adequadas e técnicas de aproveitamento integral dos alimentos, e junto a estabelecimentos comerciais, colaborando em estratégias de exposição de produtos próximos ao vencimento, no incentivo ao consumo de alimentos sazonais e na valorização de itens “imperfeitos”. Assim, o nutricionista atua como mediador entre o mercado e o consumo final, promovendo ações que reduzem perdas tanto na origem quanto no ambiente doméstico. Consta-se que a adoção de práticas nutricionais voltadas à sustentabilidade alimentar constitui uma estratégia interdisciplinar capaz de associar saúde, economia e preservação ambiental. Além disso, reforça a importância da formação de profissionais comprometidos com a ecologia integral e preparados para enfrentar os desafios relacionados ao cuidado com a vida e com a Casa Comum.

Palavras-chave: Alimentos. Desperdício. Nutrição. Sustentabilidade.

EDUCAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES COM NEURODIVERGÊNCIA

Camila Fernanda Oliveira dos Prazeres; Marliana da Silva Neves; Meires da Silva Neves; Jeara Farias Chaves; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), define-se a adolescência como etapa da vida de 12 a 18 anos. Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) discorre sobre a adolescência a partir de 10 a 19 anos de idade, tais descrições apresentam divergências no período inicial e final da adolescência. A neurodivergência é a comprovação de que o cérebro tem um funcionamento neurológico diferente e traz um leque de necessidades específicas e biológicas; logo, em cada indivíduo manifesta-se de maneira singular, fazendo com que a pessoa neurodivergente não necessite se adequar aos padrões impostos pela sociedade, mas sim que desenvolva habilidades que melhorem sua qualidade de vida. Pessoas que têm formação cerebral diferente do considerado típico, como: Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta deste trabalho surge da necessidade da elaboração de um manual norteador sobre educação sexual e direitos sexuais para adolescentes e jovens com neurodivergência no município de Boa Vista/Roraima. A apreensão de abordar a temática deve-se à escassez de informações que visem fornecer conhecimentos em educação sexual e direitos sexuais, visto que esse público se torna invisível para a coletividade, e os mesmos desconhecem seus direitos e tornam-se vulneráveis e presas fáceis em uma sociedade que busca combater a adultização e a pornografia de crianças, adolescentes e jovens no ambiente virtual. Visto que os canais de informação, como redes sociais, impactam diante da banalização de corpos e desrespeitam a dignidade humana, repercutindo conceitos errôneos apregoados sobre sexualidade, fazendo com que o sexo desprotegido e a violação de direitos sejam impretados, como o abuso sexual, que ocorre com mais frequência na referida população. Diante dessa conjuntura, este trabalho tem como objetivo fortalecer e matriciar a temática de educação sexual e direitos sexuais para adolescentes e jovens neurodivergentes, no desenvolvimento com base de conhecimento, que possa ajudar pais, responsáveis e educadores sobre como orientar quanto à educação sexual e aos direitos sexuais de qualidade, principalmente sob a ótica do aumento de casos de abuso sexual no município de Boa Vista/Roraima. Haja vista que o matriciamento desta temática requer a elaboração de materiais educativos, bilíngues e que respeitem a interculturalidade do território de Boa Vista/Roraima, e que busquem ser distribuídos nos equipamentos sociais, como escolas, unidades de saúde, centros de referência, ou seja, lugares em que há fluxo do público adolescente e jovem. Logo, faz-se necessário também o desenvolvimento de campanhas educativas como fonte de promoção do protagonismo juvenil, mediante o respeito aos seus corpos, à sua identidade e às formas de vivenciar uma sexualidade saudável, promovendo a saúde, a igualdade e o bem-estar de todos. O trabalho abrangerá uma revisão bibliográfica, com site do Ministério da Saúde e dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Conclui-se que é extremamente relevante o matriciamento e as abordagens sobre educação sexual e direitos sexuais e a desconstrução da invisibilidade diante das informações em vários vieses, principalmente com apoio adequado, condições didáticas sobre as questões sexuais, conhecimentos e estratégias necessárias para mediar a educação em saúde.

Palavras-chave: Educação sexual. Saúde. Abuso sexual. Adolescentes. Boa Vista.

EDUCAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS COM NEURODIVERGÊNCIA

Camila Fernanda Oliveira dos Prazeres; Marliana da Silva Neves; Meires da Silva Neves; Jeara Farias Chaves; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas

Claretiano Faculdade - Boa Vista-RR

A proposta deste trabalho surge da necessidade da elaboração de um manual norteador sobre educação sexual e direitos sexuais para adolescentes e jovens com neurodivergência no município de Boa Vista/Roraima. A apreensão em abordar a temática deve-se à escassez de informações que visem fornecer conhecimentos em educação sexual e direitos sexuais, visto que esse público se torna invisível para a coletividade, e os mesmos desconhecem seus direitos e tornam-se vulneráveis e presas fáceis em uma sociedade que busca combater a adultização e a pornografia de crianças, adolescentes e jovens no ambiente virtual. Visto que os canais de informação, como as redes sociais, impactam diante da banalização da sexualidade, podendo levar a consequências graves, como abuso sexual e violação de direitos. É fundamental que esses adolescentes e jovens tenham acesso a informações precisas e adequadas sobre sexualidade, para que possam tomar decisões importantes sobre seus corpos. Diante dessa conjuntura, este trabalho tem como objetivo elaborar um manual norteador para fortalecer e matricular a temática de educação sexual e direitos sexuais para adolescentes e jovens neurodivergentes do município e, no desenvolvimento com base no conhecimento, que possa ajudar pais, responsáveis e educadores sobre como orientar acerca de educação sexual e direitos sexuais de qualidade, principalmente sob a ótica do aumento de casos de abuso sexual no município de Boa Vista/Roraima. Haja vista que o matriciamento dessa temática requer a elaboração de materiais educativos, bilíngues, e que respeitem a interculturalidade do território de Boa Vista/Roraima e que busquem ser distribuídos nos equipamentos sociais, como escolas, unidades de saúde e centros de referência, ou seja, lugares em que há fluxo do público adolescente e jovem. Logo, faz-se necessário também o desenvolvimento de campanhas educativas como fonte de promoção do protagonismo juvenil, mediante o respeito aos seus corpos, à sua identidade e às formas de uma sexualidade saudável, promovendo a saúde, a igualdade e o bem-estar de todos. O trabalho abrangerá uma revisão bibliográfica e buscará o aprofundamento do tema já elaborado, disponível em sites, artigos e livros científicos, proporcionando maior aprofundamento sobre educação sexual e direitos sexuais. Conclui-se que é extremamente relevante o matriciamento e as abordagens sobre educação sexual e direitos sexuais e a desconstrução da invisibilidade diante das informações em vários vieses, principalmente com apoio adequado, condições didáticas das questões sexuais, conhecimentos e estratégias necessárias para mediar a educação em saúde.

Palavras-chave: Educação sexual; Saúde, Abuso sexual, Adolescentes, Boa Vista.

EDUCAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Lindellee de Araújo Gomes; Larissa Carla Leitão Wandemberg; Thaiza Carvalho dos Santos; Ana Vitória de Oliveira Vieira; Davis
Manuel Barros Queiroz de Freitas
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A educação em saúde, a humanização do cuidado e a participação social são eixos fundamentais para o fortalecimento da saúde coletiva e para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Este estudo teve como objetivo analisar a importância da integração entre educação, humanização e participação social no processo de cuidado em saúde, destacando o papel do enfermeiro como mediador e agente transformador. A metodologia utilizada consistiu em revisão bibliográfica de artigos científicos, documentos oficiais do Ministério da Saúde e diretrizes da Política Nacional de Humanização, buscando evidenciar práticas e experiências relevantes na área. Os resultados e discussão apontam que a educação em saúde, quando realizada de forma dialógica e participativa, possibilita maior empoderamento da população, promovendo autonomia e corresponsabilidade no autocuidado. A humanização, por sua vez, valoriza a singularidade dos indivíduos, a escuta qualificada e o respeito às necessidades biopsicossociais, fortalecendo vínculos e ampliando a resolutividade das ações em saúde. Já a participação social, materializada por meio de conselhos de saúde, ouvidorias e movimentos comunitários, garante o exercício do controle social, a transparência da gestão e a defesa do direito à saúde. Assim, a articulação entre esses três pilares se mostra essencial para o cuidado integral, inclusivo e ético, além de contribuir para a redução de iniquidades e para a construção de políticas públicas mais eficazes. Conclui-se que a atuação da enfermagem nesse contexto é estratégica, pois o enfermeiro está diretamente inserido na comunidade, desempenhando papel educativo, acolhedor e de incentivo à participação popular, o que reforça a necessidade de sua capacitação contínua e do fortalecimento de práticas interdisciplinares que sustentem a humanização e o protagonismo social.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Humanização. Participação Social. Enfermagem.

ENTRE O CUIDADO E O DESRESPEITO: A REALIDADE DA VIOLÊNCIA NA ENFERMAGEM

Isabelle da Silva Pinheiro; Ivy Milena Silva Carneiro Coutinho; Lilia da Silva Monteiro; Luan Kauã Silva Barbosa; Wesley Danny Dantas Formiga.

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A violência contra profissionais de Enfermagem configura-se como uma emergência que exige resposta imediata. Esses trabalhadores, fundamentais na linha de frente do cuidado, frequentemente enfrentam situações de agressão física, verbal e psicológica no exercício de suas funções, muitas vezes naturalizadas no ambiente institucional. Considerando a linha tênue entre o cuidado e o desrespeito nas práticas de saúde, este resumo busca analisar, à luz da literatura científica, a violência sofrida por profissionais de Enfermagem em distintos contextos de atuação, identificando suas causas, manifestações e consequências, bem como os desafios éticos e institucionais envolvidos. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, realizado por meio de uma revisão integrativa da literatura. A seleção dos materiais foi feita nas bases de dados PUBMED e LILACS. Também foram incluídas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Os resultados evidenciaram que a violência contra a Enfermagem está presente em diversos espaços de atuação, especialmente em serviços de urgência, unidades hospitalares e instituições de longa permanência. As formas mais recorrentes de violência são as verbais e psicológicas, muitas vezes cometidas por pacientes e acompanhantes, mas também por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. Os estudos apontam ainda para uma subnotificação significativa desses casos, devido ao medo de retaliação, à banalização do problema e à ausência de protocolos institucionais claros. As discussões indicam que a naturalização da violência no cotidiano da Enfermagem contribui para o adoecimento mental, a rotatividade profissional e a baixa autoestima da equipe de enfermagem, além de refletir uma falha estrutural nos sistemas de saúde, que não garantem ambientes seguros de trabalho. Torna-se urgente a implementação de políticas institucionais de prevenção, acolhimento e suporte aos profissionais vítimas de violência, bem como a promoção de uma cultura organizacional pautada no respeito, na valorização e na escuta ativa. Conclui-se que o enfrentamento da violência contra a Enfermagem exige ações integradas entre gestores, conselhos profissionais, instituições de saúde e a sociedade, com foco na proteção do trabalhador e na humanização das relações de cuidado.

Palavras-chave: Violência. Enfermagem. Agressões.

ENTRE O CUIDADO E O DESRESPEITO: A REALIDADE DA VIOLÊNCIA NA ENFERMAGEM

Isabelle da Silva Pinheiro; Ivy Milena Silva Carneiro Coutinho; Lilia da Silva Monteiro; Luan Kauã Silva Barbosa; Wesley Danny Dantas Formiga.

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A violência contra profissionais de Enfermagem configura-se como uma emergência que exige resposta imediata. Esses trabalhadores, fundamentais na linha de frente do cuidado, frequentemente enfrentam situações de agressão física, verbal e psicológica no exercício de suas funções, muitas vezes naturalizadas no ambiente institucional. Considerando a linha tênue entre o cuidado e o desrespeito nas práticas de saúde, este resumo busca analisar, à luz da literatura científica, a violência sofrida por profissionais de Enfermagem em distintos contextos de atuação, identificando suas causas, manifestações e consequências, bem como os desafios éticos e institucionais envolvidos. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, realizado por meio de uma revisão integrativa da literatura. A seleção dos materiais foi feita nas bases de dados PUBMED e LILACS. Também foram incluídas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Os resultados evidenciaram que a violência contra a Enfermagem está presente em diversos espaços de atuação, especialmente em serviços de urgência, unidades hospitalares e instituições de longa permanência. As formas mais recorrentes de violência são as verbais e psicológicas, muitas vezes cometidas por pacientes e acompanhantes, mas também por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. Os estudos apontam ainda para uma subnotificação significativa desses casos, devido ao medo de retaliação, à banalização do problema e à ausência de protocolos institucionais claros. As discussões indicam que a naturalização da violência no cotidiano da Enfermagem contribui para o adoecimento mental, a rotatividade profissional e a baixa autoestima da equipe de enfermagem, além de refletir uma falha estrutural nos sistemas de saúde, que não garantem ambientes seguros de trabalho. Torna-se urgente a implementação de políticas institucionais de prevenção, acolhimento e suporte aos profissionais vítimas de violência, bem como a promoção de uma cultura organizacional pautada no respeito, na valorização e na escuta ativa. Conclui-se que o enfrentamento da violência contra a Enfermagem exige ações integradas entre gestores, conselhos profissionais, instituições de saúde e a sociedade, com foco na proteção do trabalhador e na humanização das relações de cuidado.

Palavras-chave: Violência. Enfermagem. Agressões.

ENTRE O CUIDADO E O DESRESPEITO: A REALIDADE DA VIOLÊNCIA NA ENFERMAGEM

Isabelle da Silva Pinheiro; Ivy Milena Silva Carneiro Coutinho; Lilia da Silva Monteiro; Luan Kauã Silva Barbosa; Wesley Danny Dantas Formiga.

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A violência contra profissionais de Enfermagem configura-se como uma emergência que exige resposta imediata. Esses trabalhadores, fundamentais na linha de frente do cuidado, frequentemente enfrentam situações de agressão física, verbal e psicológica no exercício de suas funções, muitas vezes naturalizadas no ambiente institucional. Considerando a linha tênue entre o cuidado e o desrespeito nas práticas de saúde, este resumo busca analisar, à luz da literatura científica, a violência sofrida por profissionais de Enfermagem em distintos contextos de atuação, identificando suas causas, manifestações e consequências, bem como os desafios éticos e institucionais envolvidos. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e exploratória, realizado por meio de uma revisão integrativa da literatura. A seleção dos materiais foi feita nas bases de dados PUBMED e LILACS. Também foram incluídas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Os resultados evidenciaram que a violência contra a Enfermagem está presente em diversos espaços de atuação, especialmente em serviços de urgência, unidades hospitalares e instituições de longa permanência. As formas mais recorrentes de violência são as verbais e psicológicas, muitas vezes cometidas por pacientes e acompanhantes, mas também por colegas de trabalho e superiores hierárquicos. Os estudos apontam ainda para uma subnotificação significativa desses casos, devido ao medo de retaliação, à banalização do problema e à ausência de protocolos institucionais claros. As discussões indicam que a naturalização da violência no cotidiano da Enfermagem contribui para o adoecimento mental, a rotatividade profissional e a baixa autoestima da equipe de enfermagem, além de refletir uma falha estrutural nos sistemas de saúde, que não garantem ambientes seguros de trabalho. Torna-se urgente a implementação de políticas institucionais de prevenção, acolhimento e suporte aos profissionais vítimas de violência, bem como a promoção de uma cultura organizacional pautada no respeito, na valorização e na escuta ativa. Conclui-se que o enfrentamento da violência contra a Enfermagem exige ações integradas entre gestores, conselhos profissionais, instituições de saúde e a sociedade, com foco na proteção do trabalhador e na humanização das relações de cuidado.

Palavras-chave: Violência. Enfermagem. Agressões.

ESTUDO DE MARCADORES GENÉTICOS E DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDÍGENAS DE RORAIMA

Ana Keila Rocha dos Santos; Lilian Cristina Pereira da Silva; William Mota Peixoto; Luis Gustavo Gomes Batista Teles
Claretiano Faculdade - Boa Vista /RR

As comunidades indígenas, nos últimos anos, têm vivenciado transformações significativas em seus modos de vida, principalmente nos quesitos transição alimentar, redução da atividade física tradicional e urbanização, com a introdução de alimentos industrializados. Essas mudanças têm afetado diretamente a saúde e o modo de vida dependente de programas de assistência e estão relacionadas ao aumento de doenças metabólicas, como, por exemplo, a Diabetes Mellitus tipo 2, que antes era raramente diagnosticada entre esses povos. Foram feitos vários estudos com voluntários sem doenças específicas no estado de Campinas, nos quais foram analisados diferentes marcadores genéticos, tendo como objetivo explorar a origem genômica de cada gene, podendo ser indígena, africana e europeia. O gene indígena PPP1R3B foi associado à facilidade do corpo em acumular glicídios e lipídios ao longo dos anos, predispondo ao desenvolvimento de doenças metabólicas, como a Diabetes mellitus tipo 2, caracterizada pela resistência do corpo à insulina, causando hiperglicemia (elevada glicemia em jejum) e, junto com fenótipos para obesidade e sedentarismo, interagindo para potencializar o risco de desenvolver a doença. No estado de Roraima, especificamente, estudos recentes evidenciam que a prevalência de diabetes tipo 2 entre indígenas vem aumentando progressivamente, afetando de forma mais expressiva mulheres adultas em faixas etárias mais avançadas, sobretudo em polos próximos a áreas urbanizadas, como Malacacheta, Manoa e Raposa I. Esses dados reforçam que a interação entre predisposição genética, mudanças nos hábitos alimentares tradicionais e acesso limitado aos serviços de saúde constitui um cenário de vulnerabilidade para essas comunidades. Assim, compreender as associações entre genética e fatores ambientais é essencial para subsidiar políticas públicas culturalmente adequadas e estratégias preventivas voltadas à promoção da saúde indígena em Roraima.

Palavras-chave: Marcadores genéticos. Doenças metabólicas. Diabetes mellitus tipo 2. Indígenas de Roraima. Obesidade.

ESTUDO DE MARCADORES GENÉTICOS E DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDÍGENAS DE RORAIMA

Ana Keila Rocha dos Santos; Lilian Cristina Pereira da Silva; William Mota Peixoto; Luis Gustavo Gomes Batista Teles
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

As comunidades indígenas, nos últimos anos, têm vivenciado transformações significativas em seus modos de vida, principalmente nos quesitos transição alimentar, redução da atividade física tradicional e urbanização com a introdução de alimentos industrializados. Essas mudanças têm afetado diretamente a saúde e o modo de vida dependente de programas de assistência e estão relacionadas ao aumento de doenças metabólicas como a diabetes mellitus tipo 2, que antes era raramente diagnosticada entre esses povos. Assim, este estudo objetivou identificar variantes genéticas associadas ao metabolismo energético e relacioná-las aos hábitos alimentares praticados por diferentes etnias da região, analisando os impactos dessa transição alimentar e apontando caminhos possíveis para a prevenção de agravos metabólicos. A metodologia baseou-se em uma revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos disponíveis em bases como SciELO, PubMed, Google Scholar e documentos institucionais emitidos pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Leste de Roraima, pelo Ministério da Saúde e pelo Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento (LACED – PPGAS | MN – UFRJ). Foram feitos vários estudos com voluntários sem doenças específicas no estado de Campinas, onde foram analisados diferentes marcadores genéticos, tendo como objetivo explorar a origem genômica de cada gene, podendo ser indígena, africana e europeia. O gene indígena PPP1R3B foi associado à facilidade do corpo em acumular glicídios e lipídios ao longo dos anos, predispondo ao desenvolvimento de doenças metabólicas, como a diabetes mellitus tipo 2, caracterizada pela resistência do corpo à insulina, causando hiperglicemia (elevada glicemia em jejum) e, junto com fenótipos para obesidade e sedentarismo, interagindo para potencializar o risco de desenvolver a doença. No estado de Roraima, especificamente, estudos recentes evidenciam que a prevalência de diabetes tipo 2 entre indígenas vem aumentando progressivamente, afetando de forma mais expressiva mulheres adultas em faixas etárias mais avançadas, sobretudo em polos próximos a áreas urbanizadas, como Malacacheta, Manoa e Raposa I. Esses dados reforçam que a interação entre predisposição genética, mudanças nos hábitos alimentares tradicionais e acesso limitado aos serviços de saúde constitui um cenário de vulnerabilidade para essas comunidades. Assim, compreender as associações entre genética e fatores ambientais é essencial para subsidiar políticas públicas culturalmente adequadas e estratégias preventivas voltadas à promoção da saúde indígena em Roraima.

Palavras-chave: Marcadores genéticos. Doenças metabólicas. Diabetes mellitus tipo 2. Indígenas de Roraima. Obesidade.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA VACINA CONTRA ROTAVÍRUS EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO EM BOA VISTA - RR DE 2020 A 2023

Hérica Louany dos Santos Ferreira; Ednelza Pereira da Silva
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

Este estudo aborda a cobertura vacinal da vacina contra o rotavírus em crianças menores de 1 ano no estado de Roraima, com ênfase nos dados de 2020 a 2023 e foco especial no município de Boa Vista. Trata-se de um estudo de natureza descritiva e quali-quantitativa, que tem por objetivo e metodologia a análise da vacinação contra o rotavírus em crianças menores de 1 ano no estado de Roraima, com enfoque na capital Boa Vista, no período de 2020 a 2023. A coleta de dados foi realizada através do site oficial do Ministério da Saúde, no Relatório Anual de Epidemiologia dos anos de 2020 a 2023 e em artigos publicados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Em 2022, a cobertura vacinal (CV) estadual para o rotavírus foi de apenas 57,40%, não atingindo a meta anual. Entre os municípios, Uiramutã apresentou a menor cobertura, com 16,92%, enquanto Caroebe registrou a maior, com 126,23%. Em 2023, houve um aumento na CV estadual, que chegou a 65,91%, embora ainda abaixo da meta estipulada. Esses resultados ressaltam a importância de fortalecer as políticas de vacinação no estado, visando à maior adesão e à redução de casos de doenças diarreicas em crianças.

Palavras-chave: Rotavírus. Vacinação. Roraima.

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Thaís Vieira de Sousa Almeida; Chaiane Dávila da Costa; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A sociedade contemporânea encontra-se diante de desafios cada vez mais complexos no que se refere à preservação ambiental e ao compromisso ético assumido por organizações e indivíduos. O avanço da globalização, o crescimento populacional acelerado e a intensificação das atividades industriais e tecnológicas ampliaram os impactos ambientais, exigindo, mais do que nunca, uma postura responsável em relação à sustentabilidade. Nesse cenário, a ética e a responsabilidade socioambiental tornam-se pilares essenciais para assegurar a qualidade de vida das gerações atuais e garantir condições adequadas às gerações futuras. O objetivo deste estudo é analisar a relevância da ética e da responsabilidade socioambiental no mundo contemporâneo, destacando o papel das empresas, instituições públicas e da própria sociedade civil na promoção de práticas sustentáveis capazes de harmonizar desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental. A metodologia empregada baseou-se em pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, fundamentada em livros, artigos científicos e documentos eletrônicos que abordam a temática da ética, da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. A análise desenvolveu-se em uma perspectiva crítica e reflexiva, integrando fundamentos teóricos e exemplos práticos para construir uma visão ampla da questão. Os resultados apontaram que organizações que adotam posturas éticas e práticas socioambientalmente responsáveis conquistam maior credibilidade social e vantagem competitiva no mercado, fortalecendo sua imagem e consolidando relacionamentos com a comunidade. Em contrapartida, empresas que negligenciam tais práticas correm o risco de enfrentar custos elevados no futuro, que podem incluir danos ambientais irreversíveis, perda de reputação institucional e crises sociais que comprometem a confiança da população. As discussões também evidenciaram que a responsabilidade socioambiental não pode se limitar a ações pontuais ou de caráter meramente publicitário, mas deve integrar-se de forma efetiva às estratégias organizacionais e ser assumida como dever ético por todos os cidadãos. A ética aplicada ao campo socioambiental ultrapassa o cumprimento de legislações ou normas impostas por órgãos reguladores; ela deve ser compreendida como um compromisso moral indispensável à manutenção da vida, à dignidade humana e à continuidade equilibrada do planeta. Conclui-se, portanto, que a ética e a responsabilidade socioambiental são elementos indispensáveis na construção de um mundo contemporâneo mais consciente e justo. Sua prática efetiva colabora não apenas para a preservação do meio ambiente, mas também para o fortalecimento de uma sociedade que valoriza a equidade, a solidariedade e o respeito às futuras gerações. Assim, torna-se urgente que empresas, governos, comunidades e indivíduos adotem uma postura contínua de compromisso com a sustentabilidade, incorporando-a como valor ético universal e inegociável.

Palavras-chave: Ética. Sustentabilidade. Responsabilidade Socioambiental. Sociedade contemporânea. Desenvolvimento Sustentável.

FAMÍLIA MULTI ESPÉCIES E APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DE DIREITO DE FAMÍLIA

Wagner Almeida Pinheiro Costa; Rita de Cássia Nobre Bezerra; Maria da Conceição Lima Chaves; Henrique Dionizio de Moraes; Lucas Coelho Costa Maia; Natusha Cacao Pinheiro Costa

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O conceito de família no direito brasileiro tem passado por transformações significativas, incluindo o reconhecimento de arranjos afetivos que extrapolam a convivência exclusivamente humana. Nesse contexto, surge a noção de família multiespécie, formada por pessoas (animais humanos) e seus animais de estimação (animais não humanos), cuja tutela jurídica desafia a aplicação dos institutos tradicionais do Direito de Família, os quais foram exclusivamente pensados para relações familiares entre seres da mesma espécie. O objetivo deste trabalho é investigar como a doutrina e a jurisprudência têm tratado os vínculos afetivos entre humanos e animais no âmbito familiar. A metodologia empregada baseia-se em revisão bibliográfica e análise de decisões judiciais. Os resultados indicam que a proteção jurídica dos animais em casos de guarda, visitas e partilha de bens vem sendo gradativamente reconhecida, embora ainda existam lacunas normativas. A base dessas decisões quase sempre invoca um novo ramo do direito, qual seja, o Direito dos Animais, como seara autônoma com direta influência nas relações familiares estabelecidas no Direito Civil. Nesses termos, indica-se que o avanço da família multiespécie representa um novo paradigma para o Direito de Família, exigindo soluções interpretativas que conciliem afeto, dignidade e proteção animal.

Palavras-chave: Família. Multiespécies. Direito. Afetividade.

GESTÃO FINANCEIRA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Marcelo Nicaretta Júnior; João Pedro Teixeira de Oliveira; Vitor Rego de Azevedo; Adão Ferreira de Albuquerque Filho; Caio de Jesus Gregoratto; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Claretiano- Faculdade - Boa Vista/RR

A administração financeira desempenha um papel fundamental na sustentabilidade e competitividade das organizações, independentemente do setor de atuação. No contexto da produção agropecuária, essa função torna-se ainda mais relevante devido às particularidades do setor, como a sazonalidade da produção, as flutuações nos preços dos insumos agrícolas e a dependência de fatores climáticos. O Brasil se destaca como sendo um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo. Esse crescimento trouxe a necessidade de mudanças importantes na produção rural, exigindo mais organização, planejamento e qualificação no campo. A gestão eficiente dos recursos financeiros permite aos produtores rurais planejarem, controlar e tomar decisões estratégicas que visam à maximização dos resultados e à mitigação dos riscos inerentes à atividade agropecuária. Este estudo tem por objetivo analisar as contribuições da gestão financeira no aumento da competitividade no setor agropecuário. Os instrumentos metodológicos utilizados são de caráter descritivo e exploratório, através de revisão bibliográfica, que integra uma série de processos, sendo eles: identificação do problema a ser revisado; amostragem do conteúdo; análise; e apresentação e discussão dos resultados. Para a elucidação da problemática do objeto de estudo desta pesquisa, que consiste em responder ao seguinte questionamento: Quais são os impactos da aplicação da gestão financeira eficaz na produção agropecuária? Foram utilizadas as bases de dados Google Scholar e Scielo para a consulta dos artigos. Recorreu-se aos seguintes termos na pesquisa: gestão financeira, agropecuária, resultados e aplicabilidade. Os parâmetros de inclusão para a amostragem classificaram-se em trabalhos, dissertações, artigos científicos e teses brasileiros, publicados na língua nacional, com o marco temporal compreendendo o intervalo entre os anos de 2022 e 2025, com texto completo que abordasse diretamente o tema, desconsiderando artigos limitados a resumo simples, blogs e trabalhos de conclusão de curso monográficos. Para sistematizar a análise, elaborou-se um instrumento que reuniu informações sobre os temas abordados, autoria, periódico e data de publicação. A interpretação e discussão dos dados foram realizadas com base no diálogo crítico com os autores que tratam da temática proposta. Foram analisados cinco artigos que atenderam aos critérios de inclusão e que evidenciaram a importância de ferramentas de gestão financeira, como o fluxo de caixa, a análise de viabilidade econômica e indicadores estratégicos, como o Ponto de Equilíbrio do Investimento (PEI). Os resultados destacam ainda que uma gestão financeira eficaz é fundamental para a tomada de decisões, enquanto a baixa alfabetização financeira limita o acesso ao crédito e a modernização do setor. Conclui-se que, apesar da reconhecida importância da gestão financeira, muitos produtores rurais, especialmente os pequenos e médios, enfrentam dificuldades na sua aplicabilidade. Porém, quando utilizada, a gestão financeira contribui para alavancar o diferencial competitivo.

Palavras-chave: Gestão Financeira. Agropecuária. Diferencial Competitivo.

GUARDA DE ANIMAIS: A LUZ DA JURISPRUDÊNCIA

Maria Clemilda Rodrigues da Conceição; Rafelem Martins da Silva; Shirley Freire Machado; Silara Nascimento Cândido; Cláudia Silvestre da Silva

Faculdade Claretiano - Boa Vista/RR

O trabalho analisa a guarda de animais de estimação à luz da jurisprudência, considerando a ausência de legislação específica no Brasil e a necessidade de aplicação analógica do Direito de Família. Inicialmente, apresenta o conceito de guarda e sua evolução histórica, destacando que, no passado, os animais eram tratados como bens semoventes, mas, com a Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento da senciência animal, passou-se a considerar seus vínculos afetivos com os humanos. A pesquisa enfatiza a relevância dos princípios constitucionais aplicáveis ao tema: a dignidade da pessoa humana, que abrange também o sofrimento decorrente da perda de convívio com os animais; a proteção animal, reconhecendo-os como seres sencientes; o melhor interesse do animal, priorizando seu bem-estar físico e emocional; e a afetividade, valorizando os laços entre humanos e animais. São analisadas as principais formas de guarda aplicáveis por analogia: unilateral, compartilhada, alternada e nidal, ressaltando a tendência jurisprudencial de privilegiar o afeto e o bem-estar do animal, afastando a visão meramente patrimonialista. Destaca-se a decisão do STJ (REsp 1.713.167/SP), que reconheceu que um cão não pode ser tratado apenas como bem divisível, consolidando a ideia de que animais integram a chamada família multiespécie. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisa bibliográfica (autores como Maria Berenice Dias, Flávio Tartuce e Maria Helena Diniz) e em análise jurisprudencial. O objetivo é contribuir para a consolidação de um referencial teórico e prático que reconheça a dignidade dos animais e ofereça soluções jurídicas sensíveis às novas configurações familiares. O artigo conclui que a jurisprudência desempenha papel fundamental na proteção dos vínculos afetivos entre humanos e animais, devendo o Direito evoluir para construir uma tutela jurídica mais humanizada e compatível com os valores constitucionais contemporâneos.

Palavras-chave: Afetividade, Guarda, Animais, Jurisprudência.

IA E O CÓDIGO: O FIM DO DESENVOLVEDOR OU A ASCENSÃO DE UMA NOVA PROFISSÃO?

Gabryel Wire Cavalcante Coutinho
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A Inteligência Artificial tem avançado em uma velocidade sem precedentes, penetrando no cerne do desenvolvimento de software. Ferramentas como o GitHub Copilot e o ChatGPT são capazes de gerar código, escrever documentação e até auxiliar na tradução de requisitos de negócios para a lógica de programação. Diante dessa realidade, emerge uma questão central: se a IA pode assumir tarefas que antes eram exclusivas de humanos, qual será o futuro do profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e o destino da profissão? Segundo a análise da literatura, há um relevante cenário complexo. Por um lado, o papel do “codificador” tradicional, focado em tarefas repetitivas e na sintaxe, está indubitavelmente ameaçado. A IA generativa é incomparável em sua capacidade de produzir linhas de código a partir de comandos simples, eliminando o tédio de criar funções de rotina e acelerando o processo de desenvolvimento de maneira exponencial. Argumentar que a IA não pode substituir um programador em sua totalidade é válido; contudo, subestimar seu potencial de automação em larga escala seria uma falha estratégica. Tal como a automação industrial redefiniu o trabalho manual, a IA está reformulando o trabalho intelectual no campo da tecnologia. Todavia, a verdadeira problemática transcende a capacidade da IA de codificar e busca entender o que ela não pode fazer. A Inteligência Artificial carece de três elementos fundamentais para a Análise e Desenvolvimento de Sistemas: análise crítica, empatia e criatividade estratégica. Ela pode processar dados, mas não questiona o “porquê” de uma necessidade, tampouco entende a emoção de um usuário ou as complexas dinâmicas de uma organização. Ademais, a IA não possui um código de ética inerente, o que torna a supervisão humana indispensável para prevenir vieses e assegurar que as decisões sejam justas e responsáveis. A metodologia deste estudo constituiu-se de pesquisa de natureza aplicada, com objetivo explicativo, procedimento bibliográfico, abordagem qualitativa e método hermenêutico. A pesquisa foi realizada em bases de dados como IEEE Xplore, ACM Digital Library e Scopus, buscando produções científicas que abordassem a automação do código e o futuro do desenvolvedor. Na análise, os dados permitiram identificar as principais teses sobre a substituição versus a transformação da profissão, revelando que a IA é uma ferramenta que complementa, e não substitui. Em conclusão, elucidou-se que o futuro do analista de sistemas não está em competir com a máquina, mas em ascender a um novo nível de atuação. A ascensão da IA não encerra a profissão, mas valoriza o profissional de ADS, elevando-o de um mero codificador para um verdadeiro arquiteto de soluções. Constatou-se também que seu novo papel vai além de supervisionar, validar e guiar a IA, usando-a para automatizar tarefas secundárias e focar no que é realmente necessário: a resolução de problemas complexos e a criação de valor humanizado.

Palavras- Chave: Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Software, Automação de Código, Estratégia em TI.

IDENTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E ATIVOS COSMÉTICOS INDÍGENAS

Sofia Abigail Arcanjo Araújo de Medeiros; Daniele da Silva Pereira; Rosa Lúcia dos Santos Oliveira; Wanderson Alves Lima; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Rita de Cássia Nobre Bezerra
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

No cenário atual, observa-se um crescente uso, na indústria cosmética, de matérias-primas tradicionais indígenas brasileiras, com foco em ativos naturais como urucum, andiroba, buriti, jenipapo, pracaxi e babosa, devido à valorização de ingredientes naturais, sustentáveis e culturalmente significativos na cosmética moderna. O objetivo deste estudo foi identificar e compreender as propriedades funcionais e simbólicas desses ativos, relacionando seus usos tradicionais com evidências científicas atuais. A metodologia adotada foi qualitativa, exploratória e bibliográfica, com levantamento em bases científicas como SciELO, PubMed e Google Scholar. Os resultados revelam que os ativos indígenas apresentam propriedades antioxidantes, cicatrizantes, hidratantes e fotoprotetoras validadas cientificamente, o que destaca sua relevância para a cosmetologia sustentável. Apontam, também, a importância do respeito ao conhecimento tradicional, promovendo a repartição justa de benefícios e a valorização sociocultural. Constata-se que a cosmética indígena é um campo legítimo de inovação, capaz de oferecer soluções eficazes e éticas para a estética contemporânea, desde que respeitados os direitos das comunidades originárias. Ressalta-se, ainda, que a integração entre ciência e tradição pode promover uma cosmética mais consciente, ecológica e inclusiva.

Palavras-chave: Ativos. Cosméticos. Indígena. Matéria -Prima.

IMPACTO DO ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO ATRAVÉS DAS APOSTAS ONLINE NA QUALIDADE DE VIDA

Marta Cacilda de Carvalho Rufino; João Marcelo Alves de Oliveira; Caroline Correia de Aguiar; Caio de Jesus Gregoratto; Henrique Dionizio de Moraes; Júlio Cesar dos Santos
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

No mundo contemporâneo, o endividamento financeiro vem se tornando uma das maiores angústias do indivíduo. São várias causas que levam uma pessoa ao endividamento; dentre elas, estão a facilidade do crédito, o consumo exagerado, o cartão de crédito e, no cenário atual, os jogos de azar oferecidos pela internet como forma de ganhos rápidos, que têm levado diversas pessoas à ingerência financeira. Esse tipo de dívida é especialmente perigoso porque os jogos são projetados para serem viciantes. Eles prometem ganhos rápidos e fáceis, o que leva as pessoas a apostarem cada vez mais para tentar recuperar o dinheiro perdido, criando um ciclo vicioso de dívida. O objetivo deste estudo é analisar qual o impacto do endividamento financeiro devido aos jogos de azar na qualidade de vida das pessoas. Os instrumentos metodológicos utilizados são de caráter descritivo e exploratório, através de revisão bibliográfica. Foram utilizadas as bases de dados Google Scholar e SciELO para a consulta dos artigos. Recorreu-se aos seguintes termos na pesquisa: endividamento financeiro, jogos online de azar e qualidade de vida. Os parâmetros de inclusão para a amostragem classificaram-se em trabalhos, dissertações, artigos científicos e teses brasileiros, publicados na língua nacional, com o marco temporal compreendendo o intervalo entre os anos de 2024 a 2025, com texto completo que abordasse diretamente o tema, desconsiderando artigos limitados a resumo simples, blogs e trabalhos de conclusão de curso monográficos. Para sistematizar a análise, elaborou-se um instrumento que reuniu informações sobre os temas abordados, autoria, periódico e data de publicação. A interpretação e discussão dos dados foram realizadas com base no diálogo crítico com os autores que tratam da temática proposta. Foram analisados seis artigos que atenderam aos critérios de inclusão e que evidenciaram que os jogos online vêm contribuindo para o endividamento financeiro, acarretando diversos problemas para o indivíduo, seja de âmbito pessoal, quanto de âmbito laboral, comprometendo muitas vezes a saúde física e mental. Os resultados destacam ainda que, embora as perdas financeiras sejam as mais óbvias, a realidade é mais complexa. O endividamento pode se tornar incontrolável. Muitos recorrem a empréstimos com juros altíssimos, vendem bens pessoais ou até mesmo gastam dinheiro de emergência ou da família. A ilusão de recuperar o dinheiro perdido, uma armadilha conhecida como perseguição de perdas, perpetua o ciclo de dívidas. O resultado é a falência pessoal, a perda de emprego e a incapacidade de manter uma vida financeira estável. Conclui-se que as dívidas causadas pelas apostas online, através dos jogos de azar, comprometem a qualidade de vida do indivíduo, uma vez que as perdas monetárias e o aumento cada vez maior das dívidas aumentam a carga de estresse, ansiedade e até depressão; em casos mais críticos, podem levar ao suicídio.

Palavras-chave: Endividamento. Jogos. Online. Qualidade. Vida.

IMPACTOS DO USO DA TECNOLOGIA NO SEDENTARISMO E NO DESENVOLVIMENTO DO DIABETES TIPO 2 EM CRIANÇAS

Jéssica Aline Ericeira Lima Martins; Kemilly Brito Morais; Isadora Cristina de Lima Santos; Raíssa Ketelen Garcia Ramos; José Arthur Carolino Pinheiro

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O avanço das tecnologias digitais, aliado ao uso frequente de televisores, computadores, videogames, tablets e smartphones, tem modificado de maneira significativa o estilo de vida infantil, aumentando a prevalência do comportamento sedentário. Esse padrão, caracterizado por atividades de baixo gasto energético realizadas em posição sentada, é considerado um fator de risco para obesidade, resistência à insulina e desenvolvimento de síndromes metabólicas precoces, como o diabetes tipo 2. Paralelamente, a alimentação exerce papel central nesse processo: dietas ricas em ultraprocessados, açúcares simples e gorduras saturadas favorecem o desequilíbrio metabólico, enquanto padrões alimentares saudáveis podem atuar como fator protetor. O objetivo deste estudo é revisar evidências disponíveis na literatura científica brasileira, a partir de artigos publicados na base SciELO, que relacionam o uso de tecnologias digitais, o comportamento sedentário, os hábitos alimentares e suas implicações no risco de desenvolver diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes de 3 a 19 anos. Trata-se de uma revisão narrativa de estudos observacionais e revisões sistemáticas com crianças e adolescentes brasileiros. As pesquisas analisadas utilizaram questionários validados para avaliar tempo de tela e hábitos alimentares, além de acelerômetros em alguns casos, permitindo medir de forma objetiva o comportamento sedentário. Os resultados apontam que a exposição prolongada às telas, especialmente acima de duas horas diárias, está associada ao excesso de peso, redução da prática de atividade física e aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Esse padrão alimentar inclui grande ingestão de bebidas açucaradas, doces, salgadinhos, fast food e baixo consumo de frutas, verduras, legumes, fibras e proteínas de boa qualidade, o que contribui para adiposidade abdominal, elevação da glicemia e hiperinsulinemia, aumentando o risco de resistência à insulina e diabetes tipo 2 em idades precoces. Concomitantemente a isso, estudos destacam que uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, com ênfase em frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas e proteínas magras, exerce efeito protetor, melhora a sensibilidade à insulina, ajuda no controle glicêmico e favorece a manutenção de peso adequado. Conclui-se que o uso excessivo de tecnologias digitais e o consequente comportamento sedentário, quando combinados a uma alimentação inadequada, configuram fatores de risco significativos para obesidade e desenvolvimento precoce de diabetes tipo 2 em crianças. Assim, torna-se necessária a implementação de políticas públicas e intervenções escolares e familiares que incentivem hábitos alimentares saudáveis, reduzam o tempo de tela e promovam um estilo de vida mais ativo, a fim de preservar a saúde metabólica infantil e prevenir doenças crônicas ao longo da vida.

Palavras-chave: Tecnologia. Sedentarismo. Crianças. Diabetes tipo 2. Saúde.

IMPORTÂNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL FRENTE À MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE EM PESSOAS COM TETRAPLEGIA

Isabela de Oliveira Simões; Analice Megias de Matos; Ana Beatriz Jovino dos Santos; Marilene de Almeida Oliveira
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A tetraplegia, resultante de lesão medular cervical, representa uma condição clínica complexa que transcende o comprometimento motor, afetando diretamente a regulação autonômica e, por conseguinte, a manutenção da homeostase. Esse equilíbrio fisiológico, essencial à sobrevivência, envolve mecanismos como controle da pressão arterial, regulação térmica, equilíbrio hidroeletrólítico, função respiratória e respostas imunológicas. Quando tais mecanismos são interrompidos ou fragilizados pela lesão neurológica, instala-se um cenário de vulnerabilidade clínica marcado por complicações secundárias, a exemplo de úlceras por pressão, disfunções respiratórias, alterações circulatórias e distúrbios urinários. Considerando esse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a relevância da Terapia Ocupacional na preservação da homeostase em pessoas com tetraplegia, com ênfase na prevenção de agravos secundários, no fortalecimento da autonomia funcional e na promoção da qualidade de vida. Com esse propósito, realizou-se uma revisão integrativa da literatura em bases científicas como SciELO e PubMed, contemplando artigos e teses publicados entre 2010 e 2024. Os descritores utilizados foram “tetraplegia”, “homeostase”, “terapia ocupacional” e “lesão medular”, com seleção de materiais que estabelecessem vínculo direto entre os impactos fisiológicos da tetraplegia e as estratégias de intervenção ocupacional. Os resultados evidenciaram que a Terapia Ocupacional assume papel fundamental na manutenção da estabilidade interna, ao propor intervenções que não se limitam ao restabelecimento de funções motoras, mas abrangem dimensões fisiológicas, sociais e emocionais. Dentre as estratégias, destacam-se: mudanças posturais sistemáticas e utilização de recursos específicos para alívio de pressão, prevenindo úlceras cutâneas; adequações posturais e técnicas respiratórias que favorecem a ventilação pulmonar e a oxigenação tecidual; uso de órteses e adaptações ambientais que auxiliam a circulação e reduzem sobrecarga musculoesquelética; treino de atividades de vida diária, fomentando independência funcional; além da incorporação de tecnologia assistiva, que amplia a participação social e reduz o estresse fisiológico decorrente do esforço excessivo. A literatura também aponta que tais práticas repercutem positivamente sobre o estado psicológico, promovendo autoestima, engajamento social e redução de sintomas depressivos, os quais, por sua vez, influenciam diretamente parâmetros hormonais e imunológicos associados à homeostase. A discussão evidencia, portanto, que a atuação do terapeuta ocupacional não se restringe à esfera reabilitadora, mas articula-se à promoção de saúde integral, abrangendo aspectos biológicos e psicossociais. O estudo concluiu que a Terapia Ocupacional constitui componente indispensável na abordagem interdisciplinar da tetraplegia, desempenhando papel singular na manutenção da homeostase e na prevenção de agravos que comprometem a qualidade de vida. Destaca-se, ainda, a importância de pesquisas futuras que investiguem de forma aprofundada a correlação entre parâmetros fisiológicos e práticas ocupacionais, a fim de consolidar evidências científicas que legitimem e ampliem o campo de atuação profissional nesse contexto.

Palavras-chave: Tetraplegia. Homeostase. Terapia Ocupacional. Lesão medular.

INTERSEÇÕES DO DIREITO E DIREITO PENAL: ANÁLISES CRÍTICAS SOBRE O NOVO TIPO PENAL DO FEMINICÍDIO E DIREITO PENAL SIMBÓLICO

Anna Ariel Manduca Ribeiro; Diogo Barbosa Filinto; Davi Emanuel de Araújo Leal Nery; Kayky Murary Souza Fernandes; Wagner Almeida Pinheiro Costa

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O presente estudo tem por objetivo examinar a Lei nº 14.994/24, conhecida como “pacote antifeminicídio”, à luz da teoria do direito penal simbólico. A pesquisa avalia se a legislação, ao estabelecer o feminicídio como crime autônomo e agravar as penas, representa apenas uma resposta retórica à violência de gênero, ou se, de fato, constitui um avanço concreto no ordenamento jurídico brasileiro. A violência de gênero é um problema persistente no Brasil, e a criação indiscriminada de leis em resposta a clamores sociais muitas vezes resulta em um sistema penal ineficiente. O trabalho demonstra que o direito penal simbólico é uma preocupação legítima, pois a expansão da legislação penal pode criar a falsa sensação de que um problema complexo foi resolvido, sem que suas causas estruturais sejam enfrentadas. Contudo, a análise aprofundada da Lei nº 14.994/24 sugere que, embora ela utilize a função simbólica ao enviar uma mensagem clara de repúdio à violência e discriminação, seu caráter não se restringe a isso. A nova lei vai além, estabelecendo medidas com enfoque extrapenal. O estudo destaca avanços práticos como a prioridade de tramitação para processos de violência contra a mulher, a isenção de custas processuais para as vítimas e a proibição de visitas íntimas para agressores condenados. Tais ações demonstram que a legislação não é apenas um “remédio paliativo”, mas busca harmonizar o aspecto simbólico com um plano de atuação estatal mais amplo e funcional. Adicionalmente, a lei reforça a proteção ao tornar o feminicídio um tipo penal autônomo, aumentar a pena para crimes contra a honra e a ameaça, e incluir o crime de forma expressa no rol dos crimes hediondos, seguindo a mesma linha de raciocínio de decisões do Supremo Tribunal Federal. Em conclusão, a pesquisa celebra a Lei nº 14.994/24 como um marco importante na luta por justiça. O verdadeiro avanço, no entanto, dependerá da sua aplicação prática e da capacidade do Estado de investir em políticas públicas estruturais de educação e conscientização. A lei representa uma virada, mas o seu sucesso reside no reconhecimento de que a justiça não se resume à punição, mas também à garantia de um sistema que funcione efetivamente e que combata as raízes sociais e culturais da desigualdade.

Palavras-chave: Feminicídio. Direito. Penal. Simbólico.

KEFIR E SAÚDE: DO EQUILÍBRIO INTESTINAL À PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR METABÓLICO E IMUNOLÓGICO

Izabelly Magalhães Pinto Silva e Bezerra; Mateus Rossi da Silva; Danielle Silva de Sousa; Nancy Nathaly Freitas de Azevedo Cruz;
Brunna Giovanna Ferreira Gama; Jefferson de Souza Silva
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O kefir é uma bebida fermentada formada por uma combinação de microrganismos, incluindo bactérias ácido-láticas, leveduras e consórcios proteolíticos. Essa diversidade microbiológica confere à bebida propriedades probióticas e funcionais, capazes de promover efeitos bioativos relevantes no organismo, como atividade antimicrobiana, imunomodulação e efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e metabólicos. O objetivo deste estudo foi revisar a literatura científica acerca do impacto do consumo de kefir sobre a saúde intestinal, metabólica e imunológica, destacando seus mecanismos de ação e benefícios potenciais. Trata-se de uma revisão narrativa integrativa, baseada em artigos disponíveis em bases de dados nacionais e internacionais, incluindo publicações indexadas na SciELO, PubMed, Brazilian Journal of Development, Research, Society and Development e Scientia Plena, entre os anos de 2021 e 2023. Observou-se que o consumo regular de kefir atua positivamente na modulação da microbiota intestinal, promovendo o equilíbrio do ecossistema, fortalecimento das tight junctions da mucosa e estímulo à produção de ácidos graxos de cadeia curta, fundamentais para a integridade dos enterócitos e manutenção da barreira intestinal. Essa ação contribui para reduzir a permeabilidade intestinal e prevenir processos inflamatórios crônicos associados a doenças metabólicas. Além disso, estudos apontam benefícios metabólicos, como redução da resistência à insulina, melhora do controle glicêmico e da hemoglobina glicada, diminuição da inflamação sistêmica, melhora do perfil lipídico, regulação da pressão arterial e efeito hepatoprotetor, prevenindo acúmulo de gordura e estresse oxidativo. Tais efeitos têm sido atribuídos tanto à modulação da microbiota quanto à produção de metabólitos bioativos, como peptídeos com atividade antioxidante e hipocolesterolêmica. O kefir também exerce papel importante na saúde cardiovascular, auxiliando na diminuição da formação de placas ateroscleróticas e de compostos relacionados ao risco cardiovascular, como o TMAO, além de estimular a produção de ácidos graxos de cadeia curta benéficos, como o butirato, que exercem funções protetoras sobre o metabolismo energético e a homeostase lipídica. No sistema imunológico, o kefir contribui para a prevenção de doenças autoimunes, o fortalecimento da imunidade intestinal e melhora do eixo intestino-cérebro, refletindo em benefícios no humor, cognição, sono e redução de sintomas de ansiedade e depressão, especialmente em mulheres na menopausa. Estudos experimentais também sugerem que o kefir pode modular a resposta inflamatória por meio da regulação de citocinas pró e anti-inflamatórias, reforçando seu potencial terapêutico em condições crônicas. Outro ponto relevante é sua elevada atividade da enzima β -galactosidase, que favorece a digestão da lactose, tornando-o uma alternativa viável para indivíduos intolerantes, com redução de sintomas gastrointestinais como flatulência e desconforto abdominal. Além disso, trata-se de um alimento de baixo custo e de fácil preparo doméstico, o que amplia sua acessibilidade e adesão. Conclui-se que o kefir é um alimento funcional com potencial significativo na promoção da saúde metabólica, imunológica e mental. Sua inclusão regular na dieta pode constituir uma estratégia complementar na prevenção e manejo de doenças crônicas não transmissíveis, desde que associada a hábitos de vida saudáveis. No entanto, ressalta-se a necessidade de estudos clínicos controlados, de longo prazo e em populações diversas, a fim de consolidar os efeitos terapêuticos observados e aprofundar a compreensão dos mecanismos subjacentes.

Palavras-chave: Kefir. Probiótico. Microbiota intestinal. Lactose. Modulação intestinal. Doenças crônicas.

MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DO TREMOR ESSENCIAL

Ágatha Lorrana Veras Girelle; Lucas Campos Lins Cavalcante; Jefferson de Sousa Silva
Faculdade Claretiano - Boa Vista/RR

O tremor essencial (TE) é um distúrbio neurológico comum caracterizado por movimentos involuntários rítmicos e oscilantes, que afetam predominantemente os membros superiores, mas também podem atingir outras regiões do corpo, sendo mais prevalente em pessoas acima dos 50 anos. Devido à semelhança clínica com outras doenças, como o Parkinson, e à ausência de marcadores específicos, o TE frequentemente é subdiagnosticado. Este estudo teve como objetivo analisar os mecanismos neurobiológicos envolvidos no TE, revisar suas manifestações clínicas, estratégias diagnósticas e abordagens terapêuticas disponíveis. A metodologia adotada foi uma revisão narrativa da literatura, com busca em bases de dados como PubMed e ScienceDirect, incluindo artigos em texto completo, publicados entre 2018 e 2025, e utilizando os descritores “essential tremor”, “genetic”, “cerebellum”, “diagnosis” e “Parkinson”. Os achados apontam que o TE possui um componente genético relevante e está associado a alterações cerebelares, especialmente na função das células de Purkinje, além de modificações neuroquímicas que afetam os circuitos cerebelo-tálamo-corticais. A distinção entre TE e Parkinson pode ser auxiliada por exames com sensores inerciais, embora o diagnóstico ainda seja majoritariamente clínico. O tratamento de primeira linha envolve o uso de propranolol e primidona, que atuam em vias diferentes e podem ser combinados para maior eficácia. Outras opções incluem o topiramato e, em casos refratários, procedimentos como a estimulação cerebral profunda e a talamotomia por ultrassom focalizado. A toxina botulínica também se mostra útil em casos localizados. Conclui-se que, embora avanços importantes tenham sido feitos na compreensão e manejo do TE, a condição ainda demanda mais estudos para aprimorar o diagnóstico diferencial e o tratamento, especialmente nos casos atípicos ou refratários. A ampliação do conhecimento sobre os mecanismos fisiopatológicos e terapias inovadoras pode contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Cerebelo. Diagnóstico. Tratamento. Tremor.

O DIREITO À VIDA E À LIBERDADE RELIGIOSA NA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE TRANSFUSÕES DE SANGUE EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ

Lucas Coelho Costa Maia; Gabriel Barros Dias; Matheus Henrique de Almeida Fonseca; Victor Leonardo Xavier Leal; Wagner Almeida Pinheiro Costa

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O direito constitucional brasileiro é alicerçado em princípios que garantem a proteção dos direitos fundamentais, como a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade religiosa. Embora essenciais para o bem-estar social, esses princípios nem sempre coexistem de forma harmônica, gerando conflitos jurídicos complexos que exigem a intervenção do Poder Judiciário. A presente pesquisa tem como objetivo analisar criticamente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a recusa de transfusões de sangue por Testemunhas de Jeová, buscando entender como a corte ponderou os direitos em colisão e quais as implicações desse entendimento. A pesquisa busca responder à seguinte questão central: em que medida o entendimento do STF, que assegurou a facultatividade da transfusão sanguínea para indivíduos capazes e maiores de 18 anos, resolve ou aprofunda o conflito entre o direito à vida e a liberdade religiosa em um Estado laico? A relevância deste estudo reside na necessidade de discutir os limites da autonomia individual frente a um direito fundamental e indisponível, como a vida. Além disso, a análise aprofundará as implicações de um precedente que pode ser interpretado como um favorecimento jurídico a uma única crença, indo de encontro ao princípio da laicidade estatal. A metodologia a ser utilizada consiste em pesquisa bibliográfica e documental, com exame de doutrina especializada em direito constitucional e direitos humanos, bem como a análise crítica do acórdão proferido pelo STF. Os resultados demonstram que, ao validar a recusa médica, o Tribunal não apenas evidenciou o conflito entre o direito à vida e a liberdade religiosa, mas também levantou um debate sobre o papel do Estado na garantia da vida. A decisão, ao permitir que um indivíduo recuse um tratamento vital por motivos religiosos, abre a discussão sobre se o Estado, por meio do Judiciário, estaria autorizando uma espécie de eutanásia decorrente de uma convicção religiosa. Por fim, a discussão evidencia a importância da decisão para a segurança jurídica no país. Portanto, ao flexibilizar o princípio da inviolabilidade da vida em prol da liberdade religiosa sem estabelecer critérios claros de ponderação, o STF cria um cenário de insegurança jurídica e questiona a imparcialidade do Estado brasileiro em relação às diversas crenças.

Palavras-chave: Constitucionalidade. Liberdade. Religião. Direito. Vida.

O ENSINO A DISTÂNCIA E O MÉTODO VPL360 NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ANALISTAS CLÍNICOS: UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA E INOVADORA NO PÓS-PANDEMIA

João Marcelo Alves de Oliveira; Layele Martins Dias de oliveira

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A educação, em sua essência, sempre se constituiu como prática social e filosófica, orientada pela busca de emancipação e transformação do sujeito. A Educação a Distância (EaD), desde suas origens históricas no século XIX, representa uma ruptura com a ideia de que o ensino se limita ao espaço físico da sala de aula, ampliando horizontes de acesso e pluralidade formativa. No cenário pós-pandemia, a EaD consolidou-se não apenas como alternativa emergencial, mas como espaço de reinvenção pedagógica, especialmente nas áreas da saúde, onde o desafio de conciliar teoria, prática e ética profissional é permanente. Este estudo tem como objetivo discutir o potencial do método VPL360 (Vivências Práticas Laboratoriais 360), concebido pela Microlab Educacional, como inovação no ensino em saúde. A metodologia consistiu em revisão narrativa da literatura em bases indexadas (PubMed, SciELO, ERIC), priorizando artigos publicados entre 2015 e 2024, além de análise crítica comparativa com metodologias ativas já consolidadas, como Problem-Based Learning (PBL), Team-Based Learning (TBL) e Simulation-Based Learning (SBL). Os resultados e discussão evidenciam que, embora o PBL e o TBL favoreçam o raciocínio clínico e o trabalho em equipe, e o SBL simule situações reais, tais modelos não oferecem a imersão em práticas autênticas de laboratório. O VPL360, ao transmitir aulas síncronas ou gravadas diretamente de laboratórios reais, constitui uma experiência epistemologicamente distinta, que aproxima teoria e prática de forma integral. Conclui-se que o VPL360 não apenas se apresenta como metodologia inovadora, mas inaugura um paradigma promissor para o ensino em saúde, capaz de articular prática, tecnologia e reflexão crítica, sem abdicar da dimensão ética e humanizadora da formação.

Palavras-chave: Educação. Metodologias. Saúde. Inovação. Filosofia.

O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO AMBIENTAL E A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A LAVRA GARIMPEIRA EM RORAIMA

Wagner Almeida Pinheiro Costa; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Caroline Correia de Aguiar; Ana Sophia Souza Barreto; Victor Leonardo Xavier Leal; Natusha Cacau Pinheiro Costa
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O princípio do não retrocesso ambiental garante que conquistas jurídicas em matéria ecológica não sejam reduzidas por normas posteriores que flexibilizem a proteção ao meio ambiente. Esse foi o cerne da decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.672, que questionou a Lei Estadual nº 1.453/2021, de Roraima, responsável por simplificar o licenciamento da lavra garimpeira e permitir o uso do mercúrio. O objetivo deste trabalho é analisar a repercussão dessa decisão à luz da efetividade do princípio constitucional da vedação ao retrocesso e dos direitos fundamentais ambientais. A metodologia adotada baseia-se em revisão bibliográfica e documental, com destaque para a análise do acórdão do STF e de manifestações de entidades ambientais e indigenistas. Os resultados demonstram que o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da norma estadual por representar um enfraquecimento da proteção ambiental, violando os princípios da prevenção e da precaução, além de violar a competência material do ente federal, havendo tanto vício constitucional formal quanto de matéria. Destarte, o julgamento reafirma a centralidade do não retrocesso ambiental no ordenamento jurídico, garantindo a supremacia da proteção ecológica sobre interesses econômicos imediatos e reforçando o compromisso constitucional com a sustentabilidade e os direitos humanos.

Palavras-chave: Meio Ambiente. Roraima. Garimpo. Inconstitucionalidade.

OBESIDADE INFANTIL: A EPIDEMIA SILENCIOSA E SUAS IMPLICAÇÕES A SAÚDE PÚBLICA.

Eliomara Dionizio Lima; Amanda Samantha Lima Gomes; Ândrea Carvalho da Silva; Isadora Moraes dos Santos; Tony Pan Mello da Silva; Rossana de Oliveira Aragão Brito de Sousa

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A obesidade é um tema de crescente relevância em todas as populações. Inicialmente associada apenas a grupos de baixa renda, atualmente atinge igualmente crianças e adolescentes de diferentes classes sociais. De acordo com o Ministério da Saúde (Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, 2019), três em cada dez crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso, o que reforça que o problema não se restringe a um único estrato social. Entre os menores de 2 anos, 18,9% apresentam excesso de peso; já na faixa de 2 a 4 anos, esse número chega a 14,3%, com destaque para o elevado consumo de bebidas adoçadas (64%). Na faixa etária de 5 a 9 anos, 29,3% estão com excesso de peso, incluindo aproximadamente 200 mil casos de obesidade grave. Além disso, 63% das crianças dessa idade realizam refeições diante de telas, hábito associado a escolhas alimentares inadequadas. O atual estudo tem como objetivo revisar as evidências disponíveis na literatura acerca da obesidade infantil, buscando identificar fatores determinantes e estratégias de enfrentamento. O trabalho foi realizado por meio de estudos publicados em fontes oficiais e documentos de referência nacionais, como o Guia Alimentar para a População Brasileira, além de dados epidemiológicos do Ministério da Saúde. Os resultados mostram que, apesar das recomendações oficiais de priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, o consumo de ultraprocessados tem aumentado de forma preocupante. Como as crianças pequenas não possuem autonomia sobre as escolhas alimentares no ambiente doméstico, a responsabilidade recai sobre pais e responsáveis, que desempenham papel central na formação de hábitos saudáveis. Os alimentos ultraprocessados, embora atrativos pela praticidade e palatabilidade, apresentam elevados teores de sódio, açúcares e gorduras, resultando em baixo valor nutricional. Seu consumo frequente não apenas contribui para o aumento da obesidade infantil, mas também está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, tornando a situação ainda mais alarmante no Brasil. Com isso, podemos concluir, então, que a obesidade infantil deve ser compreendida como um problema multifatorial, que exige intervenções baseadas em políticas públicas, educação alimentar e participação ativa da família. A identificação precoce de fatores de risco e a promoção de hábitos alimentares adequados são fundamentais para prevenir complicações futuras e melhorar a qualidade de vida das crianças.

Palavras-chave: Obesidade. Infantil. Doenças. Crônicas. Alimentação.

PREVENÇÃO DO USO EXCESSIVO DE TELAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES : CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL

Kelyanne Gomes Menezes; Coautor; Masilda Amorim Silva; Luziene Bila de Souza Briglia; Maria Celeste da Costa Dasilva; Luene Peixoto Pinheiro; Wesley Danny Dantas Formiga
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O uso excessivo de telas por crianças e adolescentes constitui uma preocupação crescente na atualidade, pois está relacionado a prejuízos no sono, na autorregulação emocional, no desempenho escolar e na saúde ocular, além da diminuição da participação em atividades significativas, impactando de forma negativa o desenvolvimento integral. Diante desse cenário, a Terapia Ocupacional emerge como área fundamental no delineamento de estratégias de prevenção que auxiliem na reorganização das rotinas, na promoção do equilíbrio ocupacional e no fortalecimento de hábitos saudáveis nos contextos familiar e escolar. O objetivo do estudo foi analisar as contribuições da Terapia Ocupacional na prevenção do uso excessivo de telas em crianças e adolescentes, identificando estratégias baseadas em evidências aplicáveis à prática clínica. Trata-se de uma revisão de literatura de caráter integrativo, realizada em bases de dados como SciELO e PubMed, complementada pela análise de documentos governamentais brasileiros, diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria e materiais técnicos de instituições nacionais de saúde. Os resultados apontaram que a Terapia Ocupacional contribui de forma preventiva ao estruturar intervenções que envolvem a reorganização de rotinas de sono, autocuidado, atividades escolares, lazer e brincadeiras presenciais, bem como a prescrição de atividades substitutivas ao tempo de tela, como esportes, leitura, artes, jogos de tabuleiro e experiências sensorio-motoras. Também foram evidenciadas orientações em higiene do sono, que incluem a retirada de telas antes de dormir e a manutenção de horários regulares, além de recomendações voltadas para ergonomia e saúde ocular, como a realização de pausas frequentes, o respeito à distância mínima entre o usuário e o dispositivo e o cuidado com a iluminação do ambiente. No campo das estratégias familiares, destacam-se a mediação ativa e o treino parental, que envolvem o estabelecimento de regras claras, a construção de combinados e a educação digital voltada para riscos, privacidade e segurança. Em relação ao contexto escolar, ganharam relevância os contratos de uso pedagógico, as pausas ativas e as campanhas educativas, enquanto no ambiente doméstico se evidenciou a importância da retirada de dispositivos dos quartos, da desativação de notificações e da criação de espaços e horários livres de tela. A discussão revela que a integração dessas medidas fortalece a adesão familiar, reduz os riscos associados ao uso excessivo e amplia as possibilidades de participação em ocupações significativas. Conclui-se que a Terapia Ocupacional desempenha papel essencial na prevenção do uso abusivo de telas ao propor intervenções individualizadas que conciliam práticas digitais e não digitais, promovendo o desenvolvimento saudável, a participação social e a qualidade de vida de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Uso de telas. Crianças e adolescentes. Terapia ocupacional. Prevenção. Rotina familiar.

RELAÇÃO ENTRE A MICROBIOTA INTESTINAL E A OBESIDADE

Isabella Christinny Floriano Quezado; Lara Maria Carvalho Albuquerque Teles; Maria Eduarda Dalazoana Parente; Soraya da Silva Rodrigues.

Orientador: Prof Dr. Jefferson de Souza Silva
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A obesidade, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, que causa outras formas de prejuízo à saúde e representa um dos principais desafios de saúde pública no Brasil. Em 2019, segundo o IBGE, cerca de 27% da população adulta era obesa e, em relação aos anos 2002/2003, quando o índice era de apenas 12,2%, houve um aumento de quase 15% em menos de 20 anos. Além dos aspectos socioeconômicos e alimentares, a microbiota intestinal emerge como um dos elementos poderosos no desenvolvimento e controle dessa doença, atuando na regulação do metabolismo energético, da resposta inflamatória e da integridade da barreira intestinal. Este trabalho apresenta uma revisão de dados e literatura científica com o objetivo de destacar a importância da atenção à obesidade e à saúde intestinal. Foram analisados artigos recentes, publicados entre 2019 e 2025, que descrevem a microbiota intestinal e sua influência em diferentes processos, como doenças gastrointestinais, regulação metabólica, resposta inflamatória e manutenção da integridade intestinal, ressaltando a preservação de uma microbiota saudável como algo fundamental para o equilíbrio do organismo. Observou-se que a disbiose intestinal, caracterizada pelo desequilíbrio da microbiota, é identificada com frequência em indivíduos obesos, o que aumenta o risco de alergias, doenças cardiovasculares, diabetes e outras complicações associadas à redução da diversidade microbiana. Constatou-se ainda que, quando íntegra, a microbiota contribui para a prevenção de doenças ao fortalecer as barreiras intestinais e dificultar a entrada de patógenos no organismo. Conclui-se que a microbiota intestinal é um alvo terapêutico com grande potencial no enfrentamento da obesidade no Brasil. Sendo assim, para transformar essas descobertas em políticas de saúde e práticas clínicas, são necessários ensaios clínicos controlados com amostras representativas e acompanhamento ao longo do tempo de forma viável.

Palavras-chave: Saúde intestinal. Obesidade. Microbiota. Disbiose. Barreira intestinal.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS POVOS INDÍGENAS YANOMAMI

Gabriela Nascimento Serrão; Roberta Silva de Souza; Liliane Aparecida Junqueira da Silva
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas Yanomami constitui um tema de grande relevância para a saúde coletiva, a preservação ambiental e a manutenção da diversidade cultural no Brasil e na Venezuela. Os Yanomami habitam extensas áreas da Amazônia e apresentam uma relação intrínseca com o território, de onde extraem recursos para sua sobrevivência por meio da agricultura de coivara, da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e mel. Essa alimentação tradicional, baseada na diversidade biológica da floresta, é essencial não apenas para a saúde física, mas também para a afirmação cultural, espiritual e social das comunidades indígenas. Contudo, essa realidade encontra-se ameaçada por fatores externos que comprometem a autonomia e a sustentabilidade alimentar dos Yanomami. O presente estudo busca analisar os desafios contemporâneos que afetam a segurança alimentar e nutricional dos povos Yanomami, discutindo os impactos das atividades ilegais em seus territórios, das mudanças climáticas, do contato com a sociedade envolvente e da ausência de políticas públicas eficazes. O objetivo central é evidenciar a importância de fortalecer práticas tradicionais e propor alternativas que garantam a soberania alimentar e a proteção cultural das comunidades. A análise foi desenvolvida a partir da revisão de estudos acadêmicos, relatórios institucionais e documentos oficiais relacionados à saúde e à alimentação indígena. A metodologia adotada prioriza uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo e interpretativo, considerando não apenas aspectos nutricionais, mas também dimensões sociais, culturais, ambientais e políticas que influenciam a segurança alimentar dos Yanomami. Os resultados apontam que os Yanomami mantêm uma dieta diversificada e equilibrada quando baseada em práticas tradicionais, o que lhes garante saúde e autonomia em seus modos de vida. Entretanto, fatores externos como a invasão de garimpeiros ilegais, a contaminação dos rios por mercúrio, o desmatamento e os efeitos das mudanças climáticas reduzem a disponibilidade de recursos naturais e afetam diretamente a qualidade da alimentação e da água consumida. Além disso, o contato forçado com a sociedade envolvente trouxe alimentos ultraprocessados e pobres em nutrientes, provocando desnutrição, anemia e, paradoxalmente, casos de sobrepeso em algumas regiões. A discussão também evidencia a fragilidade das políticas públicas voltadas para os povos indígenas, a ausência de fiscalização eficaz e a carência de iniciativas que promovam a autonomia alimentar, fatores que aprofundam o quadro de insegurança. Conclui-se que a segurança alimentar e nutricional dos Yanomami depende diretamente da valorização e da preservação de suas práticas tradicionais, associadas a políticas públicas que respeitem os saberes indígenas e assegurem proteção territorial contra invasores e atividades predatórias. O fortalecimento de ações de saúde, educação nutricional e apoio à produção sustentável de alimentos é fundamental para garantir não apenas a sobrevivência física, mas também o fortalecimento cultural, espiritual e social das comunidades. Um diálogo efetivo e respeitoso entre Estado e povos indígenas revela-se indispensável para assegurar seus direitos alimentares e garantir a continuidade de seus modos de vida diante dos desafios contemporâneos.

Palavras-Chave: Nutrição. Povos Indígenas. Segurança Alimentar.

TERAPIA OCUPACIONAL E A DEFENSIVIDADE TÁTIL

Lully Alves Raposo; Alice de Castro Gorvino; Eniciene Miguel Pereira; Mauricelia Keylla Vieira de Oliveira; Davis Manuel Barros Queiroz de Freitas

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise qualitativa, na qual apresentaremos, por meio de pesquisas bibliográficas, de forma descritiva e exploratória, a terapia ocupacional e a defensividade tátil. A defensividade tátil ocorre quando o sistema nervoso do indivíduo interpreta estímulos sensoriais de modo ameaçador, incômodo ou doloroso. Essa interpretação desencadeia reações desproporcionais ao comum; são exemplos: evitar toques, irritabilidade, ansiedade, fuga e até dificuldade em atividades de vida diária (vestir-se, comer, brincar, interagir). A terapia ocupacional é fundamental no tratamento da defensividade tátil, ajudando indivíduos a desenvolverem habilidades de integração sensorial. Por meio de atividades específicas, os terapeutas promovem a familiarização com diferentes estímulos táteis, reduzindo reações aversivas e melhorando a adaptação ao ambiente. A terapia ocupacional utiliza abordagens personalizadas para ajudar os pacientes a sentirem-se mais confortáveis com diferentes texturas e sensações, visando desenvolver os receptores responsáveis pela discriminação tátil para reorganizar a forma como o sistema responde aos estímulos, sejam eles físicos, mentais ou emocionais, utilizando estratégias de integração sensorial e de educação familiar. A integração sensorial associada ao brincar trabalhará aspectos físicos e mentais do paciente ao mesmo tempo em que o estimula sensorialmente, para que responda positivamente ao ambiente que o cerca, seja ele clínico, familiar ou educacional. A educação familiar tem um papel fundamental no processo de tratamento do transtorno de processamento sensorial, atuando como suporte diário para pacientes, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro. Esta estratégia dispõe de cinco métodos a serem adotados: psicoeducação (entender como ocorre a defensividade tátil), construção de rotina sensorial em casa (orientações aos familiares), adaptação do ambiente (proporcionar situações de acolhimento), estratégias de co-regulação (ensinar os responsáveis a validarem os sentimentos do paciente) e o envolvimento ativo da família (transformar a terapia em extensão da vida diária). Tendo em vista que a defensividade tátil é uma condição imutável, a terapia ocupacional tem o papel de promover uma melhor qualidade de vida ao paciente, ensinando-o a gerenciar e processar as informações sensoriais de uma forma que permita uma participação mais completa e confortável nas atividades cotidianas. Com a orientação e os apoios corretos, pessoas com defensividade tátil podem aprender a regular suas respostas sensoriais e melhorar significativamente sua rotina cotidiana.

Palavras-chave: Defensividade Tátil. Terapia Ocupacional. Integração Sensorial. Qualidade de Vida.

TERAPIA OCUPACIONAL E A DEFENSIVIDADE TÁTIL

Iully Alves Raposo; Alice de Castro Gorvino; Eniciene Miguel Pereira; Mauricelia Keylla Vieira de Oliveira; Davis Manuel Barros
Queiroz de Freitas
Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise qualitativa, na qual apresentaremos, por meio de pesquisas bibliográficas, de forma descritiva e exploratória, a terapia ocupacional e a defensividade tátil. A defensividade tátil ocorre quando o sistema nervoso do indivíduo interpreta estímulos sensoriais de modo ameaçador, incômodo ou doloroso. Essa interpretação desencadeia reações desproporcionais ao comum; são exemplos: evitar toques, irritabilidade, ansiedade, fuga e até dificuldade em atividades de vida diária (vestir-se, comer, brincar, interagir). A terapia ocupacional é fundamental no tratamento da defensividade tátil, ajudando indivíduos a desenvolverem habilidades de integração sensorial. Por meio de atividades específicas, os terapeutas promovem a familiarização com diferentes estímulos táteis, reduzindo reações aversivas e melhorando a adaptação ao ambiente. A terapia ocupacional utiliza abordagens personalizadas para ajudar os pacientes a sentirem-se mais confortáveis com diferentes texturas e sensações, visando desenvolver os receptores responsáveis pela discriminação tátil para reorganizar a forma como o sistema responde aos estímulos, sejam eles físicos, mentais ou emocionais, utilizando estratégias de integração sensorial e de educação familiar. A integração sensorial associada ao brincar trabalhará aspectos físicos e mentais do paciente ao mesmo tempo em que o estimula sensorialmente, para que responda positivamente ao ambiente que o cerca, seja ele clínico, familiar ou educacional. A educação familiar tem um papel fundamental no processo de tratamento do transtorno de processamento sensorial, atuando como suporte diário para pacientes, oferecendo um ambiente acolhedor e seguro. Esta estratégia dispõe de cinco métodos a serem adotados: psicoeducação (entender como ocorre a defensividade tátil), construção de rotina sensorial em casa (orientações aos familiares), adaptação do ambiente (proporcionar situações de acolhimento), estratégias de co-regulação (ensinar os responsáveis a validarem os sentimentos do paciente) e o envolvimento ativo da família (transformar a terapia em extensão da vida diária). Tendo em vista que a defensividade tátil é uma condição imutável, a terapia ocupacional tem o papel de promover uma melhor qualidade de vida ao paciente, ensinando-o a gerenciar e processar as informações sensoriais de uma forma que permita uma participação mais completa e confortável nas atividades cotidianas. Com a orientação e os apoios corretos, pessoas com defensividade tátil podem aprender a regular suas respostas sensoriais e melhorar significativamente sua rotina cotidiana.

Palavras-chave: Defensividade Tátil. Terapia Ocupacional. Integração Sensorial. Qualidade de Vida.

TRANSFORMANDO O ENSINO DE SAÚDE ESTÉTICA NA GRADUAÇÃO: O POTENCIAL INOVADOR DO MÉTODO VPL360

João Marcelo Alves de Oliveira; Maria da Conceição Lima Chaves; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Jefferson de Souza Silva; Rita de Cassia Nobre Bezerra; Amanda de Oliveira Torquato

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A formação em saúde estética exige o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e críticas em um cenário marcado pela rápida evolução científica e pela crescente demanda social por práticas seguras e baseadas em evidências. Cursos de graduação como Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Estética e Cosmética, em geral, estruturam-se em modelos presenciais centrados na prática supervisionada. Entretanto, tais formatos encontram limites diante da necessidade de expandir o acesso, garantir atualização constante e incorporar tecnologias educacionais contemporâneas. Este estudo tem como objetivo analisar o método VPL360 (Vivências Práticas Laboratoriais 360) como estratégia pedagógica inovadora para a graduação em saúde estética. A metodologia consistiu em revisão narrativa em bases acadêmicas (PubMed, SciELO, ERIC), priorizando literatura publicada na última década, além de análise comparativa com metodologias ativas como Problem-Based Learning (PBL), Team-Based Learning (TBL) e Simulation-Based Learning (SBL). Os resultados e as discussões indicam que o PBL e o TBL enfatizam o raciocínio clínico e o trabalho colaborativo, enquanto o SBL simula procedimentos em contextos controlados. O VPL360, por sua vez, distingue-se por transmitir vivências práticas reais em laboratórios e clínicas, possibilitando a observação autêntica de técnicas estéticas, rotinas profissionais e protocolos de biossegurança. Essa abordagem potencializa a aprendizagem significativa, promove a interdisciplinaridade e reforça a integração entre teoria e prática. Conclui-se que o VPL360 constitui metodologia inovadora e promissora para cursos de graduação em saúde estética, contribuindo para uma formação alinhada às competências exigidas pelo mercado e sustentada por uma filosofia educacional transformadora.

Palavras-chave: Saúde. Estética. Metodologias. Educação. Inovação.

USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NA PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

Aline Lima Soares da Costa; Claudia de Souza; Dhelly Araújo Costa; Rejane Maciel Mourão; Sâmara Rodrigues Jansen; Wesley Danny Dantas Formiga

Claretiano Faculdade - Boa Vista/RR

A Tecnologia Assistiva (TA) constitui-se como um campo interdisciplinar voltado à promoção da autonomia, da inclusão social e da ampliação da habilidade funcional de pessoas com deficiência, compreendendo tanto recursos materiais quanto serviços especializados que visam reduzir barreiras e favorecer a participação plena na vida cotidiana. A deficiência física impõe desafios significativos à realização de atividades de vida diária, laborais, educacionais e sociais, sendo a TA uma ferramenta estratégica para minimizar tais limitações e ampliar a qualidade de vida. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar o papel da tecnologia assistiva na promoção da autonomia de pessoas com deficiência física, destacando suas contribuições na realização de atividades cotidianas, na inserção social e no fortalecimento da cidadania. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, fundamentada em revisão de literatura realizada em bases como LILACS, SciELO e PubMed, com ênfase em artigos que discutem o impacto dos dispositivos e serviços de tecnologia assistiva sobre a vida funcional e social de pessoas com deficiência física. Os resultados apontam que a TA desempenha papel decisivo ao possibilitar que indivíduos com limitações motoras ou sensoriais realizem atividades que, de outro modo, estariam comprometidas. Dispositivos como cadeiras de rodas motorizadas, próteses e sistemas de eletroestimulação funcional ampliam a independência no movimento, permitindo deslocamento, prática de atividades físicas e participação social mais ativa. No campo da comunicação, recursos como softwares de comunicação aumentativa e alternativa (CAA), leitores de tela e teclados adaptados viabilizam a interação, o acesso à informação e o uso de computadores e smartphones, favorecendo o protagonismo e a inclusão digital. Além das funções comunicativas e motoras, a TA também auxilia em tarefas básicas, como alimentação, vestuário e higiene, o que impacta diretamente a autoestima, a autonomia e a dignidade da pessoa com deficiência. Evidencia-se ainda que a utilização da TA contribui para a inserção escolar e profissional, uma vez que garante condições mais equitativas de acesso ao conhecimento e ao mercado de trabalho. A discussão reforça que os benefícios da tecnologia assistiva transcendem o indivíduo, repercutindo também em sua rede familiar, comunitária e social, ao reduzir a sobrecarga de cuidadores e favorecer a participação cidadã. Entretanto, observa-se que a efetividade desse campo depende de políticas públicas consistentes, da implementação de programas de acesso universal, da capacitação de profissionais e do investimento contínuo em pesquisa e inovação. Neste prisma, pode-se concluir que a tecnologia assistiva é um recurso *sui generis* e indispensável para promover autonomia, inclusão social e a cidadania de pessoas com deficiência física. Sua democratização, por meio de políticas públicas e parcerias intersetoriais, configura-se como caminho essencial para a construção de uma sociedade mais justa, acessível e equitativa, na qual a deficiência não represente uma barreira intransponível à participação plena em todos os âmbitos da vida social.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Autonomia. Deficiência Física. Inclusão Social. Qualidade de Vida.

ISSN: 2526-1460

**XVIII ENCICLO
CLARETIANO**
ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE CRUZEIRO DO SUL

Claretiano
CENTRO UNIVERSITÁRIO

AUTOCUIDADO E SAÚDE MENTAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Emily Maria da Costa Ciacci; Francisca Cleilsa de Oliveira Lima; Maria Clara de Souza Freire; Naissa Loraine de Almeida Rodrigues;
Quetele Silva da Costa

Centro Universitário Claretiano - Cruzeiro do Sul/AC

A importância do autocuidado e da saúde mental dos profissionais de enfermagem, uma das categorias mais vulneráveis ao burnout. A rotina marcada por longas jornadas, falta de pausas, contato com sofrimento e baixa valorização resulta em exaustão, depressão, alterações no sono e no apetite, estresse crônico e prejuízos sociais. O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância do autocuidado e da saúde mental dos profissionais de enfermagem, grupo particularmente vulnerável ao burnout. A metodologia consistiu em revisão de literatura recente sobre saúde mental e autocuidado em profissionais de enfermagem, incluindo relatórios da OMS e artigos científicos sem período temporal específico e publicados em língua portuguesa que tinham relevância para o tema. A pandemia de Covid-19 agravou esses impactos, aumentando os casos de ansiedade, depressão e risco de transtorno de estresse pós-traumático. Segundo a OMS, saúde mental é o bem-estar que permite lidar com o estresse e contribuir com a comunidade. É essencial reconhecer sinais de alerta como cansaço persistente, perda de interesse e pensamentos negativos, além de combater mitos que associam sofrimento emocional à fraqueza. O autocuidado deve ser praticado de forma integral, incluindo hábitos físicos (sono, alimentação, exercícios), emocionais (expressar sentimentos e buscar apoio), sociais (manter vínculos) e espirituais (meditação ou oração). Pausas, limites saudáveis e atividades prazerosas são estratégias que ajudam a preservar o equilíbrio. No Setembro Amarelo, ressalta-se a prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas morrem por ano, e profissionais de saúde apresentam risco elevado. Falar sobre o tema, ouvir sem julgamentos, identificar sinais de alerta e encaminhar para apoio especializado, como o CVV (188), são formas eficazes de cuidado. A mensagem central é que cuidar de si mesmo é também cuidar do outro. Conclui-se que o reconhecimento precoce de sinais de alerta, o combate a estigmas relacionados à saúde mental e a adoção de práticas de autocuidado são fundamentais não apenas para preservar o bem-estar dos profissionais, mas também para garantir a qualidade da assistência prestada.

Palavras-chave: Saúde Mental. Autocuidado. Enfermagem. Burnout. Estresse.

ATENDIMENTO AO PACIENTE COM AVC: PROTOCOLO DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS QUE SALVAM VIDAS

Maria Eduarda Gaspar dos Santos; Letícia Da Silva Alemão; Rania Oliveira Silva; Fernanda Magalhães Rodrigues; Camila Oliveira de Souza

Centro Universitário Claretiano - Cruzeiro do Sul/AC

O acidente vascular cerebral (AVC), também denominado acidente vascular encefálico (AVE), constitui a terceira principal causa de morte em países desenvolvidos e, no Brasil, representa uma das maiores causas de incapacidades e sequelas irreversíveis, sobretudo entre idosos. O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância do atendimento de enfermagem ao paciente com acidente vascular cerebral (AVC), com ênfase nos protocolos de intervenção e nos medicamentos utilizados como suporte terapêutico. A metodologia adotada consistiu em uma revisão de literatura científica, sem recorte temporal definido, realizada em periódicos em língua portuguesa e em protocolos clínicos de referência. O foco da análise concentrou-se no papel da enfermagem, no reconhecimento precoce dos sinais clínicos e no manejo adequado do tratamento do AVC. Essa condição clínica consiste na perda súbita da função cerebral em decorrência da interrupção do aporte sanguíneo para uma região do cérebro. Referente aos protocolos de enfermagem, destaca-se a “hora de ouro”, momento em que a equipe deve reconhecer sinais pela Escala FAST, acionar o SAMU (192), realizar avaliação neurológica, coletar a história clínica com foco no início dos sintomas, garantir acesso venoso, monitorização cardiorrespiratória e exames rápidos (glicemia capilar e TC de crânio), visando iniciar o tratamento do AVC isquêmico em até 4h30. No que tange aos medicamentos, a Alteplase (até 4,5h) é o principal trombolítico, enquanto a Tenecteplase pode ser usada em dose única. Após a fase aguda, indicam-se antiagregantes e, em casos específicos, anticoagulantes. Também é necessário controlar a pressão arterial e a glicemia, bem como tratar o edema cerebral com manitol ou salina hipertônica, além de usar anticonvulsivantes se houver crises. Conclui-se que a atuação da enfermagem é decisiva no prognóstico do paciente com AVC, sendo o reconhecimento precoce e a intervenção imediata fatores determinantes para reduzir a mortalidade e minimizar sequelas. A aplicação correta dos protocolos e o uso adequado dos medicamentos representam estratégias fundamentais para garantir a eficácia do atendimento.

Palavras-chave: Enfermagem. Protocolo. Avaliação neurológica. Acidente Vascular Cerebral. Acesso venoso.

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Francisco Gomes de Araújo Neto; Estefane da Silva Gama; Paulo Vitor da Costa Enes; Eloisa Saraiva de Oliveira; Suelen Lima de Alencar

Centro Universitário Claretiano - Cruzeiro do Sul/AC

O presente trabalho discute a relevância da enfermagem psiquiátrica na prevenção do suicídio, um fenômeno complexo e multifatorial que representa um dos maiores desafios da saúde pública mundial. O suicídio é caracterizado pelo ato intencional de pôr fim à própria vida, geralmente associado a intenso sofrimento psíquico. A Organização Mundial da Saúde estima que, a cada ano, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos, impactando não apenas os indivíduos, mas também famílias, comunidades e sistemas de saúde. O objetivo deste estudo foi analisar a ação da enfermagem psiquiátrica na prevenção do suicídio. A metodologia adotada consistiu em revisão de literatura científica, sem recorte temporal definido, em periódicos e documentos de referência em saúde mental, visando identificar fatores de risco e proteção, bem como destacar a atuação da enfermagem no contexto preventivo. Entre os principais fatores de risco estão a depressão, a ansiedade, os transtornos de humor, o uso abusivo de substâncias, o histórico de tentativas anteriores, além de situações de violência, perdas afetivas e financeiras. Por outro lado, vínculos afetivos sólidos, apoio social, acompanhamento profissional contínuo e a construção de um propósito de vida configuram-se como fatores de proteção capazes de reduzir a vulnerabilidade. Nesse cenário, a enfermagem psiquiátrica exerce papel fundamental. O enfermeiro frequentemente é o primeiro profissional a identificar sinais de alerta, como isolamento, verbalizações de desesperança, mudanças bruscas de comportamento, descuido com a higiene e despedidas sutis. A prática da escuta ativa, da observação atenta e do acolhimento empático permite estabelecer vínculos terapêuticos que podem, literalmente, salvar vidas. Além disso, a enfermagem contribui para o trabalho multiprofissional ao registrar informações relevantes e comunicar a equipe de saúde, garantindo intervenções rápidas e eficazes. Os resultados demonstram a urgência de quebrar o tabu em torno do tema e de investir em políticas públicas que fortaleçam a saúde mental. Evidencia-se, assim, que a enfermagem, ao aliar conhecimento técnico e sensibilidade humana, assume um papel estratégico na construção de ambientes de cuidado seguros e na preservação da vida.

Palavras-chave: Suicídio. Enfermagem Psiquiátrica. Prevenção. Saúde Mental.

HIPERTENSÃO ARTERIAL – O INIMIGO SILENCIOSO

Maria Auxiliadora Ferreira Braga; Camila Lima Damião; Soloina Silva de Queiroz; Vinicius Augusto Rogerio de Souza; Nadine Martins Costa

Centro Universitário Claretiano - Cruzeiro do Sul/AC

Este estudo aborda a relevância da hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, caracterizada pela força excessiva exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Esse esforço contínuo pode, com o tempo, lesionar órgãos vitais, como o coração, os rins, o cérebro e a visão. A metodologia adotada consistiu em revisão de literatura em fontes científicas e materiais de saúde pública, com o intuito de sintetizar os principais fatores de risco, manifestações clínicas, complicações e estratégias de prevenção e controle da hipertensão. Para fins didáticos, compara-se o sistema vascular a uma mangueira de jardim: quando a água flui com excesso de pressão, o conduto sofre desgaste acelerado ou risco de ruptura; processo similar ocorre nos vasos sanguíneos. Diversos fatores elevam esse risco, tais como o consumo excessivo de sal, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo de álcool, o estresse e a predisposição genética. A soma desses elementos eleva a pressão de forma muitas vezes assintomática, conferindo à doença a alcunha de “inimigo silencioso”. Embora possam surgir sinais de alerta — como cefaleia, tontura, dispneia ou visão turva —, a ausência de sintomas não exclui o diagnóstico. Se não controlada, a hipertensão acarreta complicações graves: no coração, pode causar infarto ou insuficiência cardíaca; no cérebro, acidente vascular cerebral (AVC); nos rins, insuficiência renal; e nos olhos, retinopatia. Por isso, a prevenção e o controle são fundamentais, baseando-se em mudanças no estilo de vida: alimentação saudável (redução de sódio, aumento de vegetais), prática regular de atividade física, controle ponderal, cessação do tabagismo e moderação no álcool. A adesão medicamentosa, quando prescrita, deve ser rigorosa. Conclui-se que o tratamento da hipertensão é um compromisso contínuo com a saúde; embora o diagnóstico seja simples, realizado por meio da aferição pressórica, o desafio reside na manutenção do controle a longo prazo, sendo possível, com disciplina e acompanhamento, evitar complicações e garantir qualidade de vida.

Palavras- chave: Hipertensão. Pressão arterial. Doenças Cardiovasculares. Saúde pública. Prevenções.

ISSN: 2526-1460

XVIII ENCICLOPÉDIA
CLARETIANO
ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE RIO CLARO

Claretiano
CENTRO UNIVERSITÁRIO

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO CUIDADO À PACIENTES ONCOLÓGICOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Larissa Petini Pereira e Natalha Marcelino Zanutto. Richard Rogério Sorato.

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A oncologia é uma área que apresenta numerosos desafios, desde a identificação da doença até os cuidados complexos e paliativos. A expressão neoplasia refere-se à proliferação descontrolada de células e pode ser dividida em tipos benignos e malignos. As neoplasias benignas se caracterizam por um crescimento mais lento e organizado, ao passo que as malignas apresentam um desenvolvimento rápido e caótico. Cuidados paliativos são um conjunto de abordagens voltadas para melhorar a qualidade de vida daqueles que enfrentam uma condição potencialmente fatal, focando na prevenção e minimização do sofrimento, na identificação precoce de problemas, na avaliação e no controle da dor e em outros aspectos físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Este trabalho tem como finalidade explicar a importância dos cuidados paliativos na UTI e propor estratégias que favoreçam a atuação do profissional na assistência. Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio da busca de artigos nas bases de dados SciELO, PubMed Central, Revista Facsur, Revista de Enfermagem da UFSM, ScienceDirect, Sociedade Brasileira de Clínica Médica e Revista Brasileira de Cancerologia (RBC), utilizando os seguintes termos: oncologia, UTI, enfermagem e cuidados paliativos. No Brasil, em 2011, o câncer representou 16,4% das mortes, tornando-se a segunda causa principal de óbitos. Recentemente, os avanços nos tratamentos para pacientes com câncer elevaram as probabilidades de manejo ou cura da enfermidade. Contudo, terapias mais invasivas, como a quimioterapia e cirurgias oncológicas, levam a um aumento na necessidade de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). É comum surgirem dúvidas sobre até que ponto avançar ou até quando as decisões estão alinhadas com os valores do paciente e de sua família. Em uma pesquisa realizada em 28 UTIs, tanto do setor público quanto do privado, em parceria com o Inca, mostrou-se que 21% dos leitos de UTI são ocupados por pacientes oncológicos. Desses, metade foi admitida devido a ações relacionadas ao tratamento, enquanto a outra metade foi hospitalizada por complicações agudas ou causas não diretamente ligadas ao câncer. Nos últimos anos, observa-se que há uma mudança nas UTIs em relação a esse assunto. Antes, essa área era vista como totalmente distinta dos cuidados paliativos, mas atualmente considera-se que ambos são inseparáveis. A enfermagem atua para o manejo efetivo dos sintomas e a prevenção de complicações, desempenhando também um papel fundamental na humanização do atendimento, de modo que os profissionais são capacitados para oferecer um cuidado empático e respeitoso, reconhecendo as necessidades individuais de cada paciente durante todo o processo de tratamento, incluindo a sua finitude. Assim, é imprescindível que os profissionais de enfermagem que trabalham nesse ambiente entendam que, assim como é vital realizar um procedimento, é igualmente importante integrar o conhecimento sobre a doença com os valores do paciente e da família, cobrindo todas as etapas do tratamento e fornecendo apoio físico, emocional e social.

Palavras Chaves: Cuidados Paliativos. Neoplasias. Unidades de Terapia Intensiva. Enfermagem Oncológica. Qualidade de Vida.

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO EM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Ester Anay Pereira Rodrigues; Nathalia Ribas Alves do Amaral; Alessandra de Cássia Romero; Cristiane Regina Tozzo
Claretiano Centro Universitário – Rio Claro/SP

A arte contribui em todas as dimensões da vida. Dessa forma, seu impacto nas vidas de crianças em idade escolar nas dimensões pedagógica e emocional é contundente. Essa contribuição vai além de momentos de descontração, pois favorece o aprendizado em todos que experienciam a arte, especialmente crianças em situação de vulnerabilidade social. A escola pública é lugar da diversidade e nela convivemos com pessoas que experienciam todo tipo de situação, que podem estar vivendo com grandes dificuldades financeiras, que lidam com a insegurança alimentar, com a violência doméstica ou com traumas familiares. Essas situações interferem no desenvolvimento e na aprendizagem e, uma das formas de minimizar seus efeitos, é a possibilidade de um trabalho pedagógico que valorize as manifestações artísticas. Olhando para essa circunstância, optou-se por realizar uma pesquisa com o objetivo de investigar o impacto que a arte exerce na formação da criança em situação de vulnerabilidade social, refletindo em seu desenvolvimento cognitivo e social. A investigação, que tem abordagem qualitativa e cunho bibliográfico, focou no papel da expressão artística e da arteterapia no processo de ensino e aprendizagem. Os resultados demonstram a importância de integrar a alfabetização e o letramento às práticas pedagógicas que valorizam a criatividade, a sensibilidade e as particularidades da infância, revelando que a arte contribui para a autorregulação e para a expressão, fortalece vínculos sociais, afetivos e escolares, e contribui sobremaneira para o desenvolvimento cognitivo e, por consequência, para a aprendizagem. Conclui-se, assim, que o trabalho com arte na escola é fundamental para todos, mas ele terá um efeito muito potente naqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que passarão a se sentir incluídos e contemplados. A arte, que molda o que as pessoas têm de mais precioso, seus sentimentos e emoções, também contribui para o desenvolvimento cognitivo dos que dela compartilham.

Palavras-chave: Vulnerabilidade social. Artes na educação. Alfabetização.

A EFICÁCIA DO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA POR MEIO DO USO DA MULTITERAPIA

Flávio de Oliveira Pinto; Thiago Pires
Claretiano Centro Claretiano - Rio Claro/SP

Podemos definir um vício comportamental como a repetição compulsiva e recorrente de ações ou costumes que geram recompensa rápida, mesmo quando essa ação gera consequências ao indivíduo. A dependência tecnológica é um dos vícios comportamentais mais recentes e também mais incidentes na nossa sociedade. Entre as condições psiquiátricas associadas ao uso excessivo da internet, estão diversas doenças como a insônia, astenopia ou fadiga ocular, hipersonia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e depressão. Além disso, visto que a população mais afetada por essa condição se trata de jovens, crianças e adolescentes, o número de pessoas afetadas é propenso a aumentar conforme o acesso a ferramentas como o celular se torna mais facilitado. De acordo com o IBGE, em 2023, cerca de 92,5% dos domicílios brasileiros possuíam acesso à internet. Diante disso, essa pesquisa busca relatar sobre os melhores métodos para o tratamento dessa condição emergente. Trata-se de uma revisão bibliográfica de estudos postados entre 2019 e 2024 na base do PubMed, por meio dos descritores Dependência Tecnológica, Vício em Internet, Transtorno de Jogo Eletrônico e Multiterapia, utilizando estudos que enumeram esses diferentes métodos e suas respectivas eficácias, baseando-se na análise do resumo e do artigo exposto. Ao realizar a análise desses dados fornecidos, conclui-se que os tratamentos que se utilizam simultaneamente de dois métodos ou mais são os tratamentos com resultados ainda mais promissores, enfatizando a importância e a eficácia do tratamento multiterapêutico.

Palavras-chave: Multiterapia. Dependência. Vício.

A ESCUTA ARTIFICIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SAÚDE MENTAL

André Luiz Almeida do Nascimento Junior; Ana Carolina Casagrande Bortolozzo; Ana Carolina Tattaro Maranhão
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Em era de inteligência artificial, a sociedade lida com inúmeros avanços tecnológicos que têm influência direta sobre ela, inclusive sobre a saúde mental dos indivíduos. Aplicativos de monitoramento de saúde mental, diários de humor e chatbots que simulam atendimentos psicoterápicos, todos esses artifícios, juntamente com o desenvolvimento de novos algoritmos para IAs, inteligências artificiais, chamam a atenção do público pela inovação, rapidez e facilidade na resolução de tarefas antes demoradas e trabalhosas. Entretanto, essas inovações trazem consigo dilemas éticos, já que o cuidado com a saúde mental do ser humano, segundo a psicologia, é fundamentado em princípios que vão além da técnica ou de teorias, sendo singular e necessitando de vínculo e responsabilidade profissional. O objetivo do trabalho é apresentar os benefícios e malefícios da IA como ferramenta terapêutica. O trabalho foi realizado a partir de revisão bibliográfica de artigos científicos. A utilização de chatbots de inteligência artificial como substitutos de profissionais de saúde mental tem crescido rapidamente, levantando preocupações éticas, técnicas e clínicas, pois recorrer ao uso da inteligência artificial como substituta à atuação do psicólogo traz sérios riscos para a saúde mental dos usuários, podendo causar danos afetivos, reforçar padrões disfuncionais e dificultar o acesso ao cuidado humano autêntico. Um exemplo é que a IA pode simular empatia e compreensão, mas não captura nuances emocionais nem a profundidade do sofrimento humano. A IA carece de empatia, pois o processo terapêutico demanda vínculo, escuta ativa e julgamento ético, impossíveis de serem substituídos por algoritmos. Além disso, há risco de iatrogenia, ou seja, dano causado pela intervenção da IA, especialmente em casos graves como pensamentos suicidas, crises psicóticas ou transtornos complexos. Respostas inadequadas ou genéricas podem ter consequências fatais e agravar situações de risco. Diferente de psicólogos humanos, a IA não segue códigos de ética nem pode ser responsabilizada legalmente por suas ações, conselhos ou resultados. Isso fragiliza a proteção ao paciente e compromete a confidencialidade e o consentimento informado. Muitos usuários acreditam estar recebendo tratamento psicológico ao interagir com a IA atrasando a busca por ajuda profissional verdadeira, o que pode agravar o sofrimento. Embora a IA possa atuar como ferramenta complementar em triagem e apoio, oferecendo recursos como monitoramento de possíveis sintomas, lembrete de tarefas terapêuticas, psicoeducação e incentivo à busca por tratamento psicoterápico, ela deve ser entendida como uma tecnologia de suporte, não como substituta do psicólogo. Quando utilizada de forma ética, por profissionais sérios e comprometidos, pode auxiliar esses profissionais na organização de dados, ampliar o acesso à terapia, reduzir filas de espera e servir como porta de entrada para encaminhamentos. Porém, seu uso como substituto de psicólogo representa um risco substancial à eficácia do cuidado em saúde mental, uma vez que a prática clínica envolve vínculos, escuta qualificada e julgamento ético, elementos impossíveis de serem reproduzidos por algoritmos. Dessa forma, o processo terapêutico deve ter o foco no encontro entre o paciente e o profissional, mantendo a IA com um papel secundário, sendo somente uma ferramenta de apoio sob a responsabilidade do psicólogo.

Palavras-chave: Inteligência artificial. Ética. Psicologia.

A EXPERIÊNCIA COM O PIBID NO CURSO DE PEDAGOGIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Ligia Bueno Zangali Carrasco
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, tem feito parte da rotina de 24 estudantes do curso de Pedagogia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro desde novembro de 2024. A parceria estabelecida com a Prefeitura Municipal e a Escola Prof. Aldo Zotarelli Júnior tem oportunizado aos bolsistas muitas vivências que estão sendo fundamentais em sua formação inicial e serão cruciais quando estiverem atuando como professores. A experiência tem gerado muito estudo e culminou nesta pesquisa que está em andamento junto aos estudantes com o objetivo de analisar como os bolsistas do PIBID desenvolvem práticas pedagógicas de alfabetização no contexto escolar, em parceria com os professores regulares das turmas, e como essas experiências têm influenciado a formação de sua identidade docente. A investigação em andamento é uma pesquisa qualitativa e exploratória, e a análise será pautada na Análise de Conteúdo. Os dados estão sendo coletados a partir dos materiais produzidos pelos próprios bolsistas: diários de bordo, um registro narrativo que eles têm realizado a partir das experiências em sala de aula; relatórios das reuniões e formações com supervisores e coordenadora, além do registro do projeto didático que está sendo desenvolvido por eles em parceria com os professores de sala. Como resultados preliminares, temos encontrado grandes aprendizagens que são narradas pelos bolsistas, a construção da relação de um trabalho de parceria com os professores de sala, com seus desafios e possibilidades, e o sentimento de pertença à docência, o que denota uma interferência importante na formação da identidade docente de cada um. Para nós, destacar a relevância do programa nessa formação é primordial, pois enfatiza a necessidade de se ter, cada vez mais, imersões nas práticas de sala de aula para qualificar a formação dos professores.

Palavras-chave: PIBID. Formação de Professores. Identidade Docente.

A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EMAESM: INTERVENÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO SUS

Vítor da Fonseca Camargo; Marcos Facundes de Carvalho; Emily Mussinato; Danieli Picelli; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos

Claretiano Centro Universitário – Rio Claro/SP

O estágio supervisionado representa um componente essencial da formação em Psicologia, consolidando a articulação entre os saberes teóricos e as práticas profissionais. Este trabalho tem como objetivo apresentar e refletir sobre a experiência de estágio vivenciada junto à Equipe Multiprofissional Especializada em Saúde Mental (EMAESM) no município de Rio Claro, SP, bem como descrever a construção de propostas de intervenção baseadas nessa vivência. Metodologicamente, trata-se de um relato de experiência fundamentado em anotações de um diário de campo, que permitiu a sistematização das observações e das atividades desenvolvidas ao longo do período de estágio. As principais ações envolveram a observação de acolhimentos, participação em reuniões de equipe, acompanhamento de buscas ativas e análise do fluxo e da rotina do serviço. Os resultados evidenciam a complexidade da atuação em saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS), destacando a importância da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), da articulação com a Atenção Primária e da atuação interprofissional no cuidado de usuários com transtornos mentais de grau moderado. A partir da análise crítica da prática, foram elaboradas duas propostas de intervenção: “Análise de Demanda para o Fortalecimento da EMAESM”, voltada à coleta de dados sobre o perfil dos usuários e suas necessidades, e o “Panfleto Informativo de Terapia de Grupo da EMAESM”, com o intuito de promover a sensibilização e reduzir estigmas em torno dessa modalidade terapêutica. Conclui-se que a experiência no serviço público de saúde mental proporcionou o desenvolvimento de competências fundamentais para o exercício ético e técnico da Psicologia, contribuindo significativamente para a construção da identidade profissional e para a proposição de ações contextualizadas às demandas locais.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Saúde Mental. Rede de Atenção Psicossocial. Psicologia. Intervenção.

A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA À LUZ DA NEUROCIÊNCIA

Francieli Fernanda Anselmo de Paula, Caroline de Souza Macor; Josiane Tomasella Bordignon; Alessandra de Cássia Romero
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A educação infantil é um período fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Dessa forma, como é possível incentivar as crianças a se envolverem com a música desde pequenas e, com isso, terem oportunidade de construir aprendizados significativos? Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo investigar a importância da musicalização na Educação Infantil à luz da neurociência, evidenciando como a música atua no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor das crianças. A pesquisa, de caráter qualitativo e baseada em revisão bibliográfica, fundamenta-se em estudos de autores como Muszkat (2012), Piaget (1999), Brito (2003) e Araújo (2024), e em documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI). Verifica-se que a música, quando inserida de forma intencional e sensível no cotidiano escolar, ativa diversas áreas do cérebro relacionadas à atenção, à memória, à linguagem, à coordenação motora e à emoção, promovendo a neuroplasticidade e favorecendo aprendizagens significativas. A musicalização proporciona um ambiente emocionalmente seguro, estimula a motivação intrínseca e fortalece os vínculos sociais, contribuindo para a construção de uma educação mais humanizada. Além disso, o estudo ressalta o papel do professor como mediador nesse processo, destacando a importância da formação docente para o uso da música como ferramenta pedagógica. Conclui-se que a integração entre musicalização e neurociência oferece caminhos para práticas educativas mais criativas, sensíveis e conectadas com as necessidades do cérebro em desenvolvimento na primeira infância.

Palavras-chave: Educação Infantil. Desenvolvimento Infantil. Aprendizagem. Cognitivo. Neuroplasticidade.

A IMPORTÂNCIA DA PECTINA NA MICROBIOTA INTESTINAL E SEUS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE HUMANA

Vagner Luciano Vanzo; Júlia da Silva Lima; Érica Cristina Tobias Fernandes Marini; Alessandra de Cássia Romero
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A pectina é uma fibra alimentar solúvel amplamente presente em frutas e vegetais, reconhecida pelo seu potencial prebiótico e pelos benefícios para a saúde intestinal e metabólica. Este trabalho, baseado em uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2009 e 2024, teve como objetivo investigar a ação da pectina na modulação da microbiota intestinal e sua aplicabilidade na biomedicina. Para tanto, foram analisados 35 estudos extraídos de bases como SciELO, PubMed e Google Scholar, selecionados conforme critérios de relevância e rigor metodológico. Os resultados indicaram que a pectina favorece o crescimento de bactérias benéficas, promove a produção de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs) e contribui para a redução da inflamação intestinal, para a regulação do metabolismo lipídico e para o controle glicêmico, além de apresentar aplicações promissoras em sistemas de liberação controlada de fármacos e na engenharia tecidual. Conclui-se que a pectina é um composto funcional relevante, com potencial de aplicação em estratégias nutricionais, terapêuticas e tecnológicas na área biomédica.

Palavras-chave: Pectina. Microbiota. Saúde intestinal. Prebiótico.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA AS CRIANÇAS NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

Julia Thomazella de Lima; Camila Sacaro; Ligia Bueno Zangali Carrasco
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O brincar tem um papel fundamental na vida das crianças. Ele é um fenômeno cultural e faz parte da construção da autonomia e do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. O ato de brincar se faz presente na rotina desde as primeiras descobertas de um bebê, adequando-se à idade e a novas exigências, principalmente as educacionais. Brincando, a criança aprende a se comunicar, estimula sua criatividade, explora os espaços ao seu redor, sua imaginação, desenvolve seu pensamento crítico e torna-se mais confiante, sociável e reflexiva. O brincar não pode ser considerado apenas como um passatempo; ele deve ser intencional, necessita estar presente no planejamento do professor e precisa conter estratégias para ser aplicado aos alunos. Na Educação Infantil, as brincadeiras estão centralizadas na rotina pedagógica, o que faz com que a criança fique habituada com essa organização. Porém, atrelado a outras atividades, o brincar também faz parte do letramento, fazendo com que a criança se aproprie da escrita, mesmo que gradativamente. É importante que se organizem espaços apropriados para o ato de brincar, permitindo, dessa forma, que a criança se desenvolva de maneira integral e espontânea, de modo que não encontre cercamento físico ou pessoal à sua liberdade de movimento, expressão e comunicação. Quando a criança passa pela transição escolar, da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, depara-se com um ambiente totalmente diferente e rotinas às quais não está habituada, o que pode causar grandes impactos em seu desenvolvimento se esta mudança não for bem trabalhada. As práticas educativas que trabalham a alfabetização assumem o papel da centralidade, e o tempo e o espaço já são utilizados para a apropriação da escrita. Outro ponto importante é a mudança do trabalho coletivo para o individual, que também causa uma grande lacuna durante a passagem. Nessa direção, o objetivo deste estudo é compreender e analisar a importância do brincar para a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança na transição da Educação Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental. A pesquisa visa salientar que a infância não se extingue em virtude da mudança da criança de etapa de ensino, ou seja, não é porque ela passou da Educação Infantil para o Ensino Fundamental que o brincar deixa de ser essencial em seu desenvolvimento. Por meio deste estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que buscou investigações que foram a campo para compreender melhor essa transição e que corroboram a ideia de que o brincar é essencial no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. A partir das análises realizadas nessas pesquisas, foi possível constatar que a escola de ensino fundamental, por vezes, não vê a importância do brincar nesta etapa do ensino; porém, o brincar continua sendo o eixo central de todo o desenvolvimento e aprendizagem das crianças dessa faixa etária. Diante disso, buscamos aprofundar a reflexão acerca da importância de mudanças efetivas nas práticas educacionais dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Este projeto foi criado para dar a devida importância às etapas do brincar, conseguindo atrelá-lo a novas vivências do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Transição Educação Infantil-Ensino Fundamental. Brincar. Desenvolvimento Infantil. Educação. Escola.

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO COMBATE À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Ana Caroline Torres Lima; Letícia de Souza Pereira; Alessandra de Cássia Romero
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A violência obstétrica é considerada uma questão relevante de saúde pública tanto no Brasil quanto no mundo. Ela caracteriza-se por práticas que geram dor, sofrimento ou humilhação à gestante durante o pré-natal, o parto ou o pós-parto. Para enfrentá-la, é essencial entender seus aspectos conceituais, jurídicos e sociais, além de investir em estratégias de prevenção e responsabilização. Nesse cenário, destaca-se a atuação do enfermeiro obstetra que, amparado pela legislação e pelas normas do COFEN, promove uma assistência humanizada, respeitando a fisiologia do parto e o protagonismo da mulher. O presente estudo tem como objetivo identificar as principais práticas e desafios do enfermeiro obstetra no combate à violência obstétrica, bem como analisar a legislação que rege os direitos da parturiente e os deveres do enfermeiro. Este estudo é uma revisão bibliográfica dos últimos cinco anos, realizada nas bases SciELO e BVS (LILACS/MEDLINE) e em documentos normativos do Ministério da Saúde e do COFEN. Com base na literatura, observou-se que o número de casos de violência obstétrica ainda é preocupante no país e que muitos profissionais continuam a naturalizar práticas não recomendadas. A falta de informação das pacientes a respeito de seus direitos é um fator determinante que contribui para a persistência dessa violência. Embora o enfermeiro possua respaldo legal e autonomia para identificar e intervir em práticas abusivas durante o parto, isso nem sempre acontece. Um exemplo é a realização da episiotomia, prática que é considerada violência obstétrica. Neste contexto, o enfermeiro tem autonomia para manifestar oposição à prática, verbalmente ou formalizando uma denúncia junto à instituição. Mesmo assim, observa-se que essa autonomia da enfermagem é menosprezada por muitos médicos, e isso dificulta essa interação do corpo de enfermagem nas decisões clínicas referentes ao contexto da humanização no parto. Assim, muitos profissionais acabam se omitindo, temendo retaliações ao confrontar condutas médicas inadequadas. O enfermeiro obstetra, capacitado para atender parturientes do pré-natal ao puerpério, desempenha papel crucial na prevenção da violência obstétrica. Desde sua formação, recebe preparo para o atendimento humanizado e, como educador em saúde, está apto a instruir as parturientes e seus familiares sobre seus direitos, além de zelar para que eles sejam respeitados. Apesar disso, ainda existem empecilhos à garantia desses direitos, especialmente com relação à naturalização de práticas abusivas e à omissão de alguns profissionais diante desses casos. Neste contexto, torna-se necessário o fortalecimento da fiscalização e a imposição de penalidades para essas condutas, bem como a maior divulgação de informações a respeito das leis que garantem os direitos e a segurança das mulheres.

Palavras-chave: Violência obstétrica. Enfermeiro obstetra. Direitos. Parturiente. Assistência humanizada.

A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA MICROBIOTA INTESTINAL: UM CAMINHO PARA O BEM-ESTAR E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Ryan Santos Gonçalves; Francisca Gercinaria Lima Vasques; Rodrigo Barthmann Brusco; Tamires dos Santos
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A microbiota intestinal representa um complexo ecossistema essencial à saúde humana, desempenhando funções vitais na modulação do metabolismo do hospedeiro. A alimentação é um dos principais moduladores da composição e funcionalidade da microbiota intestinal, influenciando diretamente a diversidade microbiana e a produção de metabólitos com impacto sistêmico. Este estudo teve como objetivo analisar a influência dos hábitos alimentares na composição e no equilíbrio da microbiota intestinal, destacando suas implicações para a saúde e a prevenção de doenças. A pesquisa foi baseada em revisão bibliográfica e análise de evidências sobre a influência da alimentação na composição e no equilíbrio da microbiota intestinal. Diversos estudos demonstram que padrões alimentares baseados em vegetais, fibras e alimentos ricos em polifenóis, como dietas de estilo mediterrâneo, promovem a proliferação de bactérias benéficas, associadas a melhorias em parâmetros cardiometabólicos e redução da inflamação. Em contraste, dietas ocidentais, ricas em açúcares simples e processados, estão associadas à redução da diversidade microbiana e ao aumento da permeabilidade intestinal, potencialmente contribuindo para doenças inflamatórias crônicas. Estratégias terapêuticas voltadas à modulação da microbiota, como o uso de prebióticos, probióticos e simbióticos, mostram-se promissoras. Conclui-se que a promoção de hábitos alimentares e a conscientização sobre os impactos de uma alimentação inadequada são fundamentais para manter o equilíbrio da microbiota intestinal. A Educação Alimentar e Nutricional é uma importante estratégia de prevenção de doenças crônicas e promoção do bem-estar.

Palavras-chave: Microbiota intestinal. Alimentação. Saúde.

A INFLUÊNCIA DA VITAMINA B12 NA RECUPERAÇÃO PÓS- BARIÁTRICA E SEUS IMPACTOS PSICOLÓGICOS

Daniel Stabellini de Carvalho; Julia Faria de Cruz; Alessandra de Cássia Romero
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O trabalho apresentado aborda a influência da vitamina B12 na recuperação de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, destacando seus impactos psicológicos. A introdução contextualiza a cirurgia bariátrica como um dos principais recursos terapêuticos contra a obesidade grave, mas ressalta que, apesar dos benefícios na redução de peso e controle de comorbidades, o procedimento gera desafios nutricionais e emocionais, sobretudo pela deficiência de vitamina B12. O objetivo central foi analisar a relação entre essa carência nutricional e os transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade e alterações cognitivas, que podem comprometer a qualidade de vida do paciente. Para tanto, utilizou-se uma metodologia baseada em revisão bibliográfica de artigos publicados entre 2019 e 2024, consultando bases como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, com foco em estudos que relacionassem deficiência de B12, bariátrica e efeitos psicológicos. Os resultados evidenciaram que a alteração anatômica do trato gastrointestinal após a cirurgia compromete a absorção de nutrientes, tornando frequente a deficiência de cobalamina, que por sua vez está associada a disfunções neurológicas e psicológicas. A discussão apontou que a carência de vitamina B12 contribui para quadros de fadiga, neuropatia periférica, depressão e déficits cognitivos, reforçando a importância do acompanhamento multidisciplinar com suporte nutricional, suplementação adequada e atenção psicológica. Conclui-se que a identificação precoce da deficiência e a adoção de medidas preventivas, como suplementação contínua e monitoramento laboratorial, são essenciais para garantir uma recuperação eficaz. Assim, o sucesso da cirurgia bariátrica não deve ser medido apenas pela perda de peso, mas também pela manutenção da saúde física e mental, assegurando qualidade de vida e prevenção de complicações a longo prazo.

Palavras-chave: Vitamina B12. Cirurgia bariátrica. Deficiência nutricional. Transtornos psicológicos.

A INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS BAIROS DE RIO CLARO - SP: DIAGNÓSTICO COMUNITÁRIO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Saleth Natália Rodrigues Gomes; Maria Clara Campos de Oliveira, Maria Clara Rodrigues, Amanda Carolina Barbeiro, Kaique de Freitas Lima; Ilda de Godoy

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A insegurança alimentar é um problema persistente no Brasil e, em 2023, atingiu 27,6% dos domicílios, com maior impacto entre mulheres e pessoas negras ou pardas. Em Rio Claro, SP, apesar da existência de iniciativas como o Banco de Alimentos, faltam dados locais consistentes que permitam compreender a magnitude do problema e orientar ações efetivas de enfrentamento. Este projeto de extensão universitária tem como propósito investigar os índices de insegurança alimentar em famílias residentes nos bairros Mãe Preta, Vila Verde, Vila Industrial, Chácara Rupira, Recreio das Águas Claras e Arco-Íris. Serão realizadas visitas domiciliares em parceria com agentes comunitários de saúde, durante as quais será aplicada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e coletados dados antropométricos, como peso, altura e índice de massa corporal dos adultos participantes. A análise dos dados permitirá correlacionar fatores socioeconômicos, acesso e disponibilidade de alimentos e perfil nutricional das famílias, produzindo um diagnóstico detalhado da situação local. Espera-se identificar os grupos mais vulneráveis, ampliar a conscientização sobre o direito humano à alimentação adequada, propor estratégias comunitárias de intervenção e fortalecer as redes de apoio social. Além de contribuir para a elaboração de propostas de enfrentamento à insegurança alimentar, a experiência também visa promover a formação acadêmica e cidadã dos estudantes envolvidos, proporcionando vivências práticas em extensão universitária com impacto direto na realidade da comunidade de Rio Claro, SP.

Palavras-chave: Insegurança Alimentar. Atenção Básica. Extensão Universitária. Saúde Coletiva. Rio Claro.

A PSICANÁLISE E A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NOS CAPS AD

Pollyanna Elizabeth Joanoni Pedro; Ana Carolina Tattaro Maranhão
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Dentre os muitos avanços, a reforma psiquiátrica resultou na criação dos Centros de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS ad). Com a constante ampliação dos CAPS ad e a crescente inserção de profissionais psicanalistas na composição das equipes multidisciplinares, estes se viram diante de uma atuação diversa da clínica ou setting tradicional, situação desencadeante de debates e eventuais contradições. Com o objetivo de entender o papel do psicanalista nos dispositivos de saúde mental, este estudo avaliará, por meio de uma pesquisa bibliográfica, o estado da arte junto à literatura especializada. Com o DSM-V, a saúde mental se vê diante de uma epidemia de diagnósticos, cujo cientificismo, de algum modo, tenta apagar, desmerecer ou ainda subjugar a psicanálise. Entretanto, fazendo frente à contemporaneidade a partir de sua trajetória historicamente subversiva, o discurso psicanalítico, que se apoia na posição subjetiva de cada sujeito em questão, propõe novos dispositivos em intervenção, promovendo um contraponto às políticas que objetivam o sujeito e refletindo para além da medicalização da vida. Portanto, ante a demanda da toxicomania, a psicanálise traz importante contribuição no cuidado da atenção psicossocial e na complexidade da clínica ampliada através do diálogo psicanálise-instituição e na interlocução com os demais saberes, atuando na lógica transdisciplinar das equipes dos CAPS ad, preconizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Palavras-chave: Reforma psiquiátrica. CAPS AD. Psicanálise. Toxicomania.

ABORDAGENS ATUAIS DA FERTILIZAÇÃO IN VITRO: UMA ANÁLISE DOS FATORES DE INFERTILIDADE E DAS TAXAS DE SUCESSO

Ana Laura Tomasella; Mayara Maylart Munhoz; Thayna Mauch; Tamires dos Santos

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/ SP

A Fertilização in Vitro (FIV) é uma das grandes técnicas de reprodução assistida que cada vez mais vem se aprimorando, após a descoberta de diferentes fatores que possam dificultar a gravidez de forma natural. A técnica da FIV envolve a estimulação ovariana, a coleta de gametas, a fecundação em laboratório e a posterior transferência embrionária. Esta pesquisa buscou investigar as técnicas da FIV, os processos durante o tratamento, as causas de infertilidade e as taxas de sucesso após a realização do procedimento. Sendo assim, o estudo consistiu em uma revisão bibliográfica realizada em artigos científicos e materiais de divulgação clínica. Estima-se que 15% a 30% dos casais enfrentem dificuldades para engravidar, acarretando transtornos irreparáveis ao relacionamento matrimonial. A infertilidade apresenta diversas causas, que podem envolver fatores femininos, masculinos e, em alguns casos, causas inexplicáveis. Porém, entre as principais destacam-se a Síndrome do Ovário Policístico (SOP), a endometriose, os danos tubários e a má resposta ovariana, especialmente em mulheres com idade acima de 35 a 40 anos. Já o fator masculino, frequentemente negligenciado, também deve ser considerado, pois as alterações na quantidade e na qualidade dos espermatozoides também comprometem a fertilização. As taxas de sucesso da FIV variam conforme a idade da mulher: são estimadas entre 40% e 50% em mulheres com menos de 35 anos, reduzindo-se a menos de 10% após os 42 anos quando se utilizam óvulos próprios. Avanços recentes, como o uso de testes genéticos pré-implantacionais (PGT) e a inteligência artificial na seleção embrionária, têm aumentado as chances de sucesso e diminuído riscos, como a gestação múltipla. Além dos benefícios, a FIV ainda apresenta limitações, como os custos elevados e a desigualdade de acesso. No Brasil, o custo médio por ciclo varia entre R\$ 15 mil e R\$ 25 mil, o que restringe o tratamento a uma parcela da população. Ademais, estudos apontam para um discreto aumento em alguns riscos obstétricos e neonatais, exigindo acompanhamento rigoroso. Assim, a Fertilização In Vitro desempenha papel central na medicina reprodutiva, contribuindo para a concretização do projeto parental em diferentes contextos de infertilidade.

Palavras-chave: Fertilização In Vitro. Infertilidade. Taxas de Sucesso.

AMBIENTE ORGANIZACIONAL E AS ÁREAS VERDES: VANTAGENS DA LUZ NATURAL E A NATUREZA NO HUMOR E PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO.

Danieli Miranda; Giovanna Emeli de Oliveira; Pamela Meneses; Raphael Carvalho; Lisie Tocci Justo
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O estudo sobre as vantagens da luz natural e da natureza no ambiente de trabalho busca a ligação entre o meio ambiente e a área organizacional, apresentando informações que demonstrem pontos fortes e defendam a proposta inicial sobre a produtividade do trabalhador, bem como a prevenção de doenças psicológicas no ambiente laboral. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão narrativa que visa responder à seguinte questão: “Como a implementação de áreas verdes no ambiente de trabalho contribui para o bem-estar físico e emocional dos trabalhadores?”. Para tanto, foram utilizados os descritores “Áreas Verdes”, “Ambiente de Trabalho” e “Saúde Mental”, combinados pelo operador booleano “AND”. O material foi pesquisado no Google Acadêmico, PubMed e SciELO, sendo encontrados nove artigos. A seleção dos artigos ocorreu por meio da análise do título, resumo e leitura completa dos textos. A discussão foi estruturada nos seguintes eixos: 1) Doenças mentais desencadeadas no ambiente de trabalho; 2) Formas de implantar as áreas verdes e suas vantagens; 3) Como a natureza pode mitigar o adoecimento no trabalho; 4) Como tais áreas promovem não somente a saúde, mas também a produtividade. A análise destaca como as empresas podem complementar seus espaços de trabalho com áreas verdes, não apenas em prol da harmonia, mas também utilizando dados que comprovam que o meio ambiente pode influenciar o trabalhador de diversas maneiras, incentivando a expansão dessas áreas. Conclui-se, portanto, que a implementação de ambientes naturais no contexto atual do trabalho traz vantagens tanto na prevenção da saúde quanto na promoção do meio ambiente, conforme evidenciado pelas pesquisas e dados analisados.

Palavras- chaves: Ambiente organizacional e de trabalho. Áreas verdes. Manejo e produtividade.

AMPLIANDO AS VIVÊNCIAS PARA ALÉM DOS MUROS: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lucia Maria de Souza de Oliveira; Natalia Isabelli Pin; Ayla Luana da Cunha; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O estágio supervisionado em Psicologia configura-se como um espaço essencial de articulação entre teoria e prática, permitindo ao estudante desenvolver competências profissionais e socioculturais em contextos reais. Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção intitulada Ampliando as vivências para além dos muros, desenvolvida no Centro Social e Esportivo Claretiano Terra Nova, localizado na cidade de Rio Claro, SP, instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo central será fortalecer os vínculos entre a instituição, as famílias e a comunidade por meio da criação de um perfil institucional em rede social, como o Instagram, a fim de ampliar a visibilidade das ações e facilitar a comunicação com os responsáveis. A metodologia inclui a apresentação formal do projeto à coordenação da instituição, a criação e a movimentação do perfil com postagens regulares sobre a rotina e as atividades desenvolvidas, respeitando a legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ao final, será realizada uma atividade de retrospectiva com os atendidos, utilizando as postagens como recurso visual e reflexivo. Os principais resultados esperados incluem o aumento do engajamento familiar, a valorização do trabalho institucional e o fortalecimento do sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes. Fundamentada na Psicologia Social Comunitária, a proposta destaca o potencial das redes sociais como ferramentas de aproximação, promoção de cidadania e construção de vínculos. Trata-se de uma prática de baixo custo e alto impacto, com potencial de continuidade mesmo após o término do estágio.

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Psicologia Social Comunitária. Instituição de Assistência Social. Fortalecimento de Vínculos. Redes Sociais.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA) AO CONTEXTO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM ALUNOS COM TEA

Raphaela Ester Mariano Prudenciano; Ligia Bueno Carrasco Zangali
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O presente trabalho visa colaborar com as discussões existentes a respeito da contribuição da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para o desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no contexto escolar, especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa tem como objetivo analisar como a ABA, enquanto abordagem terapêutica, pode favorecer o processo de inclusão de alunos que estejam dentro do espectro, abordando as principais dificuldades enfrentadas por essas crianças na rotina escolar. O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) envolve dificuldades na comunicação, interação social e comportamento, necessitando de diferentes níveis de suporte conforme o DSM-5. A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é a ciência utilizada para desenvolver e auxiliar no processo de aprendizagem do indivíduo, assim moldando e modificando o comportamento. A presente pesquisa, a partir de uma abordagem bibliográfica, destaca que a utilização da ABA, por parte dos docentes, pode melhorar significativamente o suporte oferecido aos alunos autistas, permitindo uma atuação mais eficaz, especialmente em aspectos como a comunicação, redução de comportamentos estereotipados e no desenvolvimento de habilidades sociais. Ao explorar os benefícios da ABA, o estudo evidenciou sua eficácia na promoção de avanços no comportamento e na aprendizagem de crianças com autismo, proporcionando uma interação mais saudável com o ambiente escolar, tornando-o menos aversivo e favorecendo sua inserção social. O artigo conclui destacando a importância da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) no contexto escolar.

Palavras-chave: Análise do Comportamento Aplicada (ABA). Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Inclusão. Escola.

ANÁLISE SOBRE O PASSADO OCUPACIONAL E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DO INDIVÍDUO

Lorena Reis Casalicchio; Gabriela Souza Modesto; Maurício Aparecido Terrani Sentinella; Gilson Fuzaro Junior; Antonio Carlos Riani Costa; José Luiz Riani Costa

Centro Universitário Claretiano – Rio Claro/SP

O envelhecimento populacional brasileiro é uma realidade crescente, exigindo atenção das políticas públicas e das ações sociais voltadas à promoção da saúde, inclusão e valorização das pessoas idosas. De acordo com o IBGE, cerca de 15,6% da população brasileira tem 60 anos ou mais, reforçando a necessidade de compreender esse grupo a partir de suas experiências de vida, especialmente no que se refere à trajetória ocupacional. A história de trabalho representa um eixo fundamental na constituição da identidade e do sentimento de pertencimento social, influenciando diretamente aspectos como autoestima, saúde e bem-estar na velhice. A aposentadoria, embora desejada por muitos, pode ser vivida como uma ruptura abrupta, principalmente quando associada a condições precárias de trabalho, doenças ocupacionais ou afastamentos não planejados. O processo de aposentadoria enseja a reconstrução da identidade social, de modo que manter vínculos com diversos grupos sociais auxilia a preservar o bem-estar e a autoestima neste período. Assim, entender como o passado laboral impacta o envelhecimento ativo é essencial para o desenvolvimento de intervenções mais sensíveis e eficazes. Este projeto tem como objetivo investigar e analisar a história ocupacional de pessoas idosas aposentadas participantes do Projeto de Extensão “Cinema, Educação e Saúde”, identificando as ocupações exercidas, as exposições a riscos ocupacionais, os motivos da aposentadoria e a percepção sobre os impactos do trabalho na vida atual. A metodologia adotada será a de um estudo transversal, de abordagem quali-quantitativa, realizado com idosos (60 anos ou mais), participantes voluntários do projeto. A amostra será de conveniência e os dados serão coletados por meio de entrevistas estruturadas, aplicadas por discentes previamente treinados. Será utilizado um roteiro para história ocupacional, associado a um questionário sociodemográfico validado. Os dados quantitativos serão analisados estatisticamente com auxílio do software SPSS (versão 25.0) e os dados qualitativos serão examinados por meio da técnica de Análise de Conteúdo, permitindo a identificação de categorias temáticas relacionadas à vivência profissional e à aposentadoria. Espera-se, com os resultados, traçar um perfil ocupacional detalhado dos participantes, identificando padrões quanto às funções exercidas, condições de trabalho, motivo da aposentadoria e presença de agravos relacionados à atividade laboral. Além disso, pretende-se compreender como essas trajetórias impactam a saúde percebida, a autoestima e o engajamento em atividades sociais e culturais na velhice. Os dados obtidos servirão como subsídio para qualificar as práticas extensionistas junto a esse público, promovendo abordagens humanizadas e coerentes com as demandas biopsicossociais dos idosos. Espera-se que o estudo contribua para a produção científica na interface entre envelhecimento, trabalho e saúde, e para o fortalecimento de políticas públicas que reconheçam a contribuição social dos idosos. Conclui-se que a valorização da memória laboral e da escuta qualificada no contexto de projetos de extensão pode representar uma estratégia potente para a promoção do envelhecimento ativo, reforçando o papel da universidade na construção de práticas inclusivas, interdisciplinares e baseadas na realidade vivida pela população idosa.

Palavras-chave: História ocupacional. Envelhecimento ativo. Aposentadoria. Saúde. Cultura.

ANATOMIA DO JOELHO E AS LESÕES DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA): IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS NO ESPORTE

Caroline Heloise Nascimento; Caroline Vitória Barros; Francine Teresa da Cruz; Rosineide Soares Estevam Ceccato; César Augusto Bueno Zanella

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O joelho é uma articulação complexa, composta pela interação das estruturas tibiofemoral e de importantes ligamentos, como o ligamento cruzado anterior (LCA), o ligamento cruzado posterior (LCP), o ligamento colateral lateral (LCL) e o ligamento colateral medial (LCM). Esses elementos desempenham um papel crítico na estabilidade articular, sendo particularmente relevantes na prática esportiva. O LCA, em especial, é vulnerável a lesões causadas pelos mecanismos de translação anterior da tíbia e pelo controle rotacional do joelho, fatores frequentemente associados a movimentos esportivos de alta intensidade. Essa revisão analisa qualitativamente os fatores biomecânicos envolvidos na estabilidade articular do joelho, bem como estratégias preventivas aplicáveis no contexto esportivo. O objetivo deste estudo é revisar, de forma analítica e qualitativa, os fatores de risco biomecânicos associados às lesões ligamentares no joelho, com foco no LCA, e destacar a importância de programas de prevenção no contexto da Educação Física, especialmente para atletas jovens. A metodologia baseou-se em uma revisão analítica de literatura científica, privilegiando estudos qualitativos e artigos recentes que explorem a anatomia funcional do joelho, os mecanismos de lesão ligamentar e as estratégias preventivas. Foram analisadas fontes que abordam a relevância do treinamento em equilíbrio, propriocepção e controle neuromotor para a redução do risco de lesões ligamentares. Os estudos analisados apontam destacada prevalência de lesões sem contato direto no LCA em esportes como o futebol, com mecanismos usuais associados a aterrissagens mal executadas, mudanças bruscas de direção e desacelerações rápidas. Essas ações aumentam significativamente a tensão sobre o ligamento, especialmente em movimentos desalinhados do joelho ou com controle neuromotor insuficiente. Os programas preventivos focados em aquecimento, fortalecimento muscular, principalmente de isquiotibiais e glúteos, e treinamento técnico têm mostrado eficácia comprovada na redução de lesões. Exercícios sistemáticos de saltos controlados, aterrissagens técnicas e correção de movimentos de alto risco foram apontados como estratégias-chave para essa proteção. A análise reforça que a falta de alinhamento biomecânico adequado, aliada à ausência de fortalecimento muscular e treinamento neuromotor, expõe os atletas a riscos consideráveis de lesões no LCA. Em jovens atletas, que estão em fase de formação física e técnica, a atuação preventiva do profissional de Educação Física é de extrema importância. Além disso, práticas sistemáticas de fortalecimento muscular e treinos específicos não apenas reduzem o risco de lesões, mas também promovem a longevidade esportiva. A inclusão de estratégias preventivas nos programas de treinamento amador e de base é um passo essencial para a segurança e a saúde dos atletas. A estabilidade articular do joelho depende de múltiplos fatores mecânicos e neuromotores que requerem atenção especial no treinamento esportivo. A lesão do LCA, uma das mais comuns e incapacitantes, pode ser significativamente reduzida por meio da aplicação de programas preventivos que incluam fortalecimento muscular, controle técnico e treinamento proprioceptivo. O papel do profissional de Educação Física é essencial na identificação de movimentos de risco e na implementação de estratégias sistemáticas de prevenção, contribuindo para a segurança dos atletas em longo prazo.

Palavras-chave: Estabilidade articular. Ligamento cruzado anterior. Prevenção. Treinamento neuromotor. Educação Física.

ANTROPOLOGIA DA VACINAÇÃO: COMPREENSÃO DAS RESPOSTAS CULTURAIS À IMUNIZAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS SOCIOCULTURAIS

Cailane de Souza Martins; Isabella Daga; Rafaella Amanda Silva Rosa; Wagner Montanhini

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A vacinação constitui uma das principais estratégias da saúde pública moderna, responsável por controlar doenças infecciosas e reduzir taxas de morbimortalidade globalmente. Desde a criação da primeira vacina contra a varíola, no século XVIII, até as campanhas atuais de imunização em massa contra doenças como a COVID-19, a vacinação consolidou-se como um marco da medicina preventiva. Contudo, a adesão vacinal não ocorre de forma homogênea e varia entre diferentes grupos sociais e culturais, sendo influenciada por fatores históricos, políticos, religiosos e simbólicos que moldam as respostas coletivas às campanhas de imunização. Este estudo tem como objetivo analisar, a partir de uma revisão bibliográfica de artigos científicos nacionais e internacionais, como distintos contextos socioculturais influenciam a aceitação ou a resistência às vacinas. A metodologia consistiu em revisão de literatura com busca em bases acadêmicas, priorizando estudos que discutem a dimensão cultural da vacinação, a influência da mídia, o papel das instituições de saúde e as percepções comunitárias em torno da imunização. Os resultados encontrados na literatura apontam que as barreiras à adesão vacinal não se restringem à oferta do serviço, mas envolvem fatores como acesso à informação, confiança nos profissionais de saúde, circulação de desinformação e boatos sobre efeitos adversos, além de questões logísticas relacionadas a transporte e horário de funcionamento dos serviços de saúde. Estudos também evidenciam que a adesão vacinal pode ser favorecida pela confiança em instituições públicas, pela exigência de vacinas em contextos escolares e laborais e por campanhas de conscientização adequadas às realidades culturais locais. Conclui-se, portanto, que a vacinação, enquanto prática biomédica, deve ser compreendida também sob a perspectiva antropológica, considerando os determinantes culturais, sociais e simbólicos que atravessam as práticas de saúde. Dessa forma, o fortalecimento da adesão vacinal exige políticas públicas que integrem não apenas a disponibilidade do imunobiológico, mas também estratégias de comunicação e acolhimento culturalmente sensíveis.

Palavras-chave: Vacinação. Adesão vacinal. Serviços de saúde. Determinantes socioculturais.

APLICAÇÃO DA LEVITAÇÃO ACÚSTICA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E SUSTENTÁVEL EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Fabrcio Tietz de Oliveira

Claretiano Centro Universitrio - Rio Claro/SP

A levitao acstica representa um fascinante campo de estudo na engenharia e na fsica, utilizando ondas sonoras de alta frequncia para suspender e manipular objetos no ar, sem qualquer contato fsico. Essa tecnologia emergente de grande relevncia para a pesquisa acadmica, como em um projeto de iniciao cientfica na rea de engenharia eltrica, onde a construo de um levitador acstico se torna uma ferramenta didtica e prtica inestimvel. O objetivo geral deste projeto foi construir e analisar um prototipo de levitador acstico como ferramenta para o estudo da manipulao de materiais sem contato fsico. Para tal, os objetivos especficos incluram o projeto e a construo de um prototipo de baixo custo, utilizando um microcontrolador (Arduino) para o controle da frequncia e da amplitude das ondas, a compreenso dos princpios fsicos por trs da tcnica, a demonstrao de sua aplicabilidade e a documentao do processo para futuras pesquisas. A metodologia foi dividida em duas etapas principais. Na primeira fase, o prototipo foi construdo com transdutores ultrassnicos e um refletor, controlados por um microcontrolador Arduino programado para gerar os sinais necessrios. Em seguida, na segunda fase, foram realizados testes prticos com esferas de isopor e pequenas gotas de gua para observar a estabilidade e a capacidade de manipulao. A anlise dos dados obtidos permitiu correlacionar a frequncia e a amplitude das ondas sonoras com a fora de levitao exercida, comprovando a viabilidade do projeto e sua utilidade na manipulao precisa de amostras. Em concluso, o presente trabalho demonstrou que a levitao acstica no apenas um fenmeno terico, mas uma tecnologia com potencial transformador, alinhada aos princpios de sustentabilidade. A capacidade de realizar anlises com volumes de amostras consideravelmente menores e de manipular materiais sensveis sem contato fsico promove uma reduo significativa do consumo de reagentes e do descarte de resduos. A experincia de construir o prototipo proporcionou uma compreenso prtica e aprofundada dos conceitos de ondas e radiao acstica. Os resultados obtidos validam o prototipo como uma soluo ecologicamente consciente para a pesquisa e abrem caminho para futuras inovaes, como a otimizao do sistema para manipulao de objetos mais pesados ou a integrao com outras tecnologias para aplicaes ainda mais complexas na indstria e na pesquisa.

Palavras-chave: Levitao Acstica. Ondas estacionrias. Arduino. Sustentabilidade. Manipulao de Materiais.

APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO CRISPR-CAS9 NA AMAUROSE CONGÊNITA DE LEBER: PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS GENÉTICAS RARAS

Emily Raianny Chagas Vilela; Gabrielli Fernanda Marcucci; Lorena Zacamo Dias; Tamires dos Santos
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A Amaurose Congênita de Leber (LCA) é uma doença genética rara que causa cegueira grave desde o nascimento ou nos primeiros meses de vida, frequentemente associada a mutações no gene CEP290. Tradicionalmente, não havia tratamento eficaz para restaurar a visão nesses pacientes. Contudo, o avanço da engenharia genética, especialmente com a tecnologia CRISPR-Cas9, uma técnica de edição de DNA, trouxe novas perspectivas terapêuticas. Este estudo teve como objetivo compreender a aplicação do CRISPR-Cas9 no tratamento da LCA, com foco na forma LCA10, e avaliar seus avanços, benefícios e limitações. Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos, ensaios clínicos e revisões publicadas entre 2015 e 2025, priorizando estudos que abordam mutações no CEP290 e o desenvolvimento da terapia EDIT-101. Foram analisados ensaios clínicos e seus resultados publicados, os quais indicam que o CRISPR-Cas9 é capaz de corrigir mutações genéticas específicas, apresentando potencial como alternativa terapêutica para pacientes sem outras opções de tratamento. Os estudos revisados relataram melhora na percepção visual e na sensibilidade à luz em alguns participantes, com perfil de segurança favorável. Apesar dos desafios técnicos, éticos e regulatórios, os achados evidenciam avanços significativos para doenças raras como a LCA, com potencial de melhorar substancialmente a qualidade de vida dos afetados. Conclui-se que a aplicação do CRISPR-Cas9 no tratamento da LCA representa um marco na medicina genética moderna e, embora ainda em desenvolvimento, configura uma abordagem promissora para restaurar funções visuais em pacientes com mutações no CEP290, além de abrir perspectivas para outras doenças genéticas raras.

Palavras-chave: Amaurose congênita de Leber. CRISPR-Cas9. Tratamento.

ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO E SUAS IMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Júlia Sofiste Teixeira; Gabriella Soares de Souza
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A Depressão Pós-Parto (DPP) é classificada como um Transtorno Depressivo Maior, caracterizado por humor deprimido, perda de interesse e alterações cognitivas, com início no periparto. Essa síndrome pode causar graves consequências à mãe e ao bebê, incluindo o risco de suicídio e infanticídio. Apesar da relevância clínica, a DPP permanece subdiagnosticada e pouco abordada. O artigo tem como objetivo compreender os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na DPP, com ênfase nas alterações hormonais e neurobiológicas. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura na base de dados PubMed utilizando as palavras-chave *postpartum depression and pathophysiology*, com os filtros texto completo gratuito e intervalo de 10 anos (2014-2024). Após a triagem, foram selecionados 24 artigos que abordavam os seguintes temas: hormônios reprodutivos, ocitocina, cortisol e disfunção do cérebro materno. Os resultados mostraram que a queda abrupta de estrogênio e progesterona no pós-parto provoca instabilidade neuroendócrina, reduzindo neurotransmissores como a serotonina e moduladores como a alopregnanolona, o que aumenta a vulnerabilidade ao estresse e aos sintomas depressivos. Níveis reduzidos de ocitocina também foram associados a um maior risco de DPP, dificultando a amamentação e o vínculo mãe-bebê. Além disso, alterações decorrentes da desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal levam à hipercortisolemia e ao desvio do metabolismo do triptofano para a via da quinurenina. Assim, diminui-se sua conversão em serotonina, o que aumenta o risco de depressão e ideação suicida. Estudos de neuroimagem sugerem respostas neurais reduzidas no cérebro materno em diversas estruturas límbicas e corticais, além de alterações no metabolismo cerebral, como o aumento de monoamina oxidase e a menor disponibilidade de receptores de dopamina e serotonina, comprometendo a motivação, a cognição e o vínculo materno. Conclui-se que entender os aspectos fisiopatológicos da DPP pode abrir portas para pesquisas de abordagens terapêuticas mais direcionadas e eficazes. Em suma, a quantidade de alterações fisiológicas e psicossociais envolvidas destaca a variedade de seus impactos. Portanto, é necessária maior atenção da equipe de saúde para o manejo das pacientes com DPP.

Palavras-chave: Depressão pós-parto. Hormônios reprodutivos. Cortisol. Ocitocina. Circuito materno.

ASPECTOS JURÍDICOS QUE ENVOLVERAM A VIDA E AS OBRAS DE MACHADO DE ASSIS

Beatriz Schlemper de Souza; Luís Gustavo Lazzarini
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Direito na Literatura é um campo de pesquisa que vem, gradativamente, despertando o interesse de juristas. Ambas as esferas de estudo influenciam diretamente o contexto social no qual são trabalhadas. Baseada nesta união interdisciplinar, a pesquisa busca analisar aspectos jurídicos da vida e obras de Machado de Assis, com foco nas crônicas “Teoria do Medalhão” e “Suje-se, Gordo!”. Manipulando com maestria a clássica crítica irônica, Machado expôs suas opiniões sobre os aspectos jurídicos de sua época de forma bastante controversa: com sarcasmo e loquacidade. Para tanto, o método utilizado será o bibliográfico, especialmente no que tange a artigos científicos publicados por outros estudiosos de áreas correlatas ao assunto abordado na presente pesquisa, bem como livros e dissertações de juristas que fizeram análise de temas semelhantes. O estudo terá como resultado um percurso analítico-interpretativo dos aspectos jurídicos que margearam a vida e obras de Machado de Assis, bem como o contexto histórico e social no qual estava inserido e quais foram os frutos críticos decorrentes deste cenário; e o que disto pôde ser aplicado aos estudos machadianos dedicados ao Direito na Literatura. Frente ao exposto, a pesquisa em questão andará de forma a contribuir com as temáticas que envolvam o Direito na Literatura de Machado de Assis, e de que forma o contexto socioeconômico que o criou influenciou em suas irônicas considerações acerca do mundo jurídico que o rodeava.

Palavras-chave: Machado de Assis. Direito. Literatura.

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA HUMANISTA: RELATO DE UMA ENTREVISTA COM BASE NA ABORDAGEM DE CARL ROGERS

Julia Christie Lotério; Larissa Souza Felipe; Livia Amado de Souza; Tamiris Patarello; Ana Paula da Silva Franco Machado de Campos
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O psicólogo escolar atua como agente essencial na promoção da saúde emocional e no fortalecimento do ambiente educacional, contribuindo para uma aprendizagem significativa. Este trabalho teve como objetivo relacionar os conteúdos teóricos abordados em sala de aula com a prática profissional, por meio de uma entrevista com a psicóloga Juliana Campomisso Ferro, realizada em 02 de maio de 2025, no Colégio Objetivo, em Rio Claro, SP. A metodologia utilizada baseou-se na elaboração de um roteiro de perguntas, previamente aprovado pela docente orientadora, e na gravação da entrevista com duração de aproximadamente 50 minutos. Durante o encontro, a psicóloga compartilhou sua formação, os desafios enfrentados e suas práticas cotidianas. Destacou-se a importância de um olhar integral ao aluno, considerando aspectos psicológicos, sociais, culturais e biológicos que impactam diretamente a aprendizagem. A abordagem humanista de Carl Rogers orienta sua prática, com ênfase em empatia, aceitação e congruência. A escuta ativa, a colaboração entre profissionais e a mediação de conflitos foram ressaltadas como estratégias fundamentais. Apesar de desafios, como a falta de envolvimento familiar, a profissional reforça seu compromisso com práticas humanizadas que respeitam a individualidade de cada aluno. Os resultados revelam a relevância do psicólogo escolar como integrante da equipe multiprofissional, contribuindo para a construção de uma educação mais inclusiva, acolhedora, centrada no desenvolvimento integral do aluno e em ações que ultrapassam o atendimento clínico individual. A experiência proporcionou um aprofundamento teórico-prático sobre o papel do psicólogo escolar e sua contribuição para uma educação mais inclusiva e significativa. Conclui-se que a experiência da entrevista enriquece a compreensão sobre a atuação do psicólogo no contexto escolar, evidenciando sua importância na promoção de relações saudáveis e de ambientes educacionais mais humanizados.

Palavras-chave: Psicólogo Escolar. Abordagem Humanista. Entrevista. Educação Inclusiva. Aprendizagem Significativa.

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE RIO CLARO-SP

Giovana Venturin Sgorlon; Livia Sabino dos Santos; Heloá Vyctoria Cardoso Jorge; Gilson Fuzaro Junior; Reiza Cristiane de Paula Venancio

Claretiano Centro Universitário de Rio Claro - SP

O desenvolvimento infantil é influenciado por múltiplos fatores, sendo a alimentação, o ambiente familiar e as condições socioeconômicas determinantes para a saúde e o crescimento. No Brasil, observa-se um cenário paradoxal em que a desnutrição persiste em determinadas regiões ao mesmo tempo em que aumenta a prevalência de sobrepeso e obesidade infantil. Essa realidade evidencia a importância do monitoramento antropométrico como ferramenta de vigilância em saúde, especialmente em populações em situação de vulnerabilidade social. Nesse contexto, destaca-se a atuação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que, por meio de atividades socioeducativas, promove o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Este estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes atendidos no SCFV Bandeirantes, em Rio Claro, SP, buscando identificar possíveis desvios no crescimento e fornecer subsídios para a instituição orientar famílias e propor ações de cuidado. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, integrante do projeto “Cuidar da Saúde é um Hábito Diário”, que contemplou ações de promoção da saúde: avaliação bucal, avaliação antropométrica, encontros educativos, reuniões com familiares e atividades sobre hábitos saudáveis. A coleta foi realizada em 24 de abril de 2025, em dois períodos (matutino e vespertino), com duração de uma hora cada. Participaram 29 crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos, acompanhados por sete discentes, uma preceptora e uma supervisora do curso de Medicina. As medidas de peso e altura foram obtidas com balança eletrônica calibrada e estadiômetro vertical, seguindo protocolos para preservação do sigilo e individualidade. O estado nutricional foi classificado a partir dos indicadores estatura/idade, peso/idade e IMC/idade, analisados por escores Z, utilizando a calculadora da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os resultados mostraram que todas as crianças apresentaram estatura adequada para a idade. Quanto ao peso/idade, 75,9% estavam na faixa adequada, 3,4% apresentaram baixo peso e 20,7% peso elevado. Para o IMC/idade, 62,1% foram classificados como eutróficos, 13,8% com risco de obesidade, 20,7% com sobrepeso e 3,4% com obesidade. Esses achados indicam que, embora a maioria dos participantes apresente crescimento adequado, uma parcela significativa encontra-se em risco para excesso de peso, acompanhando a tendência nacional de aumento da obesidade infantil. Conclui-se que a experiência permitiu identificar situações de risco nutricional, sobretudo relacionadas ao excesso de peso, representando oportunidade de intervenção precoce. Além de beneficiar diretamente os usuários do SCFV, o projeto fortaleceu a integração entre universidade e comunidade, estimulando práticas de vigilância em saúde e promovendo a conscientização sobre hábitos alimentares saudáveis. A continuidade dessa ação em outros SCFV poderá ampliar o diagnóstico situacional e subsidiar políticas públicas voltadas à saúde infantil.

Palavras-chave: Estado Nutricional. Antropometria. Criança. Adolescente. Serviços Comunitários de Saúde.

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DNA NA RESOLUÇÃO DE CRIMES SEXUAIS

Ana Caroline Marcasso; Laura Zanatta Rosa; Alessandra de Cassia Romero
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A ocorrência de crimes sexuais no Brasil tem se mostrado alarmante, com milhares de casos anuais que demandam soluções eficientes para a identificação de agressores, sendo a análise de DNA uma ferramenta indispensável nesse contexto. A genética forense possibilita a individualização de suspeitos por meio da análise de marcadores genéticos altamente variáveis, como os STRs (Short Tandem Repeats), encontrados em amostras biológicas coletadas em cenas de crime, principalmente sêmen e muco vaginal. O presente estudo foi desenvolvido como uma revisão de literatura, baseada em artigos e livros publicados entre 2020 e 2025, disponíveis em plataformas científicas como o Google Acadêmico, utilizando como descritores palavras-chave relacionadas a DNA, análise forense, marcadores moleculares e bancos de dados genéticos. Após a seleção e análise dos textos, foram estabelecidos os parâmetros metodológicos que nortearam a discussão sobre as técnicas de identificação genética aplicadas à resolução de crimes sexuais. O desenvolvimento da pesquisa demonstrou que o avanço de técnicas moleculares, como a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) associada à análise de microssatélites, tornou possível a amplificação de pequenas quantidades de DNA e a comparação de perfis genéticos de forma precisa e rápida. A utilização de bancos de dados genéticos, como o CODIS, implementado no Brasil em 2010, revelou-se uma estratégia eficaz para relacionar perfis coletados em locais de crime a indivíduos já cadastrados, além de permitir a identificação de reincidentes e a solução de casos antigos. Estudos de casos reais reforçam a importância da coleta adequada de vestígios e da manutenção da integridade das amostras para evitar contaminações e garantir resultados confiáveis. A análise também evidenciou a relevância do biomédico nas ciências forenses, tanto na coleta e análise das amostras quanto na emissão de laudos que auxiliam decisões judiciais. Conclui-se que a aplicação das técnicas modernas de identificação de DNA representa um marco na elucidação de crimes sexuais, oferecendo precisão, rapidez e segurança jurídica. Além disso, a consolidação de bancos de dados genéticos e a atuação de profissionais qualificados ampliam as possibilidades de justiça e demonstram que a biomedicina forense é uma área em constante expansão, fundamental para a responsabilização de agressores e para a garantia de direitos das vítimas.

Palavras-chave: Marcadores genéticos. PCR. STR's. Perícia criminal. Banco de dados.

AValiação DO IMPACTO PSICOSSOCIAL DE CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON

Fernanda Caroline Camargo; Victoria Gabriela Neves Souza; Alessandra de Cassia Romero

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A Doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva que acomete, principalmente, indivíduos a partir da meia-idade, sendo a segunda condição neurológica mais comum entre os idosos. Caracteriza-se pela degeneração de neurônios localizados na substância negra do cérebro, região responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos voluntários. A redução da dopamina afeta diretamente os gânglios da base, estruturas cerebrais envolvidas na regulação motora, resultando em sintomas motores típicos da doença, como tremores em repouso, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural. Além desses sintomas não motores, como distúrbios do sono, alterações cognitivas e transtornos de humor, também são frequentemente observados, impactando significativamente a qualidade de vida do indivíduo. Este trabalho teve por objetivo analisar como a sobrecarga emocional e física dos familiares cuidadores de idosos com DP pode ser mitigada com a boa atuação do enfermeiro. Esta revisão bibliográfica foi realizada utilizando dados disponíveis no Google Acadêmico. Conforme a Política Nacional de Saúde do Idoso, cuidador é a pessoa, membro ou não da família, que cuida do idoso doente ou dependente no exercício das suas atividades diárias, tais como alimentação e higiene pessoal, além de outros serviços exigidos no cotidiano. Esse cuidador é responsável pelas tarefas que o idoso não tem mais possibilidade de executar, desde atividades de higiene até mesmo a administração financeira. Na maioria das vezes, o cuidador é um familiar próximo, como cônjuge ou filhos, que, com a progressão da doença, enfrenta diversas dificuldades na sua vida diária. Entretanto, a família não tem a preparação necessária para assumir essa função, ficando sobrecarregada e desgastada; conseqüentemente, o estresse é uma decorrência natural que a afeta. Tanto os enfermeiros, que passam cinco anos na graduação, quanto os técnicos de enfermagem, no curso de dois anos, acabam sendo preparados para ter um olhar integral ao paciente; muitas vezes, acaba-se esquecendo que o familiar, por mais que não esteja com a mesma doença, também sofrerá nesse processo. Ao acolher, orientar e encaminhar esses cuidadores para redes de apoio, o enfermeiro contribui para reduzir o estresse, fortalecer vínculos e melhorar o bem-estar de toda a família. Assim, a assistência de enfermagem, organizada pelo Processo de Enfermagem (PE), envolve diagnósticos, planejamento, intervenções e resultados, sendo essencial para apoiar o paciente e sua família. Dessa forma, a enfermagem torna-se peça-chave no cuidado integral, favorecendo um enfrentamento mais saudável e digno frente aos desafios impostos pela DP.

Palavras-chaves: Sistema de apoio. Doença Neurológica. Alterações cognitivas.

AVALIAÇÃO DO PERFIL BIOPSISSOCIAL DE USUÁRIOS DE UM SCFV NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

Nicolli Carneiro da Silva Cordeiro; Sophia Santini Crepaldi; Marina Lepre; Gilson Fuzaro Junior; Reisa Cristiane de Paula Venancio
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O saudável desenvolvimento infantil e adolescente está diretamente relacionado a fatores biológicos, socioeconômicos e ao estilo de vida familiar, sendo o monitoramento desses aspectos fundamental em contextos de vulnerabilidade. Nessas condições, o risco de distúrbios durante a fase de crescimento e desenvolvimento infantojuvenil torna-se maior, destacando-se a coexistência de obesidade e desnutrição, fenômeno que persiste e se intensifica no Brasil. Este estudo tem como objetivo caracterizar as condições socioeconômicas, o perfil de estilo de vida e os indicadores de saúde das famílias atendidas por um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Rio Claro, SP, articulando os achados com possíveis repercussões no crescimento e desenvolvimento infantil e adolescente. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal, realizada por estagiárias do curso de Medicina do Centro Universitário Claretiano, orientadas por preceptora e supervisora de estágio, em parceria com o SCFV Jardim Bandeirantes. A coleta ocorreu entre maio e julho de 2025, por meio de questionários estruturados aplicados aos responsáveis pelas crianças e adolescentes. As informações foram organizadas em planilhas eletrônicas e analisadas utilizando estatística descritiva. Foram avaliadas variáveis sociodemográficas (renda familiar, escolaridade, adesão a programas sociais, tipo de moradia, posse de bens), perfil nutricional, prática de atividade física, acesso a serviços de saúde, presença de doenças crônicas na família e hábitos alimentares. Os resultados indicaram que 52% dos usuários do SCFV são do sexo masculino, com predominância de crianças com nove anos (36%), seguidas pelas faixas de oito e dez anos (20% cada). Quanto à renda familiar, 54% sobrevivem com até um salário mínimo e 33% entre um e dois salários mínimos; 60% das famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda, com prevalência do Bolsa Família. Em relação à escolaridade, 50% dos adultos possuem ensino médio e 25%, ensino fundamental. Quanto à posse de bens, 100% das famílias possuem TV, 96% celulares, 80% internet e 16% computador. Sobre a saúde familiar, 84% relataram a presença de doenças crônicas, especialmente hipertensão arterial. Apenas 50% das crianças e adolescentes realizam acompanhamento médico regular e 37% praticam atividade física regularmente. Quanto à alimentação, 87% possuem acesso adequado a alimentos, 80% consomem frutas regularmente e 28% ingerem alimentos ultraprocessados entre cinco e sete dias por semana. A análise integrada evidencia que muitas famílias atendidas pelo SCFV vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, caracterizada por baixa renda, escolaridade limitada e dependência de políticas públicas de transferência de renda, fatores que podem impactar negativamente o desenvolvimento biopsicossocial das crianças e adolescentes. A coexistência de acesso a alimentos, consumo frequente de ultraprocessados e presença de doenças crônicas familiares reforça o fenômeno da dupla carga nutricional. Esses achados salientam a necessidade de intervenções intersetoriais articulando saúde, educação e assistência social, com foco em promoção da saúde, educação alimentar, prevenção de agravos nutricionais e fortalecimento do autocuidado. Tais estratégias podem ser operacionalizadas por projetos de extensão universitária, como essa ação extensionista do Centro Universitário Claretiano e o SCFV, aproximando a comunidade dos serviços públicos e promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil. Vulnerabilidade Social. Saúde Pública. Extensão Universitária.

BASES NEUROLÓGICAS DA ANSIEDADE GENERALIZADA: O PAPEL DA AMÍGDALA E O SISTEMA GABAÉRGICO

Beatriz Lucena; Emily Rodrigues Cardoso; Maria Clara Stocco; Raissa de Santana Matos; Uesley Eduardo; César Augusto Bueno Zanella

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é uma das condições emocionais mais frequentes e incapacitantes, marcado por preocupação constante, tensão diária e dificuldade em controlar pensamentos negativos relacionados ao medo e à ameaça. Esse transtorno interfere na vida cotidiana da pessoa, já que situações comuns passam a ser interpretadas como perigosas, desencadeando respostas emocionais desproporcionais. A amígdala, estrutura localizada no lobo temporal, é peça-chave nesse processo, pois atua na identificação de sinais de perigo e na ativação de respostas de defesa. Em indivíduos com TAG, ela tende a apresentar hiperatividade, levando à percepção distorcida de ameaças e aumentando a intensidade da ansiedade. Além disso, o córtex pré-frontal, principalmente a região ventromedial, tem a função de regular as respostas emocionais e controlar a atividade da amígdala. Quando essa regulação falha, o cérebro perde parte da sua capacidade de inibir emoções exageradas, favorecendo o ciclo de preocupação contínua e dificuldade em manter o equilíbrio emocional. Este estudo teve como objetivo compreender a relação entre a amígdala, o sistema GABAérgico e outras regiões cerebrais no desenvolvimento e manutenção da ansiedade generalizada, bem como discutir como esses fatores orientam as estratégias de tratamento. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão da literatura científica baseada na análise de artigos que investigam a estrutura e o funcionamento da amígdala, do córtex pré-frontal e dos sistemas neurotransmissores, com ênfase naqueles que exploram a ligação entre alterações biológicas e os sintomas clínicos do TAG. Os resultados dessa análise mostram que a hiperatividade da amígdala, somada à dificuldade do córtex pré-frontal em exercer sua função reguladora, contribui diretamente para o excesso de preocupação e tensão característicos do transtorno. Outro fator importante é a participação do sistema GABAérgico, responsável por inibir a atividade neuronal excessiva. Quando o GABA não atua de forma eficiente, ocorre uma sobrecarga nos circuitos do medo, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Além do GABA, os neurotransmissores serotonina e noradrenalina também desempenham papel relevante, intensificando os sintomas ansiosos e influenciando o humor e a resposta ao estresse. A discussão desses achados evidencia a importância de intervenções que visem restaurar o equilíbrio entre esses sistemas. Medicamentos ansiolíticos, por exemplo, atuam diretamente nos receptores de GABA, reduzindo a hiperatividade cerebral e proporcionando alívio dos sintomas, enquanto terapias psicológicas, como a Terapia Cognitivo-Comportamental, ajudam a desenvolver estratégias de enfrentamento e regulação emocional. Com base nesses resultados, conclui-se que compreender a interação entre a amígdala, o córtex pré-frontal e os neurotransmissores é fundamental para explicar os mecanismos neurobiológicos do TAG e para orientar tratamentos mais eficazes, que ofereçam melhor qualidade de vida às pessoas que convivem com esse transtorno.

Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Amígdala. Sistema GABAérgico. Córtex pré-frontal.

BENEFÍCIOS DA DRENAGEM LINFÁTICA NO PERÍODO DA SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL

Erika Caroline de Jesus França; Leticia Rafaela Campos de Souza; Pablo Rodrigues Gonçalves; Maria Cecilia da Costa Pinto
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A síndrome pré-menstrual (TPM) é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos e emocionais que afetam muitas mulheres durante a fase lútea do ciclo menstrual, período que antecede a menstruação. Esses sintomas decorrem principalmente das oscilações hormonais, especialmente nos níveis de estrogênio e progesterona, impactando significativamente a qualidade de vida das mulheres. No aspecto emocional, os sintomas mais comuns incluem alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, tristeza, crises de choro, baixa autoestima e hipersensibilidade, tornando a mulher mais suscetível ao estresse e afetando seu equilíbrio emocional. Os sintomas físicos englobam náuseas, vômitos, acne, inflamações cutâneas, dores de cabeça, fadiga, inchaço, além de dores musculares e articulares. A retenção de líquidos é uma das queixas mais frequentes durante a TPM, ocorrendo principalmente em regiões como abdômen, seios, mãos e pés. Esse acúmulo de líquidos resulta da ação hormonal sobre os rins e vasos sanguíneos, provocando aumento temporário do peso corporal. O maior consumo de alimentos ricos em carboidratos, gorduras e sal pode agravar ainda mais o quadro clínico. O sistema linfático tem um papel essencial nesses sintomas, coletando o excesso de fluido intersticial, proteínas plasmáticas e macromoléculas que não são reabsorvidas pelos capilares sanguíneos. A linfa é então transportada por vasos coletores com válvulas unidirecionais e musculatura lisa. A contração rítmica desses vasos, aliada à compressão causada pelos músculos esqueléticos e movimentos respiratórios, impulsiona o fluxo linfático até os ductos linfáticos, que devolvem a linfa à corrente sanguínea. Para a execução do artigo, foram selecionados documentos científicos, excluindo aqueles sem riqueza de informações e utilizando bases de dados como PubMed, SciELO.br e Google Acadêmico. A técnica de drenagem linfática manual foi criada em 1936 pelo casal dinamarquês Emil e Estrid Vodder, a partir da observação clínica de pacientes com linfonodos cervicais aumentados que apresentaram melhora com determinados estímulos físicos. A prática foi amplamente divulgada em Paris e passou a ser utilizada por profissionais de diversas áreas da saúde. Em 1963, Asdonk incorporou a técnica à prática médica e, em 1967, foi fundada a Sociedade de Drenagem Linfática Manual. A drenagem linfática manual é uma técnica terapêutica eficaz que ameniza e contribui para a redução da inflamação, da retenção de líquidos e da sensação de peso, comuns durante a TPM. Além disso, ao estimular o sistema linfático, melhora a circulação e promove o relaxamento, o que auxilia no manejo do estresse e das tensões emocionais associadas à síndrome. Dessa forma, o manejo da TPM com a aplicação da drenagem linfática manual representa uma abordagem complementar valiosa para o bem-estar feminino no período pré-menstrual.

Palavras-chave: Síndrome Pré-Menstrual TPM. Drenagem Linfática. Sistema Linfático.

BENEFÍCIOS DO CONTATO COM A NATUREZA EM UM MUNDO TECNOLÓGICO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Laura Rafaela de Souza Santos; Isabella Fernanda Curila; Tamires dos Santos; Alessandra Romero

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O avanço tecnológico transformou significativamente a sociedade, inclusive a infância, que passou a ser vivida em um contexto cada vez mais digitalizado. Crianças pequenas, muitas vezes, têm suas rotinas dominadas pelo uso de dispositivos eletrônicos, o que gera preocupações quanto aos impactos dessa exposição excessiva. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os efeitos do uso descontrolado da tecnologia na Educação Infantil e destacar a importância do contato com a natureza como elemento essencial para o desenvolvimento integral das crianças. A pesquisa é de caráter bibliográfico e fundamenta-se em autores que analisam tanto os prejuízos causados pela exposição prolongada às telas quanto os benefícios físicos, emocionais, cognitivos e sociais proporcionados pelas experiências ao ar livre. A análise abrange aspectos como qualidade do sono, sedentarismo, saúde mental, aprendizagem, memorização e relações interpessoais. Os estudos consultados apontam que, embora a tecnologia possa oferecer ferramentas pedagógicas relevantes, seu uso excessivo compromete etapas fundamentais da infância, afetando negativamente o desenvolvimento cerebral e emocional. Em contrapartida, o contato com a natureza favorece a autonomia, a criatividade, a concentração, o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos sociais. Além disso, ambientes naturais contribuem para a redução da ansiedade, da hiperatividade e do estresse infantil. Dessa forma, o trabalho defende a necessidade de práticas pedagógicas que integrem o meio natural ao cotidiano escolar e familiar, promovendo vivências sensoriais e experiências significativas fora das telas. O objetivo não é eliminar a tecnologia da vida das crianças, mas reconhecer seus limites e reposicionar o papel da natureza como parte fundamental da formação humana nos primeiros anos de vida.

Palavras-chave: Ambiente Natural. Estímulos tecnológicos. Desenvolvimento infantil.

CIRCUITOS DE RECOMPENSA E DOPAMINA: MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DAS DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS

Heloisa de Carvalho Souza; Yasmin Vitoria Rego dos Santos; Ana Julia Fontes Teodoro; Giovana Fernandes Bernardo Silva; Cesar Augusto Bueno Zanella

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O circuito de recompensa mesocorticolímbico desempenha papel central na mediação do prazer e da motivação, com a dopamina sendo o principal neurotransmissor envolvido, e alterações nesse sistema estão associadas ao desejo intenso de consumo de substâncias (craving) e à recaída, sendo a compreensão de sua neuroanatomia e das mudanças induzidas pelo uso de drogas essencial para elucidar os mecanismos da dependência química. Este estudo teve como objetivo descrever a neuroanatomia e a função dopaminérgica no circuito de recompensa, analisar as adaptações neuroanatômicas e neuroquímicas induzidas pelo uso crônico de substâncias psicoativas e discutir suas implicações para o desenvolvimento e manutenção da dependência. Foram selecionados artigos a partir do título e, posteriormente, analisados os resumos, incluindo três publicações relevantes: uma revisão sobre o circuito de recompensa e dopamina, um estudo em humanos sobre craving induzido por pistas e um estudo experimental em modelo animal de exposição crônica ao crack. A revisão evidenciou a complexidade do circuito mesocorticolímbico, formado por conexões entre a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo, destacando o papel central da dopamina, modulada também por GABA, glutamato e serotonina. O estudo de neuroimagem em humanos identificou maior ativação em regiões como amígdala, núcleo accumbens, córtex cingulado anterior e ínsula durante o craving, refletindo a perda de controle associada ao consumo, enquanto o estudo experimental em camundongos demonstrou que a exposição crônica ao crack promove alterações bioquímicas no córtex pré-frontal, incluindo redução dos níveis de dopamina e regulação negativa do sistema endocanabinoide, evidenciando disfunções que sustentam a compulsão e dificultam a cessação do uso. Os achados reforçam que a dopamina exerce papel central na mediação do prazer e da motivação, mas a exposição repetida a substâncias de abuso induz alterações duradouras nos circuitos de recompensa e no córtex pré-frontal, explicando a compulsão, o craving e a dificuldade de manter a abstinência. O entendimento desses mecanismos contribui para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenções terapêuticas, tanto psicológicas quanto farmacológicas, mais direcionadas.

Palavras Chaves: Dopamina. Circuito de recompensa. Dependência química. Craving. Córtex pré-frontal.

COLONIZAÇÃO POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DO GRUPO B (EGB) EM GESTANTES: ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS NA SANTA CASA DE RIO CLARO, SP

Ana Beatriz Donadi; Carlos Vinícius dos Santos Gonçalves; Miriam Cristina Teixeira da Silva; Nathaly Vitória Azevedo do Amaral; Uriel Victor Levy; Débora Laís Justo Jacomini
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Estreptococo do Grupo B (EGB) é um microrganismo relevante na obstetrícia e neonatologia, ligado a eventos neonatais e também à morbidade materna durante o período periparto. A literatura destaca que o rastreamento gestacional por meio da coleta de swab vaginal e retal, seguido da antibioticoprofilaxia intraparto em gestantes positivas, é a principal abordagem para diminuir a morbimortalidade neonatal. Para direcionar a implementação de protocolos assistenciais de prevenção, é essencial analisar a realidade local. O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa de colonização materna por EGB e suas repercussões maternas e neonatais em gestantes atendidas em um hospital filantrópico do interior paulista, a fim de contribuir para o fortalecimento de protocolos de prevenção. A pesquisa analisou a taxa de colonização materna por EGB, a idade gestacional no momento do parto e as complicações maternas e neonatais registradas em gestantes atendidas na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, entre janeiro e julho de 2025. Trata-se de um estudo observacional e retrospectivo, fundamentado na avaliação de 56 prontuários de gestantes assistidas ao longo do período. Contudo, o delineamento metodológico pode ser expandido de maneira prospectiva em pesquisas futuras. Os resultados mostraram que 12,5% das gestantes (7 casos) testaram positivo para EGB, porcentagem que condiz com a prevalência descrita na literatura internacional. A idade gestacional média no parto foi de 35 semanas, o que sugere um aumento no risco de problemas relacionados à prematuridade. Dentre as complicações maternas, foram notáveis a ruptura prematura de membranas, a aceleração do trabalho de parto, o parto antecipado, o diabetes gestacional e a gestação de gêmeos. Quando associadas à colonização por EGB, essas condições elevam a probabilidade de resultados desfavoráveis. No que diz respeito aos recém-nascidos, foi registrada morte neonatal precoce. Os resultados confirmam a importância da triagem sistemática e do início adequado do tratamento profilático intraparto em gestantes positivas. A ocorrência de complicações maternas, como ruptura prematura de membranas e parto prematuro, evidencia a necessidade de protocolos que possam identificar situações de maior risco e garantir a profilaxia apropriada, mesmo em condições clínicas que tornam difícil seguir a conduta padrão. Além disso, os desfechos neonatais observados, embora multifatoriais, reiteram a vulnerabilidade dos recém-nascidos de mães colonizadas e a necessidade de vigilância rigorosa. Conclui-se que a taxa de colonização identificada, a média de idade gestacional no limite para prematuridade e as complicações maternas e neonatais registradas destacam a relevância da padronização da coleta e da profilaxia antibiótica durante o trabalho de parto. A análise evidencia a importância da aplicação consistente de protocolos institucionais e abre oportunidades para estudos prospectivos que fortaleçam o acompanhamento contínuo do EGB na assistência perinatal.

Palavras-chave: Streptococcus agalactiae. Gestantes. Complicações Neonatais. Antibioticoprofilaxia. Prevenção Perinatal.

COMPORTAMENTO ALIMENTAR E FISIOPATOLOGIA NA MANUTENÇÃO DA PERDA DE PESO: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA NUTRICIONAL

Amanda Emerick da Silva; Tamires Dos Santos
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A obesidade é um problema crescente de saúde pública global, associada a um maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e outras comorbidades. Embora a perda de peso induzida por dieta e atividade física traga benefícios clínicos relevantes, sua manutenção no longo prazo permanece um grande desafio. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo revisar, de forma narrativa, os principais mecanismos fisiopatológicos e comportamentais envolvidos na manutenção da perda de peso, bem como identificar estratégias alimentares que contribuem para esse processo. A metodologia consistiu em uma revisão narrativa da literatura, abrangendo diretrizes e artigos científicos nacionais e internacionais que abordam adaptações fisiológicas, neuro-hormonais, comportamentais e ambientais decorrentes da perda de peso. Os resultados da análise evidenciaram que a perda ponderal desencadeia alterações fisiológicas, como a redução do gasto energético e o aumento do apetite, além de adaptações neuro-hormonais relacionadas à grelina, à leptina, ao GLP-1, ao PYY e ao CCK, que favorecem o ganho de peso. No âmbito comportamental e ambiental, destacam-se como estratégias positivas o automonitoramento, o planejamento alimentar, o controle do ambiente alimentar, a ingestão regular de frutas, vegetais e alimentos ricos em fibras, bem como o apoio social. Por outro lado, obstáculos como ambientes obesogênicos, pressões sociais e o marketing de alimentos hiperpalatáveis representam barreiras significativas. Conclui-se que a manutenção da perda de peso é um processo multifatorial que exige intervenções integradas, contemplando não apenas o controle dietético e a atividade física, mas também aspectos comportamentais, psicológicos e ambientais. É necessária, portanto, a ampliação de estudos voltados para os determinantes cognitivos e sociais da manutenção ponderal.

Palavras-chave: Manutenção da perda de peso. Comportamento alimentar. Automonitoramento. Estratégias nutricionais.

DEPRESSÃO PÓS-AVC: QUAIS SÃO AS ÁREAS AFETADAS E COMO A TCC PODE CONTROLAR QUADROS DEPRESSIVOS

Gabriel Martins de Lima; Giovana Duarte Gonçalves; Larissa Aparecida Pereira; Letícia Fernanda Silva de Grandi; Cesar Augusto Bueno Zanella
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A depressão pós-acidente vascular cerebral é uma das consequências neuropsiquiátricas mais comuns de serem encontradas. Evidências indicam que a depressão é causada pela ruptura dos tratos de fibras bioaminérgicas entre as regiões cerebrais pré-frontais e límbicas ou estriatais, que compreendem diferentes redes funcionais, como o tálamo dorsal, a ínsula anterior e o córtex somatossensorial, significativamente associadas a sintomas emocionais, como a tristeza. O presente trabalho tem como objetivo mostrar como a psicoterapia, em especial a TCC, pode contribuir para a melhora da neuroplasticidade nas áreas afetadas do cérebro, favorecendo a remissão dos quadros depressivos. Trata-se de uma revisão bibliográfica utilizando as bases de dados PubMed, SciELO e revistas acadêmicas, com os descritores: Depressão pós-AVC, Neuroplasticidade e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Estudos apontam, em uma meta-análise de 2018 com 23 estudos incluindo 1.972 pacientes, que a TCC isolada ou combinada com antidepressivos reduz sintomas depressivos, melhorando a qualidade de vida de pacientes pós-AVC. Esse estudo mostra a importância do reconhecimento das partes neurais afetadas pelo AVC, que podem comprometer quadros depressivos nos indivíduos, ressaltando a relevância da psicoterapia para a melhora desses sintomas e para gerar uma melhor recuperação do paciente.

Palavras-chave: Depressão pós-AV., Acidente vascular cerebral. Neuroplasticidade. Terapia cognitivo-comportamental (TCC).

DEPRESSÃO PÓS-PARTO: O OLHAR DA ENFERMAGEM SOBRE A PUÉRPERA NA PREVENÇÃO E ACOLHIMENTO

Graziella Sass Melato; Rosa Carolina Arena; Alessandra de Cássia Romero

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro - SP

A depressão pós-parto (DPP) é um transtorno mental predominante que afeta mulheres no período puerperal, manifestada por um quadro de angústia profunda, ausência de esperança, desânimo, exaustão e dificuldade de adaptação à nova rotina. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), sua incidência varia entre 20% e 30% das puérperas, com início normalmente nas primeiras quatro semanas após o parto e com maior intensidade até os seis primeiros meses. Entre os fatores de risco, destacam-se a idade materna jovem, a ausência de parceiro, o nível de escolaridade, o histórico de depressão, a violência doméstica, a gravidez indesejada, o parto cesáreo, o uso de álcool ou tabaco e a falta de apoio social e familiar. O puerpério também pode apresentar outros distúrbios, como o baby blues, uma condição que afeta mais da metade das mulheres (50 a 80%) com sintomas leves e passageiros de tristeza e ansiedade nas primeiras semanas após o parto. Já a psicose puerperal é um transtorno mais severo, envolvendo delírios, alucinações e um alto risco tanto para a mãe quanto para o bebê, incluindo suicídio ou infanticídio. Este trabalho tem como finalidade analisar a atuação da enfermagem na identificação e no cuidado de mulheres com depressão pós-parto, destacando a importância da prevenção e do acolhimento. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. Os resultados revelaram que a depressão pós-parto (DPP) é um problema de saúde pública de predominância significativa no Brasil, afetando cerca de uma a cada cinco puérperas. Os principais sintomas identificados foram humor deprimido persistente, ansiedade, exaustão intensa e sentimento de culpa. A experiência da maternidade pode gerar uma dualidade emocional, levando a mulher a sentir-se sobrecarregada. Em situações extremas, ela pode desenvolver rejeição em relação ao próprio filho, o que compromete o vínculo afetivo. Além disso, a DPP interfere negativamente na amamentação e no desenvolvimento social e cognitivo da criança. A enfermagem tem papel fundamental para auxiliar na identificação dos sintomas e no encaminhamento de diversas situações decorrentes desse quadro clínico. A escuta ativa e sensível destaca-se nessa atuação, assim como a empatia e o acolhimento. Além disso, a conscientização sobre a valorização das mulheres é fundamental para reduzir o impacto da influência que as expectativas sociais trazem ao contexto da maternidade. Com isso, conclui-se que a enfermagem tem papel fundamental na humanização do atendimento, priorizando as ações focadas no autocuidado da mulher, na anamnese, na realização dos exames físicos e na supervisão do acompanhamento.

Palavras-chave: Vínculo afetivo. Puerpério. Baby blues. Atendimento humanizado. Escuta ativa.

DESAFIOS DIANTE À LEPTOSPIROSE ANICTÉRICA GRAVE: RELATO DE CASO

Laísa Dinelli Schiaveto; Mariana Cristina Alves de Souza; Fernando Garcia Lino; Vitória Nobrega Alvarenga; Letícia Medeiros Martins;
Suzi Osana Teixeira Berbert de Souza
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A leptospirose é uma zoonose de ampla distribuição mundial, causada por bactérias do gênero *Leptospira*, que pode apresentar-se de forma ictérica ou anictérica. A forma grave da doença pode evoluir com complicações sistêmicas, elevada morbimortalidade e desafios diagnósticos frente a outras causas de síndrome febril aguda. O presente estudo tem como objetivo relatar o caso de um paciente com leptospirose anictérica grave, evidenciando a importância do diagnóstico precoce e manejo adequado. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 39 anos, previamente hígido, que apresentou dor abdominal súbita em hipogástrio, febre, náuseas, vômitos, oligúria e urina escurecida, evoluindo rapidamente com confusão mental, rebaixamento do nível de consciência e desconforto respiratório, necessitando de intubação orotraqueal e suporte em UTI. No exame físico, destacavam-se sufusões hemorrágicas conjuntivais e mialgia difusa. Os exames laboratoriais iniciais demonstraram acidose metabólica grave, injúria renal aguda, rabdomiólise e sinais de sepse. Foram consideradas hipóteses diferenciais como pielonefrite, pneumonia adquirida na comunidade, febre maculosa, hantavirose, dengue e malária, além de intoxicação exógena. Entretanto, o quadro clínico, associado a exames complementares e sorologias negativas para outras etiologias, apontou para leptospirose anictérica. Ressalta-se, contudo, que mesmo diante de sorologia IgM positiva para leptospirose, a febre maculosa não pode ser totalmente descartada, dada a sobreposição clínica entre essas doenças. Durante a internação, o paciente evoluiu com choque séptico refratário, acidose metabólica grave, disfunção hepática, hemorragia alveolar, síndrome do desconforto respiratório agudo e necessidade de terapia dialítica. Apesar de medidas intensivas, incluindo antibioticoterapia de amplo espectro, suporte ventilatório e hemodinâmico, o paciente evoluiu com hemorragia subaracnoidea, morte encefálica e óbito no 13º dia de internação. O caso ilustra a forma grave da leptospirose anictérica, condição frequentemente subdiagnosticada pela ausência de icterícia e pela semelhança clínica com outras doenças infecciosas endêmicas. Conclui-se que a leptospirose anictérica pode evoluir de forma fulminante, exigindo alto índice de suspeição clínica e rápida implementação de protocolos de sepse. O diagnóstico diferencial abrangente e a instituição precoce de medidas de suporte são fundamentais para reduzir a morbimortalidade associada a esta condição.

Palavras-chave: Leptospirose. Anictérico. Sepse. Rabdomiólise. Injúria Renal Aguda. Hemorragia Alveolar.

DESAFIOS ÉTICOS NA PRÁTICA DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL

Jhenyfer da Silva Pereira; Adna Stefani Ramos de Oliveira; Thais Andrade Tavares; Elisane de Souza Araujo; Lisie Tocci Justo
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A atuação do psicólogo organizacional envolve dilemas éticos decorrentes das tensões entre as demandas empresariais e o compromisso profissional com a dignidade e a saúde dos trabalhadores. Diante desse cenário, questiona-se: Quais princípios e desafios éticos orientam a atuação do psicólogo organizacional e quais possibilidades se apresentam para sua prática diante das demandas empresariais? Para responder a essa questão, foi realizada uma revisão narrativa da literatura a partir de três bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Google Acadêmico e SciELO, como também o Código de Ética Profissional do Psicólogo. As palavras-chave utilizadas na busca foram: Psicologia Organizacional, Ética, Empresa, Trabalho e Colaboradores. Após o processo de seleção, 4 artigos foram considerados incluídos. A discussão foi organizada em três eixos principais: (1) os princípios éticos que orientam a atuação do psicólogo organizacional; (2) os desafios presentes no exercício profissional dentro das organizações; e (3) as reflexões propostas pelos autores sobre os limites e possibilidades da prática psicológica no contexto do trabalho. De modo geral, a revisão evidencia que os desafios éticos na Psicologia Organizacional são complexos e atravessados por múltiplas contradições. No entanto, ao pautar sua atuação nos princípios éticos da profissão, o psicólogo pode encontrar caminhos para promover saúde, dignidade e qualidade de vida.

Palavras-chave: Psicologia Organizacional. Ética. Empresa. Trabalho. Colaboradores.

DESENVOLVIMENTO DE CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA PARA METÁSTASE ÓSSEA: DESCRIÇÃO DE UM CASO

Kayki Mendes Pereira; Débora Laís Justo Jacomini
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O câncer de mama representa a neoplasia maligna mais prevalente entre as mulheres. O carcinoma ductal in situ (CDIS) caracteriza-se por uma lesão pré-invasiva que pode progredir de forma variável, especialmente nos casos de alto grau com necrose e microcalcificações, os quais têm maior potencial de agressividade. O estudo descreve a evolução clínica e terapêutica de uma paciente de meia-idade, que foi inicialmente diagnosticada com CDIS e apresentou desenvolvimento de metástase óssea. Este é um relato descritivo baseado no acompanhamento clínico da paciente, em dados registrados em prontuário, exames complementares e registros terapêuticos. A paciente é do sexo feminino, 50 anos, originária de Salinas, MG, residente em Sorocaba, SP, casada, G2P2A0, sem comorbidades prévias e com hábitos de vida saudáveis. Em 2022, houve uma alteração na mamografia da mama esquerda, e a biópsia realizada indicou carcinoma ductal in situ de alto grau com necrose e microcalcificação. A paciente foi submetida a uma quadrantectomia, seguida de radioterapia adjuvante, e não apresentou complicações imediatas. Em 2024, a paciente relatou sentir dor lombar constante, sendo submetida a exames de tomografia e PET-CT, que mostraram uma lesão na coluna lombar. A biópsia revelou metástase óssea de carcinoma ductal, com perfil imuno-histoquímico positivo para oncoproteína c-erbB-2, indicando um fenótipo agressivo. Até o momento, o tratamento envolveu cirurgia ortopédica para estabilizar a fratura oncológica, quimioterapia sistêmica e terapia com imunobiológicos direcionados ao perfil molecular. Atualmente, está em acompanhamento oncológico, apresentando melhora parcial dos sintomas e preservação da funcionalidade. O caso apresentado demonstra a agressividade potencial do carcinoma ductal in situ de alto grau, mesmo com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Destacam-se o rápido avanço para metástase óssea e a relevância do acompanhamento rigoroso, bem como a análise molecular como instrumento para estratificação do prognóstico. Outrossim, a detecção da imunoeexpressão de c-erbB-2 permitiu a recomendação de terapia-alvo, enfatizando a importância da medicina personalizada no tratamento do câncer de mama metastático.

Palavras-chave: Câncer de mama. Carcinoma ductal in situ. Metástase óssea. c-erbB-2.

EDUCAÇÃO SEXUAL INCLUSIVA NO BRASIL: UM DIREITO FUNDAMENTAL

Sarah Scioli Bueno; Viviane Alessandra Grego Hajel
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A educação sexual inclusiva, entendida como um direito fundamental, constitui elemento indispensável para a formação cidadã, a promoção da igualdade e a garantia de direitos humanos. No Brasil, embora a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevejam a proteção integral e o acesso à informação, ainda há barreiras significativas à efetivação desse direito, especialmente diante de resistências culturais, religiosas e políticas. O objetivo deste estudo é a análise da educação sexual inclusiva como instrumento de emancipação social, mostrando as consequências dessa falta e como isso afeta a constituição da dignidade do ser humano, vinculando ainda os marcos jurídicos nacionais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e documental, com análise de legislações, dados oficiais e produções científicas sobre o tema. Os resultados evidenciaram que, apesar de avanços normativos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e o Projeto Brasil Sem Homofobia (2004), o Brasil enfrenta retrocessos com a exclusão do tema na Base Nacional Comum Curricular (2017) e a propagação do discurso da chamada “ideologia de gênero”. A discussão também revelou dados alarmantes relacionados à gravidez precoce, ao aumento das infecções sexualmente transmissíveis, à violência sexual contra crianças e adolescentes e à violência contra a população LGBTQIA+, colocando o país em descumprimento de compromissos assumidos com a ONU. Conclui-se que a educação sexual inclusiva deve ser compreendida não apenas como medida preventiva, mas como política pública essencial para a promoção da igualdade, da diversidade e da cidadania, exigindo ações efetivas do Estado, formação docente qualificada e integração entre escolas públicas e privadas.

Palavras-chave: Educação Sexual Inclusiva. Direitos Fundamentais. Políticas Públicas. Diversidade. Igualdade.

EFEITO GENOPROTETOR DA PRÓPOLIS VERDE EM RATOS WISTAR EXPOSTOS AO HERBICIDA AMETRINA.

Leonardo Batista Alves; Franco Dani Campos Pereira
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O aumento da demanda global por alimentos intensificou o uso de herbicidas na agricultura, como a ametrina, pertencente à classe das triazinas, frequentemente aplicada em culturas de milho, soja e cana-de-açúcar. Embora eficaz no controle de pragas, a ametrina está associada a efeitos mutagênicos e genotóxicos, com potenciais riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Paralelamente, substâncias naturais como a própolis verde têm se destacado por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e protetoras do DNA. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito genoprotetor e antimutagênico da própolis verde frente à exposição ao herbicida ametrina em ratos Wistar, por meio do teste de micronúcleo em células de medula óssea. Para isso, 30 ratos Wistar machos foram divididos em cinco grupos (controle negativo, controle positivo, própolis 6 mg/kg/dia, ametrina 15 mg/kg/dia e própolis + ametrina), submetidos a gavagem durante 56 dias. Após a eutanásia, foram preparados esfregaços medulares corados com Wright e Giemsa, sendo analisados 4.000 eritrócitos policromáticos por animal. Os resultados demonstraram que a ametrina induziu aumento significativo na frequência de micronúcleos em comparação ao controle, confirmando seu potencial mutagênico. Em contrapartida, o grupo tratado com própolis apresentou redução significativa de micronúcleos, com efeito antimutagênico de 67% em relação ao grupo ametrina isolado. A análise estatística (Kruskal-Wallis e ANOVA, $p < 0,05$) confirmou a relevância dos achados. Esses resultados sugerem que os flavonoides presentes na própolis verde exercem ação antioxidante e genoprotetora, minimizando os danos induzidos pela ametrina. Conclui-se que, apesar de a ametrina apresentar elevado risco mutagênico, a própolis verde pode atuar como agente protetor, reforçando a importância do estudo de compostos naturais na prevenção de danos genéticos e como adjuvantes na proteção contra contaminantes ambientais.

Palavras-chave: Micronúcleo. Genotoxicidade. Efeito Antimutagênico.

EFEITOS DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NA QUALIDADE DE VIDA DE ATLETAS”

Bianca Cristina Cabral Godinho; Pablo Rodrigues Gonçalves; Maria Cecília da Costa Pinto
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A liberação miofascial (LM) tem se consolidado como recurso terapêutico relevante para otimizar a recuperação muscular, aliviar a dor e promover a qualidade de vida, especialmente no contexto esportivo. Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da LM na qualidade de vida de atletas, com foco nos benefícios para a saúde musculoesquelética e o desempenho físico. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida nas bases de dados SciELO, PubMed, Google Scholar e Periódicos CAPES, abrangendo publicações entre 2015 e 2024. Foram incluídos estudos que investigaram intervenções de LM, manuais ou com o uso de instrumentos, como ventosaterapia e rolos de liberação, aplicadas em atletas de diferentes modalidades. A análise indicou que a LM contribui significativamente para o aumento da flexibilidade e da mobilidade articular, para a melhora da qualidade do sono e para a redução de tensões musculares, favorecendo a recuperação pós-treino e a prevenção de lesões. Os achados reforçam a ação da LM como estratégia complementar eficaz em programas de manutenção do rendimento esportivo e promoção do bem-estar geral.

Palavras-chave: Liberação Miofascial; Qualidade de Vida; Atletas; Flexibilidade; Desempenho Físico.

EFEITOS DO MELASMA HORMONAL NA AUTOESTIMA DE MULHERES GESTANTES

Giovana Espejo; Mariana de Lima; Ana Clara Quilici Freschi
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O melasma é uma condição crônica da pele que se caracteriza por alterações na coloração, resultantes de uma produção excessiva de melanina pelas células chamadas melanócitos. Essa hiperpigmentação costuma ser provocada por vários fatores, com destaque para a exposição à luz ultravioleta, alterações hormonais e predisposições genéticas. Geralmente, o melasma aparece como manchas marrons localizadas no rosto ou na parte superior do corpo. Essa condição atinge especialmente mulheres em idade fértil e com peles de tonalidade média, sendo comum durante a gravidez. O objetivo desse estudo foi analisar como o melasma hormonal influencia na autoestima da gestante. A pesquisa foi realizada a partir de revisões bibliográficas através de buscas em bancos de dados como SciELO, Google Acadêmico e PubMed, focando na influência das mudanças hormonais durante a gestação sobre o melasma e como ele afeta a autoestima. A pele de uma mulher passa por transformações ao longo das várias etapas de sua vida, e é comum o surgimento de manchas como o cloasma durante a gravidez. Nesta fase, as variações na pigmentação são frequentes devido a fatores fisiológicos e patológicos, embora a origem do melasma ainda não seja inteiramente compreendida. O tipo de melasma associado à gravidez costuma desaparecer totalmente com o tratamento adequado. Estudos indicam que 75% das mulheres grávidas podem apresentar essas condições, e a hiperpigmentação ocorre em 90% delas. Um ano pós-parto, existe uma chance de 6% de recuperação espontânea, mas até 30% das mulheres podem enfrentar sequelas de pigmentação. A condição pode ser mais persistente em mulheres que utilizam anticoncepcionais orais e, em casos de melasma com pigmentação mais intensa, a aparência pode ser significativamente afetada, repercutindo na qualidade de vida psicossocial das pacientes e levando a uma diminuição da autoestima. Isso ocorre principalmente porque as manchas costumam surgir no rosto, em um período em que a mulher já está vulnerável às mudanças corporais que a gestação traz. Para prevenir o melasma, recomenda-se o uso de protetor solar com fator de proteção 30 e evitar a exposição aos raios solares das 10h às 16h, quando a intensidade dos raios UVA e UVB é elevada. A reaplicação do protetor solar é crucial, e o uso de protetores com FPS acima de 30 não é recomendável, pois eles contêm mais substâncias químicas sem oferecer maior proteção. Durante a gravidez, os tratamentos indicados, quando necessários, incluem o uso de produtos tópicos clareadores, como a vitamina C, sempre priorizando a saúde do feto. É fundamental mencionar que substâncias como a hidroquinona ou métodos mais agressivos, como os peelings, são contraindicados. Apesar de existirem opções de tratamento para o melasma, estudos sobre sua abordagem durante a gestação são essenciais para uma condução adequada do tratamento. É possível observar o grande impacto emocional e psicológico que o melasma acarreta, considerando que muitas mulheres afetadas relatam sentimentos de vergonha devido às manchas, levando à falta de motivação para socializar por acreditarem que outras pessoas estão sempre observando sua condição, mesmo que isso não ocorra, resultando em baixa autoestima e potencial isolamento social.

Palavras-chaves: Melasma. Melasma na Gravidez. Autoestima. Cloasma.

EFETIVIDADE DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Eliane Mara Fedrizzi; Ana Claudia Aparecida Amâncio, Angélica Raiz; Daniella Rosaly Leite; Milena Butolo Vido
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A simulação realística é uma estratégia educacional eficaz, pois proporciona experiências seguras e próximas da realidade, sem expor os participantes a riscos. Isso contribui para um aprendizado mais abrangente e de maior qualidade. Entre as vantagens da simulação realística estão a possibilidade de corrigir erros cometidos, repetir técnicas, discutir a atuação do aluno e refletir sobre as dificuldades encontradas. Além disso, permite vivenciar um caso clínico antes do contato direto com o paciente, promovendo um ensino ético e profissional. A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma das emergências cardiovasculares de maior prevalência, apresentando elevada morbidade e mortalidade. Consiste na interrupção súbita da circulação sistêmica e da respiração, ocasionando a redução do transporte de oxigênio e nutrientes, o que caracteriza uma grave emergência médica. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mais de 320 mil mortes anuais são causadas por PCR, sendo as doenças cardiovasculares isquêmicas seu principal fator etiológico. Assim, o conhecimento sobre suporte básico de vida, incluindo protocolos e manobras, é essencial, pois sua correta aplicação pode resultar em desfechos positivos para o paciente. Este trabalho teve como objetivos analisar a execução da técnica de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por alunos de diferentes semestres do curso, medir a capacidade de aprendizagem dos estudantes de acordo com o estadiamento no curso e identificar a percepção dos discentes sobre a metodologia de simulação realística no curso de Enfermagem do Centro Universitário Claretiano de Rio Claro, SP. A metodologia contribui para a formação e o aprimoramento técnico, ao proporcionar vivências em cenários reais da assistência em saúde, preparando o profissional para oferecer um atendimento seguro e efetivo. O estudo foi dividido em três etapas, distribuídas ao longo de dois dias. Na primeira etapa, os alunos realizaram uma simulação da técnica de RCP e responderam a um questionário. Na segunda, participaram de uma aula expositiva e de um treinamento prático com a metodologia de simulação realística, conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA), edição 2020. Após o treinamento, realizaram novamente a simulação e responderam ao mesmo questionário. Sessenta dias depois, retornaram para a terceira etapa, onde repetiram a simulação e responderam novamente ao questionário. Os alunos foram convidados a participar do estudo por serem regularmente matriculados no curso de Graduação em Enfermagem. A seleção foi realizada por meio do método “bola de neve”, também conhecido como amostragem snowball, que consiste em indicações entre participantes, os quais convidam outros integrantes do mesmo grupo, gerando um efeito em cadeia. Os resultados indicaram melhora significativa na execução prática da técnica após a exposição teórica e o treinamento prático, evidenciando o impacto positivo da abordagem ativa no processo de ensino-aprendizagem. A percepção dos estudantes sobre a metodologia foi positiva, reforçando o potencial da simulação realística para aumentar a confiança, a segurança e a preparação para situações reais de emergência. Conclui-se, a partir da realização da primeira etapa, que a simulação realística como metodologia de ensino demonstrou ser eficaz na capacitação dos estudantes de Enfermagem para a realização da técnica de RCP.

Palavras-chave: Simulação Realística. Parada Cardiorrespiratória (PCR). Enfermagem.

EFICÁCIA DO ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA NA MASSAGEM RELAXANTE

Ana Beatriz Costa Calegari; Nathalia Cristina Pereira; Letícia Celotti

Centro Universitário Claretiano – Rio Claro/SP

A Massagem Relaxante é uma prática terapêutica complementar muito utilizada para tratar dores musculares, aliviar tensões e promover bem-estar físico e mental de maneira geral. Por sua vez, a aromaterapia busca melhorar a saúde e o bem-estar através do uso medicinal do aroma das plantas e dos óleos essenciais; a utilização do óleo essencial de lavanda promove diversos benefícios terapêuticos, como relaxamento, efeito calmante e melhora na qualidade do sono. A combinação da massagem relaxante com o óleo essencial de lavanda potencializa os efeitos terapêuticos, promovendo relaxamento profundo, alívio da dor muscular e redução do estresse. O presente estudo teve como objetivo analisar os benefícios e as propriedades terapêuticas do uso do óleo essencial de lavanda associado à massagem relaxante. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica em artigos científicos extraídos de bases como SciELO, Google Acadêmico e PubMed, entre 2015 e 2025, utilizando descritores como “massagem relaxante”, “estética integrativa”, “óleo essencial” e “lavanda e bem-estar”. Os dados analisados indicam que a massagem relaxante e a aromaterapia são terapias integrativas muito utilizadas de forma combinada ou isolada, promovendo diversos benefícios e potencializando os efeitos físicos e emocionais. Tais práticas mostram-se eficazes no tratamento complementar de sintomas como ansiedade, insônia, dores musculares e tensões acumuladas. Conclui-se que o uso do óleo essencial de lavanda durante a massagem relaxante é uma abordagem eficiente e segura, promovendo bem-estar geral, relaxamento corporal e equilíbrio emocional, reforçando a importância das práticas integrativas na promoção da saúde.

Palavras-chave: Massagem. Lavanda. Aromaterapia. Óleos essenciais.

ENCEFALITE HERPÉTICA COMPLICADA POR INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA INDUZIDA POR ACICLOVIR: RELATO DE CASO

Beatriz Teixeira; Débora Baggio Carrocci; Júlia Irmer Borges; Pedro Peluso Arle; Vitória Zaninetti Conti
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A encefalite herpética, causada pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1), é a forma mais comum de encefalite esporádica grave, associada a elevada morbimortalidade quando não tratada precocemente. O início imediato da terapia antiviral com aciclovir reduziu drasticamente os desfechos desfavoráveis, porém seu uso pode cursar com efeitos adversos relevantes, como a nefrotoxicidade. Relatamos o caso de um paciente jovem com apresentação atípica de encefalite herpética complicada por insuficiência renal aguda induzida pelo tratamento. Paciente masculino, 36 anos, previamente hígido, apresentou inicialmente episódios de diarreia e cefaleia holocraniana, seguidos de crise convulsiva tônico-clônica generalizada associada a febre não aferida. Nos dias subsequentes, evoluiu com alteração comportamental, desinibição e discurso incoerente, chegando a sofrer agressão física. Posteriormente, apresentou cerca de dez crises convulsivas em sequência, evoluindo com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de intubação orotraqueal, sendo posteriormente extubado antes da transferência hospitalar. Na admissão, encontrava-se febril (38,2 °C), em regular estado geral, com múltiplas escoriações corporais e equimose orbitária esquerda. Ao exame neurológico, apresentava afasia de nomeação, prejuízo na repetição e dificuldade em seguir comandos simples. Os exames laboratoriais iniciais descartaram causas metabólicas. A tomografia de crânio não evidenciou alterações estruturais. O líquido revelou pleocitose linfocitária, proteínas discretamente aumentadas e glicose normal em relação à glicemia, padrão compatível com meningoencefalite viral. A ressonância magnética demonstrou lesões hiperintensas em lobos temporais e frontais, sugestivas de encefalite herpética. Diante da suspeita clínica, iniciou-se aciclovir intravenoso (10 mg/kg a cada 8 h) de forma empírica, posteriormente confirmado por PCR de líquido positivo para HSV-1. Durante a evolução hospitalar, o paciente apresentou melhora neurológica parcial, reconhecendo familiares e ampliando o vocabulário. Entretanto, evoluiu com insuficiência renal aguda atribuída ao aciclovir, caracterizada por aumento progressivo da creatinina sérica. O quadro foi manejado com hidratação venosa vigorosa e ajuste da velocidade de infusão do antiviral, com estabilização progressiva da função renal sem necessidade de terapia substitutiva. O paciente manteve melhora clínica neurológica, reforçando a importância da instituição precoce do tratamento. Este caso ressalta a relevância do diagnóstico e tratamento imediatos da encefalite herpética, mesmo em apresentações iniciais atípicas com manifestações psiquiátricas e comportamentais. Além disso, chama a atenção para a necessidade de vigilância rigorosa da função renal durante o uso de aciclovir, uma complicação potencialmente grave, mas reversível quando identificada precocemente e manejada adequadamente.

Palavras-chave: Encefalite herpética. Aciclovir. Insuficiência renal aguda. Líquor. Ressonância magnética.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CURSO DE MEDICINA: A OFICINA DA MEMÓRIA COMO ESPAÇO PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E INCLUSIVO

Maria Eduarda De Carli Zanca; Júlia Gabrielly da Silva; Lunna Rabelo Oliveira Santos; Manoela Delgado Giroto; Mariana Dietrich Terra; Reisa Cristiane de Paula Venancio
Claretiano - Centro Universitário - Rio Claro/SP

O envelhecimento é um processo natural, marcado por transformações biológicas, psicológicas e sociais que, embora não sejam sinônimo de doença, podem tornar o organismo mais vulnerável a condições crônicas. Alterações fisiológicas, como redução da reserva funcional, lentificação de respostas cognitivas e fragilização dos vínculos sociais, podem impactar a autonomia e a qualidade de vida da pessoa idosa. Entre as doenças prevalentes nesse contexto, as demências ocupam lugar de destaque, sendo a Doença de Alzheimer a mais comum nessa população. Essa condição caracteriza-se por declínio progressivo da memória, linguagem e funções executivas, repercutindo também na esfera emocional e social, impactando os serviços de saúde, a pessoa idosa e seus familiares. Nesse cenário, a Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como espaço estratégico para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, ao desenvolver ações de prevenção e cuidado em saúde mental. Os grupos de estimulação cognitiva surgem como recurso relevante para retardar o declínio das funções cognitivas, estimular capacidades preservadas e promover a integração social, podendo atuar tanto na prevenção quanto no tratamento complementar da Doença de Alzheimer. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da implantação do projeto-piloto Oficina da Memória, realizado na APS, desenvolvido como ação de extensão universitária voltada à promoção da saúde mental da pessoa idosa e à prevenção do declínio cognitivo associado à Doença de Alzheimer. A metodologia adotada constituiu-se na realização de duas aulas de estimulação cognitiva, para sete pessoas idosas usuárias da USF Mãe Preta, em Rio Claro, com idade entre 62 e 81 anos, funcionalmente independentes segundo a Escala de Katz. Três participantes possuem diagnóstico de Doença de Alzheimer e um possui diagnóstico de Comprometimento Cognitivo Leve, o que possibilitou avaliar a adequação das atividades em um contexto de heterogeneidade. Observou-se que todos conseguiram acompanhar as propostas, reforçando o potencial inclusivo da intervenção. As atividades foram conduzidas por discentes de Medicina, sob orientação de preceptora multiprofissional e professores supervisores de estágio, além do acompanhamento de três Agentes Comunitárias de Saúde. Cada encontro teve duração de uma hora e contemplou exercícios de memória, atenção, linguagem, jogos de associação de palavras e atividade musical, adaptados ao perfil dos participantes. Ao final das oficinas, os participantes relataram percepções positivas, destacando sentimentos de satisfação, acolhimento e motivação para continuar participando das atividades. A heterogeneidade do grupo, longe de representar uma barreira, demonstrou-se um aspecto enriquecedor, permitindo a inclusão de pessoas idosas com diferentes níveis de desempenho cognitivo e de escolaridade, incluindo aqueles com diagnóstico de Alzheimer. Essa experiência evidenciou que atividades de estimulação cognitiva podem ser adaptadas a diferentes perfis, mantendo-se acessíveis e efetivas para todos os participantes. Além disso, ressaltou-se a importância dos espaços de convivência social como elementos fundamentais para a promoção da saúde mental e da qualidade de vida. Conclui-se que a implantação de oficinas de estimulação cognitiva na APS é viável e pode configurar-se como estratégia inclusiva e eficaz para o envelhecimento ativo, ao favorecer a prevenção do declínio cognitivo e apoiar o cuidado integral da pessoa idosa.

Palavras-chave: Idoso. Cognição. Envelhecimento. Promoção à Saúde. Medicina.

GRANULOMATOSE COM POLIANGÉITE: RELATO DE CASO

Fernando Garcia Lino; Júlia Mamprin; Vitória Nobrega Alvarenga; Mariana Cristina Alves de Souza; Laísa Dinelli Schiaveto; Marcela Garcia Amin.

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) é uma síndrome grave caracterizada por deterioração acelerada da função renal, geralmente associada à formação de crescentes nos glomérulos. A etiologia pode incluir doenças autoimunes, infecciosas ou vasculites ANCA-associadas, como a Granulomatose com Poliangeíte (GPA). Sua incidência é de 11,8 casos por milhão de pessoas ao ano. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma paciente diagnosticada com GNRP secundária à GPA. Trata-se de um estudo observacional do tipo relato de caso, com coleta de dados clínicos, laboratoriais e de imagem durante a internação hospitalar. Foi realizada anamnese detalhada, exame físico completo, exames laboratoriais (função renal, urinálise, sorologias, ANCA, FAN) e exames de imagem (tomografia de abdome, pelve e tórax), além de biópsia renal percutânea. Paciente feminina, 45 anos, com antecedentes de nefrolitíase e hipotireoidismo, evoluiu com dor lombar, febre baixa, urina turva e hiporexia. Após tratamento inicial com fosfomicina, foi internada por manutenção das queixas e alterações laboratoriais compatíveis com injúria renal aguda. Destacavam-se proteinúria subnefrótica, hematúria glomerular, hipertensão arterial, edema de membros inferiores e queda progressiva da hemoglobina. Causas pré-renais e pós-renais foram excluídas. Iniciou-se antibioticoterapia com ceftriaxona, pulsoterapia com metilprednisolona e imunossupressão com prednisona e ciclofosfamida. Durante a internação, a paciente apresentou insuficiência respiratória associada a infiltrados pulmonares difusos, levantando suspeita de Síndrome Pulmão-Rim. Evoluiu com melhora após suporte clínico. A biópsia renal evidenciou crescentes celulares difusos (17 de 20 glomérulos analisados) e padrão pauci-imune, com ausência de depósitos de IgA e anti-MBG. A sorologia c-ANCA resultou positiva, confirmando o diagnóstico de GNRP por GPA. Outras etiologias, como lúpus, doença de Berger, doença de Goodpasture e causas infecciosas, foram descartadas por exames laboratoriais e características clínicas. A paciente necessitou de três sessões de hemodiálise, transfusões de hemácias e tratamento imunossupressor agressivo. Após estabilização clínica, evoluiu com melhora da função renal e suspensão da terapia dialítica. Segue em acompanhamento ambulatorial com esquema de ciclofosfamida e suporte clínico. Este caso reforça a apresentação atípica de GNRP com manifestações discretas de síndrome sistêmica e sem hemoptise, demonstrando a importância da suspeição diagnóstica precoce e da biópsia renal como ferramenta decisiva. A GNRP associada à GPA representa um diagnóstico raro e desafiador, principalmente quando os sintomas sistêmicos são sutis. A abordagem precoce, com investigação etiológica ampla e tratamento imunossupressor imediato, foi determinante para a reversão do quadro dialítico nesta paciente. O caso destaca a necessidade de considerar vasculites ANCA-positivas como causa de síndrome nefrítica de rápida evolução, mesmo na ausência de manifestações pulmonares clássicas.

Palavras-chave: Injúria renal aguda. Glomerulonefrite rapidamente progressiva. Granulomatose com poliangeíte.

HIPÓTESES FISIOPATOLÓGICAS DA DOENÇA DE ALZHEIMER E IMPLICAÇÕES DOS NEUROTRANSMISSORES E FATORES GENÉTICOS PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

Lucas Pereira de Sousa; Débora Laís Justo Jacomini.

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A Doença de Alzheimer (DA) é a principal responsável pela demência em todo o mundo, com evolução progressiva que compromete a memória, a linguagem e as funções cognitivas, gerando elevado impacto social e funcional. Sua origem é multifatorial, resultando da interação entre predisposição genética e diversos mecanismos fisiopatológicos. Entre as hipóteses estudadas, a cascata amiloide permanece amplamente referenciada, descrevendo a deposição de peptídeos β -amiloides como o evento inicial da neurodegeneração. Contudo, na prática clínica de enfermagem, a hipótese colinérgica é de maior relevância aplicada ao relacionar a redução de acetilcolina ao declínio cognitivo e fundamentar o uso de inibidores da acetilcolinesterase. O objetivo deste estudo foi revisar as principais hipóteses fisiopatológicas e os fatores de risco genéticos da DA, enfatizando as implicações para a assistência de enfermagem. Realizou-se uma revisão integrativa nas bases SciELO, PubMed, LILACS e Google Scholar, incluindo artigos originais, revisões e protocolos assistenciais publicados entre 2009 e 2025, em português, inglês e espanhol. Selecionaram-se estudos que abordaram mecanismos patogênicos, como as proteínas amiloide e tau, a neuroinflamação, a disfunção sináptica e as alterações metabólicas, além de mudanças neurotransmissoras. Os achados indicam que, além da cascata amiloide e da tauopatia, processos como neuroinflamação, sinaptopatia, estresse oxidativo e disfunção metabólica contribuem para a fisiopatologia. No domínio genético, o alelo APOE ϵ 4 destaca-se por aumentar o risco de DA esporádica tardia, enquanto mutações em APP, PSEN1 e PSEN2 são determinantes nas formas de início precoce. Observou-se que, apesar da predominância da hipótese amiloide na literatura e do desenvolvimento de terapias antiplacas, tais intervenções não mostraram eficácia consistente em retardar o declínio clínico, o que reforça a necessidade de abordagens que considerem múltiplos mecanismos. Nesse contexto, a hipótese colinérgica mantém sua importância prática, pois embasa terapias sintomáticas e orientações de cuidado. As intervenções de enfermagem identificadas incluem a monitorização da adesão e dos eventos adversos medicamentosos, a promoção do autocuidado, como higiene, alimentação adequada e sono regular, o estímulo cognitivo mediante atividades recreativas, leitura, jogos de memória e interação social, além da adequação do ambiente para reduzir o risco de quedas. Na educação em saúde, o enfermeiro orienta os familiares sobre a progressão da doença, o manejo de sintomas comportamentais e as técnicas de comunicação, oferecendo também suporte psicossocial por meio de grupos de apoio e redes comunitárias. Outro aspecto relevante é o controle de fatores de risco modificáveis, como hipertensão, diabetes, obesidade e sedentarismo. Quando manejados, esses fatores podem atenuar processos inflamatórios e metabólicos que potencializam a neurodegeneração. Em face dessa complexidade, conclui-se que a DA resulta da convergência de múltiplas vias fisiopatológicas e predisposições genéticas, sendo improvável que um único mecanismo explique sua totalidade. A hipótese colinérgica é a mais influenciadora da rotina de enfermagem, enquanto a hipótese amiloide orienta pesquisas em terapias biológicas. Recomenda-se, ainda, o investimento em pesquisa translacional, em ensaios clínicos que incorporem biomarcadores e estratificação genética e na capacitação continuada de enfermeiros para a identificação precoce e a gestão integrada do cuidado, reforçando a interface entre a evidência científica e a prática assistencial de forma contínua. Com a compreensão integrada desses processos, o profissional de enfermagem pode oferecer cuidado integral, humanizado e educativo, contribuindo para retardar o avanço dos sintomas, apoiar os familiares e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com Alzheimer.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Hipótese colinérgica. Enfermagem. Intervenções de cuidado. Risco genético.

IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO

Pablo Enrique da Silva; Pedro Henrique Savoy; Beatriz Antunes Amancio; Sarah Selena Fernandes; Murilo Domingos de Moraes;
Yadia Machado Sallum

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

O avanço tecnológico nas últimas décadas tem inserido a Inteligência Artificial (IA) em diversos setores sociais, inclusive no campo jurídico, transformando a forma como o Direito é aplicado e interpretado. Este seminário tem como objetivo analisar o impacto da IA no Direito, refletindo sobre seus benefícios, limitações e os desafios éticos e normativos decorrentes de sua utilização. A metodologia adotada baseia-se em uma revisão bibliográfica de artigos, legislações e estudos recentes que abordam a relação entre tecnologia e prática jurídica, além da análise de casos concretos em que a IA já vem sendo aplicada. Os resultados indicam que a IA contribui para a otimização de processos, maior celeridade na análise de documentos e ampliação do acesso à justiça. Contudo, traz consigo preocupações relacionadas à responsabilidade civil, à proteção de dados e aos limites da atuação humana frente às decisões automatizadas. Conclui-se, portanto, que a IA representa um avanço significativo para o Direito, mas exige regulamentação adequada e constante reflexão crítica para garantir que seu uso ocorra de forma ética, transparente e em conformidade com os princípios jurídicos fundamentais.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Direito. Tecnologia. Ética. Justiça.

IMPACTO DAS PRESCRIÇÕES INEFICIENTES DE ANTIBIÓTICOS NA RESISTÊNCIA BACTERIANA

Luiz Guilherme de Arruda Murgo; Débora Laís Justo Jacomini
Centro Universitário Claretiano

O uso indiscriminado de antibióticos representa, atualmente, um dos maiores desafios para a saúde pública global, colocando em risco décadas de avanços médicos obtidos no controle de doenças infecciosas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado que a resistência bacteriana ameaça a eficácia dos tratamentos convencionais, transformando infecções comuns, como pneumonia, tuberculose e gonorreia, em condições cada vez mais difíceis de tratar e, em alguns casos, praticamente impossíveis de controlar. Esse cenário é especialmente preocupante diante do aumento da mortalidade associada à resistência antimicrobiana. Estima-se que, apenas no ano de 2019, a resistência bacteriana tenha sido diretamente responsável por 1,27 milhão de mortes e tenha contribuído para aproximadamente 4,95 milhões de óbitos em escala mundial. Apesar das advertências de pesquisadores e das políticas internacionais, práticas inadequadas relacionadas ao uso de antibióticos ainda são comuns. Entre elas, destacam-se a prescrição para condições virais, contra as quais os antibióticos não têm efeito, o uso de doses subterapêuticas e a interrupção precoce dos ciclos de tratamento. Tais comportamentos, associados também à automedicação, favorecem a seleção de cepas bacterianas resistentes, que se disseminam de forma progressiva e silenciosa nas comunidades. Para compreender de forma mais aprofundada esse fenômeno, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em artigos publicados em inglês, português e espanhol nas plataformas PubMed, Lancet e SciELO. Os descritores utilizados incluíram antibiotic resistance, bacterial resistance e antibiotic therapy. Foram incluídos apenas estudos que abordassem de forma direta o impacto e as causas da resistência bacteriana. Essa etapa inicial possibilitou traçar um panorama global e identificar práticas clínicas que contribuem para o agravamento do problema. A partir dessa revisão, foi feito um levantamento sobre a mortalidade causada pelas principais infecções, a partir do DATASUS, e a relação com seus tratamentos atuais. O objetivo é verificar se os problemas observados estão associados a falhas no diagnóstico, a inadequações nas prescrições, ao uso incorreto dos antibióticos pelos pacientes ou à duração inapropriada dos ciclos terapêuticos. A identificação desses fatores permitirá avaliar, de forma prática, os principais determinantes da resistência bacteriana em nível local. Os resultados preliminares apontam para a necessidade urgente de medidas coordenadas e educativas, que envolvam tanto os profissionais de saúde quanto a população. O reforço da implementação de regulamentações mais rígidas na prescrição e na dispensação de antimicrobianos é fundamental, embora represente um desafio para os sistemas de saúde. Além disso, estratégias baseadas em evidências, como a escolha criteriosa de antibióticos, a revisão periódica de prescrições e a capacitação dos profissionais, podem melhorar os desfechos clínicos e reduzir o impacto da resistência a longo prazo. Conclui-se que a resistência antimicrobiana é um problema complexo e multifatorial, que exige uma abordagem integrada. A combinação de políticas públicas eficazes, práticas clínicas baseadas em evidências e ações educativas voltadas para o uso racional de antibióticos representa o caminho mais promissor para conter a expansão da resistência bacteriana e preservar a eficácia terapêutica dos antimicrobianos disponíveis.

Palavras-chave: Antimicrobianos. Resistência Bacteriana. Antibióticos. Infecções Resistentes.

IMPACTO DO CONSUMO DE FRUTOSE NO DESENVOLVIMENTO DA ESTEATOSE HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA

Silvana Gomes Peres; Mariana Zimmermann Mota; Débora Laís Justo Jacomini
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A esteatose hepática gordurosa não alcoólica (EHGNA) se caracteriza pelo acúmulo de gordura no fígado, sem relação com a ingestão de álcool, com alta prevalência em países industrializados, afetando de 20% a 30% da população, e com um aumento significativo também em países em desenvolvimento. A EHGNA está relacionada a condições metabólicas, a exemplo da obesidade, resistência à insulina, dislipidemias, diabetes tipo 2, sedentarismo e síndrome metabólica. O alto consumo de frutose encontrado em alimentos ultraprocessados e bebidas adoçadas está ligado ao desenvolvimento dessa condição. A frutose é metabolizada quase que inteiramente pelo fígado, o que favorece a lipogênese, um processo que converte carboidratos em gordura, com um papel direto no acúmulo de triglicerídeos nos hepatócitos, o que pode resultar no desenvolvimento e avanço da esteatose hepática. O estudo busca analisar a relação entre o desenvolvimento da EHGNA devido ao alto consumo de frutose, tendo como base o esclarecimento dos mecanismos fisiopatológicos que estão envolvidos nesse processo. Para tanto, será conduzida uma revisão da literatura de caráter qualitativo, utilizando bases de dados científicas como PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão abrangem publicações nos últimos dez anos, em português e inglês, que discutissem a relação entre frutose e EHGNA em populações humanas. Diversos estudos, até o presente momento, apontam uma ligação importante entre o consumo frequente e elevado de frutose e o incremento do risco de desenvolver EHGNA. Entre os efeitos destacados estão a maior produção de lipídios pelo fígado, o aumento da resistência à insulina, o estresse oxidativo e a inflamação hepática. Esses elementos, quando combinados, contribuem tanto para o aparecimento quanto para a evolução da doença hepática gordurosa. Com base nessas informações, o elevado consumo de frutose é considerado um fator de risco significativo e passível de modificação para o desenvolvimento da EHGNA. Como medida preventiva, é fundamental diminuir a ingestão de produtos ultraprocessados e bebidas açucaradas. Compreender o impacto da frutose na saúde do fígado é fundamental para orientar práticas clínicas e nutricionais, bem como estratégias de saúde pública voltadas à prevenção dessa condição, que está ganhando crescente relevância do ponto de vista epidemiológico.

Palavras-chave: Esteatose hepática. Doença hepática gordurosa. Frutose. Síndrome metabólica.

IMPACTOS BIOPSIKOSSOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DO USO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA

Giovanna Oliveira de Melo; Ana Carolina Casagrande Bortolozzo; Liniker Ferguson Nogueira; André Luiz Almeida do Nascimento Junior; Lisie Tocci Justo

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A adolescência é a época em que ocorrem mudanças biológicas, psicológicas e sociais na vida do ser humano, além de ser o período onde se desenvolve o senso de humanidade. Neste período, o jovem escolhe os amigos e limita a interferência dos pais, devido à necessidade de pertencimento e, para isso, muitas vezes, consome drogas para corresponder às expectativas internas e externas. Diante deste contexto, este trabalho visa responder: “quais os impactos biopsicossocioambientais do uso de drogas na vida do adolescente”. Para tanto, foi realizada uma revisão narrativa utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde e documentos oficiais da Organização das Nações Unidas. Os descritores utilizados foram: “abuso de substâncias”, “adolescência”, “impacto ambiental” e “drogas”, e o operador booleano utilizado foi: “AND”. A discussão versou sobre os seguintes tópicos: (1) Alterações biopsicossociais; (2) Influência dos pares; (3) Uso de substâncias; (4) Impacto ambiental. No desenvolvimento humano, a adolescência é o estágio em que mais ocorrem mudanças biológicas como crescimento de pelos, alterações na voz e alterações corporais, dentre outras. Estas mudanças afetam diretamente os fatores psicológicos e sociais, em decorrência da necessidade de pertencimento e de autoaceitação, ocasionando sentimentos adversos como tristeza, revolta e depressão. Para aliviá-los, muitas vezes fazem uso de substâncias ilícitas que, por sua vez, causam alterações no cérebro e podem provocar déficit de memória e de funções executivas. No entanto, além das influências biopsicossociais, o uso de drogas na adolescência também impacta o meio ambiente, pois o cultivo, a colheita e a forma de uso interferem diretamente na poluição ambiental. Nota-se que o uso de drogas na adolescência se dá por influência interna e externa, mas, principalmente, pela necessidade de aceitação; além disso, acaba prejudicando o mundo em que vivem. Portanto, faz-se necessária a orientação quanto aos danos e riscos ocasionados pelo uso de drogas, assim como quanto à preservação do meio ambiente.

Palavras-chave: Impactos. Drogas. Adolescentes.

IMPLEMENTAÇÃO DO M-CHAT NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA RASTREAMENTO PRECOCE DO TEA EM RIO CLARO -SP

Isabela Coser Carvalhal; Rafaela Bertelli Lopes Arantes; Ana Luiza Yaekashi Grillo
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação e na interação social, associados a padrões repetitivos de comportamento e interesses restritos. O diagnóstico precoce é essencial para garantir intervenções oportunas, capazes de favorecer o desenvolvimento global da criança e a qualidade de vida familiar. O Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT-R) é um instrumento internacionalmente validado e amplamente utilizado para rastreamento de risco em crianças de 18 a 24 meses. Este estudo, atualmente em andamento no município de Rio Claro, SP, tem como objetivo aplicar o M-CHAT-R em crianças atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), identificando precocemente sinais sugestivos de TEA e possibilitando encaminhamento imediato para avaliação especializada. Até o momento, a implementação da ferramenta tem promovido mudanças relevantes, incluindo a capacitação dos profissionais da atenção básica e a reorganização dos fluxos de encaminhamento. Observou-se que, diante de resultados positivos no rastreamento, os casos são avaliados de forma mais ágil pelo centro de referência especializado, acelerando o início do acompanhamento terapêutico multiprofissional. Conclui-se que o uso sistemático do M-CHAT-R é factível, bem aceito pelas famílias e capaz de gerar impacto positivo imediato na rede de atenção à saúde, ao mesmo tempo em que evidencia a necessidade de consolidação de protocolos estruturados no SUS. A continuidade da pesquisa permitirá, futuramente, a publicação dos dados quantitativos e qualitativos, com potencial de subsidiar políticas públicas voltadas à detecção precoce do TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Rastreamento precoce. M-CHAT-R. Atenção primária. Fluxo assistencial.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE HUMOR EM PESSOAS IDOSAS: O LEA-RI EM INTERVENÇÕES COM CINEMA

Giovana Venturin Sgorlon; Larissa Lima Magalhães; Lorena Reis Casalicchio; Reisa Cristiane de Paula Venancio; Elisangela Gisele do Carmo; José Luiz Riani Costa

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A avaliação do estado de humor em pessoas idosas é fundamental para compreender o impacto de intervenções de saúde, permitindo identificar mudanças emocionais que podem influenciar a qualidade de vida, especialmente na população idosa, que apresenta crescimento acelerado. Atividades como sessões de cinema, que combinam estímulo cognitivo e interação social, representam contextos ideais para investigar esses efeitos. Entre os instrumentos disponíveis para mensuração dos estados de humor, a Lista de Estados de Ânimo Reduzida e Ilustrada (LEA-RI) destaca-se por sua simplicidade, uso de figuras ilustrativas e formato reduzido, favorecendo a compreensão e a adesão de participantes com diferentes níveis de escolaridade e possíveis limitações cognitivas, sem restrição de idade. Em contraste, instrumentos tradicionais demandam mais tempo de aplicação e maior nível de letramento. Outras versões e instrumentos abrangem mais dimensões do afeto e do bem-estar, porém têm maior complexidade. Já outros instrumentos visuais oferecem aplicação rápida e intuitiva, úteis para pessoas idosas com limitações cognitivas ou de leitura, mas não contemplam a diversidade de estados de humor avaliados pelo LEA-RI. O projeto tem como objetivo comparar o estado de humor de pessoas idosas após uma sessão de cinema, utilizando o instrumento de avaliação LEA-RI. O presente estudo toma como referência metodológica um protocolo que utilizou o instrumento LEA-RI em população idosa e será desenvolvido integrando a pesquisa “Envelhecimento, Aposentadoria e Saúde”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. O instrumento é do tipo Likert, composto por 14 itens, com previsão de 5 a 10 minutos para aplicação. O uso de ícones (emojis) e uma escala visual simplificada torna o processo mais fácil de entender e preencher, sendo especialmente adequado para pessoas idosas com pouca escolaridade. Os dados serão analisados por ferramenta de análise estatística (SPSS), com métodos específicos de comparação. O LEA-RI será aplicado nos momentos pré e pós-intervenção, que consistirá em assistir a uma sessão de cinema do Projeto de Extensão “Cinema, Educação e Saúde”, seguida de roda de conversa que estimulará a reflexão sobre a história representada no filme e a vivência dos participantes. Espera-se que o estudo evidencie que o LEA-RI, por apresentar tempo de preenchimento reduzido, tenha maior taxa de respostas completas e melhor aceitação, especialmente entre participantes com baixo letramento. Sua estrutura concisa contribui para reduzir barreiras comunicacionais, minimizar a fadiga durante a aplicação e aumentar o engajamento. No contexto de intervenções em grupo, como as sessões de cinema, tais características ganham relevância por permitirem a avaliação sem prejudicar a experiência de lazer e socialização. Nesse sentido, tendo em vista que existem evidências de que atividades cinematográficas evocam e regulam emoções em pessoas idosas, a utilização do LEA-RI poderá favorecer avaliações mais precisas e aplicáveis dos estados de humor, contribuindo para estratégias de promoção da saúde e do bem-estar na terceira idade. Os achados do presente estudo serão divulgados em publicações científicas e em eventos especializados na área, bem como encaminhados às instituições responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas voltadas à população idosa.

Palavras-chave: Estado de Humor. Pessoas Idosas. Instrumentos de Avaliação. Cinema. Qualidade de Vida.

INTEGRAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Marcio Jacomini; Jeane Aparecida Menegueli
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Atualmente, a forma como as empresas se relaciona com o mercado é muito diferente do que era há uma década, por exemplo. A sociedade tenta identificar valores de ESG (Environmental, Social, and Governance) e de sustentabilidade nas empresas, e os investidores consideram esses fatores abrangentes para avaliar o impacto e o desempenho de uma organização, em vez de se concentrarem apenas em métricas financeiras. A motivação dos gestores passa a ser, então, integrar o planejamento estratégico empresarial a práticas de sustentabilidade e responsabilidade ESG corporativas como elemento central nas organizações, associando especialmente o uso de Inteligência Artificial (IA). O presente estudo tem como objetivo analisar a convergência entre planejamento estratégico, ESG e tecnologias de IA evidenciando como ferramentas digitais podem apoiar decisões empresariais mais sustentáveis e responsáveis. A pesquisa foi realizada por meio de revisão da literatura recente. Foram selecionados artigos publicados entre 2024 e 2025, totalizando cinco estudos que fornecem evidências teóricas e práticas sobre o tema. Os resultados indicam que a Inteligência Artificial é uma força em rápido crescimento que impacta a forma como as empresas constroem novos mercados, impulsionam melhorias de produtividade e aprimoram o engajamento de investidores e clientes. Mudanças regulatórias e o crescimento da competitividade no mercado levaram a um aumento drástico no interesse das empresas na aplicação de IA também no contexto ESG, possibilitando o monitoramento em tempo real de indicadores ambientais, sociais e de governança, a automatização de relatórios e a análise preditiva de impactos corporativos, promovendo maior precisão e transparência na gestão estratégica. Frameworks como o ESG-AI demonstram que empresas que implementam modelos estruturados de avaliação de riscos e oportunidades ligadas ao ESG conseguem alinhar investimentos tecnológicos a objetivos de sustentabilidade e responsabilidade social. Revisões sistemáticas evidenciam que técnicas de machine learning, processamento de linguagem natural e sistemas de suporte fortalecem a tomada de decisão financeira dos investidores, melhorando a gestão de riscos estratégicos e o desempenho sustentável das organizações. Estudos complementam essa perspectiva, mostrando que a IA pode otimizar também a gestão de resíduos, gerar créditos de carbono e fomentar a inovação em processos operacionais. A análise do planejamento estratégico integrado com a sustentabilidade aponta que modelos estruturados permitem incorporar práticas ESG na formulação de objetivos, metas e indicadores, promovendo um alinhamento consistente entre estratégia corporativa e responsabilidade socioambiental. Em conclusão, a integração entre planejamento estratégico, IA e ESG configura-se como uma abordagem promissora para empresas que buscam sustentabilidade e competitividade. A adoção de tecnologias inteligentes não apenas aperfeiçoa processos e resultados, mas também fortalece a governança, aumenta a transparência e facilita a tomada de decisões baseada em evidências. Organizações que adotam estratégias integradas de ESG e IA estão mais bem posicionadas para enfrentar desafios regulatórios, ambientais e sociais, garantindo impacto positivo e longevidade no mercado, ao mesmo tempo em que promovem inovação responsável alinhada a objetivos estratégicos de longo prazo.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. ESG (Environmental, Social, and Governance). Inteligência Artificial. Sustentabilidade Corporativa.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ANÁLISES LABORATORIAIS: AVANÇOS, DESAFIOS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS.

Anne Caroline Silva Barros; Elizandra Ramos dos Santos Costa; Isadora Maramaldo Aily; Júlia Fernanda Fiedler; Franco Dani Campos Pereira

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma ferramenta promissora no campo das análises laboratoriais, oferecendo maior precisão, rapidez e suporte à tomada de decisão clínica. Este estudo tem como objetivo discutir o impacto da IA na interpretação de exames laboratoriais e suas aplicações na patologia clínica, com ênfase nas melhorias dos processos diagnósticos, na redução de erros humanos e na análise de desafios éticos e técnicos relacionados à sua implementação. A crescente quantidade de dados produzidos nos laboratórios clínicos torna desafiadora a interpretação eficiente por parte dos profissionais de saúde, e a IA, por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais, possibilita a análise automatizada de grandes volumes de informações, identificando padrões e anomalias com elevado grau de acurácia. Para avaliar os avanços nesse campo, foi realizada uma busca de artigos de revisão nas bases SciELO e PubMed, em português e inglês, publicados entre 2017 e 2024, considerando como critérios de inclusão estudos relacionados à aplicação da IA em análises laboratoriais e patologia clínica, e como exclusão trabalhos sem foco em diagnósticos laboratoriais ou em implicações clínicas diretas. A análise dos estudos revelou que a IA tem contribuído significativamente para o aumento da precisão diagnóstica, para a redução do tempo de interpretação de resultados e para a detecção precoce de patologias complexas, como neoplasias e doenças infecciosas. As aplicações mais consistentes foram observadas em exames hematológicos, bioquímicos e microbiológicos, bem como na análise morfológica de lâminas de biópsias e amostras histológicas. Apesar dos avanços, permanecem desafios técnicos e éticos, incluindo a dependência de dados de alta qualidade para o treinamento dos algoritmos, a necessidade de regulamentações que garantam a segurança e a privacidade das informações e a importância do treinamento adequado e da aceitação pelos profissionais de saúde. Conclui-se que a IA possui grande potencial para transformar o diagnóstico laboratorial, tornando-o mais acessível, rápido e preciso, mas seu uso pleno requer a superação de barreiras relacionadas à integração tecnológica, à ética e à prática clínica.

Palavras-chave: Medicina de Precisão. Exames Hematológicos. Diagnóstico Laboratorial.

INTERAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL E O DESEMPENHO ESPORTIVO

Maurício Eves Junior; Daiane Câmara; Juliane Maiara De Souza; Natalia Lemos de Oliveira; Vitor Angleri
Claretiano- Centro Universitário de Rio Claro- SP

A microbiota intestinal é uma comunidade de microrganismos que habitam o trato gastrointestinal, influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Está associada a benefícios como digestão, absorção de nutrientes, regulação imunológica e prevenção de doenças, ao passo que o desequilíbrio leva à disbiose. No desempenho físico, contribui para a produção de energia, recuperação muscular e controle da inflamação. O objetivo deste trabalho é analisar criticamente e sintetizar os achados dos estudos que investigam a relação entre microbiota intestinal e desempenho físico. O estudo consiste em uma revisão bibliográfica na qual serão utilizadas bases como PubMed, SciELO, Medline e BVS (BIREME), considerando publicações entre 2015 e abril de 2025. Espera-se, como resultado desta pesquisa, desvendar se há uma interação dinâmica entre microbiota, fatores intrínsecos e extrínsecos e desempenho físico, a fim de auxiliar nas orientações nutricionais na prática da nutrição esportiva. Destaca-se que o uso de estratégias nutricionais com fibras, prebióticos e probióticos otimiza a energia, reduz o estresse oxidativo e controla inflamações por meio da produção de metabólitos, como o butirato, associado à capacidade cardiorrespiratória e ao metabolismo energético. Portanto, manter uma microbiota saudável por meio de dieta, exercício, descanso e hábitos saudáveis pode prevenir doenças, otimizar a performance e favorecer o envelhecimento saudável.

Palavra-Chave: Microbiota. Nutrição. Desempenho físico. Probióticos. Atleta.

INTERVENÇÃO PERCUTÂNEA EM PACIENTE IDOSA COM HIPERTROFIA SEPTAL OBSTRUTIVA: RELATO DE CASO

Maria Eduarda Guedes B. Frasson; João Guilherme Silva Souza; Roberto Augusto Sarmiento Andrade; Vinicius Bertanha Mazaron;
Vinicius Sacheto De Moraes; Sérgio Pimenta Terra Júnior
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A hipertrofia septal assimétrica é um tipo de cardiomiopatia hipertrófica caracterizada pelo espessamento desproporcional do septo interventricular, o que pode provocar obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, sobrecarga hemodinâmica e sintomas que comprometem a qualidade de vida do paciente. Nesse contexto, a identificação antecipada e a escolha adequada da conduta terapêutica são fundamentais para reduzir a morbimortalidade e melhorar o prognóstico. O presente estudo tem como objetivo relatar e analisar um caso clínico de hipertrofia septal obstrutiva em paciente idosa, ressaltando a apresentação clínica, os achados dos exames complementares, a escolha da conduta terapêutica e a evolução clínica posterior. A metodologia consistiu na análise do caso a partir da observação direta do quadro da paciente. Trata-se de uma pessoa do sexo feminino, 78 anos, que apresentava histórico de hipertensão arterial sistêmica de longa data, obesidade grau I, hipotireoidismo, dislipidemia mista e esteatose hepática. A paciente procurou atendimento médico devido a queixas de cansaço progressivo, cefaleia e dor torácica. Também foram analisados os resultados dos exames laboratoriais e de imagem, bem como o acompanhamento clínico após o tratamento. Exames laboratoriais não evidenciaram alterações relevantes. O ecocardiograma demonstrou hipertrofia septal assimétrica com gradiente significativo e disfunção valvar, achados confirmados pelo cateterismo coronariano, que também evidenciou obstrução da artéria coronária descendente anterior. A paciente foi submetida a angioplastia com implante de stent, seguida de embolização do ramo septal, apresentando melhora clínica significativa. No acompanhamento pós-procedimento, manteve fração de ejeção preservada, redução do gradiente obstrutivo e controle adequado da pressão arterial com uso regular das medicações cardiológicas e da levotiroxina. Contudo, persiste o quadro de sedentarismo e queixas depressivas. O caso ressalta a importância do diagnóstico precoce e da abordagem multidisciplinar na hipertrofia septal obstrutiva, evidenciando o papel das intervenções percutâneas na melhora clínica e prognóstica desses pacientes.

Palavras-chave: Hipertrofia septal. Embolização. Intervenção percutânea. Angioplastia.

LITERATURA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: O IMPACTO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Ana Caroline Botacin de Godoy; Julia Eduarda Bonani; Lígia Bueno Zangali Carrasco
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A contação de histórias é uma prática fundamental na Educação Infantil, promovendo o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e linguístico das crianças, além de estimular a imaginação e a construção do pensamento. Fundamentada em teóricos como Vygotsky e Piaget, destaca-se por contribuir com as interações sociais e com a ludicidade, eixos fundantes dessa etapa de ensino. Por meio dessa prática, a criança desenvolve habilidades importantes, como a oralidade, a memória criativa e a capacidade simbólica. A prática possibilita também a internalização de valores e a ampliação do repertório cultural, influenciando positivamente na formação ética e moral. Este trabalho tem como objetivo geral investigar a importância da contação de histórias no desenvolvimento integral das crianças na educação infantil, analisando sua influência na linguagem oral e na imaginação. Adota-se uma abordagem qualitativa e bibliográfica, focada na análise de produções científicas existentes, visando aprofundar a reflexão sobre a importância dessa prática pedagógica no contexto escolar. Os resultados das análises demonstram a necessidade de promover práticas pedagógicas que tenham em seu cerne a leitura e a contação de histórias, pois seu impacto no processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil e na construção de sentidos é evidente, sem deixar de mencionar o enriquecimento da linguagem oral.

Palavras-chave: Contação de Histórias. Educação Infantil. Desenvolvimento Infantil. Linguagem oral. Imaginação.

LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Thomas Wilian Marques; Alessandra de Cássia Romero
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Baseados na Constituição Federal, que garante o direito à educação especializada para pessoas com deficiência e suas demandas, apresentamos, como objeto de pesquisa, a análise do lúdico como meio eficaz no processo do desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das pessoas com deficiência. Verificamos que, por meio de jogos, brincadeiras e atividades interativas, é possível criar um espaço acolhedor, motivador e acessível. Neste estudo abordaremos também a importância da participação do mediador, seja ele educador ou responsável pelo educando, que é um guia nesta experiência do desenvolvimento social e cognitivo. O lúdico fortalece a relação entre o professor e o aluno, sendo a ludicidade uma ferramenta que transforma a dinâmica do ensino-aprendizagem, especialmente no contexto da educação especial. Assim, esta pesquisa tem como objetivo analisar a importância do lúdico no método de aprendizagem de alunos público-alvo da educação especial. A partir de uma metodologia qualitativa, foi possível verificar que a inclusão de atividades lúdicas envolve o aluno em experiências que despertam seu interesse e prazer, facilitando a apropriação de conhecimento de forma mais eficaz e acessível, promovendo um aprendizado significativo e duradouro. A ludicidade desempenha um papel crucial ao atender às necessidades diversificadas dos alunos por meio de jogos, brincadeiras e desafios criativos, que personalizam o ensino em tempo e ritmo de aprendizado. A ludicidade é uma postura pedagógica que facilita a construção de conceitos e fortalece as relações sociais entre alunos e professores, especialmente junto ao público-alvo da educação especial.

Palavras-chave: Brincar. Desenvolvimento. Jogos. Constituição. Formação.

MARKETING DE CAUSA: COMO MARCAS FORTALECEM SUA IDENTIDADE ATRAVÉS DO ESG

Clara Traldi Santos; Geovani da Silva Soares; Rafael Rodrigues Fabregat; Yuri André Carmo; Luciana Helena Pizzinatto
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O marketing de causa tem ganhado destaque como uma estratégia que vai além da promoção de produtos e serviços, ao conectar marcas a causas sociais relevantes, promovendo valores alinhados às expectativas de uma sociedade cada vez mais consciente. Ao mesmo tempo, os princípios ESG (Environmental, Social and Governance) se consolidam como referência para práticas empresariais sustentáveis. Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo analisar como o marketing de causa, quando orientado pelos critérios ESG, pode fortalecer a identidade das marcas e promover relações mais autênticas com os consumidores. A metodologia adotada é de caráter qualitativo, baseada em revisão bibliográfica e análise documental, contemplando estudos acadêmicos, relatórios institucionais e práticas empresariais que ilustram a integração entre ESG e marketing de causa. Os resultados apontam que a aplicação consistente dessas estratégias pode reforçar a reputação das marcas, gerar engajamento e lealdade dos consumidores e favorecer a construção de valor a longo prazo. No entanto, o estudo também evidencia os riscos do social washing e greenwashing, que podem comprometer a credibilidade das organizações caso suas ações não estejam alinhadas a práticas verdadeiramente sustentáveis. Conclui-se que, para alcançar resultados efetivos, as empresas devem adotar abordagens autênticas, transparentes e coerentes com seu propósito institucional, contribuindo assim para o fortalecimento de sua identidade e para impactos positivos na sociedade.

Palavras-chave: Marketing de Causa. ESG. Identidade Corporativa. Sustentabilidade. Reputação da Marca.

MASSAGEM RELAXANTE ASSOCIADA À REFLEXOLOGIA PODAL NA QUALIDADE DO SONO EM ADULTOS

Pedro Alexey Camargo Oliveira; Ana Clara Quilici Freschi

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A qualidade do sono é um tema central para a saúde física e mental, uma vez que o descanso adequado é fundamental para o equilíbrio do organismo. Entretanto, esse processo vital é frequentemente prejudicado por hábitos de vida inadequados, estresse e distúrbios como a insônia, sobretudo em sua forma leve, o que torna necessária a busca por abordagens terapêuticas eficazes. Nesse contexto, o presente estudo parte do problema: de que forma a associação entre a massagem relaxante e a reflexologia podal pode contribuir para a melhora da qualidade do sono em adultos? O objetivo é analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, os efeitos da aplicação conjunta dessas técnicas na promoção do sono e no bem-estar geral. A hipótese considerada é que a combinação entre a massagem relaxante e a reflexologia podal potencializa os benefícios isolados de cada prática, promovendo maior relaxamento físico e mental, equilíbrio energético e melhora significativa da qualidade do sono. A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa está na relevância clínica e social do tema, visto que a insônia leve é altamente prevalente e impacta diretamente a qualidade de vida, além da crescente valorização de terapias integrativas como alternativas seguras e acessíveis ao tratamento convencional. O método adotado foi a revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2013 e 2024, selecionados em bases como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, incluindo ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos observacionais. Os resultados da literatura evidenciaram que a associação das duas técnicas promove relaxamento profundo, redução da tensão muscular, regulação do ciclo sono-vigília e melhora na manutenção dos efeitos ao longo do tempo. Conclui-se que a massagem relaxante, quando associada à reflexologia podal, constitui uma intervenção complementar promissora para o manejo da insônia leve, favorecendo não apenas a qualidade do sono, mas também a saúde integral e o bem-estar dos indivíduos.

Palavras-chave: Sono. Insônia. Massagem relaxante. Reflexologia podal. Terapias integrativas.

MEDICINA E SAÚDE - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PROGNÓSTICOS E TRATAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Luis Fernando Cerri Júnior, Cristiane Regina Tozzo
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A Inteligência Artificial (IA) tem revolucionado a Medicina ao permitir diagnósticos mais precoces, tratamentos personalizados e monitoramento contínuo de pacientes. No contexto das pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tal ferramenta pode ser promissora para a conquista de melhores prognósticos desses pacientes. Sendo assim, esse projeto visa investigar inovações das IAs e integrá-las à prática clínica e educacional para fomentar cuidados mais eficazes e humanizados aos pacientes supracitados. Sob essa ótica, o trabalho apresenta como objetivos investigar e aplicar IAs de forma a contribuir para a triagem, o diagnóstico precoce, o prognóstico, o tratamento e a qualidade de vida de pessoas com deficiência e com TEA, como também avaliar tecnologias assistivas com base em IA e promover a capacitação de profissionais para o uso das tecnologias relevantes. Neste cenário, a pesquisa bibliográfica foi escolhida e meios descritivos foram utilizados para constituir a análise do tema em questão. Logo, o estudo atentou-se às bases de dados nacionais e internacionais (PubMed, IEEE Xplore, Scopus, Web of Science), com estudos de artigos coletados de 2020 a 2025, mediante os descritores: Inteligência Artificial em Medicina, Tecnologias Assistivas em Saúde, Prognóstico Médico Baseado em Inteligência Artificial, Tratamento Personalizado para o Transtorno do Espectro Autista e Cuidado em Saúde em Pessoas com Deficiência. Seguindo a referente linha de pesquisa, a IA já demonstrou alta acurácia em tarefas como o reconhecimento de padrões comportamentais e a predição de evolução clínica. Este projeto é relevante por articular avanços tecnológicos à atenção humanizada, proporcionando inclusão, acessibilidade e melhoria no cuidado em saúde aos pacientes com deficiência e com TEA. Com os avanços científicos estabelecidos, são esperadas conquistas no que se refere a uma maior precisão e rapidez no diagnóstico de TEA e deficiências, à divulgação de ferramentas acessíveis e eficientes para intensificar a inclusão dos grupos em questão e à formação de profissionais capacitados para o uso de IA nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão e Educação em Saúde.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Saúde. Medicina. Prognóstico. Deficiência.

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INFECÇÃO EM ACESSO VASCULAR EM CATETERES DE HEMODIÁLISE

Eliane Mara Fedrizzi; Tamires Souza Franchi; Richard Rogerio Sorato

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

A insuficiência renal crônica afeta milhões de brasileiros, e a hemodiálise é crucial para a filtração de substâncias nocivas no organismo. Porém, o uso de cateteres apresenta riscos de obstrução e infecção, aumentando a mortalidade. Fatores como a técnica de inserção, a higiene adequada e as condições do paciente influenciam esses riscos. No Brasil, de 11 a 22 milhões de adultos apresentam algum grau de insuficiência renal crônica (IRC), o que torna a IRC uma questão relevante para a saúde pública. Este estudo tem como objetivo identificar os riscos de infecções associadas aos acessos vasculares em pacientes em hemodiálise, analisando suas consequências clínicas e impactos na segurança do paciente. A pesquisa é uma revisão de literatura, utilizando bases de dados como SciELO, Google Acadêmico e o site do Ministério da Saúde. A IRC caracteriza-se pela progressiva perda da função renal, quando os rins não conseguem eliminar substâncias do metabolismo ou manter funções homeostáticas, afetando todos os sistemas do corpo. A hemodiálise é um procedimento no qual uma máquina substitui as funções do rim, filtrando o sangue e removendo resíduos prejudiciais, como excesso de sal e líquidos, além de controlar a pressão arterial e manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. Entre os principais problemas associados ao uso de cateteres em hemodiálise, destacam-se a obstrução e a infecção, que podem exigir a substituição do cateter para a continuidade do tratamento. O acesso vascular expõe o paciente ao risco de infecções causadas por microrganismos da pele ou pela contaminação de equipamentos e soluções utilizadas. Fatores como imunossupressão em pacientes renais crônicos, alimentação inadequada, comorbidades, ambiente com múltiplos pacientes, manipulação inadequada dos dispositivos e o tempo prolongado de permanência do cateter contribuem para o aumento desse risco. Fatores de risco incluem a trombogenicidade do material, o tempo de cateterização, o local de inserção, a técnica de instalação e a assepsia, bem como a higiene das mãos do profissional. As infecções podem se manifestar com febre, calafrios e sinais locais, como hiperemia ou secreção no local de inserção. Os cuidados de enfermagem desempenham um papel essencial na prevenção e no manejo das infecções associadas ao cateter de hemodiálise, sendo fundamentais para a segurança e o bem-estar dos pacientes. A prática de técnicas assépticas rigorosas, como a correta higienização das mãos, a utilização de dispositivos adequados e a manutenção de uma abordagem cuidadosa durante a inserção e o manuseio do cateter, são estratégias cruciais para minimizar o risco de infecção. Além disso, a educação contínua da equipe de enfermagem e dos próprios pacientes sobre as melhores práticas de cuidados e os sinais precoces de complicações é vital para garantir a detecção rápida e o tratamento adequado das infecções. Dessa forma, a implementação de protocolos de prevenção, a vigilância constante e o treinamento específico da equipe de enfermagem contribuem de maneira significativa para a redução das taxas de infecção, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e o sucesso do tratamento hemodialítico.

Palavras-chave: Insuficiência renal crônica. Assepsia. Contaminação. Cuidados de enfermagem. Educação continuada.

MINECRAFT EDUCATION COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

Pablo Rodrigo Gonçalves

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

No cenário educacional contemporâneo, as tecnologias digitais emergem como instrumentos potentes de aprendizagem significativa, especialmente em ambientes de ensino bilíngue. O Minecraft Education representa uma plataforma inovadora que integra princípios de programação, letramento digital e consciência ambiental. A partir dessa perspectiva, o presente estudo tem como questão norteadora: como utilizar jogos digitais educacionais para desenvolver competências computacionais e promover a educação ambiental de forma interdisciplinar e motivadora para estudantes do Ensino Fundamental? O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar estratégias pedagógicas utilizando o Minecraft Education para ensinar conceitos de programação e sustentabilidade, potencializando o engajamento e a aprendizagem significativa de estudantes. O estudo se mostra relevante pois a integração de tecnologias educacionais com temáticas ambientais possibilita uma abordagem contextualizada e interdisciplinar, fundamental para a formação de cidadãos críticos e conscientes. A hipótese que esta pesquisa procura comprovar está relacionada a como a utilização do Minecraft Education pode incrementar o interesse dos estudantes por programação e temáticas ambientais, melhorando os índices de aprendizagem e a consciência ecológica. A metodologia do trabalho, além da revisão bibliográfica, baseia-se em uma pesquisa-ação desenvolvida com turmas do Ensino Fundamental I e II, utilizando mundos temáticos pré-construídos, desafios de programação e projetos colaborativos de sustentabilidade. Essa pesquisa de cunho qualitativo pôde constatar como resultados: o aumento no interesse por programação, o desenvolvimento de habilidades computacionais, a conscientização sobre práticas sustentáveis e a melhoria nas competências linguísticas bilíngues. Considera-se que o Minecraft Education demonstrou ser uma ferramenta pedagógica eficaz para integrar tecnologia, programação e educação ambiental, proporcionando uma aprendizagem significativa e motivadora.

Palavras-chave: Minecraft. Programação. Educação Ambiental. Ensino Bilíngue.

NEOPLASIA DE CÁRDIA APRESENTANDO-SE COM ASCITE MALIGNA E SÍNDROME CONSUMPTIVA: RELATO DE CASO

Mariana Cristina Alves de Souza; Laís Dinelli Schiaveto; Davi Franco Lopes; Fernando Garcia Lino; Júlia Mamprin; Sérgio Pimenta Terra Júnior

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

As neoplasias gástricas, em especial as localizadas na junção esofagogástrica, representam importante desafio diagnóstico, principalmente quando associadas a manifestações como ascite de grande volume e síndrome consumptiva. O objetivo deste relato é descrever a evolução clínica de um paciente com perda ponderal acentuada, ascite recorrente e posterior diagnóstico de neoplasia de cárdia. Relato de caso de paciente masculino, 49 anos, admitido em julho de 2025 com queixa principal de perda de apetite e ascite progressiva há cerca de 20 dias. O paciente apresentava história de astenia, náuseas, vômitos, dor abdominal difusa e dispneia aos esforços, além de perda ponderal significativa (20 kg em um mês). Negava comorbidades relevantes, fazia uso crônico de álcool (24 g/dia) e tabagismo prévio de longa data. No exame físico, encontrava-se em mau estado geral, com caquexia, IMC de 16,5 kg/m², ascite volumosa com piparote positivo e linfonodomegalia cervical posterior. Durante a internação, o paciente necessitou de múltiplas paracenteses de alívio, com drenagem de até 4 litros por procedimento. Exames laboratoriais iniciais demonstraram hipoalbuminemia, e a investigação de causas infecciosas, hepáticas e metabólicas foi realizada. As principais hipóteses diagnósticas incluíram cirrose hepática, tuberculose peritoneal e neoplasia do trato digestório. Foram solicitados exames de imagem, análise do líquido ascítico, marcadores tumorais e endoscopia digestiva alta. O primeiro exame endoscópico não foi conclusivo devido à presença de resíduos esofágicos, sendo repetido posteriormente. Na segunda endoscopia, evidenciou-se lesão neoplásica em topografia de cárdia, com coleta de material para anatomopatológico. Este achado, associado ao quadro clínico de síndrome consumptiva e ascite de difícil controle, foi compatível com neoplasia avançada. O caso evidencia a importância da investigação ampla em pacientes com ascite volumosa e perda ponderal acelerada, ressaltando que, além das causas hepáticas e infecciosas, deve-se considerar a neoplasia do trato digestório como diagnóstico diferencial. O diagnóstico de neoplasia de cárdia neste paciente ressalta a necessidade de abordagem multidisciplinar, incluindo suporte nutricional precoce e planejamento terapêutico individualizado.

Palavras-chave: Adenocarcinoma de cárdia. Ascite maligna. Caquexia neoplásica. Obstrução digestiva.

NUTRIÇÃO NO CUIDADO PALIATIVO ONCOLÓGICO: CONFORTO, AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA

Nome completo do Autor; Nome completo do Coautor; Nome completo do Orientador

Maria Eduarda Rossi Amaro; Joao Vitor Vitti; Camila Azevedo Gaiga Lopes; África Isabel de La Cruz Perez

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro - SP

O câncer é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo e, em estágios avançados, compromete de maneira significativa a qualidade de vida dos indivíduos. Nesse cenário, os cuidados paliativos surgem como uma abordagem voltada não apenas para a redução da dor e dos sintomas, mas também para a preservação da dignidade e o oferecimento de conforto ao paciente e seus familiares. Este estudo busca analisar o papel do nutricionista na alimentação paliativa de pacientes oncológicos, com foco no conforto, qualidade de vida e autonomia alimentar. Busca-se compreender como a intervenção nutricional pode auxiliar na redução de sintomas como anorexia, náuseas, vômitos, mucosite, xerostomia e disgeusia, além de favorecer a manutenção do estado nutricional e a valorização do alimento como elo social e afetivo. Pretende-se também destacar a importância do respeito às escolhas alimentares do paciente, mesmo em situações de limitação clínica, reforçando a prática ética e humanizada. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa de caráter científico e nível teórico, com uma abordagem qualitativa, baseada em revisão de literatura. Serão analisados artigos científicos, publicações acadêmicas e diretrizes nacionais e internacionais sobre cuidados paliativos e nutrição oncológica. Os resultados e discussões esperados indicam que a intervenção nutricional em cuidados paliativos oncológicos não tem como objetivo principal a cura ou o prolongamento da vida, mas sim a promoção de conforto, autonomia e qualidade de vida. Espera-se demonstrar que a nutrição pode contribuir significativamente para o controle de sintomas, a prevenção da desnutrição, o fortalecimento dos vínculos familiares e a valorização da subjetividade do paciente. Além disso, prevê-se discutir dilemas bioéticos relacionados à indicação de vias de administração alimentar oral, enteral ou parenteral, considerando sempre os princípios de beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Dessa forma, o estudo reforça a importância de ampliar a discussão acadêmica sobre a nutrição paliativa, incentivando uma prática profissional baseada em ciência, ética, empatia e respeito à autonomia do paciente. O fortalecimento do papel do nutricionista nesse cenário contribui para consolidar uma assistência integral, humanizada e centrada na dignidade do indivíduo em fase avançada da doença.

Palavras-chave: Alimentação paliativa, Mortalidade, Qualidade de vida, Pacientes oncológicos.

O IMPACTO DA COVID-19 NA SAÚDE DE PACIENTES COM FIBROMIALGIA

Ludmila Polezer da Silva; Victor Hugo Ferrarezi dos Santos; Alessandra de Cássia Romero
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dor generalizada, fadiga e distúrbios do sono, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Com a chegada da pandemia de COVID-19, os desafios enfrentados por essa população se intensificaram. Este trabalho, por meio de uma revisão de literatura, analisa os impactos da pandemia em indivíduos com fibromialgia, observando o agravamento de sintomas físicos e emocionais, como dor, ansiedade e depressão, bem como a dificuldade de acesso a tratamentos essenciais. O isolamento social e a alteração da rotina contribuíram para o sedentarismo e a interrupção de terapias regulares. Em contrapartida, estratégias adaptativas, como intervenções remotas e programas domiciliares de fisioterapia, demonstraram eficácia na redução dos sintomas. Abordagens complementares, como o uso do canabidiol e a adoção de dietas saudáveis, também se mostraram promissoras. O estudo ressalta a importância de políticas públicas e suporte multidisciplinar para garantir cuidado contínuo e integral, destacando o papel do autocuidado, do apoio psicossocial e da atuação interdisciplinar no manejo da fibromialgia, especialmente em contextos emergenciais.

Palavras-chave: Dor crônica. Saúde pública. Tratamento multidisciplinar. Canabidiol. Qualidade de vida.

O LAZER COMO ESPAÇO PARA ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Carla Lana Germinari Souza; Júlia Peruzzi Iamaguti; Duany Heinrick da Silva Cerquiari; Karla Santana Azevedo Damasceno; Américo Valdanha Netto

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A gestação é um período de profundas transformações fisiológicas, emocionais e sociais na vida da mulher. A atenção à saúde da gestante tradicionalmente foca nos aspectos clínicos, na dieta adequada e na atividade física supervisionada para prevenir complicações e promover um parto saudável. Contudo, a saúde, conforme a OMS, vai além da ausência de doença, englobando bem-estar físico, mental e social. Nesse contexto, o lazer, como prática cultural, social e corporal, emerge como um componente crucial e por vezes subestimado para a promoção da saúde integral da gestante. Ao englobar experiências prazerosas, criativas e coletivas, o lazer pode reduzir a ansiedade e a depressão, estimular atividades físicas seguras e favorecer vínculos sociais. Para a gestante, o lazer é um recurso importante para lidar com as demandas da gravidez, melhorar a qualidade de vida e promover um bem-estar que impacta positivamente a mãe e o desenvolvimento fetal. A literatura científica, embora crescente, ainda carece de uma abordagem aprofundada sobre a percepção e os benefícios do lazer em suas diversas manifestações para a saúde mental e emocional das gestantes, indo além da atividade física estruturada. Este estudo objetiva revisar a literatura científica sobre a relação entre práticas de lazer e saúde de gestantes, de modo a identificar evidências que sustentem a relevância do tema para futuras pesquisas aplicadas na Atenção Primária à Saúde. Foi realizada uma revisão narrativa da literatura científica, com busca nas bases SciELO, LILACS, PubMed e Scopus, abrangendo publicações entre 2003 e 2025. Utilizaram-se os descritores: “gestação”, “lazer”, “atividade de lazer”, “bem-estar” e “saúde materna”. Foram incluídos artigos originais que abordassem o lazer em suas dimensões física, cultural ou social no contexto da gestação. Dos 148 registros identificados, 33 atenderam aos critérios de inclusão. As publicações analisadas apontam que atividades físicas de lazer, como caminhadas leves, hidroginástica e dança adaptada, estão associadas a um melhor controle do ganho de peso gestacional, melhora da aptidão física e menor relato de dor musculoesquelética. Por outro lado, práticas culturais e sociais, como rodas de música, oficinas de artesanato e encontros de convivência entre gestantes, demonstraram efeitos positivos sobre o bem-estar subjetivo, a redução de sintomas ansiosos e depressivos e o fortalecimento de redes de apoio. Apesar desses benefícios, estudos destacam barreiras relevantes para a adesão, como a falta de programas específicos para gestantes, insegurança em espaços públicos e desigualdades socioeconômicas que limitam o acesso ao lazer. A literatura reforça que o lazer deve ser incorporado de forma mais estruturada às práticas de promoção da saúde voltadas à saúde materna. Podemos concluir que o lazer apresenta potencial significativo para a promoção da saúde e qualidade de vida das gestantes, tanto em aspectos físicos quanto emocionais e sociais. Entretanto, permanece subvalorizado nas políticas e serviços de saúde, sobretudo no pré-natal oferecido pela Atenção Primária. Os achados desta revisão validam a importância de se aprofundar a investigação sobre o lazer na gestação e de se construir propostas de intervenção comunitária que integrem atividades prazerosas e seguras como parte do cuidado integral às mulheres nesse período.

Palavras-chave: Lazer. Gestação. Saúde Materna.

O MARKETING VERDE COMO PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE

Alice dos Santos Silva; Beatriz Moreira Rodrigues; Larissa Bonetti Campos Munhoz; Thaysa da Silva Alves; Luciana Helena Pizzinatto
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Nas últimas décadas, a crescente preocupação com os impactos ambientais decorrentes do consumo e da produção acelerada tem impulsionado novas práticas mercadológicas, como o Marketing Verde. Essa abordagem busca integrar objetivos econômicos à responsabilidade ambiental e aos princípios ESG (Environmental, Social and Governance). O presente estudo tem como objetivo analisar o papel do Marketing Verde como estratégia sustentável nas organizações, com foco em sua articulação com os pilares ESG. A metodologia adotada foi exclusivamente bibliográfica, por meio da análise de livros, artigos científicos e relatórios institucionais obtidos em bases acadêmicas como SciELO e Google Scholar. O estudo foi estruturado em cinco eixos principais: os fundamentos e a evolução do marketing verde, os princípios do ESG e a importância da transparência, os riscos do greenwashing, o papel do consumidor na transformação do mercado e as estratégias éticas e eficazes de comunicação. A discussão evidenciou que, embora o Marketing Verde possa ser uma ferramenta eficaz na construção da reputação organizacional, sua credibilidade depende do alinhamento entre discurso e prática. Casos de greenwashing minam a confiança do consumidor e prejudicam empresas genuinamente sustentáveis. Conclui-se que a autenticidade, a transparência e a educação do consumidor são pilares essenciais para o sucesso do Marketing Verde. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas empíricas que investiguem a percepção do consumidor brasileiro frente às campanhas de sustentabilidade organizacional.

Palavras-chave: Marketing Verde. Sustentabilidade. ESG. Greenwashing. Comunicação Ética.

O PAPEL DA ENFERMAGEM NA NEUROPROTEÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA UTI NEONATAL

Katerine Da Silva Baldassi; Ana Claudia Amancio
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A prematuridade é considerada uma das principais causas de mortalidade infantil em nível global, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), estando associada a 70% dos casos de desenvolvimento de doenças e mortalidade neonatal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um bebê é considerado prematuro quando nasce com menos de 37 semanas completas. Dentro dessa classificação, é possível detalhar melhor a idade gestacional: de 34 semanas a 36 semanas e 6 dias, o prematuro tardio; de 32 semanas a 33 semanas e 6 dias, o prematuro moderado; de 28 semanas a 31 semanas e 6 dias, o muito prematuro; e abaixo de 28 semanas, o prematuro extremo. No Brasil, aproximadamente 300 mil bebês nascem prematuros a cada ano. Para conscientizar a população sobre o tema, instituiu-se o Dia Mundial da Prematuridade, comemorado em 17 de novembro. O cérebro de recém-nascidos com idade gestacional igual ou inferior a 37 semanas ainda está em desenvolvimento, tornando-os extremamente vulneráveis a danos. A exposição a estímulos externos, procedimentos médicos e complicações, como inflamação ou hipóxia, aumentam o risco de lesões neurológicas, o que pode desencadear déficits cognitivos e até mesmo paralisia cerebral. Este estudo busca analisar a atuação do enfermeiro na prevenção de lesões neurológicas em recém-nascidos prematuros internados em UTI Neonatal, destacando estratégias de neuroproteção, a importância da manipulação mínima e das implementações de métodos de conforto que reduzam o estresse. Além disso, procura identificar práticas atualizadas de assistência, visando à promoção de cuidado individualizado, humanizado e focado na prevenção de complicações neurológicas. Para isso, realizou-se uma revisão de literatura nas bases SciELO, PubMed e Google Scholar, utilizando os descritores “prematividade”, “neuroproteção” e “enfermagem”. Foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, além de informações em sites de referência, como os da OMS e da Sociedade Brasileira de Pediatria, abordando especificamente o papel do enfermeiro na neuroproteção de recém-nascidos prematuros. A atuação do enfermeiro envolve práticas que vão além do cuidado direto, incluindo a coordenação da equipe multiprofissional. Entre as principais estratégias estão: controle de ruídos e da intensidade da luz na UTI Neonatal; posicionamento adequado do RN para conforto e prevenção de lesões por pressão; manipulação mínima, agrupando procedimentos sempre que possível; avaliação e manejo da dor com intervenções não farmacológicas, farmacológicas e sedação quando necessário; manutenção da homeostase térmica e hemodinâmica; orientação e inclusão da família nos cuidados; estímulo ao vínculo afetivo por meio do contato pele a pele, o método canguru; e incentivo à ordenha materna, garantindo nutrição adequada. A prematuridade representa um desafio para a saúde neonatal, devido à vulnerabilidade do cérebro imaturo a lesões neurológicas, podendo resultar em sequelas permanentes. A literatura mostra que a atuação do enfermeiro é essencial na neuroproteção, por meio da implementação de práticas baseadas em evidências, como redução do estresse, controle da dor e fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e bebê.

Palavras-chave: Prematuridade. Neuroproteção. UTI Neonatal. Cuidados de Enfermagem.

O PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA MICROSCOPIA DIGITAL HEMATOLÓGICA

Maria Eduarda Lopes Brunelli; Luiza de Souza Soares Moreira; Bianca da Silva Rubio; Renata de Oliveira Aquino Zani
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A Inteligência Artificial (IA) tem revolucionado a área da saúde, e a microscopia hematológica é uma das especialidades que mais se beneficiam dessa tecnologia. A análise manual de lâminas de sangue, realizada por profissionais, é crucial para o diagnóstico de diversas doenças hematológicas, como leucemias, linfomas e anemias. Apesar de sua relevância, esses procedimentos manuais apresentam limitações, como a necessidade de profissionais altamente treinados, o tempo prolongado de execução e a possibilidade de variações nos resultados, o que pode ocasionar erros analíticos. Diante disso, a inteligência artificial surge como uma aliada importante, com a finalidade de aprimorar a qualidade, a agilidade e a confiabilidade dos resultados das análises hematológicas. Esta pesquisa busca avaliar como a IA pode aprimorar a precisão e a eficiência na identificação e classificação de células sanguíneas, a fim de auxiliar no diagnóstico de doenças hematológicas. O presente estudo adota uma abordagem metodológica de revisão sistemática da literatura. A busca por artigos científicos foi restrita ao período de 10 anos (de 2015 a 2025) e conduzida em bases de dados eletrônicas reconhecidas, incluindo SciELO, Google Acadêmico e PubMed. Os critérios de inclusão foram definidos para selecionar estudos que abordassem o tema, garantindo a relevância e a qualidade das fontes para a análise. A análise da revisão de literatura demonstra consistentemente que sistemas baseados em IA alcançam um desempenho comparável ou superior ao de especialistas humanos na classificação automática de células sanguíneas. Além disso, a IA reduz significativamente o tempo de análise de cada lâmina, permitindo que os profissionais de saúde se concentrem em casos mais complexos e na interpretação clínica dos resultados. É possível concluir com este estudo que a adoção da IA na microscopia hematológica representa um avanço promissor. A tecnologia não visa substituir o patologista, mas sim atuar como uma ferramenta de suporte que otimiza o fluxo de trabalho, aumenta a confiabilidade dos resultados e acelera o processo diagnóstico. Embora haja desafios, como a necessidade de grandes bases de dados para treinamento e a validação clínica rigorosa dos sistemas, os resultados indicam que a IA tem o potencial de transformar a rotina laboratorial, tornando o diagnóstico de doenças hematológicas mais rápido, preciso e acessível.

Palavras-chave: Inteligência artificial. Microscopia digital. Hematologia. Laboratório. Análises clínicas.

O PAPEL DA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA EFICIÊNCIA DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

Renata Pinto de Queiroz Zappa Costa; Tamires dos Santos
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A cicatrização de feridas é um processo fisiológico complexo e essencial para a recuperação da integridade tecidual após o aparecimento das lesões. Esse processo ocorre em quatro fases inter-relacionadas: hemostasia, inflamação, proliferação e remodelamento. Diversos fatores influenciam diretamente esse mecanismo, sendo o estado nutricional um dos mais relevantes. A presença de desnutrição pode comprometer todas as etapas da cicatrização, resultando em feridas crônicas, infecções e aumento do tempo de internação. Neste contexto, a nutrição clínica desempenha papel estratégico para otimizar a resposta inflamatória, acelerar o processo de regeneração e melhorar os desfechos clínicos. O objetivo deste estudo é analisar a literatura científica com o intuito de identificar as principais intervenções nutricionais que favorecem a cicatrização de feridas, destacando os nutrientes e as condutas alimentares que mais contribuem para a regeneração tecidual. Busca-se compreender de que forma o manejo nutricional adequado pode reduzir complicações, acelerar o fechamento das lesões e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para isso, foi feito um levantamento bibliográfico nos bancos de dados Google Scholar e PubMed por revisões bibliográficas e metanálises dos últimos 10 anos, utilizando os seguintes termos: “nutrição clínica”, “nutrição e cicatrização de feridas” e “desnutrição e cicatrização de feridas”. Os estudos nos mostram que nutrientes como proteínas, vitamina C, zinco, ácidos graxos essenciais e ferro são indispensáveis em diferentes fases da cicatrização. A deficiência desses elementos compromete a formação de colágeno, a angiogênese e a reepitelização. A literatura também reforça a importância da avaliação nutricional precoce, especialmente em populações vulneráveis, como idosos, obesos, diabéticos e pacientes hospitalizados. A suplementação oral específica e o suporte nutricional individualizado mostraram-se eficazes na prevenção de complicações e na aceleração do processo de cicatrização. Ainda, fatores como hidratação, controle glicêmico e presença de comorbidades devem ser considerados como parte da abordagem multidisciplinar. Conclui-se que a nutrição e a cicatrização de feridas estão diretamente relacionadas, sendo a intervenção nutricional uma ferramenta essencial no cuidado clínico. A inclusão do nutricionista na equipe de saúde é fundamental para a avaliação contínua do estado nutricional e para a elaboração de estratégias eficazes de suporte alimentar. Além de melhorar os desfechos clínicos, uma abordagem nutricional adequada contribui para a redução de custos hospitalares, para a diminuição do tempo de internação e para a restauração da autonomia funcional do paciente. Assim, reforça-se a importância da nutrição clínica como componente indispensável na recuperação de indivíduos com feridas, promovendo uma cicatrização mais rápida, segura e eficaz.

Palavras-chave: Nutrição Clínica. Nutrição e Cicatrização de Feridas. Desnutrição e Cicatrização de Feridas.

O PAPEL DO BIOMÉDICO NA AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA CRUZADA DE VACINAS CONTRA DIFERENTES SOROTIPOS DE INFLUENZA

Beatriz Zaniolo; Luiza Jordão; Cesar Augusto Bueno Zanella; Tamires dos Santos

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A influenza é uma infecção aguda do sistema respiratório, causada pelo vírus da influenza, e que apresenta alto potencial de transmissão. Existem quatro tipos conhecidos do vírus influenza: A, B, C e D, sendo que A e B são os mais preocupantes para os humanos. Vacinas são preparações biológicas que estimulam o sistema imunológico a reconhecer e combater patógenos. A vacina da influenza contém vírus inativados ou fragmentados, estimulando a produção de anticorpos contra cepas circulantes. Deve ser aplicada anualmente, pois o vírus sofre mutações frequentes, e previne formas graves da gripe. O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade das vacinas da influenza de induzir resposta imune cruzada entre diferentes sorotipos e variantes virais, por meio de ensaios imunológicos e virológicos, e analisar o papel do biomédico nesse processo. Esse trabalho foi elaborado por meio de pesquisas bibliográficas em bases científicas como SciELO e ScienceDirect. A análise consistiu em organizar e sintetizar as informações mais relevantes, relacionando a prática biomédica com a eficácia vacinal e a proteção imunológica. A revisão bibliográfica mostrou que as vacinas contra influenza, embora eficazes contra cepas específicas, apresentam proteção parcial e variável diante de mutações frequentes do vírus. Estudos recentes evidenciam que vacinas sazonais induzem forte resposta humoral, mas a proteção contra variantes heterólogas depende da presença de anticorpos de reação cruzada e da ativação de linfócitos T citotóxicos. Estratégias vacinais baseadas em novos adjuvantes, vacinas de subunidade ou de DNA têm potencial para ampliar a imunidade cruzada. O biomédico, por meio de testes sorológicos, como ELISA e inibição de hemaglutinação, e de imunofenotipagem, consegue avaliar a capacidade de uma vacina em gerar resposta imune protetora contra diferentes sorotipos. Pesquisas mostraram ainda que a resposta celular, envolvendo linfócitos T CD4+ e CD8+, desempenha papel essencial na proteção contra cepas não incluídas na formulação vacinal. As pesquisas confirmam que a resposta imune cruzada contra influenza é limitada, mas desempenha papel fundamental na redução da gravidade da doença. A influenza continua sendo um grande desafio de saúde pública devido à sua alta capacidade de mutação. As vacinas atuais oferecem proteção eficaz, mas limitada diante da diversidade viral. A resposta imune cruzada surge como um mecanismo essencial para garantir defesa parcial contra variantes emergentes. Nesse cenário, o biomédico desempenha papel central na avaliação da resposta imunológica cruzada, utilizando ferramentas laboratoriais para mensurar tanto a resposta humoral quanto a celular. Sua atuação contribui diretamente para melhorar a compreensão sobre a eficácia vacinal, apoiar a atualização anual das vacinas e impulsionar o desenvolvimento de vacinas de amplo espectro. Assim, o trabalho biomédico é indispensável para integrar pesquisa, diagnóstico laboratorial e saúde pública, promovendo maior proteção populacional contra diferentes sorotipos da influenza.

Palavras-chave: Influenza. Sorotipos. Vacinas. Resposta Imune Cruzada. Biomédico.

O PAPEL DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO PARTO HUMANIZADO

Isabela Fabbris Rodrigues; Amanda Garcia Spigoti; Alessandra de Cássia Romero
Claretiano Centro Universitário – Rio Claro/SP

As diretrizes de humanização na assistência à saúde foram uma política implementada em 2003, como parte da Política Nacional de Humanização (PNH). A humanização do parto consiste, basicamente, em uma abordagem de cuidados amplamente voltados à mulher, respeitando-a e a amparando em suas escolhas, autonomia e fisiologia humana, enquanto gestante, parturiente, mãe e indivíduo. As políticas de parto humanizado têm como foco transformar o planejamento e o trabalho de parto em uma experiência positiva e segura, atendendo aos anseios daquela que irá parir. Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar o impacto das práticas baseadas em evidências no cenário do parto humanizado e como as práticas da enfermagem obstétrica contribuem para isso. Esse estudo foi elaborado por meio de uma revisão bibliográfica que utilizou artigos publicados nos anos de 2017 a 2024, obtidos em bases de pesquisa como o Google Acadêmico, PubMed e SciELO. Como resultado, foi observado que, apesar do papel crucial da equipe de enfermagem para a efetivação do parto humanizado, ainda existem desafios para o cumprimento da assistência em si. Considerando que a prática do parto humanizado e sua aplicação no cotidiano devem ser amplamente respeitadas e protocoladas, isso traz à luz uma dificuldade entre o conhecimento teórico dos profissionais e as barreiras enfrentadas por estes para a sua execução prática. Os princípios da humanização do parto podem ser inviabilizados devido a fatores como o uso de práticas intervencionistas invasivas, como episiotomia e outras formas de violência obstétrica, e não cientificamente comprovadas. Além disso, existe também uma insuficiência no número de profissionais e a carência na capacitação da equipe multidisciplinar. Assim, apesar do reconhecimento da necessidade da política nacional referente ao parto humanizado, os empecilhos que impedem que essa prática seja, de fato, realizada no cenário brasileiro vão além do mero conhecimento técnico. É necessária uma mudança institucional e educacional de todos os envolvidos na assistência direta do parto. Essa ação institucional pode ser realizada por meio de um treinamento contínuo da equipe, unindo boas práticas e os protocolos referentes ao parto humanizado. Existe um dilema na prática do parto humanizado no qual, embora se reconheça a importância de suas práticas já implementadas na PNH, ainda se entende a necessidade de mudanças em sua execução. A quebra dos preceitos já enraizados, que incluem o uso de técnicas que em nada contribuem para a promoção da saúde humanizada, constitui um dos principais desafios. Apesar de ainda existir um longo caminho a ser trilhado no panorama do parto humanizado, é possível que a aplicação correta das boas práticas e protocolos seja efetiva, promovendo, assim, os princípios da PNH e tornando o momento do parto uma experiência satisfatória e feliz.

Palavras-chave: Política Nacional de Humanização. Saúde da Mulher. Violência Obstétrica. Episiotomia.

O TELETRABALHO COMO ESTRATÉGIA SUSTENTÁVEL DE GESTÃO DE PESSOAS

Ana Isa Lopes; Carlos Eduardo Biondo Basso; Lucas Reina de Brito; Rainá Lemos; Luciana Helena Pizzinatto
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O teletrabalho ganhou destaque como alternativa estratégica frente às mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 e pela necessidade crescente de práticas sustentáveis nas organizações. Nesse contexto, torna-se relevante compreender como o trabalho remoto pode ser consolidado como uma prática eficaz e sustentável na gestão de pessoas. O objetivo deste estudo é analisar o teletrabalho como uma estratégia sustentável, observando seus impactos nas dimensões econômica, social e ambiental. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, com análise crítica de artigos científicos, relatórios institucionais e legislações relevantes, extraídos de bases como SciELO, CAPES, Google Scholar e periódicos indexados. Os resultados apontam que o teletrabalho, quando implementado com planejamento estratégico, oferece vantagens como a redução de custos operacionais, a melhoria na qualidade de vida dos colaboradores e o menor impacto ambiental. Por outro lado, desafios como a sobrecarga de trabalho, o isolamento social e a desigualdade no acesso às tecnologias precisam ser enfrentados. A atuação do setor de Recursos Humanos revela-se essencial para a consolidação dessa prática, ao estruturar políticas inclusivas, garantir suporte técnico e promover o bem-estar. Conclui-se que o teletrabalho pode representar uma via viável para o futuro do trabalho, desde que seja abordado com responsabilidade, inovação e foco na sustentabilidade organizacional.

Palavras-chave: Teletrabalho. Sustentabilidade. Gestão de Pessoas. Recursos Humanos.

O USO DE PSICOFÁRMACOS NA INFÂNCIA: ETIOLOGIA E CONSEQUÊNCIAS

Danieli Picelli; Emilly Mussinato; Maria Heloiza De Zotti Lopes Marcucci; Mateus de Sousa ; Camilla Azevedo Gaiga Lopes
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

O uso de psicofármacos na infância pode acontecer tanto em situações de comportamentos considerados inadequados quanto em momentos naturais da vida das crianças. A análise desses comportamentos muitas vezes desconsidera a realidade social e cultural em que as crianças vivem. Entendemos como desvio de comportamento qualquer atitude que não se encaixe no que é visto como aceitável pela sociedade, mas isso nem sempre indica um problema de saúde. Esses comportamentos costumam ser mais evidentes no ambiente escolar, transformando essa situação em um espaço clínico. Muitos desses desvios são atualmente classificados como transtornos mentais ou seus sintomas, o que leva à medicalização desse tipo de comportamento. Um exemplo disso, especialmente a partir da metade do século XX, é a falta de atenção e a hiperatividade, que são os principais sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Dados do Ministério da Saúde revelam um aumento de 775% no consumo de psicofármacos nos últimos 10 anos, colocando o Brasil em um preocupante 2º lugar no ranking mundial. Diante desse cenário, torna-se imperativo um olhar crítico sobre os riscos do uso indiscriminado desses medicamentos. O presente estudo busca definir o crescente uso de psicofármacos na infância e suas consequências, bem como analisar fatores sociais e culturais que influenciam essa medicalização excessiva dos últimos anos. A pesquisa bibliográfica fundamentou-se na identificação de publicações relevantes preexistentes sobre a temática. Adotou-se uma abordagem qualitativa para analisar e interpretar o conteúdo das fontes consultadas, visando à elaboração de uma síntese sobre o tema. A coleta de dados ocorreu por meio de buscas digitais nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, empregando os seguintes descritores: “medicalização infantil”, “psicofármacos”, “desenvolvimento infantil”, “TDAH”, “consequências da medicalização”, “fatores sociais e culturais” e “ambiente escolar”. Priorizaram-se materiais publicados nos últimos dez anos, admitindo-se, em caráter excepcional, a inclusão de autores de reconhecida relevância, independentemente do ano de publicação de seus estudos. Este procedimento possibilitou a síntese e a análise do conhecimento científico produzido sobre a temática investigada na última década. Conclui-se que o uso de psicofármacos na infância é um fenômeno complexo, impulsionado por uma série de fatores que levam à transformação de comportamentos e experiências infantis em diagnósticos médicos. Uma das principais causas reside na patologização de condutas que antes eram consideradas variações normais do desenvolvimento. A pressão por desempenho e conformidade social nas escolas e famílias pode levar à busca por soluções rápidas e farmacológicas para dificuldades comportamentais ou de aprendizado. As consequências da medicalização excessiva na infância são amplas e podem ter impactos significativos no desenvolvimento e bem-estar das crianças. Um dos riscos mais evidentes é o superdiagnóstico e a sobremedicação, fugindo de intervenções psicossociais e educacionais que seriam mais apropriadas para abordar as raízes dos problemas.

Palavras-chave: Psicofármacos na Infância. Medicalização Infantil. TDAH. Sobremedicação. Desenvolvimento infantil.

OS ASPECTOS NEUROCIENTÍFICOS E NEUROBIOLÓGICOS DO PROCESSO DO LUTO

Amanda Sotero Izepe Naitzki; Bianca Marchezini Coraini; Claudete Costa Sousa Barboza; Diolay Beserra da Silva Santos; Natali Caroline Miguel da Silva; Cesar Augusto Bueno Zanella
Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

O luto é um processo natural, mas pode desencadear alterações profundas no cérebro e no corpo. A neurociência tem contribuído para compreender como o sistema nervoso responde à perda, revelando que o luto não é apenas um fenômeno emocional, mas também neurobiológico. Destaca-se que, em alguns casos, o luto pode evoluir para formas prolongadas e patológicas. O estudo ressalta a importância de integrar o entendimento neurobiológico às práticas clínicas, visando oferecer uma assistência mais qualificada e eficaz ao enlutado. O objetivo deste trabalho foi investigar os fundamentos neurocientíficos do luto, com foco em suas manifestações no sistema nervoso, na neuroplasticidade e nos circuitos relacionados ao apego e à dor emocional. Foi realizado um estudo de revisão bibliográfica da literatura científica por meio das bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram Luto, Neurobiologia, Neurociência, Cérebro e Regulação; os artigos foram selecionados com base nos títulos e na conformidade com o tema abordado. O luto envolve intensa ativação do sistema límbico, especialmente da amígdala e do hipocampo, estruturas responsáveis por processar memória e emoções. A dor da perda compartilha redes neurais com a dor física, ativando o córtex cingulado anterior. Em alguns casos, o luto evolui para o Transtorno do Luto Prolongado (TLP), que afeta entre 7% e 10% das pessoas enlutadas. Caracterizado por um anseio profundo e persistente pelo ente querido falecido, o TLP está associado a uma interrupção no sistema de recompensa do cérebro. Embora o cérebro registre conscientemente a morte, o sistema de apego continua a manifestar o desejo de estar com a pessoa amada, criando um conflito neurológico complexo. No TLP, observa-se hiperatividade no núcleo accumbens, uma região fundamental do sistema de recompensa, o que dificulta o desligamento dos vínculos emocionais. A neuroplasticidade desempenha um papel central na adaptação ao luto, promovendo a reorganização de circuitos neuronais e a ressignificação da experiência de perda. Alterações prolongadas nesses mecanismos, no entanto, podem aumentar o risco de depressão e contribuir para o desenvolvimento de doenças físicas. O luto é uma experiência multifacetada que afeta o indivíduo em dimensões psicológicas, sociais e biológicas. As manifestações físicas e emocionais são respostas diretas a estímulos processados pelo cérebro, especialmente pela amígdala e pelo sistema límbico. A neuroplasticidade tem papel crucial na superação do luto, permitindo a adaptação a novas condições e desafios emocionais. Entretanto, o luto prolongado, com seus mecanismos neurais específicos ligados ao sistema de recompensa, exige abordagens terapêuticas especializadas. Compreender esses mecanismos possibilita intervenções terapêuticas mais eficazes, fortalecendo estratégias que favoreçam a adaptação e promovam a saúde mental do paciente enlutado.

Palavras-chave: Luto. Neurociências. Neuroplasticidade. Amígdala. Sistema Límbico.

PILATES E O SISTEMA NEUROMOTOR: BENEFÍCIOS PARA O CONTROLE MOTOR, EQUILÍBRIO E REABILITAÇÃO

Carina Alves Pereira Vaz , Erica Teixeira Vieira, Geovane Francielle da Silva e Giovana Santos Cereda; Cesar Augusto Bueno Zanella
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Método Pilates, desenvolvido no início do século XX por Joseph Pilates, é uma prática de condicionamento físico que busca integrar corpo e mente por meio de exercícios focados em força, flexibilidade, equilíbrio, controle respiratório e concentração. Atualmente, o método é amplamente reconhecido não apenas como atividade física, mas também como uma ferramenta terapêutica para reabilitação e prevenção de disfunções motoras. Sua eficácia está diretamente relacionada à estimulação do sistema neuromotor, fundamental para o controle motor, a postura e o equilíbrio corporal. O presente estudo tem como objetivo revisar, de maneira analítica e qualitativa, os benefícios do Método Pilates no fortalecimento do sistema neuromotor e sua aplicação em diferentes faixas etárias e contextos, com foco na promoção da saúde e na reabilitação funcional. Foi realizada uma revisão de literatura qualitativa, considerando estudos recentes que abordam a prática do Método Pilates, seus princípios fundamentais e sua relação com o sistema neuromotor. Abrangemos artigos que analisam tanto os efeitos preventivos quanto os terapêuticos em populações de diferentes idades e condições motoras, incluindo idosos, adultos, jovens e pacientes com doenças neurológicas. Os estudos demonstram que o Método Pilates melhora significativamente o controle motor, a propriocepção e a consciência corporal, o que contribui para a prevenção de lesões e a reabilitação neuromotora. Além disso, identificaram-se benefícios específicos em diferentes grupos, a saber: em crianças e adolescentes, progresso no desenvolvimento motor, alinhamento postural e concentração; em adultos jovens e de meia-idade, fortalecimento muscular, alívio de dores ocupacionais e prevenção de lesões; em idosos, manutenção da mobilidade, melhora do equilíbrio, redução do risco de quedas e aumento da qualidade de vida. Adicionalmente, a prática do Pilates fortalece os músculos estabilizadores do core, protege a coluna vertebral e estimula a plasticidade neural, essencial na recuperação de indivíduos com doenças como acidente vascular encefálico, Parkinson e esclerose múltipla. Os resultados corroboram a eficácia do Pilates como uma prática holística que estimula o sistema neuromotor por meio de movimentos controlados, precisos e conscientes. O método é especialmente relevante para populações com maior risco de disfunções motoras, como idosos e pacientes com doenças neurológicas, evidenciando seu papel na preservação e recuperação funcional. Além disso, o fortalecimento de músculos do core e a melhora da percepção corporal destacam-se como fatores essenciais tanto na reabilitação quanto na qualidade de vida. O Método Pilates consolida-se como uma prática eficaz para o condicionamento físico, promoção da saúde e reabilitação neuromotora. Sua aplicação é comprovadamente benéfica para diversas faixas etárias e condições motoras, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar físico e mental. Baseado em princípios como concentração, controle, centralização, fluidez, precisão e respiração, o Pilates promove uma abordagem completa e eficiente, sendo uma ferramenta valiosa na medicina preventiva e na terapia funcional.

Palavras-chave: Pilates. Sistema Neuromotor. Propriocepção. Equilíbrio. Reabilitação.

PRÉ-CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO COMO UMA POSSÍVEL ESTRATÉGIA CONTRA O DANO MUSCULAR

Andressa Vitória Sousa Angelotti; Lucas Franco Lopes; Yohan Widmer; Thiago Pires De Oliveira
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Pré-Condicionamento Isquêmico (PCI) é um método não invasivo, seguro e de fácil aplicação e que tem se mostrado, dentro da área clínica, capaz de reduzir o dano muscular ocorrido em simulações de infarto no miocárdio e em outros órgãos. Nestas condições, o dano muscular induzido pelo exercício excêntrico possui uma grande similaridade com a condição descrita anteriormente. A proposta de nosso estudo piloto é investigar se o PCI aplicado de forma remota sobre os membros inferiores (MMII) poderia promover um efeito protetor contra o dano muscular induzido durante um protocolo de endurance muscular (EM). Dez voluntários, de ambos os gêneros, saudáveis, foram divididos randomicamente em dois grupos: Placebo (Plac + EM; N=5) e PCI aplicado anteriormente ao EM (PCI + EM; N=5). O protocolo de EM consiste em os indivíduos sentarem e se levantarem de uma cadeira de 45 cm de altura, realizado de forma intermitente com 3 séries de 5 minutos e com 2 minutos de intervalo. O PCI foi aplicado bilateralmente sobre a porção proximal da coxa com um esfigmomanômetro, sendo realizados 3 ciclos de 5 min de oclusão com 220 mmHg seguidos de 5 min de reperfusão, e o Plac 3 ciclos de 5 min de oclusão com 20 mmHg seguidos de 5 min de reperfusão. As variáveis comparadas entre os grupos (PCI vs. Plac), nos momentos Pré EM, Pós EM e 24h Pós EM, foram: altura do salto contramovimento (cm), dor muscular tardia por meio de uma escala analógica de dor e o inchaço muscular pela circunferência da coxa. Para a análise da normalidade e homogeneidade das variâncias foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, seguido por uma ANOVA two-way e o nível de significância $\$p < 0,05\$$. Os resultados de nosso estudo piloto indicam que o PCI apresenta diferença ($\$p < 0,05\$$) em comparação ao grupo Plac nas variáveis altura de salto e dor muscular tardia (escala analógica de dor), contudo com um tamanho de efeito pequeno. Para a variável de circunferência de coxa (edema muscular), não apresentou diferença ($\$p > 0,05\$$). Como se trata de um estudo piloto com poucos voluntários, postulamos que o PCI exerça efeito protetor sobre a musculatura proximal da coxa quando aplicado previamente a um protocolo de EM. Basicamente, os possíveis mecanismos fisiológicos envolvidos com o PCI são: (i) aumento na extração de $\$O_2\$$ e do fluxo sanguíneo, gerando desta forma uma maior disponibilidade de $\$O_2\$$ via resposta vasodilatadora mediada pela elevação intramuscular de canais de potássio sensíveis a ATP e no teor de adenosina, que por consequência tende a evidenciar uma maior preservação anaeróbia de ATP; (ii) aumento no recrutamento e ativação das fibras musculares de reserva, elevando o drive neural e a produção de força.

Palavras-chave: Pré-condicionamento isquêmico. Exercício excêntrico. Endurance muscular. Dano muscular. Dor muscular tardia.

PROBLEMÁTICA DO BIOFILME BACTERIANO NO CATETER URINÁRIO DE PESSOAS HOSPITALIZADAS

Ana Carolyne de Souza; Thielly Eli Martins Costa Ozorio; Alessandra de Cassia Romero; Renata de Oliveira Aquino Zani
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

As infecções do trato urinário associadas ao uso de cateteres (ITU-AC) representam um dos principais desafios nos ambientes hospitalares, sobretudo devido à formação de biofilmes bacterianos. Nesse contexto, este estudo busca analisar a importância desses biofilmes nas ITU-AC em pacientes hospitalizados. Esses biofilmes apresentam estruturas complexas que aderem às superfícies dos dispositivos, dificultando o tratamento e favorecendo a resistência aos antimicrobianos. A *Escherichia coli* é o principal agente etiológico envolvido, seguida por espécies como *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*. A formação dos biofilmes envolve mecanismos regulatórios como o quorum sensing, responsável por controlar a expressão gênica, a produção de fatores de virulência e a resistência antimicrobiana. Esses fatores tornam as infecções persistentes e mais difíceis de erradicar. Os biofilmes contribuem diretamente para o aumento da morbimortalidade, prolongam a permanência hospitalar e elevam os custos com a assistência à saúde. Diante disso, a prevenção das ITU-AC exige medidas rigorosas, como a inserção asséptica dos cateteres, seu uso racional, a escolha de materiais menos propensos à colonização bacteriana e o controle da disseminação microbiana no ambiente hospitalar. Compreender a biologia dos biofilmes e seus impactos clínicos é fundamental para aprimorar os protocolos de prevenção e tratamento. O enfrentamento eficaz dessas infecções requer uma abordagem multidisciplinar, integrando conhecimentos microbiológicos, práticas de controle de infecção e inovações tecnológicas, sempre com foco na segurança e na qualidade do cuidado prestado ao paciente hospitalizado.

Palavras-chave: Infecção do trato urinário. *Escherichia coli*. Infecção hospitalar. Resistência antimicrobiana. Quórum sensing.

PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E INTEGRAÇÃO SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Vinícius Sacheto de Moraes; Anne Rebeca Wenzel Valadares Somensi; João Paulo Jacomini; Leonardo Yukio Andreatta Denardi; Vitor Bueno de Moraes; Reisa Cristiane de Paula Venancio
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial e, no Brasil, ocorre de forma acelerada e desigual, gerando desafios para os serviços de saúde e para a sociedade. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) apresenta-se como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo, visando à autonomia, à integração social e à manutenção das capacidades funcionais e cognitivas da população idosa. A universidade, por meio da extensão, tem papel fundamental na articulação entre ensino, serviço e comunidade, favorecendo a criação de estratégias inovadoras e participativas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um projeto piloto de extensão universitária voltado à promoção do envelhecimento ativo por meio da realização de Oficina de Memória na APS. Para tal, foram desenvolvidas atividades que estimularam as seguintes capacidades cognitivas: memória, atenção, linguagem e habilidades visuoespaciais, adaptadas ao perfil dos participantes. As oficinas ocorreram na sala de reunião da Unidade de Saúde da Família “Mãe Preta – Dr. Eduardo Reis”, conduzidas por cinco discentes do curso de Medicina, orientados por uma preceptora multiprofissional e um supervisor de estágio, com acompanhamento de duas Agentes Comunitárias de Saúde. Foram realizados dois encontros, em dias não consecutivos, com duração aproximada de uma hora e quinze minutos. Participaram nove pessoas idosas usuárias da USF, com média de idade de 72 anos, três homens e seis mulheres, todos classificados como independentes segundo a Escala de Katz e sem diagnóstico de demência ou comprometimento cognitivo. Ao final da segunda sessão, os participantes foram questionados sobre suas percepções em relação à oficina e relataram experiências positivas, além de sugerirem a continuidade das ações, manifestando interesse em permanecer no grupo. Uma das participantes, que acompanhava sua mãe, destacou a importância da existência de espaços de convívio social para a população idosa, reforçando a relevância de iniciativas que integrem estimulação cognitiva e interação social. Outra usuária relatou já participar de grupo de atividade física na USF, mas ressaltou a necessidade de também cuidar da mente. Uma terceira participante expressou que o cérebro é um órgão que não pode ser transplantado e, portanto, merece atenção especial. Conclui-se que a implantação de oficinas de estimulação cognitiva na APS pode configurar-se como estratégia eficaz para o envelhecimento ativo, contribuindo para a prevenção, promoção e tratamento não farmacológico da saúde de pessoas idosas.

Palavras-chave: Idoso. Cognição. Grupos de Apoio. Atenção Primária à Saúde. Medicina.

PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA NO COMBATE A QUEDA CAPILAR

Paloma Vitória de Freitas Cardoso; Alia Miguel; Anadhelly Cristina da Silva de Lima
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A queda capilar tem se tornado uma queixa prevalente em indivíduos de diversas idades e gêneros, sendo multifatorial, com causas que incluem fatores genéticos, hormonais, estresse e deficiências nutricionais. Esta condição transcende o aspecto estético, impactando diretamente o bem-estar emocional, a qualidade de vida e a autoestima. Nesse contexto, abordagens naturais e integrativas, como a aromaterapia com ênfase em óleos essenciais, têm ganhado destaque. O óleo de lavanda (*Lavandula angustifolia*) é amplamente reconhecido por suas propriedades analgésicas, regeneradoras celulares e calmantes. Este estudo teve como objetivo analisar a capacidade do óleo de lavanda na redução da queda e no fortalecimento capilar, examinando suas propriedades terapêuticas e a forma de atuação no folículo piloso e couro cabeludo. A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2010 e 2024, disponíveis nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e PubMed. Os resultados da pesquisa indicaram que o óleo essencial de lavanda possui efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e levemente vasodilatadores. Tais propriedades contribuem para a melhor oxigenação e nutrição dos folículos capilares, criando um ambiente saudável para o crescimento dos fios, estimulando sua regeneração e reduzindo a queda. Adicionalmente, o óleo auxilia na regulação do ciclo de crescimento capilar e na recuperação do couro cabeludo em casos de sensibilidade ou inflamação. A aplicação tópica do óleo essencial demonstrou eficácia significativa, com menor risco de efeitos adversos quando utilizado em concentração adequada, em contraste com tratamentos convencionais mais agressivos. Conclui-se que o óleo essencial de lavanda corrobora terapeuticamente no tratamento da queda capilar, apresentando-se como uma alternativa natural, acessível e segura para o público, especialmente quando associado a cuidados constantes do couro cabeludo e hábitos de vida saudáveis.

Palavras-chave: Queda capilar. Óleo essencial de lavanda. Aromaterapia. Terapia capilar. Crescimento capilar.

PUBLICIDADE EMOCIONAL E STORYTELLING: NARRATIVAS QUE INSPIRAM E CONECTAM

Camilly Fernandes Zanoti; Davi William Andrade Farias; Nicole Camargo Corder. Karla Cristina de Castro Amaral

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A publicidade emocional, compreendida como a prática de comunicação que busca despertar sentimentos e criar vínculos entre marcas e consumidores, vem se consolidando como uma estratégia essencial em mercados competitivos, ao ir além da divulgação de produtos e serviços para promover conexões simbólicas e afetivas. Nesse contexto, o marketing contemporâneo destaca a relevância de marcas orientadas por valores humanos, estabelecendo relações que envolvem propósito, significado e identificação com causas sociais. O storytelling se sobressai nesse processo como recurso narrativo capaz de traduzir valores em histórias que despertam emoções, favorecem a empatia e aproximam as marcas do público. Estudos em neurociência apontam que narrativas emocionantes estimulam reações cerebrais associadas à confiança e ao sentimento de pertencimento, reforçando a eficácia das histórias na construção de vínculos duradouros. Este estudo tem como objetivo analisar como a publicidade emocional, aliada ao storytelling, atua no engajamento do público e no fortalecimento da identidade de marca, a partir da análise qualitativa de campanhas da Coca-Cola e da Natura, reconhecidas pela exploração de narrativas emocionais. Enquanto a Coca-Cola aposta em mensagens ligadas à união e à felicidade compartilhada, a Natura enfatiza valores como sensibilidade, cuidado e diversidade. Os resultados indicam que essas estratégias não apenas influenciam a decisão de compra, mas também consolidam uma relação mais próxima e humanizada entre consumidores e marcas. Conclui-se que a publicidade emocional, potencializada pelo storytelling, constitui um recurso estratégico relevante na comunicação contemporânea, pois promove conexões autênticas e fortalece a identidade das marcas no contexto social.

Palavras-chave: Publicidade emocional. Storytelling. Engajamento do público. Identidade de marca.

RASTREAMENTO DO STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DO GRUPO B (EGB) EM GESTANTES: PANORAMA E DESAFIOS NO CONTEXTO BRASILEIRO

Jay Letícia de Freitas; Luciana Silva Rocha; Thalita Rodrigues da Silva Bazuco; Débora Laís Justo Jacomini
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O EGB é um diplococo Gram-positivo que pode colonizar os tratos genitourinário e gastrointestinal de mulheres grávidas. A transmissão acontece principalmente de forma vertical, especialmente durante o período intraparto, sendo um dos principais responsáveis pela sepse neonatal precoce, pneumonia e meningite. Além disso, contribui para o aumento da morbidade materna no período periparto. Este estudo teve como objetivo examinar como os fatores sociais e regionais afetam a prevalência de colonização materna por EGB no Brasil e suas consequências para a saúde neonatal. Esta é uma revisão integrativa da literatura conduzida de 2021 a 2025, com pesquisa sistemática nas bases de dados PubMed e SciELO. Foram incorporados estudos clínicos e epidemiológicos nacionais que examinaram a prevalência de colonização, as características maternas associadas, as variações regionais nos resultados neonatais e a consequência da falta de protocolos nacionais definidos para o diagnóstico e tratamento apropriados de gestantes colonizadas. Os resultados mostraram uma prevalência de colonização variando de 10% a 30%, sendo mais comum em gestantes não brancas, de baixa renda, com menor nível de escolaridade, idade mais avançada e maior número de filhos. Pesquisas mostram que outros fatores clínicos, como Diabetes Mellitus, estão associados à colonização por EGB devido a mudanças na microbiota local. Apesar de não haver evidência direta de ligação com Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mulheres grávidas em situação socioeconômica desfavorecida têm menor acesso ao pré-natal, maior probabilidade de outras infecções e descuido na prevenção perinatal, o que pode aumentar o risco de colonização por EGB. Nesse contexto, a estratégia globalmente recomendada para reduzir a morbimortalidade neonatal é a triagem universal das gestantes. Essa triagem deve ser realizada entre a 35ª e a 37ª semanas de gestação, por meio da coleta de swab vaginal e retal. Para as gestantes que testam positivo, deve ser realizada a antibioticoprofilaxia intraparto. Os protocolos consolidados de vários países europeus, Estados Unidos e Canadá mostraram diminuir as taxas de transmissão e infecção neonatal precoce. Entretanto, no Brasil, a adoção dessas recomendações se depara com obstáculos de caráter estrutural, organizacional e socioeconômico, o que leva a uma baixa adesão ao rastreamento padronizado. A discussão mostra que as desigualdades regionais e socioeconômicas não só afetam a colonização por EGB, mas também comprometem a eficácia das estratégias preventivas sugeridas tanto em nível nacional quanto internacional. Além disso, o acesso restrito a exames laboratoriais, a variedade de métodos diagnósticos e terapêuticos entre os serviços e dificuldades logísticas para um tratamento adequado dificultam a redução das taxas de infecção neonatal. Assim, no cenário nacional, continuam sendo relevantes problemas perinatais, como prematuridade, ruptura prematura de membranas ovulares e infecções neonatais precoces. Considera-se que, para superar essa situação, é necessário implementar políticas públicas que garantam um rastreamento eficaz, capacitação de equipes multiprofissionais e fortalecimento das redes de assistência materno-infantil. Além disso, é preciso alinhar a realidade local às diretrizes internacionais para reduzir os desfechos negativos associados ao EGB.

Palavras-chave: Streptococcus agalactiae. Gestantes. Colonização bacteriana. Protocolos assistenciais. Prevenção neonatal.

RECÉM-NASCIDO COM TRANSPOSIÇÃO DAS GRANDES ARTÉRIAS E HIPERTENSÃO PULMONAR PERSISTENTE: RELATO DE CASO

Ana Clara Godinho de Freitas; Carla Lana Germinari Souza; Ana Luiza Yaekashi Grillo
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Recém-nascida do sexo feminino, 9 dias de vida, natural de Capelinha/MG, foi admitida em unidade de referência neonatal em Belo Horizonte/MG após transporte aeromédico devido à piora respiratória e hipóxia refratária. Na admissão, encontrava-se intubada, em ventilação mecânica com parâmetros elevados, cianótica, hipotônica, frequência cardíaca de 190 bpm, saturação periférica de 53% e em uso de dobutamina. Foram instituídas medidas de suporte avançado, incluindo ajustes ventilatórios, intensificação de inotrópicos, óxido nítrico inalatório sem resposta, além de prostaglandina e noradrenalina. A mãe, 31 anos, G1P1A0, sem comorbidades, teve parto cesáreo com mecônio espesso. A recém-nascida apresentou Apgar 8 e 9 no 1º e 5º minutos. Ecocardiograma inicial (2º dia de vida) evidenciou comunicação interatrial, comunicação interventricular pequena e canal arterial patente. Aos 7 dias, com piora clínica, foi intubada e transferida para centro terciário. Novo ecocardiograma demonstrou TGA com comunicação interventricular perimembranosa e forame oval pérvio, associada à HPPN. No 11º dia de vida, foi submetida à cirurgia corretiva com circulação extracorpórea, evoluindo com choque cardiogênico e bloqueio atrioventricular total, necessitando de implante de marcapasso definitivo no 2º mês de vida. Manteve ventilação mecânica prolongada, com extubação aos 47 dias e alta da UTI neonatal no 3º mês. Obteve alta hospitalar no 4º mês de vida, em uso de medicações cardíacas e seguimento multidisciplinar. Aos 12 meses, apresentava-se em bom estado geral, respirando em ar ambiente, em dieta hipercalórica, porém com atraso ponderal (escore Z entre -2 e -3) e atraso neuropsicomotor leve, em acompanhamento multiprofissional. O caso evidencia a complexidade do manejo neonatal da TGA associada à HPPN e aspiração meconial, com prolongada hospitalização e necessidade de marcapasso. O diagnóstico precoce, a correção cirúrgica e o seguimento multidisciplinar são fundamentais para reduzir complicações e melhorar o prognóstico. O caso reforça a relevância do diagnóstico precoce, da correção cirúrgica oportuna e do seguimento multiprofissional contínuo para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida em recém-nascidos com TGA associada à HPPN.

Palavras-chave: Transposição das grandes artérias. Recém-nascido. Hipertensão Pulmonar Persistente. Cirurgia Cardíaca. Marcapassos Cardíacos.

“REEDUCAÇÃO POSTURAL X ESTÉTICA, UMA ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA”

Daphne de Almeida; Ana Carolina Vitte; Julia Escher; Joice Rodrigues; Tamires Martins; Maria Cecília da Costa Pinto
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A postura pode ser compreendida como a forma que o corpo se mantém e organiza seus movimentos, resultado da ação de forças sobre ossos e músculos. A postura ideal é aquela que equilibra o corpo com eficiência e mínimo esforço. Postura significa a forma de pensar, sentir e agir diante das situações. Em ambos os sentidos, há uma busca de equilíbrio, seja do corpo (ossos, músculos e forças) ou do ser humano em sua dimensão individual e social. A sustentação do corpo é feita por blocos de sustentação, como coluna lombar, cintura pélvica, coxas, pernas e pés no chão para manter a gravidade do equilíbrio. Dentre os sistemas, podemos situar alguns como o sistema vestibular; estes não são apenas retransmissores de informações, mas também são centros de elaboração, relacionados à visão e ao tronco cerebral. Contudo, a postura inadequada implica várias complicações e sobrecarrega os músculos e articulações, gera compressão, torções, dor, cãimbra, fadiga e rigidez. A longo prazo, gera desgaste nas articulações; fazer um fortalecimento de coluna lombar ajuda a manter uma postura estática, com exercícios físicos para ajudar no corpo por inteiro e, assim, ter uma vida sem complicações. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida nas bases de dados SciELO e revistas científicas, abrangendo publicações entre 2001 e 2009. Estudos mostram que as motivações pelas quais as pessoas procuram a reeducação postural, relacionada com o corpo e a saúde, são observadas a partir de um olhar da Antropologia. Os resultados sugerem que, quando se pensa na imagem do corpo em perfeito alinhamento, esta continua sendo uma referência forte quando se fala de postura. Falar de postura é como dizer ou pensar na boa ou má, reta ou torta, direita ou desviante. Em um aspecto geral, as pessoas têm se dedicado a buscar um ideal de beleza impossível de ser atingido ou até mesmo perigoso para a própria saúde. Sendo assim, uma consequência do capitalismo que tem mercantilizado a beleza por meio da mídia, alimentando o consumismo desde o mais simples cosmético até os mais refinados tratamentos oferecidos pela medicina estética. Portanto, a beleza tem sido uma das grandes ocupações e preocupações do homem ao longo dos tempos; os vários modos de caracterizá-la variaram também em uma escala temporal, entre culturas e contextos sociais. Não se observam esforços no intento de defini-la; em vista desta dificuldade, vê-se que a beleza aparece sempre como um aspecto e dimensão associada à construção da imagem corporal, imprimindo-lhe atributos de uma perfeição quase divinal, daquilo que é bonito e bom, mas também relativa, já que os homens, mesmo sendo mortais, são incentivados a persegui-la e atingi-la. Portanto, concluímos que a postura envolve questões culturais, uma vez que muitos procuram uma reeducação almejando uma “boa aparência”.

Palavras-chave: Imagem Corporal. Beleza. História da Medicina. Sociologia Médica. Postura.

RELATO DE CASO: GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA COMO CAUSA DE ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO

Leticia Medeiros Martins; Murilo Branco de Moura; Sérgio Pimenta Terra Junior
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A gravidez ectópica representa uma importante emergência ginecológica, sendo responsável por elevada morbimortalidade em mulheres em idade reprodutiva. O presente relato tem como objetivo descrever o quadro clínico e a evolução de uma paciente com abdome agudo hemorrágico secundário a gravidez ectópica rota, enfatizando os aspectos diagnósticos e terapêuticos. Paciente do sexo feminino, em idade reprodutiva, foi admitida com quadro de inapetência de duas semanas, dor abdominal intensa, metrorragia, febre, dispneia e sinais de choque hipovolêmico. Ao exame físico, apresentava distensão abdominal, taquicardia, hipotensão e tempo de enchimento capilar prolongado. Os exames laboratoriais revelaram anemia normocítica e normocrômica, leucitose com desvio à esquerda e elevação de marcadores inflamatórios. A propedêutica inicial incluiu ultrassonografia transvaginal, que evidenciou processo hemorrágico intra-abdominal. Diante da instabilidade clínica, foi indicada laparotomia exploradora de urgência, durante a qual foram realizadas ooforectomia e salpingectomia à direita, associadas a apendicectomia e ooforectomia parcial à esquerda em virtude da presença de cisto ovariano. O exame anatomopatológico confirmou o diagnóstico de gravidez ectópica rota. A paciente recebeu suporte transfusional e evoluiu com estabilização clínica no pós-operatório. A discussão deste caso reforça que a gravidez ectópica, especialmente quando rota, deve ser prontamente considerada em mulheres em idade fértil com abdome agudo hemorrágico. O diagnóstico precoce é frequentemente desafiador, pois o quadro pode mimetizar outras emergências abdominais, como apendicite complicada, perfuração de úlcera péptica ou ruptura de aneurisma de aorta abdominal. O uso combinado de ultrassonografia transvaginal e dosagem sérica de β -HCG é fundamental para a confirmação diagnóstica e a definição da conduta. Este relato enfatiza a relevância da suspeita clínica imediata, da atuação multidisciplinar e da pronta intervenção cirúrgica no manejo da gravidez ectópica rota. A evolução satisfatória da paciente após tratamento cirúrgico reforça a importância do diagnóstico diferencial adequado frente a quadros de abdome agudo hemorrágico, além de destacar a necessidade de protocolos de atendimento emergencial bem estabelecidos para redução da mortalidade materna e melhor preservação da saúde reprodutiva.

Palavras-Chave: Gravidez Ectópica. Abdome Agudo Hemorrágico. Choque Hipovolêmico.

RELATO DE CASO: LEPTOSPIROSE GRAVE COM ICTERÍCIA, INSUFICIÊNCIA RENAL E MANIFESTAÇÕES SISTÊMICAS

Davi Franco Lopes; Diego Fellipe Santos Silva; Fernando Garcia Lino; Júlia Mamprin; Sérgio Pimenta Terra Júnior
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A leptospirose é uma zoonose de relevância mundial, associada a áreas tropicais e climas úmidos, frequentemente subdiagnosticada devido à ampla gama de apresentações clínicas. A síndrome de Weil, forma grave da doença, caracteriza-se por icterícia, insuficiência renal e manifestações hemorrágicas, podendo evoluir para falência multissistêmica. O objetivo deste relato é descrever a evolução clínica de um paciente com leptospirose grave, destacando os principais desafios diagnósticos e terapêuticos. Relata-se o caso de paciente masculino, 57 anos, natural de Governador Valadares, MG, admitido com história de febre, mialgia difusa, icterícia, dor abdominal, colúria, dispneia e episódio de síncope. Apresentava hipotensão, taquicardia, saturação periférica de oxigênio reduzida e confusão mental. Exames laboratoriais iniciais evidenciaram anemia (Hb 9,9 g/dL), plaquetopenia ($53.000/\text{mm}^3$), insuficiência renal aguda (ureia 309 mg/dL, creatinina 8,26 mg/dL), hiperbilirrubinemia direta (BT 14 mg/dL; BD 9 mg/dL), além de elevação de transaminases e CPK. Diante do quadro de síndrome febril-ictérica com insuficiência renal, foram levantadas hipóteses como hepatites virais, dengue, febre amarela, malária, febre maculosa e leptospirose. O paciente foi internado, recebeu suporte em UTI com ventilação suplementar, antibioticoterapia (doxiciclina e ceftriaxona), hemodiálise e tratamento de infecções associadas a cateter venoso central. O diagnóstico de leptospirose foi confirmado por sorologia positiva, enquadrando-se na forma grave da doença, a síndrome de Weil. A evolução clínica foi marcada por disfunção renal com necessidade de hemodiálise temporária, plaquetopenia importante e icterícia acentuada, requerendo manejo intensivo multidisciplinar. Após estabilização clínica, apresentou recuperação progressiva da função renal e hepática, recebendo alta hospitalar com melhora laboratorial (creatinina 1,86 mg/dL, plaquetas $267.000/\text{mm}^3$, BT 4,99 mg/dL). Este caso ilustra a importância da suspeição clínica diante da associação de febre, icterícia e insuficiência renal em pacientes com exposição epidemiológica compatível, especialmente em áreas endêmicas, visto que o diagnóstico diferencial inclui diversas doenças infecciosas de alta prevalência no Brasil. A leptospirose grave permanece como uma condição de elevada morbimortalidade, cuja evolução favorável depende de reconhecimento precoce e instituição de suporte intensivo. O presente relato reforça a necessidade de investigação criteriosa de síndromes febris-ictéricas, sobretudo em indivíduos com história de contato com ambientes rurais e exposição a carrapatos ou águas contaminadas, salientando a importância da vigilância epidemiológica e da intervenção rápida para a redução de complicações.

Palavras-chave: Leptospirose. Manifestações sistêmicas. Síndrome de Weil. Icterícia. Insuficiência renal.

RELATO DE CASO: USO DO CURATIVO A VÁCUO NO MANEJO DE FÍSTULA ENTÉRICA

Maria Laura Caetano Tonhon; Ana Gabriela da Silva Moreira; Isabela Hergert Xavier
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A fístula entérica consiste em uma complicação grave no pós-operatório de cirurgias abdominais, cuja etiologia é multifatorial, incluindo infecção, tensão na anastomose, múltiplas abordagens cirúrgicas, hipoalbuminemia e comorbidades. O manejo adequado requer uma abordagem multidisciplinar, que inclui suporte nutricional, controle infeccioso e cuidados com a ferida, sendo uma alternativa recente o curativo a vácuo ou terapia por pressão negativa, que auxilia no processo de cicatrização. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal que evoluiu com fístula entérica de difícil cicatrização e se beneficiou do tratamento com curativo a vácuo. Paciente do sexo masculino, 62 anos, tabagista e etilista crônico, com três cirurgias abdominais prévias, admitido com quadro de ausência de eliminação de fezes e flatos há cinco dias. Após investigação clínica e de imagem, foi diagnosticado com abdome agudo obstrutivo e submetido à laparotomia exploradora, que revelou enovelamento de alças intestinais com aderências firmes e bridas. No quarto dia pós-operatório, evoluiu com fístula entérica e foi submetido a nova laparotomia com rafia da fístula, reforço da anastomose e lavagem da cavidade, com manutenção de peritoneostomia e curativo a vácuo. Não foi possível realizar o fechamento definitivo da fístula, optando-se por manter o paciente em peritoneostomia e curativo a vácuo para fechamento por segunda intenção da cavidade abdominal. Associado à progressão da dieta e à reposição vitamínica, o paciente teve alta após três meses, com fechamento completo da peritoneostomia por segunda intenção e formação de fístula enterocutânea, com possibilidade de adaptação de bolsa de Karaya, garantindo qualidade de vida. A fístula entérica pós-operatória é uma complicação bastante associada a cirurgias abdominais, e o tratamento envolve a erradicação da fístula, controle infeccioso e suporte nutricional. A terapia com curativo a vácuo mostra-se eficaz, promovendo cicatrização, redução do exsudato, estímulo à granulação tecidual e estímulo à angiogênese, contribuindo para o fechamento da ferida. O presente trabalho expõe o pós-operatório de um paciente tabagista e etilista de longa data, com histórico de cirurgias abdominais prévias, que evoluiu com fístula entérica de difícil cicatrização e obteve melhora significativa com uso da terapia por pressão negativa. Ademais, a progressão da dieta e a suplementação vitamínica foram essenciais na recuperação do paciente, tratando-se de um indivíduo etilista crônico com provável dificuldade na absorção de nutrientes, o que dificultava a recuperação. Dessa forma, o manejo das fístulas entéricas exige abordagem multidisciplinar, e o uso do curativo a vácuo pode melhorar o desfecho e promover recuperação eficaz, especialmente em pacientes com comorbidades.

Palavras-chave: Fístula entérica. Curativo a vácuo. Suporte nutricional.

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS NA ERA DIGITAL: EXPOSIÇÃO DE FILHOS COMO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL

Roberta de Souza Américo; Michele Cristina Schio Ceccatto Michele
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Na era digital, as relações interpessoais, os comportamentos sociais e as formas de interação se transformaram profundamente. O objetivo principal deste estudo é analisar as implicações da exposição de filhos nas redes sociais sob a ótica da responsabilidade civil dos pais, examinando as consequências legais e sociais da exposição de crianças e adolescentes na era digital com o intuito de gerar lucros. A metodologia bibliográfica utilizada será a leitura de livros, artigos acadêmicos, legislação vigente e decisões judiciais, sendo utilizados também casos concretos envolvendo pais que expõem seus filhos nas redes sociais em busca de lucro. Os resultados preliminares indicam que a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais tem se tornado uma prática comum, mas ainda carece de regulamentação específica em diversos países, como, por exemplo, o nosso próprio país, pois a exploração digital excessiva de crianças é vista como uma forma de mercantilização precoce da infância. Concluindo, a responsabilidade civil dos pais na exposição digital de seus filhos ainda carece de dispositivos específicos, pois, embora a liberdade dos pais em compartilhar momentos familiares seja legítima, quando essa prática é direcionada à exploração comercial da imagem infantil, há uma nítida sobreposição dos interesses financeiros dos pais aos direitos da criança, sem levar em consideração os danos psicológicos e sociais a longo prazo.

Palavras-chave: Responsabilidade. Civil. Proteção. Integral. Criança.

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS NA ERA DIGITAL: EXPOSIÇÃO DE FILHOS COMO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL

Roberta de Souza Américo; Michele Cristina Schio Ceccatto Michele

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Na era digital, as relações interpessoais, os comportamentos sociais e as formas de interação se transformaram profundamente. O objetivo principal deste estudo é analisar as implicações da exposição de filhos nas redes sociais sob a ótica da responsabilidade civil dos pais, examinando as consequências legais e sociais da exposição de crianças e adolescentes na era digital com o intuito de gerar lucros. A metodologia bibliográfica utilizada será a leitura de livros, artigos acadêmicos, legislação vigente e decisões judiciais, sendo utilizados também casos concretos envolvendo pais que expõem seus filhos nas redes sociais em busca de lucro. Os resultados preliminares indicam que a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais tem se tornado uma prática comum, mas ainda carece de regulamentação específica em diversos países, como, por exemplo, o nosso próprio país, pois a exploração digital excessiva de crianças é vista como uma forma de mercantilização precoce da infância. Concluindo, a responsabilidade civil dos pais na exposição digital de seus filhos ainda carece de dispositivos específicos, pois, embora a liberdade dos pais em compartilhar momentos familiares seja legítima, quando essa prática é direcionada à exploração comercial da imagem infantil, há uma nítida sobreposição dos interesses financeiros dos pais aos direitos da criança, sem levar em consideração os danos psicológicos e sociais a longo prazo.

Palavras-chave: Responsabilidade. Civil. Proteção. Integral. Criança.

RISCOS À SAÚDE ASSOCIADOS AO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES PARA FINS ESTÉTICOS

Vitor Simões Fernandes De Oliveira; Gilson Fuzaro Junior
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos tem se tornado cada vez mais comum, especialmente entre jovens adultos, frequentemente influenciados por padrões corporais socialmente impostos e por indivíduos que se beneficiam financeiramente dessa busca por músculos maiores e mais volumosos. Diante desse cenário, que configura um problema de saúde pública nacional e global, esta revisão de literatura teve como objetivo investigar e compreender os riscos e consequências associados ao uso indevido de esteroides anabolizantes com finalidade estética, a fim de desestimular seu início entre novos usuários e conscientizar aqueles que já fazem uso sobre a importância de interromper ou, ao menos, reconhecer os riscos envolvidos. A pesquisa foi feita a partir do modelo PICO, em que os participantes (P) foram adultos praticantes de musculação. A intervenção (I) foi o uso indevido de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Na comparação (C), não usuários vs. usuários; e o desfecho (O — Outcome) é se o uso está associado a maiores riscos cardiovasculares, endócrinos, hepáticos e psicossociais. A metodologia consistiu em uma busca bibliográfica nas bases de dados PubMed, SciELO, Cochrane Library e Google Acadêmico, contemplando revisões narrativas, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e metanálises publicadas nos últimos cinco anos, utilizando os seguintes termos de busca: “Anabolic-Androgenic Steroids AND Health Risks”, “AAS use AND Violence”, “Anabolic Steroids AND Side Effects”, “AAS AND Cardiovascular Risk” e “Anabolic Steroids AND Endocrine Disruption”. Os resultados da literatura analisada evidenciam riscos significativos. Entre os principais efeitos cardiovasculares, destacam-se elevações consistentes na pressão arterial sistólica e diastólica, aumento nos níveis de LDL-colesterol e redução de HDL-colesterol, além de maior rigidez arterial, o que contribui para risco elevado de infarto, acidente vascular cerebral e morte súbita. Além disso, foram identificados impactos significativos na esfera psicológica e comportamental, com associação entre o uso de esteroides anabolizantes e maior prevalência de agressividade, irritabilidade, alterações de humor e violência interpessoal. Tais efeitos agravam o quadro de vulnerabilidade social, especialmente em jovens, reforçando a percepção de que o uso dessas substâncias transcende a esfera fisiológica, atingindo também a saúde mental e a convivência social. Conclui-se que o uso indevido de esteroides anabolizantes para fins estéticos acarreta múltiplos riscos à saúde, com repercussões cardiovasculares, endócrinas, hepáticas e psicossociais, reforçando a necessidade de estratégias de conscientização e educação em saúde, além de políticas públicas de prevenção voltadas para reduzir o consumo indiscriminado dessas substâncias.

Palavras-chave: Esteroides Anabolizantes. Riscos Cardiovasculares. Abuso de Esteroides. Revisão de Literatura.

RITUAL DA AYAHUASCA E A PSICOLOGIA

Ana Carolina Casagrande Bortolozzo; Lucas Vaz de Lima Mattos; Lúcia Helena Hebling Almeida
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

Os estudos em relação ao uso da Ayahuasca e outros psicodélicos para o tratamento de alguns transtornos e vícios têm crescido cada vez mais. Além de confirmar os benefícios dessas substâncias para essas finalidades, observou-se que, através da molécula DMT, há uma expansão da consciência para que o indivíduo tenha acesso a questões inconscientes, de forma a abrir possibilidades para trabalhar tais questões. O objetivo deste trabalho é apresentar aos alunos da área da saúde que existem diferentes formas de tratamento para transtornos de ansiedade, depressão, TEPT, e redução de danos e vícios. O presente trabalho é uma revisão bibliográfica de alguns artigos científicos, teses de mestrado e doutorado e metanálise. Ayahuasca, que na linguagem Quechua significa “aya” (espírito ancestral) e “huasca” (chá). Não há indícios de quando se deu início aos rituais realizados com o uso da Ayahuasca ou seu país de origem. No entanto, no Brasil, existem alguns rituais com o uso da Ayahuasca, sendo os mais conhecidos o ritual Xamânico, o ritual do Santo Daime e o da União do Vegetal. A Ayahuasca é um chá feito dos cipós Jagube ou Mariri e da folha Chacrona em um ritual chamado “feitio”. Este chá tem substâncias psicoativas, cujos efeitos se dão através da molécula N,N-Dimetiltriptamina, que reage principalmente com o receptor 5HT_{2A}, influenciando também os sistemas GABA, glutamato e dopamina. Neste trabalho daremos enfoque aos rituais xamânicos, onde tudo se inicia no feitio, momento em que é realizado o preparo do chá enquanto se fazem rezas e canções. Antes dos rituais, também é feito um preparo no qual há diversas restrições alimentares, de álcool e de substâncias como remédios. Durante os rituais são utilizados alguns elementos como o fogo, água, músicas, rezas, danças, aromas, fumaças e outros. Por fim, é realizado um trabalho pós-ritual, onde as mesmas restrições se mantêm por alguns dias. O uso da Ayahuasca feito de forma orientada e controlada pode levar a benefícios para os tratamentos de vícios, depressão e ansiedade. Porém, ressalta-se a restrição do uso do chá àqueles que ingerem medicamentos de tarja preta e/ou que tenham transtornos de personalidade ou psicoses. À medida que a civilização se tornou mais acadêmico-científica, o ser humano se afastou de ritos ligados ao corpo e de sua religiosidade. Houve uma dessacralização dos ritos a partir da urbanização dos povos. A dimensão da experiência interna de maneira mais profunda e a religiosidade de maneira mais ampla serão aqui considerados, com base na psicologia de Carl Gustav Jung, que considera a religião ou religiosidade uma das expressões mais antigas e universais ligadas à psique. Ao darmos atenção às experiências de caráter ritualístico-religioso, Jung menciona a necessidade de uma psicologia voltada ao “homo religiosus”, que considera fatores que agem sobre ele e seu estado geral, transmitindo significados subjetivos e profundos através dos ritos, mitos e sonhos. Levaremos em consideração também o arquétipo da Grande Mãe e sua ligação com a natureza. Esta área de estudos, em expansão no Brasil, vem demonstrando resultados positivos e benéficos para quem faz o uso devido dentro de um ritual.

Palavras-chave: Ayahuasca. Rito. Psicologia.

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO: SINTOMAS E TRATAMENTO

Danieli Lopes da Silva Macedo; David Wilian Simão; Ivani Luzia Molon; Maria Valdirene da Silva; Cesar Augusto Bueno Zanella
Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é uma neuropatia periférica causada pela compressão do nervo mediano no túnel do carpo, uma estrutura osteofibrosa localizada no punho. Essa condição afeta principalmente indivíduos que realizam movimentos repetitivos, sendo considerada uma relevante doença ocupacional. Os sintomas incluem dor, formigamento, dormência e fraqueza nas mãos. Este estudo teve como objetivo analisar medidas de prevenção e tratamento da STC, destacando abordagens terapêuticas conservadoras e cirúrgicas, assim como estratégias preventivas ergonômicas que minimizem os impactos dessa condição na vida dos pacientes. Foi realizada uma revisão analítica e qualitativa da literatura sobre a STC, incluindo artigos científicos e diretrizes médicas que abordam o diagnóstico, as modalidades de tratamento e as intervenções preventivas. Foram exploradas informações sobre diagnóstico clínico e eletrofisiológico, abordagens terapêuticas não invasivas e cirúrgicas, além de práticas ergonômicas preventivas. O diagnóstico da STC é amplamente baseado em testes clínicos, como os de Tinel e Phalen, e na escala STC-6, que avalia os principais sintomas. A eletroneuromiografia é o padrão-ouro para a confirmação do diagnóstico e a análise da gravidade. O tratamento conservador destaca-se pela fisioterapia, considerada padrão-ouro, e inclui técnicas como fortalecimento, alongamento, eletroterapia, laserterapia, TENS e ultrassom, além do uso de medicamentos anti-inflamatórios, corticoides e analgésicos. Em casos graves, a cirurgia de descompressão do nervo mediano mostra alta eficácia, com baixa taxa de complicações. No âmbito preventivo, medidas ergonômicas e pausas regulares reduzem significativamente a sobrecarga no punho, colaborando tanto para prevenir quanto para reabilitar os pacientes. A STC é uma condição multifatorial intimamente relacionada a fatores ocupacionais e estilos de vida. Embora intervenções conservadoras mostrem bons resultados, a adesão dos pacientes às recomendações ergonômicas e aos tratamentos fisioterapêuticos é essencial para o sucesso na recuperação. A cirurgia se apresenta como uma solução eficaz em casos mais graves, mas medidas preventivas e diagnósticos precoces podem reduzir a necessidade de intervenções invasivas. Ademais, a falta de consenso sobre o regime farmacológico ideal evidencia a necessidade de pesquisas adicionais sobre a eficácia de medicamentos no manejo da STC. A prevenção e o tratamento da STC envolvem uma abordagem integrada. Diagnósticos precoces, intervenções terapêuticas personalizadas e estratégias preventivas são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e preservar suas funções motoras. Reforça-se a importância de promover mudanças ergonômicas no ambiente de trabalho para reduzir os fatores de risco associados à síndrome.

Palavras-chave: Síndrome do túnel do carpo. Nervo mediano. Neuropatia. Tratamento.

SÍNDROME MEDULAR SUBAGUDA E AS DOENÇAS DO ESPECTRO DA NEUROMIELITE ÓPTICA: RELATO DE CASO

Vitória Nobrega Alvarenga; Diego Fellipe Santos Silva; Davi Franco Lopes; Júlia Mamprin; Letícia Medeiros Martins; Renato Romera Natalino

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

A neuromielite óptica e seus espectros (NMOSD) representam doenças inflamatórias autoimunes graves do sistema nervoso central, caracterizadas por, entre outros sintomas, surtos recorrentes de neurite óptica e mielite transversa, frequentemente associadas à presença do anticorpo anti-aquaporina-4 (AQP4-IgG). O diagnóstico precoce é fundamental para reduzir a morbidade, mas ainda constitui um desafio diante da semelhança clínica com outras condições, especialmente a Esclerose Múltipla. O presente relato objetiva descrever um caso de síndrome medular subaguda associada à NMOSD, destacando critérios diagnósticos diferenciais e conduta terapêutica inicial. Trata-se de paciente do sexo feminino, 46 anos, admitida com quadro subagudo de parestesia ascendente em membros inferiores, com tempo de instalação de 10 dias, associada a paraparesia crural, retenção urinária e fecal e nível sensitivo na altura do apêndice xifoide. O exame físico evidenciou paraparesia grau 0 em membros inferiores, hiperreflexia, sinal de Babinski bilateral, hipotonia e perda da sensibilidade superficial e profunda abaixo do nível torácico médio. A ressonância magnética de coluna dorsal revelou lesão longitudinalmente extensa, acometendo desde C7 até a transição de T11 e T12, sugestiva de mielite transversa. Foram consideradas hipóteses como isquemia medular, fístula arteriovenosa dural e Lúpus Eritematoso Sistêmico, mas as investigações clínicas, laboratoriais e imunológicas afastaram essas possibilidades, deixando as doenças desmielinizantes do Sistema Nervoso Central como principais hipóteses. A positividade do anticorpo anti-AQP4-IgG confirmou o diagnóstico de doença do espectro da neuromielite óptica. Diante da gravidade, foi instituída pulsoterapia com metilprednisolona intravenosa por cinco dias, concomitante à plasmaférese em cinco sessões, com melhora discreta da parestesia em membros inferiores. Após estabilização do quadro, a paciente recebeu alta com programação de imunossupressão de manutenção com azatioprina e seguimento ambulatorial especializado. O caso ressalta a importância da abordagem diagnóstica sistemática frente a síndromes medulares subagudas, uma vez que a NMOSD deve ser lembrada como diagnóstico diferencial em pacientes com lesões medulares extensas e evolução subaguda. O reconhecimento precoce e o tratamento oportuno são determinantes para a redução das sequelas neurológicas e melhora do prognóstico.

Palavras-chave: Neuromielite óptica. Mielite transversa. Autoimunidade. Anticorpo anti-AQP4. Síndrome medular.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E SUAS ALTERAÇÕES FUNCIONAIS EM DIFERENTES ÁREAS FUNCIONAIS E REDES CEREBRAIS

Michele Patricia Corrêa, Samantha da Costa Teles, Adriana Pereira do Nascimento Ribeiro, Rogério Martins; César Augusto Bueno Zanella

Claretiano Centro Universitário - Rio Claro/SP

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por sintomas persistentes de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Pesquisas recentes destacam sua base neurobiológica, envolvendo tanto alterações funcionais em redes cerebrais quanto mudanças na neurotransmissão dopaminérgica. Técnicas de neuroimagem, como fMRI e PET, têm sido amplamente utilizadas para identificar padrões de ativação neural e compreender os mecanismos que sustentam os sintomas clínicos, além de fornecer subsídios para a eficácia terapêutica. O objetivo principal é analisar como o TDAH se relaciona com alterações funcionais em diferentes áreas e redes cerebrais, bem como com mudanças neuroquímicas, especialmente no sistema dopaminérgico, integrando evidências de estudos de neuroimagem estrutural e funcional. A análise baseia-se em revisões sistemáticas e estudos de neuroimagem previamente realizados. Os autores revisaram 55 estudos com fMRI em crianças e adultos com TDAH, enquanto compararam diferentes tarefas cognitivas e avaliaram a influência da idade e do uso de medicamentos. Outros autores utilizaram PET para observar alterações dopaminérgicas em adultos com TDAH. Essa integração metodológica possibilita combinar achados de larga escala cerebral (fMRI) com dados específicos de neurotransmissão (PET). Os estudos apontam que indivíduos com TDAH apresentam menor atividade em regiões relacionadas à atenção, ao controle inibitório e à regulação da ação, especialmente em redes frontoparietais e estriatais. Em tarefas de inibição de respostas, observa-se hipoatividade em áreas pré-frontais; já em atividades que exigem foco atencional, há redução da ativação em circuitos de atenção sustentada. Além disso, achados neuroquímicos indicam menor disponibilidade de dopamina em regiões ligadas à motivação e à recompensa, o que contribui para sintomas de desatenção e baixa motivação. A variabilidade dos resultados é influenciada por fatores como idade e uso prévio de medicação, sugerindo que os estimulantes atuam de forma positiva no funcionamento cerebral ao aumentar a atividade dopaminérgica. A convergência dos achados reforça a noção de que o TDAH não é restrito a uma única região cerebral, mas sim a múltiplas redes que operam de maneira disfuncional. O TDAH envolve disfunções funcionais em redes corticais e subcorticais, associadas a alterações na dopamina, o que explica em parte as manifestações clínicas. A integração de achados neurofuncionais e neuroquímicos destaca a importância de abordagens terapêuticas multimodais, que combinem estratégias farmacológicas e não farmacológicas, adaptadas às diferentes dimensões do transtorno.

Palavras-chave: TDAH. Neuroimagem. Dopamina. Redes cerebrais. Desatenção.

TRATAMENTOS ATUAIS E EMERGENTES NO MIELOMA MÚLTIPLO COM FOCO EM PACIENTES IDOSOS: REVISÃO NARRATIVA

Lívia Maria Mazzuchi; Rita de Cássia Viu Carrara Alves

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica caracterizada pela proliferação clonal de plasmócitos, com maior prevalência em indivíduos idosos, especialmente do sexo masculino, sendo rara antes dos 30 anos e apresentando mediana de diagnóstico entre 63 e 70 anos. Essa faixa etária impõe desafios clínicos adicionais devido à fragilidade, à presença de comorbidades e ao comprometimento funcional, fatores que limitam a tolerância a regimes intensivos e tornam essencial o manejo individualizado. Este estudo teve como objetivo revisar a literatura recente sobre os tratamentos farmacológicos e terapias celulares aplicados a pacientes idosos com MM, discutindo quando cada abordagem é indicada, suas principais características e limitações. Foi realizada uma revisão narrativa nas bases PubMed e SciELO, incluindo estudos publicados entre 2007 e 2025 que abordassem aspectos clínicos e terapêuticos do MM em idosos, com triagem inicial por títulos e resumos, seguida da leitura completa, enfatizando as linhas de tratamento inovadoras do MM. Os resultados mostram que os tratamentos farmacológicos clássicos combinam agentes imunomoduladores (talidomida, lenalidomida, pomalidomida), inibidores de proteassoma (bortezomibe, carfilzomibe, ixazomibe) e anticorpos monoclonais (daratumumabe, isatuximabe, elotuzumabe), empregados em diferentes esquemas de indução e manutenção, sendo a primeira linha preferencial para a maioria dos pacientes idosos, com ajustes de dose em função da fragilidade e da função renal. O transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas (TACT) continua sendo padrão para elegíveis, inclusive em indivíduos com 70 anos ou mais selecionados, oferecendo ganho de sobrevida livre de progressão em comparação à quimioterapia isolada. Já o transplante alogênico, embora possibilite o efeito enxerto contra mieloma, permanece restrito a casos de alto risco citogenético, dado seu perfil elevado de toxicidade e mortalidade relacionada ao tratamento. Entre as terapias celulares emergentes, as células CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) direcionadas ao antígeno BCMA demonstraram taxas de resposta global superiores a 70%, com respostas completas em até 40% dos pacientes refratários, representando alternativa promissora após múltiplas linhas de tratamento, embora sua aplicação ainda seja limitada por toxicidades como síndrome de liberação de citocinas e neurotoxicidade, além de desafios logísticos e de custo. A discussão dos dados reforça que a escolha terapêutica em idosos deve equilibrar eficácia e tolerabilidade, incorporando ferramentas de avaliação de fragilidade para orientar decisões e evitando tanto o subtratamento quanto a toxicidade excessiva. Conclui-se que o manejo do MM em idosos exige individualização, combinando tratamentos farmacológicos consolidados e terapias celulares, como TACT e CAR-T, de modo a otimizar sobrevida e qualidade de vida, ao mesmo tempo em que persistem lacunas, como a necessidade de ensaios clínicos direcionados a idosos e o desenvolvimento de estratégias capazes de superar a imunossenescência e a resistência mediada pelo microambiente tumoral.

Palavras-chave: Mieloma múltiplo. Idosos. Tratamento farmacológico. Terapia celular. CAR-T.

USO DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO BRASIL: REVISÃO SISTEMÁTICA E DESAFIOS PARA A SAÚDE PÚBLICA (2019–2025)

Gabriela Souza Modesto; Maurício Aparecido Terrani Sentinella; Rosângela Cristina de Souza Abdala; Ilda de Godoy.

Centro Universitário Claretiano – Rio Claro/SP

O tabagismo é responsável por milhões de mortes anuais no mundo. Nas últimas décadas, o Brasil obteve avanços expressivos na redução do tabagismo convencional, mas observa-se um crescimento preocupante do uso de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), especialmente entre adolescentes e jovens. O objetivo deste estudo é revisar criticamente as evidências nacionais sobre a prevalência, os fatores associados, os riscos à saúde e a regulamentação dos DEF no Brasil. Foi realizada uma revisão sistemática (PRISMA 2020) com busca nas bases PubMed, MEDLINE, SciELO, LILACS e em documentos oficiais entre 2019 e 2025. Foram incluídos inquéritos populacionais, estudos observacionais, revisões sistemáticas e normas regulatórias. No total, foram analisados quatro inquéritos nacionais, dois estudos analíticos, uma revisão sistemática internacional e documentos regulatórios. O uso de DEF mostrou-se significativo entre jovens: 2,8% em adolescentes (PeNSE 2019) e 6,1% em adultos jovens, de 18 a 24 anos, em 2023. O consumo associa-se ao sexo masculino, à maior escolaridade, ao uso de álcool e ao narguilé. A literatura descreve riscos respiratórios, cardiovasculares e dependência à nicotina. Apesar de revisões internacionais apontarem eficácia em contextos de cessação, tais achados não se aplicam ao Brasil, onde predomina o uso recreativo. O uso de DEF no Brasil configura uma ameaça à saúde pública e aos avanços no controle do tabaco. É necessário ampliar estudos longitudinais, o monitoramento epidemiológico e as políticas de prevenção voltadas à proteção das novas gerações.

Palavras-chave: Cigarro Eletrônico. Tabagismo. Cessação do Tabagismo. Saúde Pública. Brasil.

USO DO PODCUIDAR COMO FERRAMENTA DE EDUCACAO EM SAUDE: FOCO NAS SINDROMES METABOLICAS

Lucas Gilberto Alves de Oliveira Sousa; Amanda Kevelin Humel Lotti; Aionã Cristiane Dias Gatto Baboni; Fernanda Maciel Leite; Ana Claudia Amâncio

Centro Universitário Claretiano - Rio Claro/SP

O Podcuidar surgiu como uma iniciativa inovadora voltada à disseminação de informações em saúde e bem-estar, direcionada tanto ao público acadêmico quanto à comunidade em geral. O crescimento dos podcasts como ferramenta de comunicação favorece o acesso a conteúdos educativos e possibilita o combate à desinformação em saúde, tornando-se um recurso estratégico de extensão universitária. Objetivo: relatar a experiência da participação no Podcuidar enquanto projeto de extensão, destacando sua contribuição para a formação dos alunos e para a comunidade. Metodologia: o estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica em bases de dados científicas, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e a SciELO. O conteúdo selecionado foi adaptado para uma linguagem clara, objetiva e acessível, mantendo o rigor científico. A temática escolhida abordou as síndromes metabólicas, permitindo não apenas a transmissão de informações atualizadas, mas também a oportunidade para que os alunos desenvolvessem competências em comunicação, trabalho em equipe e divulgação científica. Resultados e Discussão: a experiência mostrou o potencial do podcast como ferramenta de integração entre universidade e sociedade, criando espaço para a troca de conhecimento, a promoção da saúde e a ampliação do alcance das informações produzidas no âmbito acadêmico. Além disso, o projeto mostrou-se relevante no enfrentamento às fake news, favorecendo a construção de um conhecimento mais crítico e confiável. Conclusão: o Podcuidar configura-se como um recurso inovador de extensão universitária, com potencial para impactar positivamente a formação acadêmica e ampliar o acesso da comunidade a informações de saúde de qualidade.

Palavras-chave: Podcuidar. Enfermagem. Síndrome metabólicas. Podcast. Educação em saúde.

PROGRAMAÇÃO

27/09/2025

Palestra Magna Título: “Palestra Magna: ‘Sustentabilidade e Ecologia Integral: Desafios para o Planeta e a Formação Profissional”

Palestrantes: Dom Me. Flávio Giovenale, Dr. Erick Camargo, Dr. Thiago Turbay Freiria, Fulvio Iermano

Online: 10h

29/09/2025

Palestra dos convidados – Cruzeiro do Sul

Palestrantes: Esp. Edilene da Costa Oliveira, Esp. Natália de Paula Reis, Esp. Paula Pereira Maranhã

Presencial: 08h

Oficinas temáticas – Boa Vista

Presencial: 18h40

Comunicação oral e pôsteres – Rio Claro

Presencial: 19h30

Palestra Educação – Batatais

Título: “Ensino de Ecologia e Sustentabilidade Regeneradora: Desafios e Perspectivas Educacionais”

Palestrantes: Dr. Edson Renato Nardi, Dr. Everaldo dos Reis Marques, Ma. Mariana Barbosa Ament

Presencial e online: 19h30

Comunicação oral e pôsteres – Batatais

Presencial: 20h30

30/09/2025

Apresentação de trabalho – Cruzeiro do Sul
Presencial: 08h

Apresentação de pôsteres – Boa Vista
Presencial: 18h40

Comunicação oral e pôsteres – Rio Claro
Presencial: 19h30

Palestra Gestão e Direito – Batatais
Título: “Palestra Gestão e Direito - Unidade Batatais: ‘Por uma Ecologia Decolonial: Crise Climática e política do cuidado”
Palestrantes: Otávio Awá, Piero Alberti
Presencial e online: 19h30

Comunicação oral e pôsteres – Batatais
Presencial: 20h30

01/10/2025

Oficinas temáticas – Boa Vista
Presencial: 18h40

Palestra Saúde – Batatais
Título: “Fibromialgia: passado, presente e futuro sustentável”
Palestrantes: Prof. André Pontes-Silva
Presencial e online: 19h30

Comunicação oral e pôsteres – Rio Claro
Presencial: 19h30

Comunicação oral e pôsteres – Batatais
Presencial: 20h30